

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

„Mein neues Zuhause“

Der schulische Beitrag zu einer erfolgreichen Integration von Kindern mit Fluchthintergrund in das Schweizer Schulsystem

Abbildung 1: Titelbild ("Flüchtling? Mensch!", o.J.)

Eingereicht von: Fabienne Bachtler

Begleitung: Dr. phil. Marianne Wagner Lenzin

Datum der Abgabe: 23.06.2021

ABSTRACT

Schulen stehen täglich vor neuen Integrationsaufgaben. Die folgende Masterarbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie ein (heil-) pädagogisches Setting gestaltet sein sollte, um ein Kind mit Fluchthintergrund erfolgreich ins Schweizer Schulsystem integrieren zu können. Hierbei werden neben der Gestaltung des Unterrichts auch weitere Gelingensbedingungen miteinbezogen.

In dieser empirischen Arbeit wird die Fachliteratur mit Erfahrungen aus der Praxis in Verbindung gebracht. Hierfür wurden problemzentrierte Interviews geführt. Die befragten Personen waren eine Klassenlehrerin, eine Schulische Heilpädagogin, eine Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache, sowie zwei Familien mit Fluchthintergrund. Die Interviews wurden anschliessend mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet und diskutiert.

Es hat sich gezeigt, dass die Integration eines Kindes mit Fluchthintergrund nur gelingen kann, wenn das schulische Setting von einer gelebten Willkommenskultur geprägt ist und grossen Wert auf Beziehungsaspekte gelegt wird. Hierbei spielt die Lehrperson eine tragende Rolle. Zudem sollte das (heil-) pädagogische Setting von Anfang an auf eine strukturierte und kontinuierliche Vermittlung der deutschen Sprache ausgelegt werden. Des Weiteren spielt die Zusammenarbeit aller am Integrationsprozess beteiligten Personen eine Schlüsselrolle. Auch auf der Ebene des Unterrichts können Lehrpersonen eine Integration förderlich beeinflussen.

Abkürzungsverzeichnis:

SHP - Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge respektive Schulische Heilpädagogik

DaZ - Deutsch als Zweitsprache

KJPD - Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst

Hinweise:

In dieser Masterarbeit wird darauf geachtet, geschlechtergerechte Formulierungen zu nutzen. Zudem wird der Begriff „Flüchtlingskind“ bewusst nicht verwendet, da das Kind und nicht dessen Flucht im Vordergrund stehen soll. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden für die Namen der befragten Personen Abkürzungen eingesetzt.

DANKSAGUNG

Ich danke meiner Begleitperson Dr. phil. Marianne Wagner Lenzin für ihre Unterstützung, auf welche ich mich im Entwicklungsprozess meiner Masterarbeit immer verlassen konnte.

Zudem möchte ich meinem Ehemann Simon Bachtler danken. Als Fachfremder konnte er mich auf Stellen in der Arbeit hinweisen, an welchen noch Erklärungsbedarf notwendig ist. An dieser Stelle bedanke ich mich auch für seine ausserordentlich grosse Unterstützung während des Studiums. Ich danke meiner Familie für das Korrekturlesen dieser Masterarbeit und für ihre stets motivierenden Worte in der gesamten Studienzeit.

INHALTSVERZEICHNIS

ABSTRACT	I
DANKSAGUNG.....	II
1. EINLEITUNG.....	- 1 -
2. THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN	- 3 -
2.1 BEGRIFFSKLÄRUNG: FLUCHT UND ASYL	- 3 -
2.2 ASYLVERFAHREN IN DER SCHWEIZ.....	- 3 -
2.2.1 <i>Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge</i>	- 4 -
2.2.2 <i>Anerkannte Flüchtlinge</i>	- 5 -
2.3 AKTUELLE TENDENZEN.....	- 5 -
2.4 INTEGRATION VON GEFLÜCHTETEN KINDERN INS SCHWEIZER SCHULSYSTEM.....	- 5 -
2.5 THEORETISCHES FAZIT.....	- 24 -
3. FORSCHUNGSMETHODE	- 25 -
3.1 QUALITATIVE FORSCHUNG.....	- 26 -
3.2 BEGRÜNDUNG DER METHODE.....	- 26 -
3.3 ERHEBUNGSMETHODE.....	- 26 -
3.3.1 <i>Fallauswahl</i>	- 26 -
3.3.2 <i>Interviews</i>	- 28 -
3.4 METHODENKRITIK.....	- 31 -
4. ERGEBNISDARSTELLUNG.....	- 32 -
5. DISKUSSION	- 51 -
6. FAZIT.....	- 60 -
7. LITERATURVERZEICHNIS	- 64 -
8. ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	- 68 -
9. TABELLENVERZEICHNIS	- 68 -
10. ANHANG	- 68 -

1. EINLEITUNG

Die Zeichnung eines 8-jährigen Mädchens mit Fluchthintergrund liegt unter ihrer Schulbank. Darauf zu sehen: Sie selbst in einem kleinen Haus, über ihr eine Sprechblase mit den selbst geschriebenen Zeilen: „Mein neues Haus ist“. Das Mädchen ist eines von derzeit rund 57.000 asylsuchenden Menschen, welche in der Schweiz ein neues Zuhause finden möchten (vgl. Staatssekretariat für Migration, 2020a). Dass auch das schulische Umfeld ein Teil des neuen Zuhauses wird, zeigen wissenschaftliche Studien, welche die Schule als einen stabilisierenden Faktor des Alltags für geflüchtete Kinder ausweisen (vgl. Adam & Inal, 2013). Die Autoren Adam und Inal (2013) betonen hierbei, dass die Schule für die Entwicklung bei Kindern mit Fluchthintergrund eine tragende, zentrale Rolle spielt. Für Schulen ist es somit unabdingbar, sich mit der Integration von geflüchteten Kindern zu befassen, denn Lehrpersonen werden im Weltbildungsbericht 2019 sogar als „... Schlüssel zu erfolgreicher Inklusion“ (Deutsche UNESCO Kommission et al., 2019, S. 21) betrachtet.

Mit dieser Arbeit möchte ich herausfinden, welchen Beitrag das schulische Umfeld leisten sollte, um ein Kind mit Fluchthintergrund erfolgreich integrieren zu können und wie das (heil-)pädagogische Setting gestaltet sein muss, um diese Kinder in ihrem Ankommen und Lernen innerhalb des Schweizer Schulsystems bestmöglich unterstützen zu können. Hierfür werde ich mich mit den theoretischen Hintergründen zum Thema „Flucht und Schule“ befassen und dieses Wissen mit Erkenntnissen aus der Praxis, welche durch problemzentrierte Interviews gewonnen werden, in Verbindung bringen. Zum einen sollen Menschen mit persönlicher Fluchterfahrung befragt werden, um herauszufinden, wie sie selbst den Beitrag der Schule zur Integration erlebt haben. Zum anderen sollen eine Klassenlehrperson, eine schulische Heilpädagogin sowie eine DaZ-Lehrperson interviewt werden, die bereits Erfahrungen mit der Integration eines geflüchteten Kindes gemacht haben. Durch die qualitative Inhaltsanalyse dieser Interviews möchte ich herausfinden, was die Respondenten im Rahmen der Integration als förderlich empfunden haben. Die gewonnenen Erkenntnisse aus den Interviews sollen anschliessend mit den theoretischen Aspekten in Verbindungen gebracht werden. Aufgrund dieser Theorie-Praxis-Reflexion sollen Schlüsse für die eigene Unterrichtspraxis gezogen werden.

Die heilpädagogische Relevanz des Themas ist unumstritten: Die Hochschule für Heilpädagogik hat uns Studierenden sieben Leitgedanken mit auf unseren beruflichen Weg gegeben, von welchen der sechste Leitgedanke wie massgeschneidert auf das Thema dieser Arbeit wirkt: **SHP vertreten ethische Grundwerte.** Hierunter versteht die Hochschule, dass es die Aufgabe einer jeden Heilpädagogin/eines jeden Heilpädagogen ist, sich für die Bildung aller Kinder einzusetzen. Schulische Heilpädagoginnen/Heilpädagogen sollen somit ihren Beitrag dazu leisten, die Rechte jeden Kindes im schulischen Kontext zu wahren und dabei die Förderung

des Individuums gewährleisten. Unter die Rechte eines Kindes fällt auch das Recht auf Bildung, was in der UN-Kinderrechtskonvention¹ gesetzlich verankert ist (vgl. Costa, 2015). In der Berufsbeschreibung eines Heilpädagogen/einer Heilpädagogin wird der ressourcenorientierte Umgang mit Heterogenität als Schlüsselkompetenz angesehen. Unter den Aspekt der Heterogenität zählt auch ein Kind mit Fluchterfahrung. Doch in der Praxis trifft man oftmals auf verunsicherte Lehrpersonen, wenn es um die Integration von geflüchteten Kindern geht. Es ist somit unabdingbar, sich als (heilpädagogische) Lehrperson damit zu befassen, wie man ein Setting gestalten kann, welches dazu beiträgt, ein Kind mit Fluchthintergrund erfolgreich schulisch integrieren zu können.

Diese Ausgangslage führt zu folgender Fragestellung dieser Masterarbeit:

Wie muss das (heil-) pädagogische Setting gestaltet sein, um Kinder mit Fluchthintergrund erfolgreich schulisch integrieren zu können?

Unter dem „heilpädagogischen Setting“ wird in dieser Arbeit nicht nur der Unterricht an sich verstanden. Um ein umfassendes Bild zu erhalten, wird der wichtige Ort „Schule“ ganzheitlich betrachtet. Dies impliziert, dass unter dem Wort „Setting“ auch jene Teilbereiche inkludiert werden sollen, welche über den Unterricht hinaus gehen. Folglich soll nicht nur herausgefunden werden, wie der Unterricht für Kinder mit Fluchthintergrund gestaltet sein sollte, um sie erfolgreich integrieren zu können, sondern auch, welche weiteren Gelingensbedingungen zu beachten sind. Dies sind Bereiche wie die Zusammenarbeit zwischen allen am Integrationsprozess beteiligten Personen und der Aufbau einer Beziehungskultur.

Das erste Kapitel der Arbeit dient der Hinführung an das Thema und führt die Fragestellung auf, welcher innerhalb dieser Masterarbeit nachgegangen werden soll.

Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Hintergründe zum Thema beleuchtet. Hierbei findet zunächst eine Begriffsklärung statt. Anschliessend werden theoretische Aspekte von Flucht im Kontext Schule herausgearbeitet. Der theoretische Teil wird mit dem Erstellen eines Kategoriensystems geschlossen. Dieses Kategoriensystem ist bei der weiteren Forschung von Bedeutung.

Das dritte Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen innerhalb der qualitativen Forschung dieser Arbeit und beinhaltet zudem eine Methodenkritik.

Im darauffolgenden Kapitel werden die Ergebnisse dargestellt, die mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse gewonnen werden konnten.

Die Diskussion bildet das fünfte Kapitel. Hierbei werden Erkenntnisse aus der Praxis mit den theoretischen Aspekten in Verbindung gebracht und diskutiert.

¹ Das Übereinkommen über das Recht des Kindes (kurz: UN-Kinderrechtskonvention), trat 1989 in Kraft und ist ein internationales, rechtlich bindendes Abkommen, welches die Menschenrechte jedes Kindes garantieren und schützen soll (<https://www.humanium.org/de/definition-der-kinderrechtskonvention/>).

Ziel des Kapitels ist die Beantwortung der Fragestellung.

Im letzten Kapitel werden die Erkenntnisse dieser Arbeit im Rahmen eines Fazits zusammenfassend dargestellt. Dadurch sollen Schlüsse für die eigene Unterrichtspraxis gezogen, sowie Verbesserungsvorschläge aufgezeigt werden. Abschliessend werden offen gebliebene Fragen aufgeführt.

2. THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN

Im folgenden Kapitel wird der theoretische Bezug zum Thema hergestellt. Hierbei geht es darum, die Begriffe rund um das Thema Flucht ausdifferenzieren, die aktuellen Tendenzen zum Thema miteinzubeziehen und die Integration von geflüchteten Kindern ins Schweizer Schulsystem zu beleuchten.

2.1 BEGRIFFSKLÄRUNG: FLUCHT UND ASYL

Das Wort *Migration* wird aus dem lateinischen *migrare* abgeleitet und bedeutet *wandern*. Zu Migranten werden Personen gezählt, die ihr Land verlassen, um in einem anderen Land Arbeit zu finden oder ein Studium zu absolvieren. Manche Menschen verlassen ihr Land aus familiären Gründen. Auch diese Menschen werden als Migranten bezeichnet (vgl. Hefel, 2017).

Anders verhält es sich mit Flüchtlingen, diese müssen ihr Land aufgrund von Verfolgung verlassen (ebd.). Ein Flüchtling ist somit „... eine Person, die ihr Heimatland verlassen hat, weil sie eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung aufgrund ihrer Rasse, Religion, Nationalität, politischer Meinung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe hat“ (Hefel, 2017, S. 9). Man spricht von einem Kind mit Fluchthintergrund, wenn dieses Kind und seine Eltern Krieg, Gewalt oder Ähnliches erlebt haben und ihre Heimat aus diesen Gründen hinter sich lassen mussten (vgl. Adam & Inal, 2013).

Die meisten Flüchtlinge, welche in den letzten Jahren in der Schweiz ein neues Zuhause suchten, stammen aus Eritrea, Afghanistan, Syrien, Somalia, Sri Lanka und dem Irak (vgl. D'Amato, 2017).

2.2 ASYLVERFAHREN IN DER SCHWEIZ

Grundsätzlich darf jedes Land entscheiden, wie viele geflüchtete Menschen in das Land immigrieren dürfen. Durch internationale Abkommen sind die Schweiz und andere Länder jedoch dazu verpflichtet, Flüchtlinge im Land aufzunehmen und diese vor Verfolgung zu schützen (vgl. Hefel, 2017). Die Rechte der Flüchtlinge in der Schweiz sind seit 1955 in der *Genfer Flüchtlingskonvention* festgehalten, welche bisher in 149 Ländern in Kraft getreten ist. Die Schweiz zählt hierbei zu den ersten Staaten, welche die *Genfer Flüchtlingskonvention* unter-

zeichnet haben (vgl. UNHCR², 2020a).

Welcher Staat für das Asylverfahren der geflüchteten Menschen zuständig ist, wird durch das Dublin-Verfahren geregelt. Dieses besagt, dass jenes Land, welches als erstes die Fingerabdrücke der Person aufgenommen hat, für das Asylverfahren zuständig ist (vgl. Humanrights, 2016). Aus diesem Grund prüft die Schweiz zunächst, ob die geflüchtete Person bereits in einem anderen Land registriert wurde. Ist dies der Fall, kann es zu sogenannten „Rückübernahmen“ kommen, durch welche die Schweiz die Verantwortung des Asylverfahrens an das Land abgibt, welches die Person zuerst registriert hat. Durch die humanitäre Klausel im Dublin Abkommen kann die Schweiz das Asylverfahren dennoch freiwillig übernehmen, obwohl ein anderes Land zuständig wäre (ebd.).

Wenn ein Mensch in die Schweiz flüchtet, wird zunächst ein Asylgesuch gestellt. Dies kann an Grenzposten, Grenzkontrollen, an schweizer Flughäfen oder einem *Bundesasylzentrum für Asylsuchende* erfolgen (vgl. Staatssekretariat für Migration, 2020b). Im Jahre 2015 wurden in der Schweiz annähernd 40 000 Asylanträge gestellt. Ein Viertel davon waren Anträge für Minderjährige, von welchen 3000 Kinder schulpflichtig waren (vgl. Himmelrath & Blaß, 2016).

Das Asylverfahren in der Schweiz stellt fest, ob es sich um Personen handelt, die aufgrund von Verfolgungen in ihrem Herkunftsland ein Anrecht darauf haben, als Flüchtlinge anerkannt zu werden (vgl. UNHCR, 2020a). Der Asylentscheid obliegt dem Staatssekretariat für Migration. Dieses entscheidet somit, ob eine geflüchtete Person in der Schweiz bleiben darf und welchen Status sie erhält (ebd.).

2.2.1 VORLÄUFIG AUFGENOMMENE FLÜCHTLINGE

Wenn geflüchtete Menschen ankommen, werden sie in der Regel zunächst in Durchgangsheimen untergebracht. Hier werden sie mit dem Leben in der Schweiz (z.B. Pünktlichkeit, Abfallentsorgung) vertraut gemacht und erhalten die ersten Sprachkurse. In dieser Zeit warten die geflüchteten Menschen auf die Entscheidung bezüglich ihres Asylantrags.

Unter vorläufig aufgenommene Flüchtlinge werden Personen gezählt, welche einen negativen Asylbescheid bekommen haben, aber dennoch in der Schweiz bleiben dürfen, da eine Rückkehr ins Heimatland ausgeschlossen ist (vgl. Kunz, 2017).

² Die Abkürzung UNHCR steht für United Nations High Commissioner for Refugees. Dieses Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen hat die Aufgabe, Flüchtlinge zu schützen und leistet humanitäre Hilfe (<https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/ueberuns/unhcr>).

2.2.2 ANERKANNTE FLÜCHTLINGE

Flüchtlinge, welche unter einem sogenannten UN-Mandat stehen sind Menschen, deren Flüchtlingsstatus durch die *Genfer Konvention* anerkannt wurde (vgl. D'Amato, 2017). Sie erfüllen somit die Flüchtlingseigenschaften gemäss der *Genfer Konvention* und erhalten in der Regel Asyl und einen Ausweis B (vgl. UNHCR, 2020b). Dieser Ausweis ist zunächst für ein Jahr gültig, anschliessend muss er verlängert werden. In der Regel muss er alle fünf Jahre erneuert werden (vgl. Staatssekretariat für Migration, 2020c). Der Ausweis kann wieder entzogen werden, wenn die Person sich zum Beispiel nicht an die Gesetze der Schweiz hält (vgl. Staatssekretariat für Migration, 2020d). Wenn ein Ausschlussgrund vorliegt, erhalten die in die Schweiz reisenden Personen zwar den Flüchtlingsstatus, jedoch noch keine Aufenthaltsbewilligung oder Asyl. Sie erhalten dann lediglich einen F-Ausweis (vorläufige Aufnahme). Der unterschiedliche Status ist mit unterschiedlichen Rechten und Pflichten verbunden, weshalb Personen mit einem Ausweis B mehr Rechte haben (z.B. das Anrecht, die Familie nachzuholen) (vgl. UNCHR, 2020b).

Anerkannte Flüchtlinge, also Menschen mit einem positiven Asylbescheid, werden im Integrationsprozess in der Regel vom Sozialamt unterstützt (vgl. Kunz, 2017).

2.3 AKTUELLE TENDENZEN

Ende 2019 waren weltweit 79,5 Millionen Menschen auf der Flucht (vgl. UNHCR, 2020c). Bei einer Vielzahl dieser Menschen handelt es sich um Personen, die von Konflikten im Land, Verfolgungen, sowie schweren Menschenrechtsverletzungen betroffen sind. Bei 40% aller geflüchteten Personen handelt es sich um Kinder unter 18 Jahren (vgl. UNHCR, 2020c). Diese sind teilweise mit ihren Eltern auf der Flucht, es gibt jedoch auch Kinder und Jugendliche, welche verwaist und somit allein auf der Flucht sind (vgl. Siebert, 2018).

Das Staatssekretariat für Migration (2021) gibt in seiner Statistik vom April 2021 an, dass derzeit 49 983 anerkannte Flüchtlinge in der Schweiz leben.

2.4 INTEGRATION VON GEFLÜCHTETEN KINDERN INS SCHWEIZER SCHULSYSTEM

Das UN-Flüchtlingshilfswerk konstatiert, dass geflüchtete Kinder ein hohes Mass an Schutzbedürftigkeit haben. Es gilt, das Kindeswohl an erste Stelle zu setzen (vgl. UNHCR, 2020d). So muss jedem Kind gewährleistet werden, dass es in einer Umgebung aufwächst, in welcher es geschützt und gefördert wird. Alle schulpflichtigen Kinder und Jugendliche haben das Recht, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus, eine Schulbildung zu erhalten. Dies gilt auch,

wenn sie in Notzentren untergebracht sind (vgl. Loriol, 2015). Costa (2015) untermauert in ihrem Vortrag diese Aussage, indem sie auf Absatz 41 des Kommentars der UN-Kinderrechtskonvention verweist: Dieser regelt das Recht auf Bildung „in allen Phasen des Flucht- oder Migrationsprozesses“ (Costa, 2015, 2:59).

„Asylsuchende wie nicht registrierte Kinder...in der Schweiz [haben] gemäß Verfassung das Recht (Art. 19, Art. 62, Bundesverfassung), die Schule bis zur Erfüllung der Schulpflicht (9 Jahre) zu besuchen“ (Lubos, 2014, zit. nach Himmelrath & Blaß, 2016, S. 133). Das Recht auf Bildung ist somit fundamental (vgl. UNHCR, 2020d). Denn besonders für geflüchtete Kinder ist eine erfolgreiche Schulbildung unumgänglich, damit die Integration in die Gesellschaft gelingt und sie ihre Ziele im Leben erreichen können (vgl. Adam & Inal, 2013). Laut Voges (2016) ist das Bildungssystem sogar die wirksamste Kraft in Bezug auf die Integration in die Gesellschaft.

Ankommen in der Schule

Oftmals verzögert sich der Schuleintritt, weil Kinder mit Fluchthintergrund zunächst in Erstaufnahmeeinrichtungen gebracht werden. Erschwerend kommt hinzu, dass viele geflüchtete Kinder, je nach Herkunftsland, sehr unterschiedliche Erfahrungen im Bereich der Schulbildung gemacht haben: Diese Erfahrungen reichen von kleineren Unterschieden (z.B. tendenziell schlechtere Noten von muslimischen Geflüchteten in den Fächern Musik und Kunst, weil diese Fächer in ihrer Kultur eine eher untergeordnete Rolle spielen) bis hin zu dem gravierenden Unterschied, dass manche Kinder aus bestimmten Herkunftsländern noch nie eine Schule besucht haben oder weiterführende Schulen für Mädchen in ihrem Land unüblich sind (vgl. Adam & Inal, 2013). Die Autorin Loriol (2015) stimmt dem zu, indem sie betont, dass das anfängliche Schulniveau bei Kindern mit Fluchthintergrund sehr unterschiedlich sein kann. Es reiche von „gar kein Schulbesuch“ bis hin zu „sehr an eine Schule gewohnt“.

Kinder mit Fluchthintergrund kommen zunächst entweder in eine spezielle Aufnahme- oder in eine Aufnahme – bzw. Regelklasse in ihrer Gemeinde (vgl. Loriol, 2015). Wenn die Kinder zunächst in einer Aufnahme- oder Regelklasse ankommen, ist es laut Costa (2015) essentiell, dass die späteren Übergänge in die neuen Klassen gut geregelt sind (vgl. Costa, 2015, 13:45). Als Beispiel stellt sie die Möglichkeit vor, die Kinder mit Fluchterfahrung bereits während ihrer Zeit in den Aufnahme- oder Regelklassen an bestimmten Unterrichtsfächern in den neuen Klassen teilhaben zu lassen (z.B. am Turn- oder Kunstunterricht) (vgl. Costa, 2015, 13:33). In ihrem Vortrag hebt Costa (2015) hervor, dass die Aufnahme- bzw. Vorbereitungsklassen nur dann zielführend sind, wenn ein enger, kollegialer Austausch zwischen den Pädagoginnen und Pädagogen der Aufnahme- oder Vorbereitungsklassen und den Lehr- und Fachpersonen der Regelschulen stattfindet. Sie plädiert dafür, dass Vorbereitungsklassen als fester Bestandteil der Schule angesehen werden (vgl. Costa, 2015, 20:45).

Dennoch gibt es keine Integrationsstrategie, welche gesamtschweizerisch durchgesetzt wird. So obliegt es den Kantonen und den einzelnen Schulen, geflüchtete Kinder in das Schweizer Schulsystem zu integrieren (vgl. Himmelrath & Blaß, 2016). Hierbei ist laut Himmelrath und Blaß (2016) vor allem zu beachten, dass die Kinder direkt im Erlernen der deutschen Sprache unterstützt werden. Bei integrativen Schulformen sehen die Autoren hierbei eine besondere Chance: Viele sprachliche Vorbilder ermöglichen es den Kindern hierbei, früh mit deutschsprachigen Kindern in Kontakt zu treten und von ihnen zu profitieren. Aus diesem Grund plädiert Bildungsökonom Wößmann auch auf die Unterbringung von geflüchteten Kindern in eine Regelklasse (vgl. Himmelrath & Blaß, 2016).

Laut Looser (2017, S. 14) ist es für geflüchtete Kinder essenziell, dass sie ein „warmes Willkommen“ erhalten. Vor allem die Zeit spielt hier ein grosser Faktor: Kinder mit Fluchthintergrund benötigen viel Zeit, um ankommen zu können (vgl. Looser, 2017).

Der erste Schultag ist für alle Kinder ein ganz besonderer Tag und mit viel Aufregung verbunden. Für Kinder mit Fluchthintergrund und deren Eltern ist dieser Tag sehr herausfordernd: Sie haben zum Beispiel Angst, dass sie sich nicht verständigen können oder die Kinder in der Klasse nicht gut aufgenommen werden (vgl. Shah, 2015). Es ist hier vor allem wichtig, durch kurze und klare Informationen seitens der Lehrperson eine Vertrauensbasis und Transparenz zu schaffen, was besonders für Familien mit Fluchthintergrund sehr wichtig ist (ebd.).

Die Rolle der Sprache

Die meisten der geflüchteten Kinder kommen ohne Deutschkenntnisse an und stehen vor der Herausforderung, die Sprache möglichst schnell zu lernen (vgl. Costa, 2015, 20:29).

Das Staatssekretariat für Migration (2020e) sieht einen frühen Erwerb der Sprache als einen Schlüsselfaktor der Integration an. Dem stimmen auch die Autoren Adam und Inal (2013) zu und geben zu bedenken, dass sprachliche Probleme nicht selten dazu führen, dass die kognitiven Fähigkeiten des geflüchteten Kindes falsch eingeschätzt werden: Es werden Rückschlüsse von den sprachlichen Fähigkeiten auf den kognitiven Entwicklungsstand gezogen, was zu schwerwiegenden Folgen in der Förderung des Kindes führen kann. Diese Ansicht teilt auch Shah (2015), indem die Autorin anmerkt, dass es vor allem für Kinder mit Fluchterfahrung schwer sein kann, sich aufgrund der Sprachbarrieren zunächst zurechtzufinden, was aber nicht auf deren Intelligenz zurückgeführt werden darf.

Die Sprache des Ziellandes zu lernen ist für Kinder mit Fluchthintergrund somit ein zentraler Punkt. Vor allem auch, weil „das Leben in einer Umgebung, in der man die Sprache nicht versteht, ... extrem anstrengend und Kräfte zehrend [ist]“ (Shah, 2015, S. 14). Deshalb ist es wichtig, den Kindern so viele Gelegenheiten wie möglich zu geben, die Sprache zu hören und zu sprechen. Wenn dies gegeben ist, können sich Kinder mit Fluchthintergrund (ohne schwerwiegendes Trauma) laut Shah (2015) in der Regel innerhalb von ca. sechs Wochen verständigen und nach sechs Monaten ist es gut möglich, dass die Kinder alles verstehen und beinahe

fliessend sprechen (vgl. Shah, 2015). Dieser Ansicht schliesst sich auch Schnoz (2017) an. Schnoz (2017) berichtet, dass er als Leiter der Fachstelle Frühförderung im Amt für Gesellschaft und Integration schon oft erlebt hat, dass geflüchtete Kinder innerhalb kürzester Zeit verschiedene Sprachen sprechen konnten und hierbei oftmals sogar als Übersetzer/innen für Erwachsene fungieren. „Den Umstand, dass Kinder wissbegierig sind und die Begabung haben, neue Sprachen ‚spielend‘ zu erlernen gilt es zu nutzen“ (Schnoz, 2017, S. 22). Schnoz (2017) misst dem Spracherwerb eine ausserordentlich wichtige Rolle im gesamten Integrationsprozess bei.

Schwierig hingegen wird es beim Phänomen der sogenannten „doppelten Sprachlosigkeit“, welche zu einer grossen Anspannung bei den Kindern führen kann: Zum einen ist ihnen die Sprache in der Schweiz fremd, zum anderen kann es vorkommen, dass sie zum Beispiel aufgrund von Traumata nicht über ihre Gefühle sprechen können, was sie somit „doppelt sprachlos“ macht (vgl. Shah, 2015).

Die Rolle der Lehrperson

Laut Looser (2017) tragen Lehrpersonen wesentlich zu einer erfolgreichen Integration von geflüchteten Kindern bei: So sollte ein besonderes Augenmerk auf die Klassenführung, den Beziehungsaufbau, sowie die Unterrichtsgestaltung gelegt werden.

Eine Lehrperson, welche humorvoll ist und Spass in der Schule vermittelt, ist laut Siebert (2018) eine enorm wichtige Ressource für geflüchtete Kinder. Denn ein humorvoller Umgang kann einer inneren Schwere, welche Kinder mit Fluchthintergrund möglicherweise verspüren, entgegenwirken.

Besonders wichtig ist es laut Looser (2021), dass die Lehrperson eine wohlwollende sowie bedürfnisorientierte Haltung einnimmt. Kappus und Kummer Wyss (2017) betonen zudem, wie zentral es ist, als Lehrperson offen gegenüber geflüchteten Kindern und deren Familien zu sein und sensibel auf ihre Situation zu reagieren. Eine wertschätzende Einstellung gegenüber den Kindern ist somit stets einzunehmen. Diese Ansicht teilt auch Looser (2017) und beschreibt, dass geflüchtete Kinder „...Lehrpersonen [brauchen], die sie so anerkennen wie sie sind, die ihnen etwas zutrauen, denen sie wichtig sind und auf die sie sich verlassen können“ (Looser, 2017, S. 14).

Des Weiteren sind Lehrpersonen in ihrer Rolle gefordert, Lernangebote an die Stärken und Schwächen der Kinder anzupassen (vgl. Kappus & Kummer Wyss, 2017). Kappus und Kummer Wyss (2017) betonen in diesem Zusammenhang, dass Lehrpersonen das Potential der Kinder nur erkennen können, wenn sie offen gegenüber Neuem sind und den geflüchteten Kindern Aufmerksamkeit schenken.

So wichtig die Lehrperson für das Kind mit Fluchthintergrund ist, so wichtig ist es aber auch, dass die Lehrperson auf sich selbst achtet (vgl. Siebert, 2018). Die Integration eines geflüchteten Kindes bedeutet für die Lehrperson eine grosse Herausforderung, innerhalb welcher auch die eigene Gesundheit in Gefahr geraten kann, wenn nicht genügend Unterstützung (z.B. durch Fachpersonen) zur Verfügung steht (ebd). Diese Ansicht vertreten auch die Autoren Himmelrath und Blaß (2016), indem sie aufführen, dass von Lehrpersonen oft erwartet wird, eigene Konzepte in Bezug auf die Integration zu realisieren, was sehr viel Verantwortung beinhaltet und zu Verunsicherung führen kann. Viele Studien haben gezeigt, dass sich Lehrpersonen oftmals überfordert und überlastet mit der Situation sehen, ein geflüchtetes Kind zu integrieren. Sie fühlen sich oftmals zu wenig gut auf diese Aufgabe vorbereitet (vgl. Frenzel et al., 2016, zit. nach Massumi, 2017). Auch Hessenberger (2010) berichtet, dass sehr viele Lehrpersonen zumindest temporär mit dem Integrationsprozess eines geflüchteten Kindes überfordert sind.

Unterrichtsprinzipien/Unterrichtsgestaltung

Laut Himmelrath und Blaß (2016) „...hängt die gelungene Eingliederung der schulpflichtigen Flüchtlinge ... von der Qualität des Unterrichts ab“ (Himmelrath & Blaß, 2016, S. 51). Diese Aussage verdeutlicht die Wichtigkeit, ein grosses Augenmerk auf die Prinzipien des Unterrichts und dessen Gestaltung zu legen.

Differenzierung

Lanfranchi (2015a) betont, dass eine Anpassung der schulischen Angebote für Kinder mit Fluchthintergrund unbedingt erfolgen muss. Der Autor sieht diese Anpassung sogar als einen Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Integration an. Auch Jungkamp (2016) teilt diese Ansicht und führt weiter, dass sich die Lehrperson bei der Auswahl der Aufgaben zunächst fragen sollte, ob das Kind mit Fluchthintergrund diese sprachlich bewältigen kann: Wenn zum Beispiel bei einer Mathematikaufgabe zu hohe sprachliche Kompetenzen gefordert sind, sollte die Lehrperson die Aufgabe so verändern, dass sie an die aktuellen Sprachkompetenzen des Kindes angepasst ist. Jungkamp (2016) sieht hierbei eine Herausforderung für die Lehrperson, da viele Lehrmittel noch nicht auf die Anforderungen der Integration von geflüchteten Kindern ausgelegt sind. Himmelrath und Blaß (2016) haben hierbei exakt die gleiche Ansicht wie Jungkamp (2016): Die Autoren beschreiben, dass es für Lehrpersonen sehr beschwerlich sein kann, geeignete Unterrichtsmaterialien zusammenzubekommen, da viele Lehrmittel die Herkunft und die unterschiedlichen Sprachkompetenzen der geflüchteten Kinder kaum berücksichtigen.

Bei der Differenzierung sollten Lehrpersonen ebenfalls darauf achten, unterschiedliche Lernzugänge zu ermöglichen, da geflüchtete Kinder oftmals zunächst die Art des Lernens im Ziel-land kennenlernen und hierin unterstützt werden müssen (vgl. Costa, 2015, 22:13). Die

Grundhaltung, die in jeder Schule vorherrschen sollte, beschreibt Costa (2015) in ihrem Vortrag mit folgender Aussage: „Schulen müssen sich den Kindern anpassen, nicht Kinder den Schulen“ (Costa, 2015, 24:10).

Ressourcen- und Interessensorientierung

Ein wichtiger Grundsatz besteht darin, geflüchtete Kinder in der Schule nicht durchgehend als Hilfesuchende anzusehen. Sie haben Stärken, welche als gewinnbringend betrachtet werden müssen, um so das Potential und die Kompetenzen dieser Kinder nutzen zu können (vgl. Hantseder & Bisegger, 2017). Laut Müller (2015) ist es hierbei als Lehrperson wichtig, individuell auf die Situation eines geflüchteten Kindes zu schauen und dieses dementsprechend zu fördern und auch zu fordern. Auch Jungkamp (2016) beteuert wie wichtig es ist, die Kompetenzen und den Erfahrungsschatz von geflüchteten Kindern bei der Unterrichtsplanung miteinzubeziehen. Hierbei ist es laut Looser (2021) wichtig zu sehen, dass nicht nur schulisch erworbenes Wissen eine Ressource sein kann, die Kinder bringen so viel mehr mit.

Als grosse Ressource sieht Hessenberger (2010) auch die Tatsache, dass geflüchtete Kinder oftmals sehr leistungsbereit und lernwillig sind und häufig sehr konzentriert und ernsthaft arbeiten.

Gogolin (2016) sieht vor allem in der Mehrsprachigkeit eine grosse Ressource: So kann Mehrsprachigkeit die Entwicklung von kognitiven Kompetenzen begünstigen. Die Autorin sieht es als unabdingbar an, dass Lehrpersonen diese Ressource in ihrem Unterricht nutzen, indem sie die Mehrsprachigkeit eines geflüchteten Kindes bewusst einsetzen und dem Kind ermöglichen, bestimmte Aufgaben mit Hilfe seiner Mehrsprachigkeit zu lösen. Somit sollte „die flucht- und vertreibungsbedingte angeeignete Mehrsprachigkeit und deren symbolische Interaktionssysteme...in der Schule Integration und Förderung erhalten, um sie als Leistungskompetenz der Kinder und Jugendlichen anzuerkennen“ (Zimmermann, 2012, S. 78f., zit. nach Kühn & Bialek, 2017, S. 103). Diese Ansicht teilt auch Siebert (2018), indem die Autorin anmerkt, dass Mehrsprachigkeit eine wichtige Ressource darstellt, welche stets wertgeschätzt und gefördert werden sollte.

Müller (2015) nennt in Bezug auf die Ressourcenorientierung einen weiteren wichtigen Punkt: So ist es essenziell, dass Pädagoginnen und Pädagogen richtig einschätzen können, ob emotionale Unausgeglichheiten verhindern, dass das Kind seine Ressourcen überhaupt nutzen kann. Lehrpersonen sollten dann in der Lage sein, diesem Gefühlszustand entgegenzuwirken, indem sie die Kinder ermutigen und anspornen (ebd).

Hilfreich kann im Zusammenhang der Ressourcenorientierung auch die folgende Grafik sein, welche die Dimensionen der Diversität aufzeigt (Gardenswartz & Rowe, 1993, zit. nach Kappus & Kummer Wyss, 2017, S. 12).

Abbildung 2: Dimensionen der Diversität (Gardenswartz und Rowe, 1993, zit. nach Kappus & Kummer Wyss, 2017, S. 12)

Die obenstehende Grafik hilft dabei, einem engstirnigen Blick auf geflüchtete Kinder entgegenzuwirken und diese stattdessen in allen ihren persönlichen Facetten wahrzunehmen. Denn sowohl ihre Stärken, als auch ihre Schwächen sind Produkte von vielen verschiedenen Dimensionen, welche zusammenspielen und schlussendlich die Persönlichkeit ausmachen. Die Grafik soll aufzeigen, dass jede Dimension auch eine Ressource sein kann und soll helfen zu verstehen, dass sich viele verschiedene Aspekte auf den Bildungsweg und den Integrationsprozess auswirken können (vgl. Kappus & Kummer Wyss, 2017). Flucht ist nur ein Aspekt davon und „erscheint dann als eine ‚Wirkkraft unter anderen‘, die auf dem Bildungs- und Lebensweg als Ressource oder Behinderung wirken kann und welche die Schule ausgleichen oder stärken kann“ (Kappus & Kummer Wyss, 2017, S. 13). Aus diesem Grund ist das Bildungsverhalten im äusseren Dimensionskreis angesiedelt, worunter die Autorinnen veränderbare Aspekte der Lebenssituation verstehen. Der innere Dimensionskreis ist nicht veränderbar, jedoch die Einstellung ihm gegenüber: Denn die Aspekte der Diversität können, wie oben beschrieben, entweder als Ressource oder als Hürde angesehen werden (ebd).

Strukturiertheit

Klare Strukturen können helfen, Kinder mit Fluchthintergrund nicht zu verunsichern. So sollte man ihnen nicht zu viel Entscheidungsfreiheit lassen, da zu viele Fragen das Kind verwirren

könnten (z.B. an welchem Platz möchtest du sitzen? Möchtest du spielen oder lieber malen?). Es ist hierbei zentral, unterscheiden zu können, was wichtig oder unwichtig ist: In wichtige Entscheidungen sollte das Kind miteinbezogen werden, Kleinigkeiten sollten hingegen von der Lehrperson festgelegt werden (vgl. Shah, 2015). Diese Ansicht teilt auch Hendrich (2019): Zu viel Entscheidungsfreiheit kann das geflüchtete Kind überfordern. Vielmehr hilft es ihm, wenn die Strukturen stets gleich bleiben. Geflüchtete Kinder schauen oftmals schon direkt nach der Ankunft in die Bildungseinrichtung nach, ob ihre Lehrperson auch anwesend ist, das gibt den Kindern Sicherheit. Viele Kinder mit Fluchthintergrund haben bereits einige Brüche und schwierige Übergänge hinter sich. Aus diesem Grund ist Kontinuität und Strukturiertheit für die Kinder von enorm grosser Bedeutung. Dies inkludiert auch die Tatsache, dass die Bezugspersonen in der Schule möglichst nicht wechseln sollten (ebd.).

Handlungsorientierung

Laut Kristoph (2018) ist es besonders wichtig für geflüchtete Kinder, ihre Welt handelnd wahrnehmen zu können. Denn eine aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt hilft ihnen dabei, die Sprache leichter erwerben zu können. Mit vertrauten Materialien haben Kinder mit Fluchthintergrund einen direkten Zugang und können ihren Wortschatz handelnd erweitern, indem sie genügend Möglichkeiten erfahren, Begriffe handelnd wahrzunehmen. Die Autorin merkt in diesem Zusammenhang an, dass Materialien und Bücher im Unterricht verwendet werden sollen, welche sich auch für eine handelnde Umsetzung eignen (z.B. Tücher, Rollbretter, welche zu einer Bilderbuchgeschichte passen, um die Geschichte handelnd erleben zu können). Somit werden Begriffe für geflüchtete Kinder „greifbar“ gemacht, was sie in ihrem Lernen in grossem Masse unterstützt (ebd.). Laut Jeuk (2015) ist die Handlungsorientierung ein Prinzip, dass beim Erlernen einer neuen Sprache nicht wegzudenken und somit die Grundlage des Unterrichts ist. Reale Gegenstände wie auch Situationen (z.B. einkaufen gehen) sollten immer in den Unterricht inkludiert werden (vgl. Jeuk, 2015).

Spielerisches und bewegtes Lernen

Dem spielerischen Lernen kommt in der Integrationsarbeit mit einem geflüchteten Kind eine sehr bedeutsame Rolle zu. So beschreibt die Autorin Shah (2015), dass Kinder im Spiel viel lernen und Erlebtes verarbeiten können. Autorin Meier (2010) sieht den Sport und das Spiel ebenfalls als sehr wichtige Instrumente an, welche innerhalb der Arbeit mit geflüchteten Kindern unbedingt genutzt werden sollten. Denn während dem Sport können die Kinder ihren oft schwierigen Alltag vergessen. Dieser Aussage stimmt die Autorin Shah (2015) voll und ganz zu, indem sie anmerkt, dass viele geflüchtete Kinder sich oftmals Sorgen machen und schlimme Bilder im Kopf haben können, welche sie während einer Sporteinheit ausblenden können. Denn hierbei wird sich auf den Körper konzentriert und es wird weniger über Belastendes nachgedacht.

„Zudem werden die angespannten Muskeln gelockert, die angestaute Energie kann entweichen und im Gehirn werden Hormone freigesetzt, die das Wohlbefinden fördern“ (Shah, 2015, S. 31). Auch Meier (2010) sieht im Einsatz von Sport und Spiel vielerlei positive Aspekte: So können intrapersonelle (emotionale Komponente) und interpersonelle (soziale Komponente) Kompetenzen gefördert werden. Die Autorin merkt in diesem Zusammenhang an, dass Sport einen Beitrag zur „...Impulskontrolle, zur Erkennung eigener Grenzen, zur Entwicklung von Selbstvertrauen oder zum Umgang mit eigenen Gefühlen und Emotionen (z.B. bei Sieg oder Niederlage) [leisten kann]“ (Meier, 2010, S. 170). Dies sind auch für geflüchtete Kinder wichtige Kompetenzen. Meier (2010) sieht sogar die Chance, dass sich durch sportliche Aktivitäten die Konzentration, Aufmerksamkeit und Kreativität weiterentwickeln kann. Zudem lassen sich die Sozialkompetenzen erweitern, indem Empathie, Respekt und nonverbale Kommunikation von den Kindern abverlangt wird. Dies kann helfen, geflüchtete Kinder gut in die Klasse zu integrieren (vgl. Meier, 2010). Dass Sport die Gemeinschaft fördern kann, bestätigt auch die Autorin Shah (2015). Allerdings gilt es zu beachten, dass der Sport möglichst ohne Druck und Vergleiche durchgeführt wird, dies könnte ein geflüchtetes Kind anderenfalls verunsichern (vgl. Shah, 2015). Die Autorin Meier (2010) geht hierbei sogar noch einen Schritt weiter und gibt zu bedenken, dass die Sporteinheiten genau geplant werden müssen, damit dieser Druck oder die Verunsicherung nicht auftreten kann: So muss sich die Lehrperson zum Beispiel dessen bewusst sein, dass kommerzielle Spiele für Kinder aus anderen Kulturen abschreckend wirken können und sie diese eventuell sogar ablehnen. Lehrpersonen müssen demnach vorsichtig abwägen, welche Spiele für geflüchtete Kinder in Frage kommen. Die positiven Eigenschaften des Einsatzes von Sport und Spiel können folglich nur genutzt werden, wenn die Einheiten gut durchdacht und beobachtet werden (ebd). Gut geeignet sind hierbei laut Zito und Martin (2016) alle Bewegungsausführungen, bei welchen man spürt, dass man einen festen Boden unter den Füßen hat. Die Autoren sind der Meinung, dass Bewegungen helfen, Stress abzubauen und im Körper zurückgehaltene Energie freizulassen.

Kreatives Arbeiten

Für Kinder mit Fluchthintergrund eignet sich das kreative Arbeiten sehr. Vor allem das gemeinsame Musizieren kann ihnen helfen, ihre Gefühle mitzuteilen, ohne dabei sprechen zu müssen (vgl. Shah, 2015). Auch Papamokos (2018) misst dem kreativen Arbeiten eine sehr grosse Bedeutung in der Arbeit mit geflüchteten Kindern bei. Durch das Erschaffen von Bildern können sich die geflüchteten Kinder als selbstwirksam erleben, da sie aus dem „Nichts“ heraus etwas erschaffen. Gefühle können ausgedrückt werden, ohne dafür Worte zu verwenden (ebd). Shah (2015) stimmt dieser Meinung zu und betont somit, wie bereichernd das kreative Arbeiten für geflüchtete Kinder sein kann. Denn viele Kinder malen zum Beispiel Bilder von dem, was sie erlebt haben. Dies kann die Lehrperson wiederum nutzen, um mit dem Kind ins Gespräch zu kommen. Hierbei sollten Anmerkungen wie: „Male doch nichts, das so

schrecklich ist, das musst du vergessen“ unbedingt vermieden werden. Denn insbesondere bei kreativen Arbeiten ist eine sensible Herangehensweise seitens der Lehrperson unabdingbar (vgl. Shah, 2015).

Veranschaulichung

Ein gut visualisierter Unterricht bewährt sich in der Arbeit mit einem geflüchteten Kind sehr. Laut Jeuk (2015) zählt die Visualisierung neben der Handlungsorientierung und dem Verbalisieren sogar zu den Grundsätzen eines guten Sprachunterrichts. Dies gilt für Kinder mit Flucht- sowie Migrationshintergrund. Durch Bilder kann die Erstsprache der Kinder gut miteinbezogen werden, da bei einer Bildbetrachtung beide Sprachen miteinander verglichen werden können. Wenn das Kind seine Kompetenzen in der Erstsprache zeigen kann, hilft ihm dies häufig beim Erlernen von neuen Strukturen in der Zweitsprache. Eine grosse Sammlung an Bildern, sowie „Situationsbildern“ sollte somit stets in den Unterricht eingebaut werden (vgl. Jeuk, 2015). Die Autoren Kühn und Bialek (2017) stimmen dieser Aussage zu und betonen, dass auch veränderte Abläufe stets angekündigt und visuell dargestellt werden sollten, damit die geflüchteten Kinder darauf vorbereitet sind. Bei der Arbeit mit geflüchteten Kindern hilft es nicht nur, wenn Inhalte visualisiert werden, sondern auch wenn die Kinder sich selbst mit Hilfe von Bildern ausdrücken können, da ihnen dies zunächst eine nonverbale Ausdrucksmöglichkeit bietet. Vor allem Kindern mit traumatischen Erlebnissen kann es helfen, das Erlebte durch selbst gemalte Bilder auszudrücken und zu verarbeiten (vgl. Papamokos, 2018).

Klassenraumgestaltung

„Die Räume, in denen wir uns aufhalten, haben einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden“ (Zito & Martin, 2016, S. 69). Räume, in denen sich Kinder mit Fluchthintergrund aufhalten, müssen somit bewusst gestaltet werden: Eine Wohlfühlatmosphäre kann zum Beispiel durch eine freundliche, helle Aufmachung mit Bildern erzeugt werden, es können Kuscheltiere für die Kinder bereit liegen und vor allem sollte es gemütliche Rückzugsmöglichkeiten wie Leseecken geben (ebd). Kühn und Bialek (2017) stimmen dieser Ansicht zu und führen aus, dass es für geflüchtete Kinder sehr wichtig ist, einen Ort zu haben, an den sie sich zurückziehen können und an dem es ruhiger ist. Die Autoren geben Anregungen für gute Rückzugsmöglichkeiten, indem sie empfehlen, Spielsachen aus dem Heimatland anzuschaffen und in einer Kuschelecke zu deponieren oder Objekte miteinzubeziehen, welche bei dem geflüchteten Kind positive Empfindungen auslösen.

Regeln und Rituale

Rituale geben den Kindern Sicherheit und einen Orientierungsrahmen (vgl. Adam & Inal, 2013). Die Autoren führen auf, dass man Kindern mit Fluchthintergrund durch den Einsatz von Ritualen besonders gut zeigen kann, dass man sie und ihre Kultur wertschätzt (z.B. alle Kinder

begrüssen sich morgens auf der Sprache des geflüchteten Kindes). Diese Ansicht teilen auch die Autoren Kühn und Bialek (2017) und führen aus, dass es dem geflüchteten Kind auch helfen kann, wenn Rituale auch einmal auf der Herkunftssprache des Kindes angekündigt werden oder bestimmte Bräuche des Herkunftslandes miteinfließen.

Die Autorin Siebert (2018) pflichtet Ritualen im Schultag ebenfalls eine sehr wichtige Rolle bei, wenn es um die Integration eines geflüchteten Kindes geht. Denn Rituale können dem Kind das Gefühl geben, dazuzugehören. Dieses „...Gefühl der Verbundenheit ist für Menschen...essentiell notwendig, um sich gut entwickeln zu können“ (Siebert, 2018, S. 32). Das Kind mit Fluchthintergrund kann sich durch Rituale geborgen und sicher fühlen und nach und nach das Verbundenheitsgefühl einer Gemeinschaft wiederaufbauen, welches es durch die Flucht möglicherweise verloren hat (ebd).

Bei der Auswahl der Rituale ist es jedoch wichtig, dass die Lehrperson sensibel vorgeht und Kenntnisse über das Herkunftsland des Kindes hat. Shah (2015) merkt in diesem Zusammenhang an, dass sich Kinder aus Thailand zum Beispiel nicht am Kopf berühren, da dieses „Tabu“ ihnen Pech bringen soll, wohingegen die Kinder aus Kenia durch Handauflegen auf deren Kopf gesegnet werden.

Laut Stenger (2010) sind Regeln im Schulalltag für alle Kinder und ganz besonders auch für Kinder mit Fluchthintergrund wichtig. Der Autor merkt an, dass es den Kindern hilft zu verstehen, dass sie selbst viel dazu beitragen können, sich wohlfühlen, indem sie selbst Pflichten einhalten und im Umkehrschluss auch Rechte erhalten. Diese Verknüpfung helfe den Kindern laut Stenger (2010) dabei, in der Gesellschaft einen Platz einnehmen zu können. Diese Ansicht teilen auch die Autoren Adam und Inal (2013) indem sie weiterführen, dass es wichtig ist, auf die konsequente Einhaltung der Regeln zu achten. Denn gut erklärte Regeln bieten den Kindern Schutz, gerade wenn zu Hause möglicherweise ein Orientierungsrahmen fehlt (vgl. Shah, 2015). Auch Kappus und Kummer Wyss (2017) betonen, dass Regeln im Schulalltag eine stabilisierende Wirkung auf die geflüchteten Kinder und deren Lernverhalten haben können. Hierbei ist es dennoch wichtig, den Kindern Zeit zu geben, da diese sich zunächst an ein komplett neues Umfeld mit den damit verbundenen Regeln gewöhnen müssen. Dies kann den Kindern je nach Herkunftsland sehr schwerfallen, weil viele Regeln und Rituale in ihrem Land schlichtweg nicht existieren: Vielleicht sind sie es zum Beispiel gewohnt, sich ohne Aufsicht zu bewegen und zu spielen (vgl. Shah, 2015). Wenn sie sich hierbei umgewöhnen müssen, kann das zu Verunsicherung führen und bei den Kindern das Gefühl vermitteln, ständig alles falsch zu machen (ebd.).

Selbstbewusstsein/Selbstwirksamkeit und Selbstwert fördern

Die Autoren Adam und Inal (2014) merken an, dass das Schulsetting besonders gut geeignet ist, um die Ressourcen der Kinder zu stärken und somit das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl zu steigern. Die Autoren führen auch aus, dass die Selbstwirksamkeit der

Kinder gesteigert werden kann, egal welche Vorerfahrungen sie gemacht haben, sobald die geflüchteten Kinder sich mit der Schule verbunden fühlen. Die Selbstwirksamkeit kann gestärkt werden, wenn das geflüchtete Kind stark in den Unterricht eingebunden und somit Partizipation ermöglicht wird. Dies kann wiederum zu einer Stärkung des Selbstwertes führen und das Kind innerlich stabilisieren (vgl. Siebert, 2018).

Schule als sicherer Ort

Die Autoren Zito und Martin (2016) sehen es als Priorität an, geflüchteten Kindern Sicherheit zu bieten. Sicherheit wird somit zur Grundlage allen weiteren Handelns. Auch die Schule kann eine solche „Insel der Sicherheit“ werden: Dies gelingt nur, wenn neben klaren Strukturen auch Wertschätzung, Respekt und Offenheit von allen Beteiligten vorgelebt und stets Unterstützung angeboten wird (vgl. Zito & Martin, 2016). Wie wichtig es ist, den Kindern Wertschätzung und Akzeptanz entgegen zu bringen, betont auch der Autor Lanfranchi (2015b) und fügt hinzu, dass Kinder mit Fluchterfahrung ein solides soziales Umfeld dringend benötigen und davor bewahrt werden müssen, erneute Trennungen oder Strukturverluste zu erfahren.

Bei vielen geflüchteten Kindern ist die Unsicherheit ein Grundgefühl geworden. Sie haben teils schlimme Erfahrungen auf der Flucht gemacht und sehen zunächst in eine ungewisse Zukunft (vgl. Zito & Martin, 2016). Aus diesem Grund hat die Schule als sicherer Ort eine ganz besondere Bedeutung für die geflüchteten Kinder: Sie können Stabilität erfahren, neue Beziehungen aufbauen und neue Perspektiven erhalten. Alles, was ihnen in der Vergangenheit häufig gefehlt hat (vgl. Looser, 2021). Die Schule als sicherer Ort kann hier durch ihren schützenden Rahmen sogar psychisch erkrankte Kinder mit Fluchthintergrund stabilisieren (vgl. Adam & Inal, 2013).

Beziehung

Lehrperson – Kind

Für Shah (2015) ist es zentral, dass Lehrpersonen eine gute Beziehung zu einem geflüchteten Kind aufbauen. Sie sieht es sogar als einzige Möglichkeit an, einen positiven Einfluss auf das Kind nehmen zu können. Die Beziehung zur Lehrperson wird gebraucht, damit sich geflüchtete Kinder gestärkt und ermutigt fühlen (ebd.). Zudem ist eine gute Beziehung zur Lehrperson wichtig, damit die Kinder neues Vertrauen in Personen schöpfen können (vgl. Looser, 2021). Hüttche (2015) sieht eine gute, tragende Beziehung zwischen einer Lehrperson und einem geflüchteten Kind als Grundvoraussetzung an und bezeichnet diese sogar als „Medizin“ für die Kinder.

Für Kinder mit Fluchthintergrund ist es zudem wichtig, sie spüren zu lassen, dass sie dazugehören. Dieses Gefühl können Lehrpersonen vermitteln, indem sie sich entschieden auf die Seite des Kindes stellen, wenn dieses ausgegrenzt oder fremdenfeindlich angegriffen wird.

Die Grundhaltung der Lehrperson gegen Rassismus und Intoleranz muss stets eindeutig gezeigt werden, um dem Kind Schutz zu bieten und die Beziehung zu stärken (vgl. Shah, 2015). Dennoch sollte man als Lehrperson laut Shah (2015) darauf achten, das Kind mit Fluchthintergrund nicht zu bevorzugen und schon gar nicht zu bemitleiden. Diese Ansicht teilt auch Greiner (2016), indem er anmerkt, dass „...Flüchtlingskinder ... keine Extrabehandlung [wollen], sie wünschen sich nur ein ganz normales Leben. Und so sollten sie auch angekündigt und behandelt werden: als neue Mitschüler, die jetzt bei uns lernen möchten“ (Greiner, 2016, zit. nach Himmelrath und Blaß, 2016, S. 18). Vielmehr sollten Lehrpersonen geflüchteten Kindern statt Sonderbehandlungen Mitgefühl entgegenbringen, sich aufrichtig für sie und ihre Geschichte interessieren und dies durch Nachfragen in ruhigen Momenten auch zeigen (vgl. Shah, 2015).

Kinder – Kinder

Die Autoren Adam und Inal (2013) bezeichnen die Schule als „Rettungslinie“ um soziale Kontakte aufbauen zu können. So können in der Schule neue Kontakte geknüpft werden und ein Freundeskreis in der neuen Umgebung aufgebaut werden.

Damit eine Beziehung zwischen den Kindern aufgebaut werden kann, ist es als Lehrperson auch wichtig, die Mitschülerinnen und Mitschüler stets zu ermutigen, auf die Kinder mit Fluchthintergrund zuzugehen und Gruppenspiele zu planen (vgl. Shah, 2015).

Voges (2016) misst der Freizeitgestaltung eine grosse Bedeutung bei und betont, dass geflüchtete Kinder durch die Partizipation an Freizeitangeboten und die Kontakte zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern die Möglichkeit haben, sich schneller zu integrieren. Auch Zito (2017) sieht in der Freizeitgestaltung einen zentralen Aspekt und führt eine schwedische Studie von Ascher und Mellander (2010) auf, welche die Freizeitaktivitäten als gesundheitsfördernden Faktor für geflüchtete Kinder ausweist. Costa (2015) betont wie wichtig es ist, dass Kinder mit Fluchthintergrund während und auch ausserhalb der Schulzeiten genügend Kontaktmöglichkeiten zu anderen Kindern haben. Nur so können Lernimpulse durch andere Kinder aufgenommen und mögliche vorhandene Vorurteile abgebaut werden (vgl. Costa, 2015, 12:50).

Klassenführung/Klassenklima

Die Autoren Kühn und Bialek (2017) geben zu bedenken, dass die Schaffung eines sozialen Raumes als Priorität angesehen werden muss: Erst wenn sich ein geflüchtetes Kind in seiner Klasse wohlfühlt, eine beruhigende und stabilisierende Atmosphäre herrscht, ist das Kind in der Lage, Lerninhalte aufzunehmen. Um dies erreichen zu können, sollte die Lehrperson vor allem in der Lage sein, Ausgrenzungen rasch zu erkennen und Diskriminierungen konsequent zu unterbinden. Das Kind muss sich sicher sein können, dass es auf den Schutz der Lehrperson vertrauen kann (vgl. Shah, 2015). Den Kindern muss klar sein, dass die Schule „...ein Ort

ist, an dem alle gleiche Rechte und Pflichten haben, ein Ort mit Null-Toleranz gegenüber Diskriminierung“ (Shah, 2015, S. 25). Diese Ansicht teilen auch Kappus und Kummer Wyss (2017), indem sie betonen, dass keine Kompromisse gemacht werden dürfen, wenn es um die Thematik der Diskriminierung geht. Die Autoren plädieren hierbei auf die Festlegung von klaren Verbindlichkeiten für alle.

Looser (2017) empfiehlt, vorsichtig zu sein, wenn es um die Thematisierung der Fluchterfahrung eines Kindes im Klassenverband geht. Es könnte leicht zu Stigmatisierungen kommen und das Kind in eine stetige Opferrolle fallen. Festgefahrene Attributionen können einen erfolgreichen Integrationsprozess somit hemmen (ebd). Da Kinder in ihrem Wesen offen und neugierig auf Neues zugehen und somit in der Regel auch auf neue Mitschüler/innen, ist es wichtiger, die Gegenwart des Kindes, statt seine Vergangenheit zu kennen. Die Kinder werden sich eher die Frage stellen, ob sie mit dem neuen Kind in der Klasse Fussball spielen können oder ob es höflich zu ihnen ist, eine genaue Kenntnis über die Vergangenheit ist hierbei nicht unbedingt nötig (vgl. Looser, 2017). Ausnahmen sieht Looser (2017) in gewissen Situationen, welche heikel sein könnten: Vielleicht werden die Kinder der Klasse manchmal nicht verstehen, warum das geflüchtete Kind eine bestimmte Reaktion zeigt (z.B. aufgrund von Traumata) oder warum es nicht mit ihnen auf Bäume klettert (weil es diese Erfahrung zum Beispiel im Heimatland nicht kennenlernen konnte) (vgl. Looser, 2017). Wichtig ist für Looser (2017) in diesem Zusammenhang, dass auch in solchen Situationen nicht über Details gesprochen werden sollte. Es reichen kurze Anmerkungen, dass das Kind einige Dinge noch nicht aus seinem Heimatland kennt. Dies kann mit der gleichzeitigen Bitte an die Klasse verknüpft werden, dem geflüchteten Kind dabei zu helfen, neue Dinge kennenzulernen. Die Autoren Kühn und Bialek (2017) empfehlen hierfür, Patenschaften innerhalb der Klasse einzuführen.

Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit hat für Lehrpersonen einen hohen Stellenwert. Denn oftmals fühlen sie sich nicht gut genug auf die Integration eines geflüchteten Kindes vorbereitet. Verschiedene Studien haben aufgezeigt, dass sich Lehrpersonen mehr Unterstützung wünschen: Sie plädieren zum Beispiel für eine zusätzliche Lehrperson, falls das Kind von der Flucht besonders belastet ist, oder auf mehr Zeit für den Austausch zwischen allen am Integrationsprozess beteiligten Personen (vgl. Adam & Inal, 2013).

Eltern – Lehrperson

Für die Zusammenarbeit zwischen Eltern eines geflüchteten Kindes und der Lehrperson ist ein hohes Mass an Sensibilität gefragt. Denn oftmals sind auch die Eltern durch Fluchterfahrungen oder die Asylsituation geprägt und befürchten gar, das Land wieder verlassen zu müssen, wenn ihre Kinder Schwierigkeiten in der Schule haben (vgl. Lanfranchi, 2015b). Auch Siebert (2018) ist der Ansicht, dass die Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der Schule

sensibel angegangen werden muss, da die Institution „Schule“ manche Eltern mit Fluchthintergrund einschüchtern kann, weil sie diese als sehr machtvoll empfinden. Ein wichtiger Schritt ist hierbei, ein kommunikatives Umfeld zu schaffen, innerhalb welchem sich die Eltern als vollwertige Gesprächspartner fühlen können. Oftmals haben sie dieses Empfinden nicht, da sie sich vor allem durch sprachliche Barrieren als nicht gleichwertig im Gespräch betrachten. Aus diesem Grund ist es unabdingbar, bei jedem Gespräch mit den Eltern eine/n Dolmetscher/in miteinzubeziehen (ebd). Diese Ansicht teilt auch Looser (2017) und beschreibt, dass ein/e Dolmetscher/in zu jedem Gespräch eingesetzt werden muss.

Dennoch merkt Looser (2017) an, dass auch auf kurze Gespräche zwischen Tür und Angel nicht verzichtet werden sollte, nur weil gerade kein/e Dolmetscher/in anwesend ist. Denn kurze Gespräche, auch wenn sie mit „Händen und Füßen“ geführt werden müssen, schaffen Vertrauen zwischen der Lehrperson und den Eltern. Looser (2017) inkludiert hierbei informelle Gespräche, wenn die Eltern spontan auf der Strasse angetroffen werden oder die Ermutigung, geleistete Arbeit des Kindes im Schulzimmer zu betrachten oder im Unterricht zuzuschauen. Die Eltern als „Partner“ zu gewinnen, ist nicht zuletzt aufgrund der Sprachförderung wichtig: Wenn die Eltern davon überzeugt werden können, dass fehlende Deutschkenntnisse die Schullaufbahn erheblich negativ beeinflussen können, kann gemeinsam an einer optimalen Förderung des Kindes gearbeitet werden, welche sowohl in der Schule, als auch zu Hause stattfindet (vgl. Schnoz, 2017).

Innerhalb der Zusammenarbeit ist es vor allem wichtig, gemeinsam festzulegen, welche Ziele realisierbar sind und wie diese erreicht werden sollen (Lanfranchi, 2015b). Looser (2017) stimmt Lanfranchi (2015b) hierbei zu und betont die Wichtigkeit, sich möglichst früh über die gemeinsamen Ziele für das Kind zu unterhalten. Hierbei ist laut Shah (2015) zentral, den Eltern selbst kleine Fortschritte zu kommunizieren, denn „positive Nachrichten über die Kinder und Lob sind Balsam für die Seele“ (Shah, 2015, S. 35). Gerade auch, weil es vielen Eltern von geflüchteten Kindern sehr wichtig ist, was die Lehrperson über ihr Kind berichtet (vgl. Shah, 2015).

Die Lehrperson sollte den Eltern eines geflüchteten Kindes stets wertschätzend gegenüber treten, aber auch klare Anweisungen geben und Grenzen setzen. Die Kommunikation sollte immer transparent und leistungsorientiert sein (vgl. Lanfranchi, 2015b). Lanfranchi (2015b) betont aber auch, dass die Schule oft nicht alles bewältigen kann: Hier sollten Lehrpersonen die Eltern unbedingt auf weitere Hilfen hinweisen, wenn zum Beispiel Institutionen für eine Beratung oder eine Therapie notwendig sind.

Die Eltern des geflüchteten Kindes dürfen auf keinen Fall das Gefühl vermittelt bekommen, dass ihre Lebensgeschichte akribisch genau beleuchtet wird. Dies kann für sie sehr erdrückend sein, was zu Widerstand führen kann (vgl. Lanfranchi, 2015b). Von einer solchen möglichen Abwehrhaltung spricht auch die Autorin Shah (2015), indem sie anmerkt, dass Eltern

von geflüchteten Kindern durch alle neuen Anforderungen oftmals verunsichert sind und entsprechend reagieren. Eine empathische Vorgehensweise der Lehrperson ist hier zentral (vgl. Lanfranchi, 2015b). Zudem sind „geflüchtete Eltern...so verschieden wie ihre Kinder“ (Looser, 2017, S. 17). Manche von ihnen sind möglicherweise aufgrund der Fluchterfahrung selbst psychisch belastet und brauchen viel Zeit, um richtig anzukommen. Manche von ihnen kennen vielleicht die Regeln und Normen der Schweizer Gesellschaft noch nicht. Erschwerend kann hinzukommen, dass die Eltern nicht mit dem Schweizer Schulsystem vertraut sind und zu wenig über schulische Unterstützungsmöglichkeiten informiert wurden (ebd.).

Eltern – Eltern

Die Autorin Shah (2015) ist der Meinung, dass Lehrpersonen die Eltern anderer Kinder miteinbeziehen sollten, wenn es um die Integration einer geflüchteten Familie geht. Denn oftmals sind andere Eltern unsicher, wie sie einer Familie mit Fluchthintergrund begegnen sollen. Die Schule kann hierbei helfen, den Kontakt zwischen den Familien aufzubauen und die Eltern dazu ermutigen, Treffen zwischen den Kindern zu ermöglichen. Dem stimmt auch die Autorin Burkhardt (2015) zu, indem sie anmerkt, dass die Schule eine gute Gelegenheit für geflüchtete Familien sein kann, um andere Familien kennenzulernen und sich nach und nach in einem sozialen Umfeld vernetzen zu können.

Lehrperson – Fachstellen

Die Autorin Shah (2015) erachtet als notwendig, dass Lehrpersonen Kontakt zu Beratungsstellen aufnehmen, vor allem dann, wenn sich ein geflüchtetes Kind auch nach vielen Wochen noch nicht in der Klasse einfinden kann, aggressives oder depressives Verhalten zeigt und ständig sehr unruhig wirkt. In einem solchen Fall muss eine Lehrperson unbedingt aktiv werden und Kontakt mit Stellen aufnehmen, welche geflüchtete Familien betreut, um weitere Unterstützungen für das Kind und die Familie einleiten zu können (ebd.). Diese Ansicht teilt auch Looser (2017) und betont, dass „Warnsignale“ wie zum Beispiel Aggressivität, Konzentrationsprobleme, das Nachspielen von erlebten Situationen, Schlafstörungen oder Schreckhaftigkeit des Kindes unbedingt ernst genommen werden müssen und in solchen Fällen die Hilfe von Kinderpsychologen benötigt wird.

Auch interkulturelle Vermittler können bei Unsicherheiten herangezogen werden (vgl. Looser, 2017). Generell erachtet es Looser (2017) als wichtig, dass Lehrpersonen von Fachstellen geschult werden. Sie empfiehlt hierfür Weiterbildungen, Supervisionen und Beratungen durch transkulturell geschultes Fachpersonal.

Lehrperson – Lehrperson

Grundsätzlich plädieren die Autoren Kappus und Kummer Wyss (2017) für eine multiple Zusammenarbeit: Nur wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen, kann die Integration

erfolgreich sein. Hierzu zählen sie die Kooperation in einem professionellen Team ebenso wie die Zusammenarbeit mit den geflüchteten Eltern. Massumi (2017) ist sich sicher, dass einzelne Lehrpersonen entlastet werden können, wenn eine gute Zusammenarbeit im gesamten Schulteam stattfindet.

Weitere Unterstützungsmöglichkeiten

DaZ Unterricht

Das Vermitteln der deutschen Sprache wird gemeinsam mit dem Aufbau sozialer Kompetenzen in der Schule im ersten Jahr eines geflüchteten Kindes priorisiert. Aus diesem Grund nimmt der sogenannte DaZ Unterricht (Deutsch als Zweitsprache) in der Thematik von geflüchteten Kindern eine zentrale Rolle ein (vgl. Reichmuth, 2017). „Der DaZ Unterricht ist eine Fördermassnahme, um die Kinder und Jugendlichen nichtdeutscher Erstsprache im Aufbau der Deutschkompetenz zu fördern“ (Reichmuth, 2017, S. 34). Dieser Unterricht zählt zu den sogenannten niederschweligen sonderpädagogischen Massnahmen. Er verfolgt das Ziel, die Kinder in ihrem Aufbau von Deutschkenntnissen zu unterstützen, sodass sie in der Lage sind, der Unterrichtssprache in der Regelklasse adäquat folgen zu können (vgl. Reichmuth, 2017).

Schulische Heilpädagogik

Damit die Integration gelingen kann, brauchen Kinder mit Fluchthintergrund gezielte Unterstützung und Aufmerksamkeit, weshalb Lanfranchi (2015a) auch die vielseitigen Möglichkeiten innerhalb der Heilpädagogik als sehr wirksam in der Zusammenarbeit mit geflüchteten Kindern ansieht.

Hintergrundwissen über das Kind/die Familie

Für Lehrpersonen ist es sehr wichtig, Hintergrundwissen über das Herkunftsland zu haben und sich der vorherigen Lebenssituation der Familie bewusst zu sein. Denn so kann in einem ersten Schritt zunächst nachvollzogen werden, welche Vorerfahrungen das Kind in Bezug auf die Schule bereits mitbringt und ob überhaupt Erfahrungen mit Schulbesuchen gemacht wurden (vgl. Adam & Inal, 2013). Die Autoren Adam und Inal (2013) sehen es hierbei auch als unabdingbar für Lehrpersonen an, über die psychische Verfassung eines geflüchteten Kindes informiert zu sein. Denn nur so kann eine Umgebung geschaffen werden, welche das Kind bestmöglich fördert. Auch in Bezug auf die Gestaltung des Unterrichts und vor allem die Regelinhaltung ist Hintergrundwissen über ein geflüchtetes Kind dringend nötig: Es bringt nichts, wenn man bei einem Kind mit Fluchthintergrund strikt darauf besteht, dass es einem in die Augen sieht, wenn man mit ihm spricht: Möglicherweise gilt es in der Kultur des Kindes als unhöflich, Erwachsenen direkt in die Augen zu schauen (vgl. Shah, 2015). Die Autorin Shah (2015) ist sich hier zwar bewusst, dass man nicht alle Regeln des Anstandes einer jeweiligen

Kultur kennen kann, aber dass es dennoch wichtig ist, sich mit diesen zu befassen und geflüchtete Kinder sensibel an die geltenden Regeln im neuen Heimatland heranzuführen.

Indem sich eine Lehrperson Hintergrundwissen über die Familie aneignet, zeigt sie Interesse am Leben des Kindes und kann sich bewusstwerden, unter welchen Schwierigkeiten das geflüchtete Kind gegebenenfalls leben muss (vgl. Shah, 2015). Zito (2017) merkt in diesem Zusammenhang an, dass die Unterbringungssituation und unsichere Zukunftsperspektiven der Familie negative Auswirkungen auf den Integrationsprozess haben können, wenn die Situation möglicherweise psychische Probleme hervorruft bzw. verstärkt. Auch Kappus und Kummer Wyss (2017) betonen wie wichtig es ist, die Vergangenheit der Familien zu kennen. Noch mehr Wert legen die Autorinnen aber auf die Gegenwart: Genau wie Shah (2015) erachten sie es als wesentlich, die aktuelle Lebenssituation der Familien zu kennen, zu welchen auch die Wohnverhältnisse oder ein ungewisser Aufenthaltsstatus zählt, um Verhaltensweisen des Kindes oder der Familie besser nachvollziehen zu können.

Oftmals sind auch die Eltern von geflüchteten Kindern sehr belastet, was sich auch auf das Verhalten der Kinder in der Schule auswirken kann. Andere Eltern wiederum setzen ihre Kinder unter Druck, weil sie den „verlorenen Status“ durch die Flucht wiederherstellen möchten (vgl. Hessenberger, 2010).

Um generell Hintergrundwissen zum Thema Flucht und die damit zusammenhängenden Hintergründe sowie Grundwissen zu Asylprozessen erlangen zu können, plädiert Costa (2015) dafür, eine Aufklärung über geflüchtete Familien in der Aus- bzw. Weiterbildung einer jeden Lehrperson zu verankern. Diese Ansicht teilt auch Looser (2021): Sie ist der Meinung, dass Lehrerinnen und Lehrer viel zu wenig Angebote erhalten, sich im Umgang mit dem Thema „Flucht und Schule“ weiterzubilden.

Trauma und professionelle Hilfe

Das Wort „Trauma“ wird aus dem griechischen abgeleitet und bedeutet so viel wie „Wunde“. Es handelt sich um eine seelische Verletzung, welche zu Veränderungen im Gehirn führt (vgl. Siebert, 2018). Ein Trauma kann viele verschiedene Auswirkungen haben: Aggressives Verhalten, Vermeidungsreaktionen und Konzentrationsprobleme sind nur einige mögliche Folgen in einem breiten Spektrum von möglichen Auswirkungen (vgl. Siebert, 2018). Was die Kinder auf ihrer Flucht in die Schweiz erlebt haben, kann sich somit negativ auf ihre Entwicklung und ihr Verhalten auswirken (vgl. Kühn & Bialek, 2017). Die Autoren Zito und Martin (2016) geben zu bedenken, dass „manche Wunden ... so tief und gravierend [sind], dass sie nicht alleine ohne Behandlung heilen können“ (Zito & Martin, 2016, S. 52). Hier kann therapeutische Unterstützung Hilfe leisten (vgl. Zito & Martin, 2016). Laut Adam und Inal (2013) ist es dennoch wichtig, sich bewusst zu sein, dass traumatische Erlebnisse nicht zwingend zu kognitiven und emotionalen Veränderungen führen müssen, welche das Lernen behindern könnten.

Ergebnisse von Studien haben ergeben, dass es „zwischen Kindern mit Migrations- oder Fluchterfahrungen und anderen Kindern ... keine signifikanten Unterschiede bezüglich der grundsätzlichen Fähigkeit, zu lernen [gibt]“ (Adam & Inal, 2013, S. 47). Zudem ist nicht jedes geflüchtete Kind gleichermassen traumatisiert. Ob Folgesymptome auftreten, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab und ist sehr individuell (vgl. Siebert, 2018). Siebert (2018) führt aus, dass einige Kinder über gute Bewältigungsstrategien verfügen, zu welchen eine offene Kommunikation und ein selbstbewusstes Wesen zählen. Es gibt also sogenannte Schutzfaktoren, welche das Ausmass der Folgesymptome bestimmen können (vgl. Siebert, 2018). Auch Kappus und Kummer Wyss (2017) vertreten die Ansicht, dass eine reine Fokussierung auf ein mögliches Trauma nicht zielführend für die Integration eines geflüchteten Kindes ist, „weil sie Flucht auf Trauma reduziert – und Trauma auf Flucht“ (Kappus & Kummer Wyss, 2017, S. 10). Im Gegenteil sollte man die Kinder eher dabei unterstützen, ihre „Selbsteilungskräfte“ zu entfalten, welche bei sehr vielen Kindern ohnehin bereits in gutem Ausmass vorhanden sind (vgl. Shah, 2015). Dies kann vor allem durch eine sogenannte Resilienzförderung erreicht werden (vgl. Siebert, 2018). „Resilienz ist die Widerstandskraft gegenüber Belastungen. Resiliente Kinder und Jugendliche haben etwa die Fähigkeit, eine Normalität zu schaffen, die das Leben trotz traumatischer Ereignisse wieder lebenswert und sinnvoll macht“ (Siebert, 2018, S. 38). Aus diesem Grund ist eine Förderung der Resilienz vor allem für Kinder mit Fluchthintergrund enorm wichtig (vgl. Siebert, 2018).

Die Autorinnen Kappus und Kummer Wyss (2017) schliessen sich hierbei der Meinung von Siebert (2018) an, indem sie betonen, dass viele Kinder über diese Resilienz verfügen. Diese vorhandene Widerstandskraft darf nicht unterschätzt werden, da sie dabei helfen kann, Belastungsstörungen nach traumatischen Erlebnissen vorzubeugen. Resilienz kann auch vom schulischen Umfeld gestärkt werden, indem zum Beispiel vertrauensvolle Beziehungen aufgebaut werden (vgl. Kappus & Kummer Wyss, 2017). Wichtig im pädagogischen Kontext ist somit die Kenntnis darüber, dass Kinder und Jugendliche, welche über stabile soziale Beziehungen verfügen, viel weniger an Traumata erkranken oder Folgesymptome zeigen. Zu diesen stabilen sozialen Bindungen wird auch die Schulklasse gezählt (vgl. Siebert, 2018). Dieser Ansicht stimmt Zito (2017) zu, indem er Studienergebnisse von Keilson (1979) auf geflüchtete Kinder überträgt: In den Studien hat sich gezeigt, dass die richtige Unterstützung und Betreuung, sowie eine positive Gestaltung der Lebensbedingungen psychische Belastungen ausgleichen kann.

Ob eine Traumatisierung auftritt und wie schwer die Folgestörungen sein können, hängt somit von vielen verschiedenen Faktoren ab, welche nicht pauschalisiert werden können und somit sehr individuell sind (vgl. Zito, 2017). Zentral ist, dass Lehrpersonen in der Lage sind, vorhandene Traumata zu erkennen und diese ernst zu nehmen (vgl. Kappus & Kummer Wyss, 2017). Sollte ein Kind traumatisiert sein, appellieren die Autoren Zito und Martin (2016) dennoch an

jede Pädagogin und jeden Pädagogen, aufzupassen, sich nicht von der blossen Erwähnung des Wortes Traumas abschrecken zu lassen: Denn so übertragen sie möglicherweise die bei ihnen auftretenden Gefühle der Ohnmacht und Hilflosigkeit auf das Kind. Dieses Phänomen ist derzeit oft verbreitet, wie Costa (2015) in ihrem Vortrag beschreibt. So beobachtet sie viele Lehrpersonen, die regelrecht Angst davor haben, ein Kind mit möglichem Trauma zu integrieren.

2.5 THEORETISCHES FAZIT

Die Schulen stehen nun vor neuen Integrationsaufgaben. Dies kann herausfordernd sein. Dennoch darf nicht vergessen werden, dass die Kinder mit Fluchthintergrund selbst vor der grössten Herausforderung stehen. Zentral ist, dass sie stets Annahme statt Ablehnung erfahren (vgl. Lanfranchi, 2015a). Wenn die Zusammenarbeit im Schulhausteam und mit den Eltern des geflüchteten Kindes gut aufgebaut ist, sowie eine gute Sprachförderung vorherrscht, „...dann ist die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung - bei allen Herausforderungen – nichts grundsätzlich Neues, sondern eine Erweiterung und Vertiefung des professionellen Umgangs mit Heterogenität“ (Kappus & Kummer Wyss, 2017, S. 10).

Auch wenn sich die vorliegende Arbeit nicht primär mit der Integration von traumatisierten Kindern mit Fluchthintergrund befasst, hat sich in der Theorie gezeigt, dass sich die Themen „Flucht“ und „Trauma“ oftmals tangieren. Das Thema „Trauma“ muss somit im Zusammenhang mit Fluchterfahrungen in dieser Arbeit genannt werden und wird folglich als Teilaspekt in der qualitativen Forschung eruiert. Es bildet aber aufgrund des Umfangs nicht den Hauptcharakter dieser Arbeit, der Fokus bleibt auf der Gestaltung des (heil-) pädagogischen Settings, um Kinder mit Fluchthintergrund erfolgreich schulisch integrieren zu können.

Die theoretischen Aspekte, welche in der Gestaltung eines förderlichen pädagogischen Settings für ein geflüchtetes Kind zu beachten sind, lassen sich in Form eines theoretischen Fazits tabellarisch zusammenfassen. Es hat sich gezeigt, dass es einige Aspekte gibt, die sehr umfangreich sind und die Aufteilung in Teilbereiche somit Sinn macht. Dies ist in der Tabelle in Form von Unterkategorien zu erkennen. Jede Kategorie wird mit einer unterschiedlichen Farbe hinterlegt. Diese farblichen Markierungen spielen in der weiteren Forschung in Bezug auf das Kategoriensystem eine wichtige Rolle. Das Vorgehen wird im folgenden Kapitel der Forschungsmethode erläutert.

Tabelle 1: Theoretische Aspekte im Hinblick auf die Gestaltung eines förderlichen pädagogischen Settings

Ankommen in der Schule
Die Rolle der Sprache
Die Rolle der Lehrperson
Unterrichtsprinzipien / Unterrichtsgestaltung
○ Differenzierung
○ Ressourcen- und Interessensorientierung
○ Handlungsorientierung
○ Strukturiertheit
○ Selbstbewusstsein/Selbstwirksamkeit und Selbstwert fördern
○ Spielerisches und bewegtes Lernen
○ Kreatives Arbeiten
○ Veranschaulichung
○ Klassenraumgestaltung
○ Regeln und Rituale
Schule als sicherer Ort
Beziehung
○ Lehrperson – Kind
○ Kinder – Kinder
Klassenführung / Klassenklima
Zusammenarbeit
○ Lehrperson – Eltern
○ Eltern – Eltern
○ Lehrperson – Fachstellen
○ Lehrperson – Lehrperson
Zusätzliche Unterstützungsangebote
Hintergrundwissen über das Kind/die Familie
Trauma und professionelle Hilfe

3. FORSCHUNGSMETHODE

In diesem Kapitel wird die gewählte Forschungsmethode beschrieben und begründet, weshalb diese Methode für die vorliegende Arbeit ausgewählt wurde. Die Erhebungsmethode mittels Interviews wird in ihrem Vorgang genau beschrieben, sowie aufgezeigt, wie diese ausgewertet werden soll.

Es wird zunächst deduktiv geforscht, was bedeutet, dass die Empirie auf die vorher herausgearbeiteten Theoriekonzepte aufbaut (vgl. Mayring, 2015).

3.1 QUALITATIVE FORSCHUNG

In der vorliegende Masterarbeit wird empirisch mit qualitativem Charakter geforscht. Laut Kardorff, Steinke und Flick (2008) hat eine qualitative Forschung das Ziel, Lebenswelten von handelnden Menschen darzustellen, welche diese aus ihrer eigenen Sicht beschreiben. So soll der eigene Horizont erweitert werden und Unerwartetes als Quelle der Erkenntnis genutzt werden (vgl. Kardorff, Steinke & Flick, 2008). Ein Vorteil der qualitativen Forschung ist, dass man „nah dran“ sein kann, weil die Zugänge offener sind als bei anderen Forschungsstrategien (ebd). So können Menschen in einem natürlichen Kontext interviewt werden, um deren Antworten und Ausführungen in einem späteren Vorgehen zu interpretieren. Aus diesem Grund ist es auch unabdingbar, die Fragen im Interview offen zu formulieren damit das *Prinzip der Offenheit* der Methode gewährleistet werden kann (vgl. Kardorff, Steinke & Flick, 2008, S. 23). Eine Arbeitsgrundlage bei der qualitativen Forschung bildet der entstandene Text, welcher durch das Transkribieren der Interviews entsteht (ebd).

3.2 BEGRÜNDUNG DER METHODE

Das Thema „Flucht“ ist für alle Beteiligten mit vielen Emotionen behaftet: Es geht um Abschied, Verluste, mögliche Traumata aber auch um Hoffnung und die Chance, ein neues Leben anzufangen. Genau diese Emotionen lassen sich am besten von Menschen schildern, welche diese Emotionen selbst erlebt haben oder Menschen mit diesen Erfahrungen begleiten durften. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, in meiner Masterarbeit qualitativ zu forschen, da ich durch die Interviews „nah dran“ sein kann. Durch die Theorierecherche und Interviews mit betroffenen Familien und Lehrpersonen, möchte ich einen Theorie-Praxis-Bezug herstellen, um herauszufinden, welchen Beitrag das Umfeld Schule für geflüchtete Menschen leisten kann. Das Ziel ist, dass die befragten Familien schildern können, was sie in der Schule als positiv oder negativ empfunden haben und was erfahrene Lehrpersonen als fördernd und hemmend in Bezug auf die Integration eines geflüchteten Kindes betrachten.

3.3 ERHEBUNGSMETHODE

3.3.1 FALLAUSWAHL

Um einen authentischen Einblick in den Vorgang der Integration eines Kindes mit Fluchthintergrund zu bekommen, werden Menschen befragt, welche aus eigener Erfahrung sprechen können. Bei der Fallauswahl war es wichtig, die betroffenen Personen selbst „zu Wort“ kommen zu lassen, um herauszufinden, was ihnen in der Schule wirklich geholfen hat. Diese Ausführungen sollen mit den Erfahrungen von Lehrpersonen in Verbindung gebracht werden. Bei den Lehrpersonen wird eine Klassenlehrperson befragt, die bereits ein Kind mit Fluchthintergrund bei sich im Klassenverband integriert hat. Des Weiteren wird eine Schulische

Heilpädagogin interviewt, welche im Rahmen ihrer Förderklasse bereits mehrere geflüchtete Kinder unterrichten durfte. Zum Anderen ist aber auch die Perspektive einer Lehrperson wichtig, welche Kinder mit Fluchthintergrund noch in einem kleineren Rahmen erlebt, weshalb ich mich für die Befragung einer DaZ-Lehrperson entschieden habe. Zudem war es mir wichtig, mit zwei geflüchteten Familien ins Gespräch zu kommen: Sie sind direkt betroffen und können am besten beschreiben, wie sie sich damals von der Schule unterstützt gefühlt haben und was ihren Kindern beim schulischen Integrationsprozess geholfen hat. Durch diese Auswahl möchte ich den Blickwinkel seitens der Schule öffnen und somit einer einseitigen Sicht auf die Thematik entgegenwirken.

Für die Interviews werden folgende Personen befragt:

Respondentin 1: Klassenlehrperson Frau J.B.:

J.B. unterrichtet derzeit eine 2. Klasse in einer Gemeinde im Kanton Schaffhausen. Sie hat acht Jahre Berufserfahrung und in dieser Zeit bereits einige Kinder mit Migrationshintergrund und einen geflüchteten Jungen aus Eritrea in ihre Klasse integriert.

Respondentin 2: Schulische Heilpädagogin J.V.

J.V. arbeitet seit vier Jahren als Schulische Heilpädagogin im Kanton Schaffhausen. In ihrer Förderklasse unterrichtete sie bereits vier geflüchtete Kinder. Als Schulische Heilpädagogin an einer Unterstufe hat sie ebenfalls bereits geflüchtete Kinder unterrichten dürfen.

Respondentin 3: Lehrperson Deutsch als Zweitsprache Frau M.H.

M.H. arbeitet seit 1990 als DaZ-Lehrerin in Schaffhausen. Sie verfügt dementsprechend über einen sehr grossen Erfahrungsschatz bei dem Integrationsprozess von Kindern mit Fluchthintergrund und durfte bereits 12 geflüchtete Kinder unterrichten.

Durch die Theorie wurde deutlich, welche grosse Rolle die Sprache im Integrationsprozess spielt. Aus diesem Grund wurde sich für die Befragung einer DaZ Lehrperson entschieden.

Respondent 4: Mutter einer geflüchteten Familie Frau T.A.

T.A. stammt ursprünglich aus dem Irak, ist alleinerziehend und hat drei Kinder. Ihre beiden Töchter wurden im Irak geboren und sind dort bereits in den Kindergarten und in die Schule gegangen. Ihr Sohn wurde in der Schweiz geboren. Gemeinsam mit ihren Töchtern flüchtete T.A. vor sechs Jahren in die Schweiz. Dort wurden die Töchter zunächst in einer Auffangklasse unterrichtet, in welcher sie intensiven Deutschunterricht erhielten. Anschliessend wurden sie in die zweite, respektive vierte Klasse eingeschult.

Respondent 5: Mutter einer geflüchteten Familie Frau S.K.

S.K. stammt aus Eritrea, ist alleinerziehend und hat einen 11-jährigen Sohn. Ihr Sohn S. wurde in Eritrea geboren. Gemeinsam mit seiner Mutter flüchtete er in die Schweiz, als er vier Jahre

alt war. Die Familie lebt mittlerweile seit sieben Jahren in der Schweiz.

S. kam in der Schweiz zunächst in einen Kindergarten, hat diesen jedoch verlassen, weil er sich dort nicht wohlfühlt hat. Er ist laut Aussagen der Mutter anschliessend in einen „Sonderkindergarten“ gewechselt.

3.3.2 INTERVIEWS

Das Problemzentrierte Interview

Die Daten aus der Praxis sollen mittels problemzentrierten Interviews erhoben werden. Problemzentrierte Interviews möchten eine möglichst unvoreingenommene Sicht der Befragten hervorholen und vertreten laut Witzel (2000) drei Grundpositionen:

1. Problemzentrierung

Die Problemzentrierung bedeutet eine Orientierung an Problemstellungen, welche für die Gesellschaft relevant sind. Zunächst muss der Interviewer an Vorwissen gelangen, damit er die Ausführungen seiner Respondenten besser nachvollziehen kann (vgl. Witzel, 2000).

2. Gegenstandsorientierung

Die Gegenstandsorientierung macht die Methode des problemzentrierten Interviews flexibel. Weil sich der Interviewer am Gegenstand orientiert, kann er z.B. mit seinen Gesprächstechniken flexibler agieren. So können im Dialog zum Beispiel Nachfragen angestellt werden (vgl. Witzel, 2000).

3. Prozessorientierung

Aufgrund der Prozessorientierung wird ein gegenseitiges Vertrauen zwischen dem Interviewer und der befragten Person hergestellt, indem der Kommunikationsprozess sehr sensibel aufgebaut wird. Wenn die Befragten spüren, dass sich am Prozess orientiert wird, trauen sie sich vermehrt, dem Interviewer ihre „Problemsicht“ darzulegen. Dies kann die befragten Personen dazu führen, neue Aspekte eines Themas hervorzubringen (vgl. Witzel, 2000).

Die Instrumente, welchen sich das Problemzentrierte Interview bedient, sind ein Interviewleitfaden, ein Kurzfragebogen, eine Tonaufzeichnung und ein Postskriptum (vgl. Witzel, 2000). Diese Instrumente werden im Folgenden erläutert.

Der Interviewleitfaden

Zunächst einmal werden Interviewleitfäden erstellt, welche das Gerüst der durchzuführenden Interviews bilden (vgl. Dresing & Pehl, 2015). Die Interviewleitfäden werden anhand theoretischer Erkenntnisse erstellt und dienen während des Interviews als Gedächtnisstütze (vgl. Witzel, 2000). Es ist wichtig, dass die Fragen im Interviewleitfaden offen gehalten werden, damit

für die Respondenten viel Freiraum zur Beantwortung besteht. Fragen, auf welche mit „Ja“ oder „Nein“ geantwortet werden kann, sollten vermieden werden (vgl. Dresing & Pehl, 2015). Neben den Leitfäden wird zudem ein Kurzportrait erstellt, welches die Sozialdaten (wie Alter, Herkunft usw.) der interviewten Person festhält (vgl. Witzel, 2000).

Die Interviewleitfäden dieser Masterarbeit befinden sich im Anhang (*Dokument 1: Interviewleitfaden Lehrperson / Schulische Heilpädagogin; Dokument 2: Interviewleitfaden DaZ Lehrperson; Dokument 3: Interviewleitfaden Familie mit Fluchthintergrund*).

Durchführung der Interviews

Die Interviews sollen trotz der Corona Pandemie alle physisch durchgeführt werden. Sie finden entweder in der Schule oder bei den Respondenten zu Hause statt. In allen Interviews wird darauf geachtet, die Abstandsregeln einzuhalten.

Transkription der Interviews

Alle Interviews werden mit Hilfe eines Tonbandgerätes aufgezeichnet. Anschliessend wird das Programm F4 verwendet, um die Interviews zu transkribieren. Hierbei wird das einfache Transkriptionssystem nach Dresing und Pehl (2015) angewendet: Innerhalb diesem werden Interviews so transkribiert, dass sie gut lesbar sind und somit viel Inhalt gewonnen werden kann. Zu viele störende Füllwörter oder überbrückende Sprechpausen (ähm) werden mehrheitlich nicht in das Transkript aufgenommen, da sie für den Kontext nicht benötigt werden und den Lesefluss beim Auswerten der Interviews erschweren. Auf die Gestik und Mimik wird in der Transkriptionsweise von Dresing und Pehl (2015) eher weniger eingegangen. Bedeutsame Sprechpausen, welche von den Respondenten gemacht wurden, werden in Klammern angezeigt (...). Anmerkungen des Interviewers werden in Klammern gesetzt (z.B: lacht). Betonte Aussagen werden unterstrichen. Das einfache Transkriptionssystem beinhaltet zudem die Glättung von Dialekten oder umgangssprachlichen Ausdrücken (vgl. Dresing und Pehl, 2015). Die Interviews werden aus diesem Grund alle ins Hochdeutsche „übersetzt“.

Um eine gute Übersicht zu schaffen und Textstellen besser wiederfinden zu können, werden hinter jeder Aussage Zeitmarken gesetzt.

Zudem wird ein Postskript erstellt, welches Anmerkungen enthält, die nach dem Interview als wichtig zu erwähnen empfunden wurden (z.B. Situative oder nonverbale Aspekte in Bezug auf die befragte Person).

Die Postskripts dieser Masterarbeit befinden sich im Anhang bei den jeweiligen ausgewerteten Transkripten (*Dokument 5: Ausgewertetes Transkript J.B.; Dokument 6: Ausgewertetes Transkript J.V.; Dokument 7: Ausgewertetes Transkript M.H.; Dokument 8: Ausgewertetes Transkript T.A.; Dokument 9: Ausgewertetes Transkript S.K.*).

Auswertung der Interviews

Das Material, welches durch die Interviews gewonnen wird, soll anschliessend durch die Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet werden. Eine qualitative Inhaltsanalyse hat zum Ziel, Material, welches aus der Kommunikation stammt, zu analysieren (vgl. Mayring, 2015).

Der Autor betont, dass es bei der Inhaltsanalyse drei *Grundformen des Interpretierens* gibt. Abhängig vom Material und der Frage der Forschung sollte eine der Formen gewählt werden. In dieser Arbeit wird sich für die sogenannte *Strukturierung* entschieden. Dies bedeutet, dass bestimmte Aussagen, welche in den Interviews getroffen werden, extrahiert und anhand vorher festgelegter Kriterien eingeschätzt werden (vgl. Mayring, 2015). Die folgende Abbildung nach Mayring (2015, S. 98) zeigt die Schritte auf, welche bei der Auswertung durchlaufen werden.

Abbildung 3: Ablaufmodell strukturierter Inhaltsanalyse (allgemein) (Mayring, 2015, S. 98)

Nachdem das Thema entlang der Fragestellung deduktiv (theoriegeleitet) aufgearbeitet wurde und Kriterien entstanden sind (1. und 2. Schritt im Modell), werden diese in einem sogenannten *Kategoriensystem* festgehalten (3. Schritt). Dieses *Kategoriensystem* besteht aus mehreren Kategorien und Unterkategorien. Um eine gute Übersicht gewährleisten zu können, empfiehlt Mayring (2015), Kategoriennummern oder Farben für die einzelnen Kategorien zu verwenden (vgl. Mayring, 2015). Um die Textstellen später eindeutig der jeweiligen Kategorie zuordnen zu können, ist es laut Mayring (2015) wichtig, im 4. Schritt der Auswertung folgende Punkte einzuhalten:

1. Definition der Kategorien

Es wird genau festgelegt, welcher Teil des Textes zu einer Kategorie gehört.

2. Ankerbeispiele

Hierbei werden Textstellen notiert, welche als konkrete Beispiele für die jeweilige Kategorie dienen.

3. Kodierregeln

Weil Kategorien manchmal schwer voneinander zu trennen sind, müssen Regeln formuliert werden, welche aufzeigen, ab wann eine Textstelle tatsächlich einer bestimmten Kategorie zugeordnet werden kann.

Die entsprechenden Textstellen, welche zu einer bestimmten Kategorie zugeordnet werden können, werden „Fundstellen“ genannt. Mayring (2015) empfiehlt, diese Fundstellen im Text mit der jeweiligen Kategorienfarbe anzustreichen (5. Schritt). In den letzten Schritten der Auswertung wird das Material aufgearbeitet und zusammengefasst.

Durch diese Auswertung können neue Erkenntnisse erlangt werden, weshalb es zu einer induktiven Kategorienbildung kommen kann (neue Kategorien entstehen aufgrund der Ergebnisse aus der Empirie).

Das erstellte *Kategoriensystem* für diese Masterarbeit, mit unterschiedlichen Farben für jede Kategorie sowie Ankerbeispielen befindet sich im Anhang (*Dokument 4: Kategoriensystem*).

3.4 METHODENKRITIK

Als Kritikpunkt dieser Methode ist zu nennen, dass es sich um die Sichtweise von fünf befragten Respondenten handelt, welche subjektiv gefärbt ist. Im Gegensatz zu einer gross angelegten Studie oder einer Befragung mit sehr vielen Probanden, schafft diese Methode einen kleineren Ausschnitt. Dagegen ist zu halten, dass jeder einzelne Erfahrungsbericht aus der Praxis wertvoll ist, da er authentisch ist. Diese Authentizität sowie die Offenheit und Ehrlichkeit, welche entsteht, wenn direkt mit jemandem über persönliche Erfahrungen gesprochen wird, kann das problemzentrierte Interview besser herbeiführen als jede andere Methode. Da das Thema Flucht ein sehr persönliches und in vielen Fällen emotionales Thema ist, eignet sich die empirische Forschung mit problemzentrierten Interviews bestens für diese Masterarbeit. Zudem wird durch die Theorie-Praxis-Reflexion der Blickwinkel geöffnet. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse ist zu nennen, dass sie eine gute Struktur bietet, um Erkenntnisse aus der Praxis herauszuarbeiten. Die Vergabe von Kategorien, welche mit Codes und Farben gekennzeichnet werden, ermöglicht eine gezielte Auswertung der Transkripte. Als Kritikpunkt ist zu nennen, dass Aussagen der Respondenten möglicherweise nicht immer genauestens einer Kategorie zugeordnet werden können. Allerdings wiegt dieser Kritikpunkt vermutlich eher weniger, da am Ende zählt, möglichst viele Informationen aus der Praxis zu erhalten, was durch die Erstellung eines Kategoriensystems definitiv möglich ist.

4. ERGEBNISDARSTELLUNG

Um einen systematischen Überblick in Form einer Gegenüberstellung zu erhalten, wurden die Interviews zunächst tabellarisch ausgewertet (s. Anhang, *Dokument 10: Tabellarische Auswertung der Interviews*). Im folgenden Kapitel werden die gewonnenen Erkenntnisse nun dargestellt und somit ein Praxisbezug hergestellt. Hierbei wird die Struktur des Kategoriensystems (s. Anhang, *Dokument 4: Kategoriensystem*) beibehalten. Innerhalb der Ergebnisdarstellung soll auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Aussagen eingegangen werden, welche von den Respondenten gemacht wurden. Dies dient als Grundlage für die im Anschluss folgende Diskussion. Kategorien mit dem Zeichen *I sind induktiv entstanden und wurden somit aufgrund der Erkenntnisse aus der Praxis erstellt.

A: Ankommen in der Schule

Zum Thema „Ankommen in der Schule“ äussern sich alle Respondenten. Es wird hierbei deutlich, dass sich die Ankunft der geflüchteten Kinder in den Schweizer Schulen in der Praxis sehr unterschiedlich gestaltet: Es gibt Kinder, welche direkt in die Schulen integriert werden und jene, welche zunächst eine Auffang- bzw. Intensivklasse besuchen, in welcher die Vermittlung der deutschen Sprache zunächst Priorität hat. Diesen Weg befürwortet vor allem Mutter T.A.: Sie hat es als Gewinn empfunden, dass ihre Kinder zunächst die deutsche Sprache erlernen konnten und es erst dann zur Integration in die Regelschulen gekommen ist. Sie beschreibt dies als „besseren“ Weg, da die Kinder dann mehr Zeit haben, sich auf das Erlernen der Sprache zu konzentrieren und nicht direkt mit schulischen Inhalten überfordert werden (T.A., Z. 415 ff.). Sie hätte ansonsten die Befürchtung gehabt, dass die Kinder den Anschluss im Unterricht verlieren würden, wenn sie die Sprache zu Beginn noch nicht beherrscht hätten (T.A., Z. 415 ff.). Diese Ansicht teilt auch DaZ Lehrperson M.H., indem sie ausführt, dass viele Kinder bei einer direkten Integration in die Klassen überfordert sein könnten, weil viele Fächer in der Schule sprachlich sehr anspruchsvoll sind (M.H., Z. 839 ff.). Dies bezieht sie jedoch lediglich auf ältere Schülerinnen und Schüler. Bei jüngeren Kindern spricht sie sich klar für eine direkte Integration in die Regelschulen aus: Sie erachtet es als wichtig, dass die Kinder die Abläufe in der Schule direkt kennenlernen. Zudem lernen jüngere Kinder ihrer Erfahrung nach schneller, was genutzt werden sollte (M.H., Z. 879 ff.). Wenn die Kinder bei ihrer Ankunft zunächst eine Auffang- bzw. Intensivklasse besuchen, benötigen sie laut M.H. später einen guten Übergang in die Regelschule (M.H., Z. 909 f.). Die DaZ Lehrperson hat gute Erfahrungen damit gemacht, wenn die Kinder der Intensivklassen bereits einige Lektionen (z.B. immer am Nachmittag) in ihren späteren Klassen verbringen durften, um alles kennenzulernen. So kann ihnen der spätere Übergang erleichtert werden (M.H., Z. 901 ff.).

Innerhalb der Schulen konnten in der Praxis auch verschiedene Vorgehensweisen herausgefunden werden: Einige der geflüchteten Kinder sind in Regelklassen eingeschult worden

(Erfahrung von J.B. und T.A.). Auffälliger jedoch ist die Anzahl der Kinder, welche separativ beschult wurden (in einer Einschulungs- oder Förderklasse). Viele der 12 Kinder, die M.H. bereits unterrichten durfte, wurden in eine Einschulungsklasse eingestuft (der Schulstoff der 1.Klasse wird hier auf zwei Schuljahre verteilt). Auch Mutter S. K. berichtet, dass ihr Sohn in einem Sonderkindergarten eingeschult wurde (S.K., Z. 93). Viele der geflüchteten Kinder in J.V.s Schulgemeinde wurden ebenfalls in die Förderklasse gegeben (J.V., Z. 53). Die Schulische Heilpädagogin hat jedoch nicht den Eindruck, dass dies aufgrund der sprachlichen Schwierigkeiten gemacht wurde, sondern beschreibt es als „Abschieben“ in eine Sonderklasse (J.V., Z. 265 ff.). Dieser Umstand stört die Schulische Heilpädagogin sehr, sie hätte es „schön gefunden, wären sie integriert worden in eine normale Regelklasse“ (J.V., Z. 249 ff.). Eine andere Ansicht teilt DaZ Lehrperson M.H.: Sie hat es als „Glücksfall“ empfunden, wenn ein geflüchtetes Kind in der Einschulungsklasse beschult wurde (M.H., Z. 236 ff.). Sie berichtet, dass dadurch besser auf das Kind eingegangen werden konnte als in einer grossen Regelklasse (M.H., Z. 236 ff.).

Allgemein spielt die Willkommenskultur bei allen Respondenten eine grosse Rolle: Die Ankunft eines geflüchteten Kindes bleibt den Interviewten im Gedächtnis und ist mit Aufregung verbunden. Dies kann auf Seiten der Schule wie auch auf Seiten der Familien beobachtet werden (J.B., Z.45 ff.; J.V., Z 78 f.; T.A. Z. 96). Vor allem der 1. Schultag ist Mutter T.A. im Gedächtnis geblieben. Sie hat sich so sehr gefreut, dass ihre Kinder in die Schule gehen, dass sie vor Freude weinen musste (T.A., Z. 91). Dass die Mutter hinter der Schule steht, ist für M.H. eine wichtige Voraussetzung für die Kinder, um gut im Schulsystem anzukommen: Sie hat beobachtet, dass die geflüchteten Kinder es oftmals schwerer haben anzukommen, wenn ihre Eltern nicht richtig im Land angekommen sind (M.H., Z. 94 ff.). Dann sind „die Kinder ... zwischendrin. ... Sie fühlen sich gar nicht gehalten. Sie haben kein Vertrauen und da sind sie ... genau zwischen zwei Welten“ (M.H., Z. 97 ff.). Wenn die Eltern aber der Schule und dem Land gegenüber positiv eingestellt sind, haben die Kinder es somit leichter (M.H., Z. 94 ff.). Mutter S. K. ist jedoch der Meinung, dass geflüchtete Familien hierfür Unterstützung brauchen, da die Sprache und die Kultur fremd sind (Z. 362 ff.).

Der Faktor „Zeit“ spielt vor allem bei den Respondenten der Schule eine grosse Rolle: Sowohl J.V. als auch M.H. betonen, wie wichtig es ist, die Kinder zunächst einfach ankommen zu lassen. An schulische Inhalte ist hier vorerst nicht zu denken (J.V., Z. 279 f., Z. 604; M.H., Z. 106 f.). Man muss den Kindern zunächst Zeit geben, im Schulzimmer anzukommen (M.H., Z. 186 f.; J.V., Z. 279 f.), weil viele Kinder einen „Kulturschock“ erleben (M.H., Z. 190 f.). Auf Grund dessen ist es laut J.V. umso wichtiger, dafür zu sorgen, dass die Kinder sich zunächst einfach wohlfühlen (J.V., Z. 600 f.). Laut M.H. ist es zudem sehr wichtig, die Kinder in ihrer Ankunftsphase genau zu beobachten (M.H., Z. 136 f.). Die Schulische Heilpädagogin und die DaZ Lehrperson sind sich somit einig, dass dem „Ankommen in der Schule“ besondere

Aufmerksamkeit gilt, vor allem weil es Kinder gibt, welche das ganze System „Schule“ noch nicht aus ihrem Heimatland kennen (M.H., Z. 196 f.; J.V. 602 f.). Doch selbst wenn die Kinder im Heimatland bereits zur Schule gegangen sind, ist der Schulbesuch im Zielland oft ein ganz anderer. Dies berichtet Mutter T.A., als sie erzählt, welche unterschiedlichen Erfahrungen ihre Kinder in den jeweiligen Ländern gemacht haben (T.A., Z. 102 ff.).

S: Die Rolle der Sprache

Bei allen Respondenten besteht Einigkeit darüber, welche grosse Rolle die Sprache bei der Integration eines geflüchteten Kindes spielt. Alle befragten Lehrpersonen beschreiben Schwierigkeiten in der Schule, welche mit dem Mangel an deutschen Sprachkenntnissen einhergehen (J.B., Z. 130 ff.; J.V., Z. 537; M.H., Z. 333 f.). Auch Mutter S.K. beschreibt, dass es am Anfang sehr schwierig für ihren Sohn war, weil er die Sprache noch nicht beherrschte (Z. 47, Z. 48, Z. 79, Z. 90). Gleiche Erfahrungen macht Mutter T.A. und berichtet, dass es manchmal aufgrund von fehlenden Sprachkenntnissen ihrer Kinder zu schwierigen Situationen in der Schule kommt. Vor allem in den höheren Klassen, in denen immer mehr Wortschatz verlangt wird, ist es für ihre Kinder oftmals nicht leicht (T.A., Z. 288 ff.). Diese Schwierigkeiten spürte auch Lehrperson J.B. vor allem im Unterricht, wenn das geflüchtete Kind oftmals nicht weiterarbeiten konnte, weil es viele Wörter nicht kannte und die Bedeutungen erfragen musste (J.B., Z. 130 ff.). Die Schwierigkeiten durch die sprachlichen Barrieren zeigten sich aber laut J.B. nicht nur bei den schulischen Inhalten, sondern wirkten sich auch auf die soziale Komponente aus: So war der geflüchtete Junge oftmals in Streitigkeiten verwickelt, weil er gefrustet war, wenn die anderen Kinder ihn sprachlich nicht verstanden haben (J.B., Z. 216 ff.). Schulische Heilpädagogin J.V. hat in diesem Zusammenhang andere Erfahrungen gemacht: Sie hat festgestellt, dass die Kinder immer andere Möglichkeiten gefunden haben, miteinander zu kommunizieren, ohne die Sprache zu benutzen (J.V., Z. 609 ff.).

Deutlich wird in den Ausführungen der Lehrpersonen auch, wie wichtig sie es finden, die Kinder nicht auf ihre fehlenden Deutschkenntnisse zu reduzieren. So beschreibt DaZ Lehrperson M.H., dass der Fokus nie darauf gelegt werden sollte, dass das Kind die Sprache nicht kann (M.H., Z. 795). Auch J.B. betont, dass sie trotz sprachlicher Barrieren schnell gemerkt hat, wie warmherzig das geflüchtete Kind ist (J.B., Z. 48 ff.). Die Schulische Heilpädagogin J.V. ist zudem der Meinung, dass man sich auch ohne Worte verstehen und verständigen kann (J.V., Z. 609 ff.). Dem stimmt auch Lehrperson J.B. zu, indem sie beschreibt: „.... Aber irgendwie ging es dann immer“ (J.B., Z. 139). Dennoch betonen J.V. und M.H. wie wichtig es für geflüchtete Kinder ist, die Sprache des Ziellandes möglichst früh zu beherrschen. Die beiden Lehrpersonen sind sich sicher, dass Kinder in der Lage sind, die Sprache schnell zu erlernen (J.V., Z. 609 ff; M.H., Z. 221, Z. 897 f.). Auch Mutter T.A. hat erleben dürfen, wie schnell ihre Töchter die deutsche Sprache gelernt haben. Sie konnten die Intensivklasse bereits nach zwei Monaten verlassen und in eine Regelschule eingeteilt werden, weil sie so schnelle Fortschritte im

Erlernen der deutschen Sprache gemacht haben (T.A., Z. 38 f., Z. 436). Wie schnell die Kinder die Sprache lernen können, weiss auch Mutter S.K. aus Erfahrung. Sie beschreibt, dass ihr Sohn die Sprache schnell gelernt hat, betont aber dennoch, dass er noch Zeit braucht, um noch bessere Kompetenzen zu erlangen (Z. 149).

J.V. sieht im häufigen Kontakt zu anderen Kindern aus der Klasse eine grosse Chance für geflüchtete Kinder, die Deutschkenntnisse zu verbessern (J.V., Z. 609 ff.). DaZ Lehrperson M.H. sieht vor allem in einem gut strukturierten Sprachunterricht eine grosse Ressource für geflüchtete Kinder, um die Sprache rasch erlernen zu können.

Dennoch lernt nicht jedes Kind die Sprache gleich gut. So berichtet Mutter T.A. von Kindern, welche sehr lange in den Auffang- bzw. Intensivklassen blieben, weil sie die Sprache langsam lernten (T.A., Z. 450 f.). Mutter T.A. würde sich wünschen, dass Lehrpersonen sich bewusst machen, dass ein Kind, welches Deutsch nicht als Erstsprache spricht, eventuell auf mehr Hilfe angewiesen ist und in diesem Zusammenhang mit anderen Augen betrachtet werden sollte, als ein „Muttersprachenkind“ (T.A., Z. 345 ff.). Eine fast identische Aussage trifft Mutter S.K.: Sie appelliert vor allem an das Verständnis aller am Integrationsprozess Beteiligten: So dürfe man nicht vergessen, dass die Kinder nicht in der Schweiz geboren sind und es somit für zweisprachige Kinder sehr schwierig sein kann (Z. 282 ff.). DaZ Lehrperson M.H. ist sich bewusst, dass die geflüchteten Kinder mehr Unterstützung benötigen. Allerdings findet sie es häufig nicht leicht, herauszufinden, ob schulische Schwierigkeiten an den mangelnden Sprachkenntnissen oder am kognitiven Potential liegen (M.H., Z. 239 f.). Sie hat dann Sorge, dass Talente der Kinder möglicherweise aufgrund der sprachlichen Schwierigkeiten verkannt werden (M.H., Z. 231). Dass oftmals falsche Rückschlüsse aufgrund der mangelnden Deutschkenntnisse gemacht werden, musste auch Mutter S.K. bei ihrem Sohn erfahren: Sie berichtet, dass seine damalige Kindergartenlehrperson ihn sofort beim KJPD angemeldet hat und sich sicher war, dass er Probleme hat (Z. 106 f.). Allgemein hat S.K. das Gefühl, dass viele Kinder aufgrund der Sprache benachteiligt werden (Z. 367 ff.).

L: Die Rolle der Lehrperson

Alle Respondenten äusserten sich zur Rolle der Lehrperson im Integrationsprozess eines geflüchteten Kindes. Die Lehrpersonen beschrieben ihr Verhalten, sowie ihre Gefühle und auch die Mütter haben Aussagen über die Lehrpersonen ihrer Kinder getroffen.

L1: Einstellung/ Grundhaltung der Lehrperson

Sowohl die Klassenlehrperson J.B. als auch die Schulische Heilpädagogin J.V. berichten über gemischte Gefühle, als sie erfahren haben, dass sie ein geflüchtetes Kind in die Klasse bekommen werden. J.B. berichtet von „Unsicherheit“ (J.B., Z. 33 ff.). J.V. stellte sich die Frage, ob sie der Situation und dem Kind gerecht werden kann (J.V., Z. 30 f.). Sie hoffte, dass sie dem Kind genügend Strukturen und einen sicheren Rahmen geben kann und wusste nicht,

wie sie es am besten „auffangen“ kann (J.V., Z. 34 f.). Einzig DaZ Lehrperson M.H. berichtet, dass sie keine anderen Gefühle hat, wenn es um die Integration eines geflüchteten Kindes geht (M.H., Z. 123 f., Z. 127 ff.). Sie ist lediglich gespannt, wie sich das Kind verhält, wenn es in die Schule kommt (M.H., Z. 135 f.). In der Grundhaltung lassen sich wieder Parallelen zu allen Respondenten der Schule finden: Allen Befragten ist die Offenheit gegenüber den Kindern und deren Familien ein zentrales Anliegen (J.B., Z. 629 ff.; J.V., Z. 612 ff.; M.H., Z. 125 f., Z. 135 f., Z. 148 f.). Vor allem M.H. betont, dass sie „wie bei allen Kindern offen [ist]“ (M.H., Z. 135 f.). Diese Offenheit spürte auch Mutter T.A., indem sie in Zeile 314 f. beschreibt, dass die Lehrer und Lehrerinnen der Schweiz „offen“ und „sehr gut“ sind. Sie durfte zudem den Humor der Lehrpersonen ihrer Kinder spüren und berichtet, dass die Lehrerinnen und Lehrer viel mit den Kindern zusammen lachen (T.A., Z. 326 f.). Auch für DaZ Lehrerin M.H. ist ein humorvoller Umgang mit den Kindern wichtig. Sie beschreibt, dass sie beim Vermitteln von Redewendungen oftmals auf dieses Mittel zurückgreift (M.H., Z. 870 ff.).

Negative Erfahrungen mit der Grundhaltung der Lehrperson hat hingegen Mutter S.K. gemacht. Sie berichtet, dass die Kindergartenlehrperson ihres Sohnes der Meinung war, dass er nicht ruhig sein kann und professionelle Hilfe benötigt (Z. 90 ff.). Sie beschreibt, dass die Lehrerin nicht verstehen wollte, dass er die Sprache nicht kann. Die Lehrperson sei der Ansicht gewesen, S.K.s Sohn würde alles verstehen, aber möchte einfach nicht zuhören. Somit habe die Lehrperson die Situation verschlimmert (Z. 291 ff.). Dies ging so weit, dass S.K.s Sohn den Kindergarten wechseln musste. S.K. wünscht sich hierbei, auf mehr Verständnis seitens der Lehrpersonen zu stossen (Z. 365 ff.).

Sowohl J.V. als auch M.H. sind sich einig, dass es zentral ist, als Lehrperson auf die Kinder einzugehen und an ihre Fähigkeiten zu glauben (J.V., Z. 612 ff.; M.H., Z. 377, Z. 1045). M.H. macht dies, indem sie die Kinder viel beobachtet, um zu schauen, auf was sie ansprechen, um dies entsprechend im Unterricht zu nutzen (M.H., Z. 377, Z. 419 f.).

Als wichtige Grundhaltung einer Lehrperson führt M.H. sehr häufig die Empathie auf. Für die DaZ Lehrperson ist es zentral, dass man sich in die Kinder hineinversetzen kann, um zu merken, wie schwierig es ist, in einem anderen Land Fuss zu fassen (M.H., Z. 951 f., Z. 849 ff.). Aus diesem Grund ist es für die DaZ Lehrperson sehr wichtig, Geduld mitzubringen, warten zu können, aber stets dranzubleiben, wenn es um die Förderung eines geflüchteten Kindes geht (M.H., Z. 1016, Z. 1051). Zudem ist es ihr wichtig, dass die Kinder wertgeschätzt werden. Sie freut sich zum Beispiel über Rezepte, welche geflüchtete Kinder ihr auf Arabisch schreiben und bewundert die Kinder dafür, dass sie nun eine zweite Sprache können, was sie selbst im gleichen Alter noch nicht konnte (M.H., Z. 514 f., Z. 520 ff.). Die DaZ Lehrperson vertritt die Grundhaltung, immer auf dem zu bauen, was die Kinder bereits können und den Fokus nicht auf das zu legen, was die Kinder noch nicht können. Sie will ihnen stets zeigen, dass sie sich

für die Kinder interessiert (M.H., Z. 520 ff., Z. 526 f., Z. 541 ff.). Sie bekräftigt ihre Einstellung mit der Aussage: „Jedes Kind ist was Besonderes“ (M.H., Z. 592).

Die Respondenten der Schule sind sich zusammenfassend einig, dass die Erfahrung, ein geflüchtetes Kind zu begleiten sehr herausfordernd, aber auch spannend und bereichernd ist (J.B., Z. 33 ff., Z. 626 f., Z. 639 ff.; J.V., Z. 612 ff.; M.H., Z. 211). J.B. konstatiert zudem: „Integration kann einfach funktionieren“ (J.B., Z. 639 ff.). Laut M.H. gibt es eine Grundvoraussetzung, damit diese Integration funktionieren kann: Das Kind soll stets spüren, dass man es wahrnimmt und respektiert, damit es merkt: „Ich kann auch etwas“ (M.H., Z. 810 f.).

L2: Einsatz der Lehrperson

Innerhalb der Interviews wird deutlich, dass die Respondenten in ihrer Rolle als Lehrpersonen viel Einsatz für ein geflüchtetes Kind zeigen. J.B. berichtet, dass sie sehr viel Zeit in das Kind investiert hat und viele Arbeitsaufträge selbst erstellt hat, damit die Aufgaben auf das Kind zugeschnitten sind (J.B., Z. 317 ff., Z. 326). Auch J.V. hat vieles selbst nachgeschaut oder eigene Symbole bei der Kommunikation erfunden und gestaltet, um den Familien zu helfen (J.V., Z. 476, Z. 544 ff.). DaZ Lehrperson M.H. führt ebenfalls aus, dass die Klassenlehrperson und sie oftmals Elternbriefe umschreiben oder kürzen, sodass sie von den geflüchteten Familien besser verstanden werden (M.H., Z. 672 f.). Es ist ihr zudem wichtig, Einsatz zu zeigen, indem „man einfach teilnimmt“ (M.H., Z. 830). Dies geschieht auch dadurch, dass sie sich informiert, wie sie die Kulturen der Kinder in der Schule einbetten kann und sich für diese interessiert.

Den Einsatz der Lehrerinnen und Lehrer für die Kinder wertschätzen auch die Familien: T.A. berichtet, wie beeindruckt sie war, als die Lehrpersonen ihrer Kinder einen Schüleraustausch organisierten, bei welchem die Kinder andere Kulturen kennenlernen konnten. Auch kleinere Ausflüge, welche von Lehrpersonen organisiert werden, gefallen T.A. ganz besonders (T.A., Z. 368 ff.). Vor allem den Einsatz der DaZ Lehrperson ihrer Kinder, hebt die Mutter hervor: Sie berichtet, dass diese sehr viel unterstützt und die Kinder ihr Texte schicken dürfen, welche von der DaZ Lehrperson korrigiert wieder zurückgeschickt werden (T.A., Z. 151 f., Z. 156 ff.).

J.V. zeigte ihren Einsatz zudem, indem sie die Familien bereits vor der Einschulung treffen wollte, um ihnen das Schulhaus zu zeigen (J.V., Z. 63 ff.). Es war auch für Klassenlehrerin J.B. wichtig, sich für die Mutter des Kindes einzusetzen: So gab sie ihr stets Einblick in die schulischen Inhalte, um sie zu beruhigen und ihr „einen Anker“ zu geben, indem die Mutter stets wusste, was alles in der Schule läuft (J.B., Z. 559 ff.). Sie zeigte ihr zudem Möglichkeiten auf, was sie als Familie unternehmen könnten, weil es ihr wichtig war, die Mutter auch zu integrieren (J.B., Z. 578 f., Z. 609).

*I L3: Persönliche Betroffenheit

Alle Respondenten zeigten sich sehr betroffen, wenn sie über die Schicksale der Familien

berichteten. J.B. führt aus, dass sie die Frage des Kindes, warum es gehen muss, nicht mehr vergessen wird und dass dies sehr eindrücklich für sie war (J.B., Z. 369 ff.). Die Klassenlehrperson berichtet, dass die Integration eines geflüchteten Kindes etwas ist, das einen beschäftigt und emotional berührt (J.B., Z. 375, Z. 650 f.). Sie führt sogar aus, dass dies „auch was mit einem selber macht“ (J.B., Z. 656). Auch J.V.s Berichte machen deutlich, dass das Schicksal einer Familie sie betroffen machte: Sie setzte sich mit Briefen dafür ein, dass eine Familie in der Schweiz bleiben kann, als eine Abschiebung in das Herkunftsland drohte (J.V., Z. 155 f.).

L4: Gesundheit der Lehrperson

Alle drei Lehrpersonen führen aus, dass die Integration eines geflüchteten Kindes ihnen viel abverlangt hat. Sie haben sich teilweise alleine gelassen gefühlt (J.B., Z. 626 f.; J.V., Z. 393 f.). DaZ Lehrperson M.H. berichtet von einer Klassenlehrperson, welche die Empfindung hatte, dass sie nicht mehr kann und es so nicht mehr weiter geht (M.H., Z. 82 f.).

U: Unterrichtsprinzipien / Unterrichtsgestaltung

Auf Ebene des Unterrichts gibt es viele Punkte, die einem geflüchteten Kind bei der Integration helfen können. In den folgenden Unterkategorien wird aufgezeigt, was sich für die Lehrpersonen bewährt hat. Da es sich konkret um den Unterricht handelt, welcher von den Lehrpersonen durchgeführt wird, lassen sich in dieser Kategorie weniger Aussagen der Mütter wiederfinden.

U.1: Differenzierung

Den interviewten Lehrpersonen ist es vor allem wichtig, sprachlich zu differenzieren. So beschreibt J.V., dass die Kinder bei ihr immer einfache Sätze und Wörter erhalten haben und hat die Themen so „heruntergebrochen“, dass das geflüchtete Kind gut arbeiten und seine Lernziele somit erreichen konnte (J.V., Z. 343 ff.). Doch genau diese sprachliche Differenzierung war vor allem für J.B. und J.V. schwierig, da sie auch wenig Material für den Unterricht gefunden haben, welches sprachlich differenziert aufgebaut ist (J.B., Z. 242; J.V., Z. 377). Nur im Mathematikunterricht beschreibt J.V. weniger Schwierigkeiten, was die Differenzierung angeht (J.V., Z. 383 f.). DaZ Lehrperson M.H. hingegen hat gute Erfahrungen mit Lehrmitteln gemacht, welche auf Kinder zugeschnitten sind, die keine deutschen Sprachkenntnisse haben (M.H., Z. 707 ff.). Hierbei ist es ihr wichtig, dass sie diese Materialien dem geflüchteten Kind auch immer mit in die Klasse gibt, damit es dort weiterarbeiten kann (M.H., Z. 324 f.).

U.2: Ressourcen- und Interessensorientierung

Die Ressourcen- und Interessensorientierung wird von allen Respondenten der Schule besonders hervorgehoben. Es besteht Einigkeit darin, dass die Fokussierung auf die Ressourcen der geflüchteten Kinder zentral ist. J.B. nutzte es als Ressource, wenn das geflüchtete Kind sich in einem Thema besonders gut auskannte. Durch das Interesse war der Wortschatz des

Kindes in diesem Bereich grösser, weshalb sie diese Themen bewusst auswählte (J.B., Z. 247 ff.). M.H. und J.V. erachten es als wichtig, auch die Ressourcen in den Charakterzügen zu beachten: So stellen sie bei den Kindern häufig fest, dass sie sehr engagiert, neugierig, erwartungsvoll und dankbar sind. Diese Eigenschaften nutzen die Lehrpersonen folglich gerne, um mit dem Schulstoff voran zu gehen, weil die Kinder die schulischen Inhalte dann „wie ein Schwamm aufsaugen“ (J.V., Z. 91 ff.; M.H., Z. 184f., Z. 194 ff.). Die befragten Lehrpersonen sind sich einig, dass der Einbezug der Interessen der Kinder (z.B. Raubtiere, Fussball) ihre Motivation zu Lernen noch mehr steigern kann (J.B., Z. 247 ff.; J.V., Z. 339 ff., Z. 353 ff.; M.H., 819 ff.). J.V. und M.H. arbeiten zudem gerne mit Anknüpfungspunkten. Beide Pädagoginnen sind der Meinung, dass Anknüpfungspunkte als Ressource dienen, weil auf diesen aufgebaut werden kann und die Erfahrungswelt der Kinder widergespiegelt wird (J.V., Z. 613 f.; M.H., Z. 394, Z. 395 ff.). DaZ Lehrperson M.H. betont zudem, dass auch unterschiedliche Kanäle angesprochen werden müssen: Manche Kinder haben ihre Ressourcen eher im auditiven Bereich, andere zeigen ihre Ressourcen in schriftlichen Aufgaben, weil sie auditiv wiederrum nicht so gut lernen (M.H., Z. 377 ff.). Es ist somit von enormer Bedeutung, zu erkennen, auf was die Kinder ansprechen, um sie voran bringen zu können (M.H., Z. 819 ff.). M.H. ist es wichtig, dass die Stärken und Fähigkeiten, die ein Kind hat, gesehen und im Unterricht eingebaut werden (M.H., Z. 1040 f.). Hierzu zählen laut M.H. nicht nur Kompetenzen, welche schulisch erworben werden (M.H., Z. 416 ff.).

U.3: Handlungsorientierung

Die Handlungsorientierung wird nur von zwei Lehrpersonen angesprochen. Bei Klassenlehrperson J.B. lassen sich keine Aussagen zu dieser Kategorie finden. Schulische Heilpädagogin J.V. und DaZ Lehrerin M.H. legen jedoch grossen Wert auf einen handlungsorientierten Unterricht (J.V., Z. 300 ff.; M.H., Z. 371). M.H. beschreibt auch den Grund hierfür: Sie beobachtet, dass geflüchtete Kinder Gegenstände oftmals gerne anfassen, weil sie diese teilweise auch nicht kennen. Sie wollen folglich ausprobieren, wie etwas funktioniert (M.H., Z. 192 ff.). Aus diesem Grund lehrt sie auch den Wortschatz immer handelnd, „mit viel Material, immer zum Anfassen“ (M.H., Z. 371).

U.4: Strukturiertheit

Ein strukturierter Unterricht wird von J.V. und M.H. als sehr förderlich für ein geflüchtetes Kind angesehen: Die Sicherheit, dass alles gleich abläuft und es geregelte Strukturen gibt, hilft den Kindern enorm, weil sie diese Strukturen in ihrem Leben vielleicht noch nicht so oft erlebt haben (J.V., Z. 296 ff.; M.H., Z. 427 ff., Z. 476 f.). Die Kinder „müssen wissen, dass es immer gleich abläuft. Dass eigentlich immer die gleichen Personen da sind“ (M.H., Z. 753 f.). Sie sind darauf angewiesen zu wissen, dass es in der Schule immer strukturiert abläuft. Änderungen

sollten aus diesem Grund laut M.H. immer kommuniziert werden, um die Kinder gut darauf vorzubereiten (M.H., Z. 983 f., Z. 988, Z. 1009).

U.5: Selbstbewusstsein/Selbstwirksamkeit und Selbstwert fördern

Das Selbstbewusstsein zu stärken wird vor allem von J.B. und M.H. als zentralen Aspekt in Bezug auf die Integration eines geflüchteten Kindes angesehen. Es war vor allem Klassenlehrerin J.B. wichtig, das Selbstbewusstsein des geflüchteten Jungen zu stärken, damit dieser sich nicht nur über seine Sprache definiert (J.B., Z. 505 ff.). Dies ist auch M.H. wichtig: Sie möchte, dass die Kinder mit Fluchthintergrund spüren: „Ich kann etwas!“ (M.H., Z. 413 ff.). Die identische Aussage trifft Klassenlehrperson J.B.: Das Kind soll spüren, „ich kann was und es ist gut“ (J.B., Z. 518 f.). Zu diesem Gefühl möchte die DaZ Lehrerin den geflüchteten Kindern verhelfen, indem sie ihnen häufig Erfolgserlebnisse ermöglicht und ihnen bewusst viel beibringt, was die Kinder im Klassenverbund nutzen können, um sich selbstwirksam zu fühlen (M.H., Z. 348 f., Z. 769 ff.). Auch J.B. achtete darauf, Themen einzubauen, mit welchen sich der geflüchtete Junge auskannte, damit er selbstbewusster wurde und sich als selbstwirksam erleben konnte (J.B., Z. 505 ff.).

*I U.6: Lernen mit allen Sinnen

Lernen mit allen Sinnen zu ermöglichen, ist laut der befragten Lehrpersonen in Bezug auf die Beschulung eines geflüchteten Kindes sehr wichtig. J.B. beschreibt, dass die Sprache in dem Moment in den Hintergrund rückt, wenn die Kinder andere Sinne zum Lernen gebrauchen. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass das geflüchtete Kind hierbei gut partizipieren konnte (J.B., Z. 284 ff.). Auch DaZ Lehrerin M.H. kam zu der Erkenntnis, dass geflüchtete Kinder viel mit den Fingern aufnehmen oder an Gegenständen riechen (M.H., Z. 187 ff., Z. 357). Aus diesem Grund ist es ihr wichtig, dass die Kinder in ihrem Unterricht Erfahrungen mit allen Sinnen machen können (M.H., Z. 355 f.).

U.7: Spielerisches und bewegtes Lernen

Das spielerische und bewegte Lernen stellen alle Respondenten in den Vordergrund, wenn es um die Beschulung von geflüchteten Kindern geht. J.B. und J.V. machen hierbei sogar eine identische Aussage: Es ist ihnen ein Anliegen, das Lernen spielerisch zu gestalten, weil Spiele häufig nicht bedingen, dass die deutsche Sprache beherrscht wird (J.B., Z. 280 ff.; J.V., Z. 364 ff.). J.V. beschreibt in diesem Zusammenhang auch, dass die Kinder durch Spiele „einfach mal alles drum herum vergessen und ... es ist kein Druck da“ (J.V., Z. 364 ff.). Alle Respondenten der Schule sind sich einig, dass spielerisches Lernen wichtig für geflüchtete Kinder ist und ihnen gut tut (J.B., Z. 280 ff.; J.V., Z. 364 ff.; M.H., Z. 358 f.). Viele Spielsachen wie Plüschtiere eignen sich auch als Anknüpfungspunkte, weil geflüchtete Kinder das Tier vielleicht aus ihrem Heimatland kennen (M.H., Z. 360 f.). Viel auf Bewegung zu setzen und Spiele auch als

Lernpausen einzubauen, hat sich laut M.H. bewährt (M.H., Z. 364 f., Z. 370 f.). Diese Art des Unterrichts beeindruckte auch Mutter T.A.: Als sie auf Unterrichtsbesuch in der Klasse ihrer Tochter war, fand sie es schön zu erleben, dass die Kinder nicht immer nur an ihrem Platz sitzen mussten (T.A., Z. 322 f., Z. 329 f.).

U.8: Kreatives Arbeiten

Auf kreatives Arbeiten gehen die Respondenten kaum ein. Lediglich das gemeinsame Musizieren wird von zwei Respondenten (J.B., Z. 192 ff. und J.V., Z. 228 f.) erwähnt. J.B. berichtet in diesem Zusammenhang, dass es für das geflüchtete Kind manchmal schwierig war, die Lieder mitzusingen. Auch J.V. äussert sich nicht, ob sie dem kreativen Arbeiten eine besondere Rolle zuspricht.

U.9: Veranschaulichung

Den Unterricht anschaulich zu gestalten ist allen befragten Lehrpersonen ein Anliegen. So wird stets darauf geachtet, viel mit Bildern zu arbeiten und möglichst alles zu visualisieren (J.B., Z. 315; J.V., Z. 303, Z. 380; M.H., Z. 371 f., Z. 379, Z. 400). Klassenlehrerin J.B. hat hierbei darauf geachtet, Bilder aus dem Alltag zu nehmen, welche das geflüchtete Kind in der Schule häufig braucht, um somit seinen Wortschatz zu erweitern. Dies vernachlässigen ihrer Meinung nach einige Lehrmittel, weil in diesen Bilder verwendet werden, die für ein geflüchtetes Kind schwer zu verstehen sind (J.B., Z. 326 ff.).

U.10: Klassenraumgestaltung

Zu diesem Punkt haben die Respondenten kaum Aussagen getroffen. J.V. äusserte sich zu diesem Thema gar nicht und auch J.B. und M.H. haben lediglich die Sitzplatzwahl angesprochen. Klassenlehrerin J.B. hat darauf geachtet, dass das geflüchtete Kind in ihrer Nähe sitzt, um kurze Wege für Fragen zu gewährleisten (J.B., Z. 166). DaZ Lehrerin M.H. erachtet es als wichtig, dass das Kind die Tür im Fokus hat und somit sieht: „Da gibt es einen Ausgang“ (M.H., Z. 554 ff.). Ansonsten dürfen die Kinder ihren Sitzplatz auswählen, wenn sie bei ihr im Zimmer arbeiten. Was ihr jedoch sehr wichtig erscheint, ist es, den geflüchteten Kindern Rückzugsmöglichkeiten zu geben, damit sie sich auch einmal „ausklinken“ können (M.H., Z. 1041).

U.11: Regeln und Rituale

Über die Wichtigkeit von Regeln sprach keine der befragten Pädagoginnen. Einzig Mutter S.K. betont, dass es für ihren Sohn anfangs schwierig in der Schule war, weil er die Regeln noch nicht kannte (Z. 78). Der Einsatz von Ritualen hingegen wurde von allen Respondenten der Schule als wichtiger und hilfreicher Bestandteil bei der Integration eines geflüchteten Kindes angesprochen. Die Bedeutsamkeit von Ritualen für geflüchtete Kinder wurde sehr häufig betont. Alle befragten Lehrpersonen bauen Rituale bewusst in ihren Unterricht ein. Dies gebe den Kindern Sicherheit und ermögliche ihnen verlässliche Strukturen (J.B., Z. 205 f.; J.V., Z.

228 f.; M.H., Z. 440 ff., Z. 754 ff.). J.B. beschreibt, dass der geflüchtete Junge bei Ritualen auch sofort wusste, was er bei bestimmten Geräuschen machen kann (J.B., Z. 205 f.). Rituale aus den Heimatländern der Kinder einzubauen, wird von der Klassenlehrperson J.B. und der DaZ Lehrerin M.H. unterschiedlich gehandhabt: Während M.H. versucht, diese auch miteinfließen zu lassen (M.H., Z. 533), ist J.B. hierbei sehr unsicher: Sie hatte sich dagegen entschieden, weil sie Sorge hatte, dass das Kind dadurch traurig gestimmt werden könnte (J.B., Z. 251 ff.). Mutter S.K. schliesst sich hierbei der Meinung der DaZ Lehrerin an: Sie würde es begrüßen, wenn Lehrpersonen Rituale aus dem Heimatland der Kinder einbauen würden (Z. 178).

*I U.12: Einsatz von digitalen Medien

Der Einsatz von digitalen Medien ist eine induktiv entstandene Kategorie. Klassenlehrerin J.B. stellte die Überlegung an, dies mehr zu nutzen, wenn es um die Beschulung eines geflüchteten Kindes geht. So könnten Wörter auf einen digitalen Träger gesprochen und erklärt werden, was sie als Klassenlehrperson entlasten würde (J.B., Z. 349 ff.).

*I U.13: Repetitionen einbauen

Diese Kategorie ist ebenso induktiv durch das Interview mit DaZ Lehrerin M.H. entstanden. Sie rechnet dem Einbau von Repetitionen einen sehr grossen Stellenwert an. Sie ist der Überzeugung, dass die Kinder Wiederholungen benötigen, weil sie dadurch auch spüren: „Ich kann es jetzt“. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass geflüchtete Kinder sehr viele Wiederholungen im Erlernen der Sprache benötigen und baut diese somit bewusst ein (M.H., Z. 494 ff., Z. 503 f., Z. 508 f.).

O: Schule als sicherer Ort

Zwei Respondenten heben hervor, wie wichtig es ist, dass die Schule zu einem sicheren Ort für geflüchtete Kinder wird. So beschreibt J.V., dass die Kinder diese Sicherheit brauchen, in der sie wissen, dass sie nun angekommen sind. Es ist wichtig, dass sie spüren, an einem sicheren Ort zu sein. „Nicht nur für heute und ... nicht für ein paar Wochen, sondern eben für Monate, für Jahre“ (J.V., Z. 606 ff.). Auch M.H. misst dieser Kategorie eine grosse Bedeutung bei: Der sichere Ort fehlt geflüchteten Kindern oftmals, „...weil alles, was vielleicht daheim ist, ist so unsicher ...“ (M.H., Z. 995 f.). Ihr ist es folglich wichtig, Schule als sicheren Ort für geflüchtete Kinder zu gestalten und sieht hierin auch eine ihrer Aufgaben (M.H., Z. 76 f.).

B: Beziehung

Die Beziehungskultur ist eine Kategorie, über welche alle befragten Personen sehr umfangreich gesprochen haben. Sie sehen diese als einen zentralen Aspekt bei der Integration eines geflüchteten Kindes an.

B.1: Lehrperson – Kind

Eine gute Beziehung zwischen der Lehrperson und dem geflüchteten Kind wird von allen Respondenten als Gelingensbedingung für die Integration angesehen. J.V. beschreibt, dass geflüchtete Kinder jemanden brauchen, dem sie vertrauen können und der Beziehungsaufbau aus diesem Grund enorm wichtig ist (J.V., Z. 236 f., Z. 282 ff., Z. 605 f.). Für M.H. ist es zentral, die Beziehung zu dem Kind auch stets beizubehalten (Z. 171 f.). Diese Ansicht teilt auch J.V.: Es ist ihr ein Anliegen, das Kind immer spüren zu lassen, dass es bei ihr als Lehrperson willkommen ist (Z. 282 ff.). Klassenlehrerin J.B. ist eine gute Beziehung wichtig, um spüren zu können, wo die Grenzen des Kindes sind, um dafür Verständnis zeigen zu können (Z. 632 ff.). J.V. beschreibt sogar, welchen grossen Einfluss die Beziehung zu dem Kind mit Fluchthintergrund auf dessen Lernverhalten hat. Sie berichtet, dass sie an ein Kind kaum herangekommen ist und keine gute Beziehung zu ihm aufbauen konnte, weshalb das Kind mit anderen Lehrpersonen viel besser zusammengearbeitet hat, weil es zu diesen eine bessere Beziehung hatte (Z. 286 ff.). Hierbei führt sie zum Beispiel die DaZ Lehrperson ihrer Schule auf, zu welcher der geflüchtete Junge sehr gerne gegangen ist, weil er so eine gute Beziehung zu ihr hatte (Z. 323 ff.). Auch Mutter T. A. ist sich sicher, dass die Kinder besser und schneller lernen, wenn sie ihre Lehrperson mögen: Sie erzählt, dass sie dies bei ihren eigenen Kindern beobachten konnte. In die Fächer, welche „geliebte“ Lehrpersonen unterrichteten, wollten die Kinder immer gehen, um dort immer mehr zu lernen (Z. 198 ff.). Eine gute Beziehung zu der Lehrerin hat T.A.s Kindern auch dabei geholfen, sich zu trauen, bei der Lehrperson nachzufragen, wenn sie etwas nicht verstanden haben (Z. 298 f.). Auch S.K.s Sohn fühlt sich in seinem derzeitigen Schulhaus sehr wohl und hat zu allen Lehrpersonen eine gute Beziehung aufbauen können (Z. 159 f.).

B.2: Kinder – Kinder

Beide befragten Mütter berichten, dass ihre Kinder Freunde gefunden haben (T.A., Z. 397; S.K., Z. 245 f.). Mutter S.K. führt dies vor allem auf die offene Art ihres Sohnes zurück (Z. 235). Ein besonderes Augenmerk auf die Beziehungskultur zwischen dem geflüchteten Kind und den anderen Kindern der Klasse zu legen, ist auch allen Respondenten der Schule wichtig. M.H. ist der Meinung, dass die anderen Kinder gezielt gefragt werden sollten, wer mit dem geflüchteten Kind einmal etwas unternehmen möchte. Sie will somit initiieren, dass das Kind Freunde finden kann. So könnte man einem Kind der Klasse vorschlagen, das geflüchtete Kind mit zum Fussballtraining zu nehmen, wenn beide sich dafür interessieren (Z. 621 f.). Alle befragten Lehrpersonen sind der Meinung, dass die Teilhabe an Vereinen die Beziehung unter den Kindern stärken kann und das geflüchtete Kind somit noch mehr Anschluss in der Schule hat, wenn es mit Mitschüler/innen auch ausserschulische Kontakte pflegt (J.B., Z. 582 ff.; J.V., Z. 459 ff., Z. 580 f.; M.H. Z. 625 f.). J.B. sieht hierin auch den Vorteil, dass das Kind die Sprachkompetenzen noch schneller verbessern kann, wenn es an Freizeitaktivitäten partizipiert (Z.

582 ff.). Dies ist wiederum für den Schulalltag wichtig: Sie hat die Erfahrung gemacht, dass oftmals Streitigkeiten entstanden sind, weil das Kind sich aufgrund der sprachlichen Barrieren von den anderen Kindern missverstanden gefühlt hat (Z. 216 ff.). Auch Mutter S.K. hat das Gefühl, dass die Partizipation im Fussballverein eine Hilfe für ihren Sohn war und einen Beitrag zur Verbesserung seiner Deutschkenntnisse geleistet hat (Z. 267).

K: Klassenführung/Klassenklima

Bei dieser Kategorie hat sich gezeigt, dass sich alle Lehrpersonen Gedanken darüber machen, wie und ob sie die Flucht des Kindes innerhalb der Klasse thematisieren sollen. Es wird deutlich, dass hierbei unterschiedlich vorgegangen wird: J.B. findet es wichtig, die anderen Kinder darauf vorzubereiten, dass das Kind möglicherweise in gewissen Situationen Schwierigkeiten bekommen könnte (Z. 99 ff.). J.V. spricht sich sogar klar dafür aus, die Flucht des Kindes mit der Klasse zu thematisieren, damit die anderen Kinder sich hineinversetzen können. Dies kann zum Beispiel durch den Einsatz von Bilderbüchern umgesetzt werden (Z. 192 ff.). Eine etwas andere Sicht hat hier DaZ Lehrerin M.H.: Sie würde die Flucht nicht ausführlich thematisieren, um zu vermeiden, dass das Kind in der Klasse ein Stigma erhält (Z. 590 f., Z. 577 ff.). Sie spricht sich eher dafür aus, mit den Kindern zu thematisieren, dass nun ein neues Kind in die Klasse kommt und dass alle sich darüber freuen können, nun mit ihm zu lernen (Z. 568 ff.). Allgemein legen alle Lehrpersonen Wert darauf, ein gutes Klassenklima herzustellen, da J.B. und J.V. bereits erlebt haben, dass die geflüchteten Kinder sich nicht wohl gefühlt haben, weil es häufig Streit in der Klasse gab (J.B., 641 ff.; J.V., Z. 231 ff.). Wenn das Klassenklima nicht stimmt, traut sich das geflüchtete Kind auch nicht, Fragen zu stellen, da es Angst hat, die anderen Kinder könnten es auslachen. Dies hat Mutter T.A. bei ihren Kindern beobachtet (T.A., Z. 296 ff.). Auch Mutter S.K. machte bereits die Erfahrung, dass ihr Sohn ausgegrenzt wurde (Z. 240 f.). Sie sagt jedoch auch, dass Streitereien unter den Kindern normal sind (Z. 239 f.). Ein gutes Klassenklima stellte J.B. durch den Einsatz eines Sozialtrainings her (Z. 497 ff.). M.H. befürwortet den Einsatz von einem „Götti-System“, innerhalb welchem ein Kind aus der Klasse sich darum kümmert, dem geflüchteten Kind alles zu zeigen. Hiermit hat sie bereits gute Erfahrungen gemacht (Z. 603 ff.).

Z: Zusammenarbeit

Das Thema „Zusammenarbeit“ beschäftigt alle Respondenten sehr. Sie alle äusserten sich in grossem Umfang darüber und sind der Meinung, dass dieses Thema nicht wegzudenken ist, wenn es um die Integration eines geflüchteten Kindes geht.

Z.1: Lehrperson – Eltern

Vor allem über die Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen und den Eltern eines geflüchteten Kindes wurde in den Interviews viel berichtet. Alle befragten Lehrpersonen betonen,

dass sie viel Wert auf eine gute Zusammenarbeit legen, aber dass dies zugleich auch eine der grössten Herausforderungen ist. Als Gründe nennen alle Respondenten die sprachlichen Barrieren (J.V., Z. 395 ff.; M.H., Z. 665; J.B. Z. 466 ff.). J.B. hat oftmals versucht, „mit Händen und Füssen“ zu sprechen, was sie nicht immer als zielführend empfunden hat (Z. 466 ff.). Auch M.H. kennt diese Gespräche „mit Händen und Füssen“, weshalb sie es immer befürwortet, wenn die Eltern in die Schule kommen, da man ihnen am Telefon nicht viel zeigen kann (Z. 665 ff.). Um die sprachlichen Barrieren zu überwinden, betonen alle Lehrpersonen, dass der Einsatz einer Dolmetscherin/eines Dolmetschers unumgänglich ist (J.B., Z. 468 ff., Z. 471 f.; J.V., Z. 400, Z. 517 ff.; M.H., Z. 647 f.). Mutter S.K. hat in Bezug auf diesen Aspekt ambivalente Gefühle: Einerseits findet sie den Einsatz von Dolmetschern/Dolmetscherinnen gut, andererseits ist es für sie manchmal unangenehm, wenn eine andere Person für sie spricht und sie ihre Meinung somit nicht selbst äussern kann (Z. 61 ff.). Sie fragt sich dann oftmals, ob diese alles richtig und in ihrem Sinne übersetzen (Z. 300 f.).

Die Klassenlehrperson J.B. wie auch die Schulische Heilpädagogin J.V. haben Tür- und Angelgespräche oder kurze Telefonate eher vermieden, weil an diesen Gesprächen kein(e) Dolmetscher/in dabei sein konnte (J.B., Z. 464; J.V., 395 ff.). J.V. berichtet, dass sie sich gerne viel öfters mit der Mutter des geflüchteten Kindes ausgetauscht hätte, aber dass dies einfach schwierig war (Z. 395 ff.). Klassenlehrperson J.B. bemühte sich aber dennoch um einen regelmässigen Kontakt (Z. 557). In der Anfangszeit sah sie die Mutter alle paar Wochen (Z. 568 f.). Dies war ihr wichtig, weil sich die Mutter des geflüchteten Kindes sehr auf die Schulkarriere ihres Kindes fokussiert hat und diese unterstützen wollte (Z. 568 f.). Auch Mutter T.A. hat den Eindruck, dass sie sich immer bei den Lehrpersonen ihrer Kinder melden darf, wenn sie Fragen hat (Z. 474 ff.). Sie hat sich bis jetzt bei den Elterngesprächen immer wohl gefühlt und diese als „sehr, sehr nett“ beschrieben (Z. 193). Dennoch würde sie sich manchmal wünschen, dass die Lehrpersonen früher zu ihr kommen würden, wenn Probleme auftreten (Z. 254 ff.). Auch S.K. hat unterschiedliche Erfahrungen gemacht: Im Kindergarten hat sie die Zusammenarbeit als zu wenig empfunden (Z. 356).

Zudem benennt T.A. ein Anliegen, welches ihr am Herzen liegt: Sie beschreibt, dass sie als geflüchtete Familie das Schweizer Schulsystem noch nicht kennen. Sie würde es begrüessen, wenn Lehrpersonen dies den Eltern näherbringen könnten und ihnen mehr Informationen geben würden (Z. 506 ff., Z. 524). Es wäre für die Familien besser, wenn sie möglichst viel von Anfang an wissen würden (Z. 518). DaZ Lehrerin M.H. beschreibt als einzige, dass es ihr wichtig ist, die Eltern zum Beispiel über kulturelle Unterschiede aufzuklären (Z. 706 ff., Z. 882 f.).

Neben den Elterngesprächen sehen sowohl M.H. als auch J.V. ein Kontaktheft als mögliches Kommunikationsmittel an. So etablierte sich bei J.V. ein Heft mit Symbolen, welche anzeigen, wie es dem Kind in der Woche ergangen ist (Z. 511 ff.).

Wichtig bei jedem Elternkontakt ist für M.H., sich als Lehrperson bewusst zu sein, dass jeder „mit einem anderen Rucksack oder einem anderen Vertrauen [kommt].“ (M.H., Z. 949).

Z.2: Eltern – Eltern

Zu dieser Kategorie trifft einzig Klassenlehrperson J.B. eine Aussage. Sie hatte das Gefühl, dass die Mutter mit Fluchthintergrund wenig Kontakte hatte und oftmals hilflos und verzweifelt war (Z. 558 f.). Aus diesem Grund sah J.B. es als ihre Aufgabe an, der Mutter Möglichkeiten aufzuzeigen, wo sie andere Leute treffen und kennenlernen könnte. Sie achtete an Schulfesten darauf, dass die Mutter mit anderen Eltern in Kontakt kam (Z. 602 ff.).

Z.3: Lehrperson – Fachstellen

Über diese Kategorie Aussagen zu treffen, war allen befragten Lehrpersonen ein grosses Anliegen. Denn jede Respondentin fühlte sich bereits von Fachstellen allein gelassen, wenn es um die Integration eines geflüchteten Kindes geht. Das Hauptproblem sei hierbei, dass die Lehrpersonen nicht wissen, wohin sie sich überhaupt wenden können. So beschreibt J.B., dass es ihr wichtig gewesen wäre, mehr über die Hintergründe der Familie zu erfahren, sie aber gar nicht wusste, wo sie solche Informationen hätte bekommen können und ob ihr diese als Lehrperson überhaupt zustehen würden (J.B., Z. 539 ff.). Auch J.V. berichtet, dass es keine Fachstelle gab, die sich bei ihr als Lehrperson gemeldet hätte (Z. 469 ff.). Eine Aufklärung über mögliche Fachstellen, auch zu Themen wie Traumata nach der Flucht, hat ihr sehr gefehlt (Z. 467). DaZ Lehrerin M.H. berichtet sogar, dass Hilfe teilweise abgelehnt wurde: Sie und die Klassenlehrperson des geflüchteten Kindes haben sich an den KJPD gewandt, welcher sie mit der Begründung abgewiesen hat, einen so komplexen Fall nicht übernehmen zu können (M.H., Z. 54 f.). Die beiden Lehrerinnen waren sich aber sicher, dass sowohl das Kind als auch dessen Mutter dringend Hilfe benötigt hätten (Z. 67 f.). Diese Unterstützung sei nicht gekommen (Z. 72).

Die Respondenten der Schule berichten hierbei alle von ähnlichen Gefühlen: J.B. ist als Klassenlehrperson „oft geschwommen“, weil sie nicht wusste, wohin sie sich wenden kann (J.B., Z. 529 ff.), die Schulische Heilpädagogin J.V. hätte sich ebenso mehr Informationen gewünscht (Z. 467) und DaZ Lehrerin M.H. berichtet, dass sie sich oftmals alleine gelassen fühlte, weil niemand geholfen hat (M.H., Z. 44 ff.). Dies hat sich für sie wie ein „Faustschlag“ angefühlt (Z. 67 f.). Es besteht Einigkeit darüber, dass die Lehrpersonen zu wenig Informationen über die Familien der geflüchteten Kinder erhalten. Diese Erfahrungen machten alle Respondenten (J.B., Z. 529 ff.; J.V., Z. 469 ff.; M.H., Z. 254). Es habe zwar Unterstützung für die Familien von verschiedenen Stellen gegeben, jedoch haben die Lehrpersonen nie mit diesen Diensten gesprochen (M.H., Z. 44 ff.). M.H. berichtet eindrücklich, welche Informationen sie erhält: „[Ich] bekomme ... einfach eine Überweisung. Eine Zustellung. Ein Datenblatt.

Eigentlich ein Datenblatt“ (M.H., Z. 259). Auf die Frage, ob sie konkrete Informationen über die Familien hat, antwortete sie mit einem sehr bestimmten „nein“ (Z. 278).

Einzig in der Zusammenarbeit mit Familienbegleitungen konnten gute Erfahrungen von einer Respondentin aufgeführt werden. An die Familienbegleitung durfte sich die Schulische Heilpädagogin J.V. wenden und diese hat Informationen an die Familie weitergegeben (J.V., Z. 416 f.). Doch auch hier hat DaZ Lehrerin M.H. andere Erfahrungen gemacht: Als sie gefragt wird, ob sie sich mehr Zusammenarbeit mit den Fachstellen wünschen würde, äusserte sie: „Ja. Manchmal sehr. Also auch bei Familienbegleitungen“ (M.H., Z. 286).

Z.4: Lehrperson – Lehrperson

Als eines der wichtigsten Themen in Bezug auf ein förderliches pädagogisches Setting für ein geflüchtetes Kind, nennen alle Respondenten der Schule die Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen. J.V. beschreibt: „Also die Zusammenarbeit, denke ich, spielt eine extrem wichtige Rolle in so einem Prozess“ (Z. 394 f.). Dem pflichtet DaZ Lehrerin M.H. bei und beschreibt eine gute Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen sogar als Gelingensbedingung für die Integration (Z. 739). Ihr ist vor allem die Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson sehr wichtig (Z. 652 f.). Die enge Zusammenarbeit wünscht sie sich vor allem, um an einem gemeinsamen Ziel mit den geflüchteten Kindern arbeiten zu können. M.H. greift in ihrem DaZ Unterricht immer die Themen auf, welche in der Klasse behandelt werden (M.H., Z. 710 ff.). Ein identisches Vorgehen wählte auch die Schulische Heilpädagogin J.V. mit der Klassenlehrperson des geflüchteten Kindes: Ihr war es auch wichtig zu schauen, was in der Klasse behandelt wurde, um dies ebenfalls aufzunehmen (J.V., Z. 309 ff.).

Solche Absprachen waren auch für J.B. sehr wichtig, weil sie auf das geflüchtete Kind ein besonderes Augenmerk legen wollte, um „nichts zu verpassen“ (Z. 391 ff.). Aus diesem Grund war es ihr wichtig, dass alle gemeinsam auf das Kind schauen (Z. 399 ff.).

Sowohl die schulische Heilpädagogin J.V. als auch die DaZ Lehrerin M.H. schätzen an einer guten Zusammenarbeit zudem, dass Material ausgetauscht werden kann, welches sich bei geflüchteten Kindern bewährt hat (J.V., Z. 377 ff.; M.H., Z. 733 f.).

Alles in allem stellt eine gute Zusammenarbeit und ein reger Austausch im Schulhausteam für J.B. eine grosse Entlastung dar, weil sie Entscheidungen nicht alleine treffen muss. Aus diesem Grund holte sie auch die Schulleitung „mit ins Boot“ (Z. 410 ff.). M.H. würde J.B. hierbei beipflichten, weil sie auch das Gefühl hat, dass gerade Klassenlehrpersonen sehr auf eine enge Zusammenarbeit angewiesen sind: Sie beobachtet oftmals, dass diese das Gefühl haben, es gehe nicht voran mit dem geflüchteten Kind. Durch eine enge Zusammenarbeit kann die DaZ Lehrerin die Klassenlehrpersonen häufig beruhigen, weil sie in einem Einzelsetting mit dem Kind oftmals mehr Fortschritte beobachten kann. Sie sieht ihre Rolle dann darin, die Klassenlehrperson auch ein Stückweit zu beruhigen und zu ermuntern, dass es vorwärts geht (Z. 1016 ff.). Sollten doch einmal Probleme auftauchen, ist es für M.H. wichtig, dass das

gemeinsame Gespräch gesucht wird, um allenfalls Anpassungen in der Förderung des Kindes vornehmen zu können (Z. 1029 ff.).

W: Weitere Unterstützungsangebote

W.1: DaZ Unterricht

Die Respondenten berichten vom DaZ Unterricht, welchen die geflüchteten Kinder zu Beginn ihrer Schulzeit erhalten haben (J.B., Z. 224; J.V., Z. 308 f.; T.A., Z. 463). J.V., M.H. und beide befragten Mütter betonen zudem die Wichtigkeit dieser Fördermassnahme. So hat DaZ Lehrerin M.H. die Erfahrung gemacht, dass die Kinder umso schneller gelernt haben, wenn sie oft mit ihr im Einzelsetting arbeiteten (Z. 332 ff.). Diese Meinung vertritt auch J.V., indem sie ausführt, dass die intensive Arbeit zwischen einer DaZ Lehrperson und einem geflüchteten Kind im Einzelsetting sehr wertvoll ist (J.V., Z. 328 ff.). Mütter T.A. und S.K. unterstützen diese Aussage, indem sie berichten, dass der DaZ Unterricht ihren Kindern sehr hilft. Die Kinder trauen sich zudem in der Gegenwart der DaZ Lehrperson, nachzufragen, wenn sie etwas nicht verstanden haben (T.A., Z. 147, Z. 299).

* I W.2: Logopädie

Diese Kategorie ist induktiv entstanden. Klassenlehrperson J.B. war es wichtig, dass der geflüchtete Junge jede sprachliche Unterstützung erhält, welche er bekommen kann (Z. 229 ff.). DaZ Lehrerin M.H. findet den Einbezug der Logopädie unter dem Aspekt wichtig, weil es oftmals schwer zu sagen ist, ob es ein logopädisches Problem gibt, oder ob Schwierigkeiten ausschliesslich an den fehlenden Deutschkenntnissen liegen (Z. 812 ff.).

W.3: Schulische Heilpädagogik

Vor allem Klassenlehrperson J.B. war es wichtig, dass das geflüchtete Kind auch SHP-Lektionen zugesprochen bekommt. Sie hatte das Gefühl, dass ihm ein kleiner, geschützter Rahmen, innerhalb welchem die Schulische Heilpädagogin mit ihm arbeitet, guttut. Das Kind habe weniger Überwindung gebraucht, in einer kleinen Gruppe zu partizipieren. Im grossen Klassenverband fiel ihm dies eher schwer (Z. 486 ff.). Sie führt aus, dass der Junge die Unterstützung nicht unbedingt im schulischen Bereich gebraucht hätte, weil er zum Beispiel gut in Mathematik war. Die Schulische Heilpädagogin arbeitete eher an seinem Selbstbewusstsein mit ihm. J.B. initiierte die SHP Stunden auch, weil das Kind in einer kleineren Gruppe schneller und direkter Rückmeldungen auf seine Arbeit erhalten konnte, was J.B. als wertvoll empfand (Z. 508 f.). Zudem konnte J.B. sich mit der Heilpädagogin viel über das Verhalten des Kindes austauschen, welches sie jeweils beobachteten (Z. 508 f.). Auch DaZ Lehrerin M.H. findet den Einbezug der schulischen Heilpädagogin bei der Arbeit mit einem geflüchteten Kind hilfreich (Z. 245).

*I W.4: Schulsozialarbeiterin

Der Einbezug einer Schulsozialarbeiterin wurde von J.V. als einzige Respondentin erwähnt. Sie hat hierbei jedoch keine guten Erfahrungen gemacht. Sie hatte das Gefühl, dass diese schnell an ihre Grenzen gestossen ist (Z. 481 ff., Z. 488 f.)

* I W.5: Familienbegleitung

Über Familienbegleitungen berichten die schulische Heilpädagogin J.V. und die DaZ Lehrerin M.H. Die beiden Lehrerinnen haben hierbei sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Während J.V. die Zusammenarbeit als sehr hilfreich empfunden hat, weil diese als Ansprechpartner von ihr und den Familien fungiert hat (Z. 416 f.), hätte sich DaZ Lehrerin M.H. mehr Zusammenarbeit mit einer Familienbegleitung gewünscht (Z. 286). J.V. vertritt die Ansicht, dass jede geflüchtete Familie eine Familienbegleitung haben sollte, da diese auch die Kultur näherbringen und den Kindern Freizeitaktivitäten zeigen kann. Die Schulische Heilpädagogin ist der Meinung, dass Familien mit Begleitungen es dadurch leichter haben, weil es immer einen Ansprechpartner gibt (Z. 417 ff.). Dies wiederum habe ihr im Unterricht geholfen, weil die Familienbegleitung als „Brücke“ zwischen der Schule und der Familie agiert hat und jeweils Rückmeldungen weitergeben konnte.

H: Hintergrundwissen über das Kind/ die Familie

Die Respondenten der Schule berichten, dass sie die Familiengeschichte der geflüchteten Kinder nur sehr vage kennen oder diese lediglich von vorherigen Lehrpersonen oder der Schulleitung bruchstückhaft erfahren haben (J.B., Z. 61 ff.; J.V., 136 ff.). M.H. konstatiert, dass diese Informationen aber immer sehr allgemein gehalten sind. Sie wisse lediglich, dass schlimme Erfahrungen gemacht wurden (M.H., Z. 47 f.). Auch Mutter T.A. erzählt, dass sie nicht mit allen Lehrpersonen über ihre Geschichte gesprochen hat, vor allem auch deswegen, weil es viel Lehrerwechsel in den Klassen ihrer Kinder gegeben hat (Z. 271 ff.). Sie befürwortet aber, wenn Lehrpersonen sich für die Geschichte der Familie interessieren (Z. 263). Eine gegenteilige Meinung hierauf hat Mutter S.K.: Sie möchte lieber selbst auf die Lehrpersonen zugehen, wenn sie Fragen hat (Z. 201) und will mit den Lehrpersonen nicht über ihre Geschichte sprechen (Z. 224).

Bei den Aussagen der Respondenten der Schule wird deutlich, dass sie alle über die aktuelle Lebenssituation der Familie Bescheid wissen. So berichtet Klassenlehrerin J.B., dass die Mutter der geflüchteten Familie oftmals bei den Elterngesprächen weinte, weil sie so verzweifelt über die aktuelle Lebenssituation in einer verschimmelten Unterkunft war (Z. 452 ff.). J.V. wusste von einem geflüchteten Kind, welches zu Hause sehr viel Verantwortung übernahm (Z. 91 ff.). Diese Situation kennt auch DaZ Lehrerin M.H., welche von einem geflüchteten Kind erzählt, das immer übermüdet in die Schule kam, weil es sich zu Hause um den Haushalt und seine Geschwister kümmern musste (Z. 100 ff.). Sie hat auch Familien kennengelernt, welche

grosse Ängste hatten, wieder zurück in ihr Heimatland zu müssen (Z. 96 f.). J.V. beschreibt, dass genau diese unsichere Situation die Familien oftmals sehr belasten kann (Z. 161 f.). Diese Belastung spürt DaZ Lehrerin M.H. auch oftmals in der Schule: Es wird schwierig, wenn die Eltern das Kind nicht tragen können oder die Familie bereits keine Einheit ist (Z. 108 f., Z. 112 f.).

Unabdingbar ist es laut M.H., dass das Elternhaus hinter allem steht und auch in der Schweiz sein möchte. Wenn dies der Fall ist, spürt das M.H. auch am Verhalten der Kinder in der Schule (Z. 215 ff., Z. 743 f.). Sie hat aber auch schon erlebt, dass viele Eltern oftmals so grosse Erwartungen an ihre Kinder haben, damit diese es besser haben können als sie selbst. Die Kinder können sich dadurch in der Schule unter Druck gesetzt fühlen (Z. 966 ff.). Es ist aus diesem Grund wichtig, die Familien gut kennenzulernen, denn „jede Familie ist anders ...“ (M.H., Z. 948).

T: Trauma und professionelle Hilfe

Die Ausführungen der Respondenten der Schule machen deutlich, dass sie alle bereits mit dem Thema „Trauma“ im Kontext zu Fluchterfahrungen in Berührung gekommen sind. Die Erfahrungen sind hierbei jedoch unterschiedlich: Während Klassenlehrperson J.B. unsicher war, ob das geflüchtete Kind nun ein Trauma hat oder nicht (Z. 382 ff.), waren sich J.V. und M.H. bei einigen Kindern, welche sie kennenlernten, sicher. Diese Kinder zeigten aggressives Verhalten (J.V., Z. 97) oder wirkten verstört und teilnahmslos (M.H., Z. 48 f., Z. 158 ff.). Auch kleinkindliches, ängstliches Verhalten konnte beobachtet werden und es gab Kinder, welche aufgrund bestimmter Geräusche plötzlich weggerannt sind (M.H., Z. 171, Z. 166 f.). In solchen Fällen ist sich J.V. sicher, dass kinderpsychologische Betreuung nötig ist (Z. 457 ff.). Ob das geflüchtete Kind aus J.B.s Klasse diese Hilfe auch gebraucht hätte, war schwer für sie einzuschätzen. Der Junge malte manchmal Bilder von sich selbst in einem Boot, was J.B. verunsicherte. Sie wusste nicht, ob er professionelle Hilfe benötigt (Z. 382 ff.). Im Nachhinein hätte sie diese Hilfe in Anspruch genommen, weil es ihm trotz seiner positiven Entwicklung in der Schule geholfen hätte, das Erlebte aufzuarbeiten und mit jemandem darüber zu sprechen (J.B., Z. 429 ff., Z. 438 ff.). Die Klassenlehrerin würde sich wünschen, in diesem Bereich mehr geschult zu werden, damit sie erkennen kann, ob das Kind professionelle Hilfe benötigt oder nicht (Z. 643 ff.). Denn sie fühlt sich als Lehrperson dafür verantwortlich, dem Kind diese professionelle Hilfe gegebenenfalls zu ermöglichen, indem sie sich als Lehrperson an Fachpersonen wendet (Z. 643 ff.). Dies sollte laut Mutter S.K. aber immer im Einvernehmen mit den Eltern passieren: Sie selbst wurde von der damaligen Kindergartenlehrperson eher dazu „gedrängt“ zum KJPD zu gehen. Sie war mit dieser Massnahme nicht einverstanden, da sie als Mutter wusste, dass ihr Sohn gesund ist und keine psychischen Probleme hat (Z. 107 f.). Zudem verunsicherte der ganze Prozess die Mutter, da sie über die betreffenden Fachstellen nicht ausreichend von der Schule informiert wurde (Z. 377).

5. DISKUSSION

In diesem Kapitel werden die gewonnenen Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse interpretiert und mit der Fachliteratur in Verbindung gebracht. Das Ziel dieses Kapitels ist die pointierte Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit.

Wie muss das (heil-) pädagogische Setting gestaltet sein, um Kinder mit Fluchthintergrund erfolgreich schulisch integrieren zu können?

Zunächst einmal ist es wichtig, dass das pädagogische Setting von einer gelebten Willkommenskultur geprägt ist. Wenn diese nicht vorhanden ist, kann eine erfolgreiche Integration nicht stattfinden. Hier ist sich die Fachliteratur und die Forschung einig. In der Theorie versteht man darunter, den Kindern Zeit zu geben und sie „warm willkommen“ zu heissen, indem man ihnen gegenüber offen ist (vgl. Looser, 2017). Auch in der Praxis hat sich gezeigt, dass auf die Gestaltung dieser Willkommenskultur bewusst Wert gelegt wird. Alle Respondenten der Schule haben angegeben, den Kindern anfangs viel Zeit zu geben, um sie ankommen zu lassen und sind sich einig, dass es für die Integration förderlich ist, wenn man sich als Lehrperson von Anfang an offen gegenüber einem geflüchteten Kind zeigt.

Ob das Setting besser integrativ oder separativ gestaltet werden sollte, kann nicht abschliessend beantwortet werden. So sprechen sich einige Autoren klar für eine direkte Integration in die Regelklassen aus, weil die Kinder hierbei viele sprachliche Vorbilder haben (vgl. Himmelrath & Blaß, 2016). Studien haben sogar gezeigt, dass gerade die Kommunikation mit gleichaltrigen, deutschsprachigen Kindern hilft, die Sprache schneller zu erlernen (vgl. Jeuk, 2015). Diesen Vorteil sehen auch die befragten Lehrpersonen. Eine Mutter hat es jedoch als gewinnbringend empfunden, dass ihr Kind zunächst in einer Auffangklasse beschult wurde, um sich zunächst ausschliesslich auf den Erwerb der deutschen Sprache fokussieren zu können. Wichtig ist laut Theorie (vgl. Costa, 2015) und Praxisaussagen von M.H., dass der Übergang in die neue Klasse gut strukturiert wird. Am besten besuchen die Kinder ihre neuen Klassen bereits frühzeitig und regelmässig. Ein Austausch zwischen den Lehrpersonen der Auffangklassen und den späteren Lehrpersonen ist laut Theorieforschung und Praxisaussagen zentral (vgl. Costa, 2015; M.H.)

Auch in Bezug auf die spätere Beschulung gehen die Meinungen auseinander: Während eine Lehrperson es als „abschieben“ empfindet, wenn die geflüchteten Kinder zum Beispiel in einer Förderklasse beschult werden, hat es eine andere Lehrperson als „Gewinn“ empfunden, wenn die Kinder zunächst in eine Einschulungsklasse gekommen sind. Sie hatte das Gefühl, dass sie sich dadurch besser auf die Kinder fokussieren konnte und mehr Zeit für sie hatte. Die unterschiedlichen Erfahrungen und Meinungen zeigen, dass es nicht den einen richtigen Weg

gibt. Vielmehr muss individuell auf das geflüchtete Kind und sein Lerntempo geachtet werden. Sicherlich ist es auch abhängig von jeder Gemeinde: In einem Schulhaus, in welchem eine Regelklasse sehr klein ist und viele Ressourcen vorhanden sind, kann sich genauso viel Zeit für das Kind genommen werden, wie in einer Sonderklasse. Wichtig finde ich und hierbei stimme ich J.V. zu, dass Kinder mit Fluchthintergrund nicht „per se“ in Förder- oder Einschulungsklassen untergebracht werden sollten, weil man das Gefühl hat, sie können dem Unterricht nicht folgen. Selbstverständlich ist es für sie aufgrund der sprachlichen Barrieren anfangs schwieriger, dies hat aber zunächst nichts mit ihren kognitiven Leistungen zu tun. Dass dieser Aspekt oftmals ein heikles Thema ist, bestätigt die Theorie gleichermassen wie die Forschung: Autoren wie Adam und Inal (2013) oder Shah (2015) betonen, dass häufig falsche Rückschlüsse von den sprachlichen Fähigkeiten der Kinder auf ihren kognitiven Entwicklungsstand gemacht werden. Vermutlich rührt daher auch die auffällig häufige Unterbringung geflüchteter Kinder in eine Sonder- statt Regelklasse. Dies zeigten die Ausführungen aus der Praxis wie auch eine Schweizer Studie, welche die Annahme bestätigt, dass Kinder mit Migrations- oder Fluchthintergrund signifikant häufiger „ausgesondert“ werden (vgl. Adam & Inal, 2013). Diese Erfahrung hat auch Mutter S.K. gemacht. Ihr Sohn musste nach kurzer Zeit den Kindergarten wechseln und wurde fortan in einem „Sonderkindergarten“ beschult. Eine Lehrperson aus der Praxis bestätigt, dass es häufig schwierig für sie ist, die kognitiven Fähigkeiten eines geflüchteten Kindes aufgrund der sprachlichen Barrieren richtig einzuschätzen. Dies ist ein Grund, weshalb es unabdingbar ist, das (heil-) pädagogische Setting von Anfang an auf eine strukturierte und kontinuierliche Vermittlung der deutschen Sprache auszulegen. Das Staatssekretariat für Migration (2020e) sieht einen frühen Erwerb der Sprache sogar als einen Schlüsselfaktor in Bezug auf die Integration an. Auch die Respondenten sind sich einig, dass viele Schwierigkeiten aufgrund der mangelnden Sprachkenntnisse auftreten. Dies ist die Sicht der Schule wie auch die der befragten Familien. Aus diesem Grund sehen alle befragten Personen den DaZ Unterricht als eine grosse Unterstützung an, vor allem weil viel wiederholt werden kann, was sehr wichtig für die Kinder ist (M.H., Z. 508 f.). Die Theorie räumt dem DaZ Unterricht ebenso eine zentrale Rolle ein (vgl. Reichmuth, 2017). Eine frühzeitige Förderung macht hierbei Sinn: In der Fachliteratur wird eindrucksvoll hervorgehoben, wie schnell die Kinder die Sprache in der Regel erlernen können (vgl. Shah, 2015; Schnoz, 2017). Dieser Aspekt wird immer wieder betont. Auch alle Respondenten bestätigen diese Annahme und sind sich sicher, dass die meisten Kinder in der Lage sind, die Sprache mit der richtigen Unterstützung sehr schnell zu erlernen.

Dennoch sollte auch die Mehrsprachigkeit im Unterricht genutzt und anerkannt werden, da Mehrsprachigkeit einen guten Effekt auf die kognitive Entwicklung des Kindes haben kann. Dafür plädieren zahlreiche Theoretiker wie Goglin (2016), Siebert (2018) sowie Kühn und

Bialek (2017). Dies weiss auch eine der befragten Lehrerinnen, welche im Interview angibt, dass sie die Mehrsprachigkeit bewusst einsetzt und wertschätzt.

Es hat sich gezeigt, dass die Lehrperson im Setting eine zentrale Rolle spielt und grossen Einfluss darauf hat, ob die Integration erfolgreich verläuft oder nicht. Im Weltbildungsbericht 2019 werden Lehrpersonen sogar als Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Integration angesehen. Zahlreiche Autoren wie Kappus und Kummer Wyss (2017) sowie Looser (2017) schliessen sich dieser Meinung an. So muss die Lehrperson empathisch sein und das Kind so annehmen, wie es ist (vgl. Looser, 2017). Auch die befragten Lehrerinnen sind sich bewusst, wie wichtig sie in Bezug auf eine erfolgreiche Integration sind. Dies zeigt sich daran, dass alle Respondenten Wert darauf legen, von Anfang an eine gute Beziehung zu den Kindern aufzubauen. Eine befragte Mutter ist sich sogar sicher, dass ihre Kinder besser gelernt haben, wenn sie ihre Lehrperson gemocht haben. Die gleiche Sicht teilt auch eine der befragten Lehrerinnen: Sie hat die Erfahrung gemacht, dass ein geflüchtetes Kind bei ihr nicht gut lernen konnte, da sie keine gute Beziehung zu ihm aufbauen konnte und nicht an das Kind heran gekommen ist. Eine der befragten Mütter beschreibt sogar, dass eine Kindergartenlehrperson ihres Sohnes die Situation verschlimmert hat, da sie kein Verständnis für ihn hatte und keine unterstützende Haltung zeigte. Wie wichtig aber eine gute Beziehung ist, bestätigt die Fachliteratur in grossem Umfang. Hüttche (2015) bezeichnet eine tragende Beziehung zwischen der Lehrperson und einem geflüchteten Kind sogar als Grundvoraussetzung und spricht in diesem Zusammenhang von einer „Medizin“ für die Kinder. Auch alle Respondenten stimmen dieser Ansicht zu und sind sich sicher, dass eine gute Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Kind eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Integration ist. Denn viele geflüchteten Kinder haben möglicherweise verlernt zu vertrauen und sind deshalb auf stabile Beziehungen angewiesen. Nur so kann die Schule für geflüchtete Kinder ein sicherer Ort werden, was für sie laut Zito und Martin (2016) eine zentrale Rolle spielt. Sie müssen spüren, dass die Schule eine „Insel der Sicherheit“ ist, innerhalb welcher sie wertgeschätzt, respektiert und unterstützt werden.

Dass hierbei eine humorvolle Lehrperson hilfreich ist, zeigen Auszüge aus der Fachliteratur sowie die Erhebungen aus der Praxis. So beschreibt eine Lehrerin ihre guten Erfahrungen mit einem humorvollen Umgang und auch eine Mutter berichtet, wie gut es ihren Kindern ergangen ist, weil diese mit der Lehrperson viel lachen konnten. Möglicherweise vergessen die Kinder dadurch alles um sie herum und können einfach „sein“. Diese Annahme bestätigt Siebert (2018), indem die Autorin hervorhebt, dass durch Humor einer inneren Schwere von geflüchteten Kindern entgegengewirkt werden kann.

Zahlreiche Autoren wie Kappus und Kummer Wyss (2017) und Looser (2017) führen immer wieder auf, wie wichtig es ist, dass Lehrpersonen das Potential der Kinder erkennen. Auch die Respondenten der Schule bestätigen in Einigkeit, dass dies ein Anliegen von ihnen ist. Die

Ressourcen- und Interessensorientierung wird auf Ebene des Unterrichts somit als fast wichtigster Faktor für eine erfolgreiche Integration angesehen. Dadurch kann das Selbstbewusstsein der Kinder aufgebaut werden, da sie oftmals über viel Wissen in Interessensgebieten verfügen und sich als selbstwirksam erleben, wenn sie ihre Ressourcen nutzen können. Ich schliesse daraus, dass eine genaue Beobachtung des geflüchteten Kindes, um es mit allen seinen Ressourcen und Interessen zu erkennen, unabdingbar ist. Dass dies aufgrund der sprachlichen Schwierigkeiten nicht immer einfach ist, zeigen die Erkenntnisse aus der Praxis ebenso wie die Theorie. Aufgrund dessen ist eine genaue Erfassung des Leistungsstandes eines geflüchteten Kindes zentral, um den Unterricht folglich an den Bedürfnissen und Kompetenzen des Kindes ausrichten zu können. Hessenberger (2010) betont, dass viele geflüchtete Kinder besonders lernbegierig und leistungsbereit sind. Diese Beobachtungen machen auch die befragten Lehrerinnen in der Praxis sehr häufig und nutzen diese Ressource im Unterricht, wenn die Kinder die Lerninhalte „aufsaugen wie ein Schwamm“.

Sowohl in der Theorie als auch in der Empirie hat sich gezeigt, dass das pädagogische Setting mit vielen Ritualen ausgestattet werden sollte, um für Kinder mit Fluchthintergrund förderlich zu sein. Diese Rituale geben den Kindern Halt und Sicherheit, sowie einen Orientierungsrahmen (vgl. Adam & Inal, 2013). Alle befragten Respondenten der Schule stimmen dieser Aussage zu und bauen Rituale bewusst in den Schulalltag ein. Dies gibt geflüchteten Kindern das Gefühl, dass sie „dazugehören“ und sie können ein Gemeinschaftsgefühl aufbauen (vgl. Siebert, 2018). Dies wird auch in der Praxis beobachtet: Eine Lehrerin beschreibt, dass das geflüchtete Kind sehr schnell bei allen Ritualen mitmachen konnte und sich dies für ihn gut angefühlt hat. Er war somit ein „Teil“ der Gemeinschaft. Dass es für die Kinder schön sein kann, wenn auch Rituale aus ihrem Heimatland miteingebunden werden, ist nicht allen Lehrpersonen in der Praxis bewusst. Eine Lehrerin liess dies sogar bewusst weg, weil sie Angst hatte, das Kind könnte dadurch traurig werden. Die Literatur hat hierauf einen konträren Blick: Viele Autoren sind der Meinung, dass der bewusste Einsatz von Heimatritualen den Kindern zeigt, dass man sie und ihre Kultur wertschätzt und dies dem Kind helfen kann, sich wohler zu fühlen (vgl. Adam & Inal, 2013; Kühn & Bialek, 2017). Ich verstehe die Sorgen der Lehrperson, weshalb ich zu dem Schluss komme, dass beim Einsatz von Ritualen aus dem Heimatland viel Feingefühl seitens der Lehrperson gefragt ist. Wenn das Kind beispielsweise traumatisiert ist, könnten Rituale aus dem Heimatland es möglicherweise „triggern“³. Wenn das Kind aber von sich aus bereits viel von seinem Land erzählt und hierbei offen ist, schliesse ich mich den Meinungen der Theoretiker/innen an, dass es für das Kind schön sein kann, die Heimatrituale miteinfließen zu lassen.

Die Wichtigkeit von klaren Strukturen im Schulalltag wird sowohl in der Theorie als auch in der Praxis als besonders wichtig hervorgehoben: Viele geflüchtete Kinder brauchen die Sicherheit,

³ Unter dem Begriff „Trigger“ werden Auslöser verstanden, welche Personen schlagartig in bestimmte erlebte Situation zurückversetzen können. Dies können z.B. bestimmte Gerüche oder Orte sein (<https://mentalpower.ch/glossar/trigger/>).

dass alles gleich abläuft, weil sie häufig bereits viele Brüche erleben mussten. Somit sollten Veränderungen am Tag unbedingt mit dem Kind besprochen werden. Zudem schliesse ich aus den Aussagen der Theorie und der Praxis, dass geflüchtete Kinder bereits jeden Morgen an der Tür begrüsst werden sollten, denn sie orientieren sich stark daran, ob ihre Lehrperson anwesend ist, um sicher in den Tag starten zu können.

Dass auch Regeln eine zentrale Rolle im Umgang mit geflüchteten Kindern spielen, belegt die Fachliteratur. Regeln wirken sich stabilisierend auf die Kinder aus und sind Orientierungshilfen (Kappus & Kummer Wyss, 2017; Shah, 2015). In der Praxis hat keine der befragten Lehrpersonen den bewussten Einsatz von Regeln im Schulalltag mit einem geflüchteten Kind genannt. Entweder spielt dies in ihrem Schulalltag keine grosse Rolle oder sie wissen nicht, ob sie das Kind aufgrund seiner Vorgeschichte „mit Samthandschuhen“ anfassen sollten. Dass dieser Umgang genau falsch wäre, belegt die Literatur: Greiner (2016, zit. nach Himmelrath & Blaß, 2016, S. 18) merkt an, dass „...Flüchtlingskinder ... keine Extrabehandlung [wollen], sie wünschen sich nur ein ganz normales Leben“. Dazu gehört auch, dass sie ihren Platz in der Gesellschaft einnehmen, was laut Stenger (2010) bereits durch das Einhalten von Regeln in der Schule geschieht. Aus diesem Grund erachte ich es als sinnvoll, auch bei der Arbeit mit geflüchteten Kindern Regeln aufzustellen. Diese müssen jedoch gut eingeführt werden, wie ich aus den Aussagen von Mutter S.K. schliesse: Ihr Sohn hatte grosse Probleme, weil er die Regeln schlichtweg nicht verstanden hat. Viele Kinder kennen die Regeln eventuell nicht aus ihrem Heimatland, was es für sie sehr schwierig macht. Dies bestätigt auch die Autorin Shah (2015).

Sowohl in der Theorie als auch in der Forschung wird einem spielerischen und bewegten Unterricht eine wichtige Rolle bei der Integration von geflüchteten Kindern zugeschrieben. Sowohl die Theoretiker/innen als auch die befragten Personen begründen diese Wichtigkeit mit den gleichen Argumenten: Zum einen vergessen die Kinder beim Spielen die Welt um sich herum, zum anderen ist es häufig nicht nötig, bei Sport und Spiel die Sprache gleichermassen zu beherrschen. Auch ein handlungsorientierter Unterricht spielt eine grosse Rolle bei der Arbeit mit geflüchteten Kindern. Dies bestätigen Aussagen aus der Theorie ebenso wie die Erkenntnisse aus der Empirie: Ein handlungsorientierter Umgang hilft den Kindern dabei, vor allem den Wortschatz zu erweitern, weil sie diesen handelnd erleben können. Zudem kann an bereits Bekanntem angeknüpft werden (Materialien, welche aus dem Heimatland bekannt sind). Die Respondenten der Schule heben vor allem hervor, dass das Lernen mit allen Sinnen stets im Unterricht eingebaut werden sollte: Viele geflüchtete Kinder nehmen erfahrungsgemäss viel über ihre Sinne (wie den Geruchssinn) auf und können sich somit neue Zusammenhänge erschliessen. Das Lernen mit allen Sinnen wird in der Theorie weniger erwähnt. Dies liegt vermutlich daran, dass dieser Aspekt sehr eng mit der „Handlungsorientierung“ verbunden ist und die Begriffe in der Theorie vermutlich synonym verwendet werden. Denn die

Wichtigkeit der Handlungsorientierung (Einsatz von vielen verschiedenen Materialien zum An-fassen) bestätigt auch die Theorie. Ein gut visualisierter Unterricht wird vor allem in der Praxis als unabdingbar hervorgehoben. Die Theorie liefert hierfür die Begründung: Die Erstsprache der Kinder kann durch den Einsatz von (Situations-) Bildern miteinbezogen werden und die Kinder haben zudem die Möglichkeit, sich nonverbal artikulieren zu können (vgl. Jeuk, 2015). Das kreative Arbeiten wird von den Respondenten nicht besonders hervorgehoben. In der Theorie wird jedoch häufig erwähnt, dass kreatives Arbeiten, wie das Malen von Bildern, den Kindern dabei helfen kann, ihre Gefühle auszudrücken oder Erlebtes verarbeiten zu können (vgl. Papamokos, 2018). Dieses Wissen hätte eventuell auch Klassenlehrerin J.B. geholfen: Sie war verunsichert, als der geflüchtete Junge das Erlebte (sich selbst in einem Boot) malte. Möglicherweise hat er somit versucht, das Erlebte zu verarbeiten. Für Lehrpersonen ist es somit wichtig zu wissen, dass der Einbezug von kreativen Arbeiten in der Schule einen Zugang zu geflüchteten Kindern schaffen kann. Möglichkeiten zur Auslebung der Kreativität sollten somit so oft wie möglich geschaffen werden.

Die theoretischen Aspekte decken sich mit den Aussagen der Respondenten, wenn es um die Klassenführung geht: Alle sind sich einig, dass es wichtig ist, ein Setting zu gestalten, in welchem geflüchtete Kinder sich wohlfühlen. Das Schaffen eines sozialen Raumes ist für viele Autoren wie Kühn und Bialek (2017) als Priorität anzusehen: Erst wenn sich ein geflüchtetes Kind in seiner Klasse wohlfühlt, eine beruhigende und stabilisierende Atmosphäre herrscht, ist es in der Lage, Lerninhalte aufzunehmen. Eine Lehrperson macht in diesem Zusammenhang eine identische Aussage und ist sich somit sicher, dass das Schulische erst dann gut aufgenommen werden kann, wenn das Kind sich gänzlich wohlfühlt und in der Klasse angekommen ist. In der Theorie wird hierbei sogar der Klassenraumgestaltung eine wichtige Rolle zugeteilt: Zito und Martin (2016) beschreiben, dass Räume einen grossen Einfluss auf das Allgemeinbefinden haben und hell und einladend gestaltet sein sollten. In der Praxis wird diese Wichtigkeit nicht erwähnt. Was jedoch sowohl in der Theorie als auch in der Praxis als zentral hervorgehoben wird, ist die Gestaltung von Rückzugsmöglichkeiten innerhalb des Klassenzimmers. Ein Kind mit Fluchthintergrund erhält täglich viele neue und unbekannte Reize, welche es erst zu verarbeiten gilt. Rückzugsmöglichkeiten sind somit zentral und tragen zum allgemeinen Wohlbefinden bei. Somit sollte im Klassenzimmer darauf geachtet werden, zum Beispiel ruhige Lesecken zu gestalten, in welche sich die Kinder zurückziehen können.

Worüber vor allem bei den Respondenten Uneinigkeit besteht, ist die Thematisierung der Flucht innerhalb der ganzen Klasse. Während es eine Lehrerin als äusserst wichtig ansieht, die anderen Kinder in diese Thematik miteinzubinden, rät eine andere Lehrperson davon ab, weil es zu einer Stigmatisierung des Kindes kommen könnte. Die Literatur schliesst sich der zweiten Meinung an: Looser (2017) empfiehlt, vorsichtig zu sein, wenn es um die Thematisierung der Fluchterfahrung eines Kindes im Klassenverband geht. Sie trifft in Bezug auf die Gründe

eine identische Aussage wie die Respondentin: Das Kind könnte stigmatisiert werden und in eine Opferrolle fallen. Diese festgefahrenen Attributionen könnten einen erfolgreichen Integrationsprozess hemmen. Kinder sind jedoch sehr offen und neugierig und es ist wichtig, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler das Verhalten eines geflüchteten Kindes in gewissen Situationen verstehen können. Aus diesem Grund ist es ratsam, den Kindern zu erklären, dass das geflüchtete Kind vieles aus seinem Heimatland so noch nicht kennt und aufgrund dessen ein bestimmtes Verhalten zeigt. Dies wird bereits in der Praxis von den befragten Lehrpersonen so umgesetzt und wird auch von Autor/innen wie Looser (2017) empfohlen. Der richtige Weg ist somit wohl, dass die Klasse „so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich“ erfährt, wenn es um Details der Flucht eines Kindes geht. Viel wichtiger ist es vor allem, dass die anderen Kinder aktiv dazu ermutigt werden, mit den geflüchteten Kindern in Kontakt zu treten (vgl. Shah, 2015). Dies wird auch in der Praxis so gelebt, wie die Befragungen gezeigt haben. Obwohl die Freizeit über das schulische Setting hinaus geht, erachten es alle Respondenten als wichtig, sich darum zu bemühen, dass die geflüchteten Kinder hierbei eingebunden sind. Wie wichtig diese Freizeiteinbindung ist, belegen zahlreiche Autoren wie Voges (2016), Zito (2017), Mellander (2010) und Costa (2015). Die geflüchteten Kinder haben hierbei erneut sprachliche Vorbilder und die Möglichkeit, sich besser zu integrieren. Dies zeigt, wie wichtig es ist, als Lehrperson „über den Tellerrand“ der Schule zu schauen und die Integration durch ein aktives Aufzeigen von Freizeitmöglichkeiten (auch im Rahmen von Elterngesprächen) zu fördern.

Sowohl in der Theorie wie auch in der Praxis herrscht Einigkeit darüber, dass eine gelingende Integration auch abhängig von der Zusammenarbeit zwischen allen am Integrationsprozess beteiligten Personen ist. Die Respondenten der Schule betonen, wie wichtig der Austausch mit anderen Lehrpersonen sowie dem gesamten Schulhausteam (z.B. der Schulleitung) ist, damit die Verantwortung geteilt werden kann. Auch in der Theorie wird hervorgehoben, dass einzelne Lehrpersonen nur entlastet werden können, wenn eine gelingende Zusammenarbeit zwischen beteiligten Lehrpersonen eines geflüchteten Kindes angestrebt wird (vgl. Massumi, 2017). DaZ Lehrerin M.H. betont sogar, dass das Kind nur dann Fortschritte machen kann, wenn alle am gleichen Strang ziehen. Einige Autoren (Himmelrath & Blaß, 2016; Jungkamp, 2016) betonen, dass viele Lehrmittel (noch) nicht auf die Integration von geflüchteten Kindern ausgerichtet sind (z.B. sprachlich). Auch in der Praxis haben J.B. und J.V. die Erfahrung gemacht, dass sie viel selbst „herstellen“ mussten. Ein regelmässiger und guter Austausch im Team könnte hierbei Abhilfe schaffen, um Material, Ideen und Erfahrungen auszutauschen. Denn M.H. berichtet, dass sie einige gute Materialien hat, welche sie bei der Arbeit mit geflüchteten Kindern verwendet. Dieses Wissen muss im Schulalltag unbedingt geteilt werden, um einzelne Personen zu entlasten.

Vor allem die Zusammenarbeit mit den Eltern wird häufig thematisiert. Hierbei ist der Einsatz einer Dolmetscherin/eines Dolmetschers unumgänglich, damit sich die Eltern als vollwertige Gesprächspartner fühlen können (vgl. Siebert, 2018; Looser, 2017). Diesen Aspekt aus der Theorie setzen alle Respondenten der Schule bereits um und sehen dessen Wichtigkeit. Mutter S.K. führt in diesem Zusammenhang einen spannenden Aspekt auf, welcher zum Nachdenken anregt: Sie versteht die Bedeutsamkeit vom Einsatz einer Dolmetscherin/eines Dolmetschers. Dennoch ist es für sie oftmals unangenehm gewesen, wenn eine andere Person für sie gesprochen hat. Sie hatte dann oftmals Sorge, dass die Dolmetscherin nicht alles in ihrem Sinne übersetzt. Ich schliesse daraus für mich, dass sich Lehrpersonen darum bemühen sollten, bei Gesprächen stets den gleichen Dolmetscher/die gleiche Dolmetscherin an die Seite der Familien zu stellen, damit ein Vertrauensverhältnis zwischen den beiden Parteien aufgebaut werden kann. Vor dieser Aussage der Mutter war ich der Ansicht, dass es ausreicht, lediglich jemanden an den Gesprächen dabei zu haben, der übersetzen kann. Durch das Befassen mit der Thematik sehe ich nun aber auch die Notwendigkeit von einer guten Beziehung zwischen einem Dolmetscher/einer Dolmetscherin und der entsprechenden Familie.

Bei allen befragten Lehrpersonen treten Unsicherheiten auf, wenn der Dolmetscher/die Dolmetscherin einmal nicht dabei ist. In diesem Fall vermeiden die Respondenten das Gespräch eher. Laut Theorie sollte dieses Vermeidungsverhalten unbedingt verhindert werden: Durch kurze „Tür- und Angelgespräche“ wird ein Vertrauensverhältnis zu den Eltern aufgebaut, welches wichtig für die gemeinsame Zusammenarbeit ist (vgl. Looser, 2017). Hier schliesse ich mich der Meinung aus der Theorie an, da es immer noch besser ist „mit Händen und Füßen“ zu kommunizieren, als dem Gespräch aus dem Weg zu gehen. Dies könnte ein falsches Bild vermitteln und die weitere Zusammenarbeit negativ beeinflussen. Ich gebe J.B. recht, dass Gespräche, welche „mit Händen und Füßen“ geführt werden, nicht immer zielführend sind. Dennoch braucht es sie, um den Eltern zu zeigen, dass man sich für sie und ihre Anliegen interessiert. Zudem ist jeder Austausch wichtig, weil in der Theorie erwähnt wird, dass die Eltern von geflüchteten Kindern häufig sehr grossen Wert auf die Meinung der Schule legen (vgl. Shah, 2015).

Ein Aspekt in der Zusammenarbeit mit den Eltern scheint eine „Zwickmühle“ zu sein: In der Theorie wird beschrieben, dass Lehrpersonen auf keinen Fall das Bild vermitteln sollten, die Lebenssituation der Eltern akribisch genau zu beleuchten (vgl. Lanfranchi, 2015b), weil dies zu einer Abwehrhaltung seitens der Eltern führen kann (vgl. Shah, 2015). In der Praxis wird von jedem Respondenten der Schule jedoch der Wunsch geäussert, möglichst viel über die Familien zu erfahren, um sich besser in sie hineinversetzen zu können. Mutter T.A. schätzt es, wenn die Lehrpersonen sich für ihre Geschichte interessieren. Allerdings äussert Mutter T.A. auch, dass sie nicht mit allen Lehrpersonen über ihre Geschichte gesprochen hat, da viele Lehrerwechsel stattgefunden haben. Mutter S.K. hingegen möchte eher nicht mit den

Lehrpersonen ihrer Kinder über ihre Geschichte sprechen. Ich schliesse daraus, dass es ein vertrauensabhängiger Aspekt ist, wieviel die Eltern den Lehrpersonen erzählen (möchten) und ein sensibler Umgang auf Seiten der Lehrperson hierbei gefragt ist. Wollen geflüchtete Familien nicht über ihre Geschichte sprechen, ist dies zu akzeptieren. Wichtiger ist es laut Theorie ohnehin, die aktuelle Situation der Familien, statt deren Vergangenheit zu kennen: Viele Kinder sind durch die aktuelle Lebenssituation so belastet, dass sich dies auf ihr Lernverhalten auswirken kann (vgl. Shah, 2015). Dies wurde auch bei den Respondenten in der Schule beobachtet: Viele Kinder von geflüchteten Familien müssen zu Hause bereits viel Verantwortung übernehmen, weshalb sie zum Beispiel übermüdet in die Schule kommen. Möglicherweise sind die Eltern auch selbst sehr belastet oder die Familie fürchtet, das Land wieder verlassen zu müssen (vgl. Zito, 2017). Es ist somit leichter für die Lehrperson, wenn sie hierüber informiert ist und diesen Umstand in Bezug auf die Gestaltung ihres Unterrichts bedenkt (z.B. vermehrte Pausen einbauen, Verständnis zeigen).

Durch die Forschung hat sich ausserdem gezeigt, dass sich die geflüchteten Familien mehr Informationen über das Schweizer Schulsystem von den Lehrpersonen wünschen würden. Ich kann dieses Anliegen gut nachvollziehen, da die Familien in ein Land kommen, welches ihnen noch nicht vertraut ist. Auch die Theorie bestätigt, dass die Eltern von geflüchteten Kindern noch zu wenig Informationen zum Beispiel über mögliche Unterstützungsangebote erhalten (vgl. Looser, 2017). Als Lehrperson sollte folglich darauf geachtet werden, die Eltern mit Fluchthintergrund bewusst und frühzeitig über das Schweizer Schulsystem aufzuklären.

In der Theorie wird zudem die Wichtigkeit beschrieben, dass Lehrpersonen den Kontakt zu Fachstellen suchen, wenn es um die Integration eines geflüchteten Kindes geht (vgl. Shah, 2015). Dies hört sich sinnvoll an, hat sich aber in der Praxis als grosse Hürde herausgestellt: Alle Respondenten der Schule fühlen sich von den Fachstellen allein gelassen oder wurden von diesen bereits abgelehnt. In den Interviews, welche dieser Masterarbeit zu Grunde liegen, wird von allen Respondenten der Schule betont, dass Hilfe für Lehrpersonen fast nicht präsent ist. Möglicherweise sind hier die gegenseitigen Erwartungen nicht klar definiert und die Lehrpersonen nicht ausreichend darüber aufgeklärt, wohin sie sich wenden können.

Eine Familienbegleitung könnte für Lehrpersonen unterstützend wirken, wenn diese eine gute Beziehung zur geflüchteten Familie aufgebaut hat. J.V. beschreibt, dass sie die Anwesenheit einer Begleitung als gewinnbringend für die Familie empfunden hat. Es ist somit wichtig, dass man sich als Lehrperson mit der Familienbegleitung austauscht, weil diese nochmal einen anderen Einblick in die Familie hat.

Es wäre für das pädagogische Setting förderlich, wenn alle beteiligten Personen in Bezug auf den Umgang mit einem geflüchteten Kind speziell geschult werden, damit sie auf die Integration vorbereitet sind. Die Fachliteratur plädiert sogar darauf, das Thema Flucht in der Aus- und

Weiterbildung einer jeden Lehrperson zu verankern (vgl. Costa, 2015). Dass dies sinnvoll ist, zeigen Erhebungen aus der Fachliteratur, welche belegen, dass sehr viele Lehrpersonen zumindest temporär mit der Integration eines geflüchteten Kindes überfordert sind. Auch die qualitative Forschung hat nun gezeigt, dass einige Lehrpersonen sich sehr überfordert fühlten und regelrecht Angst hatten, der Situation nicht gerecht werden zu können. Wenn Lehrpersonen diese Sorgen/Unsicherheiten wiederum (unbewusst) auf das geflüchtete Kind übertragen, wird der Integrationsprozess erschwert. Aus diesem Grund sollte innerhalb des pädagogischen Settings auch Fachwissen zu den Themen „Trauma und Flucht“ vorhanden sein, welches es den Lehrpersonen erleichtern würde, bestimmte Situationen richtig zu deuten und entsprechend zu handeln. Denn wie aus den Befragungen hervorgeht, ist es nicht immer so einfach für Laien, ein Trauma zu erkennen. Zwei Lehrerinnen waren sich bei bestimmten Verhaltensweisen sicher, dass es sich um ein Trauma handelt, wohingegen eine Lehrperson sehr unsicher war, die Anzeichen zu deuten. Weiterbildungen würden hierbei folglich helfen, auch „subtilere“ Anzeichen eines möglichen Traumas erkennen zu können. Wichtig in diesem Zusammenhang ist jedoch auch das Wissen, dass nicht jedes geflüchtete Kind traumatisiert ist. Dies wird durch die Theorieforschung belegt und wird auch von einer der befragten Mütter bestätigt.

6. FAZIT

Innerhalb dieses Kapitels werden die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammenfassend dargestellt und der Prozess kritisch reflektiert. Daraus werden Konsequenzen für die eigene Handlungspraxis abgeleitet und offen gebliebene Fragen thematisiert.

Es hat sich gezeigt, dass ein (heil-) pädagogisches Setting, welches von Anfang an Wert auf eine gute Beziehungskultur sowie eine Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team mit Einbezug der Eltern legt, förderlich für die Integration eines geflüchteten Kindes ist. Die Zusammenarbeit ist aber zugleich auch eine der grössten Herausforderungen, vor allem aufgrund der sprachlichen Barrieren der Eltern. Dennoch sollte stets reger Kontakt mit den Eltern gepflegt werden, nicht zuletzt, weil die Kenntnis über die aktuelle Lebenssituation der Familien manchmal Rückschlüsse auf das (Lern-) Verhalten des geflüchteten Kindes zulässt.

Auch die Kommunikation mit geeigneten Fachstellen sollte verbessert werden, damit Lehrpersonen sich im Integrationsprozess eines geflüchteten Kindes nicht allein gelassen fühlen.

Damit Integration funktionieren kann, ist eine frühe Vermittlung der deutschen Sprache unabdingbar, weshalb auch die Unterstützungsmöglichkeit des DaZ Unterrichts eine grosse Ressource in Bezug auf die Integration darstellt.

Zudem spielt die Lehrperson eine grosse Rolle, welche den Integrationsprozess durch ihre Offenheit und wertschätzende Haltung nachweislich positiv beeinflussen kann. Lehrpersonen,

welche humorvoll sind und Empathie zeigen, sind eine grosse Ressource für geflüchtete Kinder.

Auf der Ebene des Unterrichts ist es bei der Integration eines geflüchteten Kindes zentral, dass die Lehrperson einen ressourcen- und interessenorientierten Unterricht gestaltet. Dadurch können sich die geflüchteten Kinder selbstwirksamer erleben und Selbstbewusstsein aufbauen. Dies ist vor allem wichtig, weil sie in der Vergangenheit möglicherweise nicht immer darauf zählen konnten, dass ihre Bedürfnisse berücksichtigt und respektiert wurden.

Zudem hilft vor allem der Einsatz von Ritualen den Kindern dabei, ein Gemeinschaftsgefühl aufzubauen und bietet ihnen einen Orientierungsrahmen.

Schulische Inhalte müssen differenziert und möglichst immer visualisiert angeboten werden, damit die Kinder die Aufgaben sprachlich lösen können. Zudem profitieren geflüchtete Kinder vor allem von einem spielerisch gestalteten Unterricht mit Möglichkeiten für viel Bewegung.

Viele Unterrichtsprinzipien wie die Ressourcenorientierung sind nicht nur für geflüchtete Kinder wichtig. Aber gerade für Kinder mit Fluchthintergrund ist dieser Aspekt besonders zentral, damit sie sich nicht nur auf ihre Sprache reduzieren, sondern zeigen können, dass sie bereits viele Fähigkeiten mitbringen, genau wie jedes andere Kind. Viele Massnahmen auf Unterrichtsebene eignen sich auch bei der Beschulung eines Kindes mit Migrationshintergrund. Dennoch hat „die Schule als sicherer Ort“ für geflüchtete Kinder nochmal eine ganz andere Bedeutung: Sie haben in ihrem Leben möglicherweise noch nicht viel Sicherheit und Struktur kennenlernen dürfen, selbst die aktuelle Lage ist manchmal unsicher und ihre Eltern möglicherweise belastet. Lehrpersonen sollen somit einen sicheren Ort schaffen, innerhalb welchem sich die Kinder stets angenommen fühlen und in einem Klassenklima lernen können, welches keinen Raum für Diskriminierungen zulässt.

Häufig brauchen die Kinder viel Zeit, um anzukommen. Anfangs ist meist (noch) nicht an Schulisches zu denken, es müssen zuerst vertrauensvolle Beziehungen aufgebaut werden (zu den Lehrpersonen, sowie den Mitschülerinnen und Mitschülern).

Lehrpersonen sollten zudem bereit dafür sein, sich in der Thematik „Flucht und Schule“ weiterzubilden, da Hintergrundwissen die Integration positiv beeinflussen kann. Wird ein Trauma vermutet, dürfen Lehrpersonen nicht davor zurückschrecken, sich Hilfe zu holen und auf sich selbst zu achten. Denn ein pädagogisches Setting, in welchem eine Lehrperson überlastet ist, kann für ein geflüchtetes Kind nicht förderlich sein.

Abschliessend ist zu sagen, dass es kein „Patentrezept“ gibt, wie geflüchtete Kinder am besten integriert werden können. Die Theorieforschung sowie die Empirie haben gezeigt, dass die oben aufgeführten Aspekte förderlich auf eine Integration wirken können. Dennoch ist jedes Kind anders, jede Familie individuell. Aus diesem Grund ist ein genaues Beobachten des Kindes und ein sensibler Umgang seitens der Lehrpersonen zentral. Im Prozess der Masterarbeit wurde deutlich, dass in der Fragestellung die Verwendung des Begriffs „inkludieren“ anstatt

„integrieren“ treffender gewesen wäre. Denn der Umgang mit einem geflüchteten Kind ist mehr, als nur „Integration“: Es geht um die Grundhaltung, um die Einstellung eines jeden zu diesem Thema und um Anerkennung und Wertschätzung von Diversität. Diese Aspekte sind im Begriff „Inklusion“ vereint.

Kritische Reflexion

Im Auswertungsprozess der Interviews hat es mich manchmal verunsichert, dass sich einige Aussagen der Respondenten nicht klar einer Kategorie zuordnen liessen, oder auf mehrere Kategorien zugetroffen sind. Dadurch habe ich aber festgestellt, dass sich manche Kategorien eventuell nicht klar voneinander abtrennen lassen müssen, da sie sich gegenseitig auch bedingen bzw. beeinflussen können. Aufgrund der Überlegung, wo eine Information aus der Praxis nun zugeordnet werden kann, sind somit gedankliche Verknüpfungen entstanden.

So habe ich zum Beispiel festgestellt, dass die Ressourcenorientierung eng mit der Kategorie der Stärkung des Selbstbewusstseins der geflüchteten Kinder verknüpft ist.

Bei der Durchführung der Interviews ist zu kritisieren, dass die Fragen oftmals „zu verschachtelt“ gestellt wurden oder ich zu viele Fragen auf einmal gestellt habe. Dies machte es für die Respondenten zum Teil schwierig, präzise zu antworten, weshalb an manchen Stellen weniger Informationen gesammelt werden konnten als erwartet.

Konsequenzen für die eigene Handlungspraxis

In Zukunft werde ich sowohl als Schulische Heilpädagogin als auch als DaZ Lehrperson arbeiten und in beiden Rollen sicherlich die Möglichkeit erhalten, mit geflüchteten Kindern zu arbeiten. Die Literatur wie auch die Befragung der Respondenten hat ergeben, dass die Zusammenarbeit in Bezug auf den Inklusionsprozess eines geflüchteten Kindes von zentraler Bedeutung ist. In meiner zukünftigen Rolle als Schulische Heilpädagogin und DaZ Lehrperson möchte ich darauf achten, diese mehr auszubauen. Mir ist bewusst geworden, dass die Inklusion nur funktionieren kann, wenn in einem multiprofessionellen Team gearbeitet wird, das auch die Eltern stark miteinbezieht. Zudem hat es sich gezeigt, dass viele Lehrpersonen es als herausfordernd ansehen, die Frage zu beantworten, ob schulische Schwierigkeiten eines geflüchteten Kindes nun an der Sprache, oder tatsächlich an seinen kognitiven Voraussetzungen liegen. Hierbei sehe ich klar meine Verantwortung als Schulische Heilpädagogin. Ich mache es mir zur Aufgabe, die Kompetenzen eines geflüchteten Kindes in Form von Beobachtungen und der Vergabe von geeigneten Aufgaben genau zu erfassen, um die Talente des Kindes nicht zu verkennen.

Zudem nehme ich mit, dass die Schule nicht alles allein schaffen kann. Die Themen „Flucht“ und „Trauma“ sind nicht immer voneinander trennbar, weshalb manchmal professionelle Hilfe benötigt wird. Ich weiss nun aber auch, dass nicht jedes geflüchtete Kind traumatisiert ist und dass viele Kinder über gute Selbstheilungskräfte verfügen. Dies hat die Theorie wie auch die

Praxis gezeigt. Es muss somit auf die individuelle Situation geschaut werden.

In meinem Unterricht möchte ich stets darauf achten, den Kindern viele spielerische Erfahrungen mit allen Sinnen zu ermöglichen. Dies unterstützt geflüchtete Kinder sehr. Zudem werde ich auf eine Unterrichtsgestaltung achten, welche stets ressourcen- und interessenorientiert ist, um das Selbstbewusstsein und die Selbstwirksamkeit der geflüchteten Kinder zu steigern. Das Schreiben der Masterarbeit hat meinen Blickwinkel geöffnet: Zuvor habe ich bei der Inklusion von geflüchteten Kindern eher die Herausforderungen gesehen (so wie viele andere Lehrpersonen). Durch das intensive Befassen mit dem Thema sehe ich nun aber viele Möglichkeiten, die genutzt werden können, um eine Inklusion erfolgreich zu gestalten. Ich möchte dazu beitragen, anderen Lehrpersonen „die Angst“ zu nehmen: Gerade als zukünftige Heilpädagogin kann ich durch mein neu erlangtes Wissen dabei helfen, die Chancen der Inklusion zu sehen. Bei Schüler Y denken wir, als heilpädagogische Fachpersonen, darüber nach, wie wir ihn trotz einer Lese-Rechtschreibschwäche für das Lesen und Schreiben begeistern und ihn weiterbringen können. Bei Schülerin X überlegen wir, wie wir sie trotz einer Dyskalkulie auf das Leben vorbereiten können, in welcher ihr ständig „mathematische Rätsel“ begegnen werden. Wir sind als Pädagogen und Pädagoginnen darauf geschult, unterschiedliche Zugänge zu schaffen und die Schülerinnen und Schüler somit weiterzubringen. Warum nicht auch bei Kindern mit Fluchthintergrund? Es ist nur eine neue Facette der Heterogenität, welcher wir im Schulalltag ohnehin ständig begegnen.

Weiterführende Fragen

Da hauptsächlich Personen befragt wurden, welche mit jüngeren Kindern zusammenarbeiten, bleibt die Frage offen, ob es in Bezug auf die Inklusion von geflüchteten Jugendlichen andere bzw. weitere Aspekte gibt, welche von den Schulen beachtet werden müssen.

Weitere Fragen, welche offengeblieben sind, beziehen sich vor allem auf die Zusammenarbeit mit Fachstellen. Wie kann die Zusammenarbeit verbessert werden, damit Lehrpersonen sich nicht so allein gelassen fühlen? Zudem stellt sich die Frage der Zuständigkeiten. Wer ist verantwortlich dafür, dass Lehrpersonen genügend Informationen über ein geflüchtetes Kind erhalten? Welche Informationen stehen den Lehrpersonen überhaupt zu? Braucht es eventuell „Vermittlungsbeauftragte“ oder Koordinatoren an den Schulen, welche eine Brücke zu den Fachstellen bauen?

7. LITERATURVERZEICHNIS

- Adam, H. & Inal, S. (2013). *Pädagogische Arbeit mit Migranten- und Flüchtlingskindern: Unterrichtsmodule und psychologische Grundlagen*. Weinheim Basel: Beltz.
- Burkhardt, A. (2015). Eritreische Kinder in der Schweiz. *Heilpädagogik aktuell*, 16, 6.
- Costa, J. (2015). *Flüchtlingskinder: In erster Linie Kinder!* [DVD]. Kaufungen: AV1 Film + Multimedia.
- D'Amato, G. (2017). Globale Flüchtlingsmigration und gesellschaftliche Herausforderungen: Neue Aufgaben für die Schweiz. In Schweizerisches Rotes Kreuz (Hrsg.), *Flüchten—Ankommen—Teilhabe* (Seite 19f.). Zürich: Seismo.
- Deutsche UNESCO-Kommission, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung & Auswärtiges Amt (Hrsg.). (2018). *Migration, Flucht, und Bildung: Brücken bauen statt Mauern*. Bonn: Deutsche UNESCO-Kommission.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse, Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. Verfügbar unter <https://www.audiotranskription.de/Praxisbuch-Transkription.pdf> [21.08.2020]
- Gogolin, I. (2016). Sprachliche Bildung, Mehrsprachigkeit, Deutsch als Zweitsprache. In Jungkamp, B. (Hrsg.) & John-Ohnesorg, M. (Hrsg.). (2016). *Flucht und Schule: Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen*, 1. Auflage (S. 17-23). Berlin: Friedrich Ebert Stiftung.
- Hanetseder, C. & Bisegger, C. (2017). Einleitung. In Schweizerisches Rotes Kreuz (Hrsg.), *Flüchten—Ankommen—Teilhabe* (S. 9-17). Zürich: Seismo.
- Hefel, H. (2017). *Aufbrechen Ankommen Bleiben*. Bern: education 21/SEM/UNHCR.
- Hendrich, A. (2019). *Kinder mit Migrations- und Fluchterfahrung in der Kita* (2. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Hessenberger, E. (2010). *Schule in der Fremde*. Saarbrücken: VDM Verlag.
- Himmelrath, A. & Blaß, K. (2016). *Die Flüchtlinge sind da! Wie zugewanderte Kinder und Jugendliche unsere Schulen verändern—Und verbessern* (1. Auflage). Bern: hep verlag ag

- Humanrights. (2016). Verfügbar unter <https://www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/migration-asyldossier/dublin-verfahren/> [15.03.2021]
- Hüttche, S. (2015). Kinder in den Alltag zurückbegleiten. *Heilpädagogik aktuell*, 16, 7.
- Jeuk, S. (2015). *Deutsch als Zweitsprache in der Schule: Grundlagen - Diagnostik – Förderung* (3. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Jungkamp, B. (2016). Zehn Punkte. In Jungkamp, B. (Hrsg.) & John-Ohnesorg, M. (Hrsg.). (2016). *Flucht und Schule: Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen*, 1. Auflage (S. 7-16). Berlin: Friedrich Ebert Stiftung.
- Kappus, E. & Kummer Wyss, A. (2017). Schule und Flucht. In *Schulblatt. Plötzlich hier*, 2, 10-13.
- Kardorff, E., Steinke, I. & Flick, U. (2008). *Qualitative Forschung: ein Handbuch*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch-Verlag
- Kunz, B. (2017). Wie kommen Flüchtlinge in den Thurgau? In *Schulblatt. Plötzlich hier*, 2, 8-9.
- Kühn, M. & Bialek, J. (2017). *Fremd und kein Zuhause: Traumapädagogische Arbeit mit Flüchtlingskindern*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Kristoph, J. (2018). Praxis-/Projektportrait: „REFUGIO: Kunstwerkstatt für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge“. In Henkel, J. (Hrsg.) & Neuss, N. (Hrsg.). *Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Lanfranchi, A. (2015a). Flüchten und Ankommen. *Heilpädagogik aktuell*, 16, 1.
- Lanfranchi, A. (2015b). Tipps für die Schule. *Heilpädagogik aktuell*, 16, 6.
- Loriol, C. (2015). Die ganze Weltpolitik im Schulzimmer. *Heilpädagogik aktuell*, 16, 4-6.
- Looser, B. (2017). Zeit zum Ankommen geben. In *Schulblatt. Plötzlich hier*, 2, 14-17.
- Looser, B. (2021). *Was brauchen geflüchtete Kinder und Jugendliche und ihre Lehrpersonen für eine gelingende Integration?* Verfügbar unter <http://vpod-bildungspolitik.ch/?p=3716> [03.03.2021]
- Massumi, M. (2017). Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche. In *Schüler. Wissen für Lehrer*, 17-19.

- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12. überarbeitete Auflage). Basel: Beltz Verlag.
- Meier, M. (2010). Zum ersten Mal im Leben umarmt: Sport und Spiel als Mehrwert für Kinderflüchtlinge. In Dieckhoff, P. (Hrsg.), *Kinderflüchtlinge: Theoretische Grundlagen und berufliches Handeln*, 1. Auflage (S. 170-181). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Müller, E. (2015). Kinder in den Alltag zurückbegleiten. *Heilpädagogik aktuell*, 16, 7.
- Papamokos, M. (2018). *Praxis-/Projektportrait: „REFUGIO: Kunstwerkstatt für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge“*. In Henkel, J. (Hrsg.) & Neuss, N. (Hrsg.). *Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Reichmuth, P. (2017). Rahmenbedingungen für Deutsch als Zweitsprache. In *Schulblatt. Plötzlich hier*, 2, 34)
- Schnoz, P. (2017). Integration beginnt in der frühen Kindheit. In *Schulblatt. Plötzlich hier*, 2, 22.
- Siebert, G. (2018). *Flucht und Trauma im Kontext Schule. Handbuch für PädagogInnen*. Verfügbar unter https://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites/27/2019/01/AT_Traumahandbuch_Auflage4.pdf [01.11.2020]
- Shah, H. (2015). *Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge*. Köln: Zentrum für Trauma- und Konfliktmanagement (ZTK) GmbH.
- Staatssekretariat für Migration. (2020a). *Asylstatistik Juli 2020*. Verfügbar unter <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/statistik/asylstatistik/archiv/2020/00.html> [01.09.2020]
- Staatssekretariat für Migration. (2020b). *Asylgesuch*. Verfügbar unter <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl/asylverfahren/asylgesuch.html> [01.09.2020]
- Staatssekretariat für Migration. (2020c). *Ausweis B EU/EFTA (Aufenthaltsbewilligung)*. Verfügbar unter https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_b_eu_efta.html [01.09.2020]

- Staatssekretariat für Migration. (2020d). *Das Asylverfahren*. Verfügbar unter <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl/asylverfahren.html> [01.09.2020]
- Staatssekretariat für Migration. (2020e). *Integration*. Verfügbar unter <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/integration.htm> [01.09.2020]
- Staatssekretariat für Migration. (2021). *Asylstatistik April 2021*. Verfügbar unter <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/statistik/asylstatistik/archiv/2021/04.html> [01.05.2021]
- Stenger, M. (2010). Die Schule fürs Leben Das Potenzial junger Flüchtlinge bei entsprechender Betreuung. In Dieckhoff, P. (Hrsg.), *Kinderflüchtlinge: Theoretische Grundlagen und berufliches Handeln, 1. Auflage* (S. 183-188). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- UNHCR (2020a). *Asyl in der Schweiz*. Verfügbar unter <https://www.unhcr.org/dach/ch-de/was-wir-tun/asyl-in-der-schweiz> [03.09.2020]
- UNHCR (2020b). *Asyl und anderer Schutz*. Verfügbar unter <https://www.unhcr.org/dach/ch-de/was-wir-tun/asyl-in-der-schweiz/asyl-und-anderer-schutz> [03.09.2020]
- UNHCR (2020c). *Zahlen im Überblick*. Verfügbar unter <https://www.unhcr.org/dach/ch-de/ueber-uns/zahlen-im-ueberblick> [03.09.2020]
- UNHCR (2020d). *Kinderschutz*. Verfügbar unter <https://www.unhcr.org/dach/ch-de/was-wir-tun/asyl-in-der-schweiz/kinderschutz> [03.09.2020]
- Voges, M. (2016). Bildung als integrative Gesamtaufgabe: Warum die Beschulung von Geflüchteten Herausforderung und Chance zugleich ist. In Jungkamp, B. (Hrsg.) & John-Ohnesorg, M. (Hrsg.). (2016). *Flucht und Schule: Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen*, 1. Auflage (S. 17-23). Berlin: Friedrich Ebert Stiftung.
- Witzel, A. (2000). *Das problemzentrierte Interview*. Verfügbar unter <https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1132/2519> [21.08.2020]
- Zito, D. & Martin, E. (2016). *Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen: Ein Leitfaden für Fachkräfte und Ehrenamtliche*. Basel: Beltz Juventa.

Zito, D. (2017). Flüchtlinge als Kinder – Kinderflüchtlinge. In Ghaderi, C. & Eppenstein, T. (Hrsg.), *Flüchtlinge: Multiperspektivische Zugänge*, 1. Auflage (S. 243-380). Wiesbaden: Springer Fachmedien.

8. ABBILDUNGSVERZEICHNIS

ABBILDUNG 1: TITELBILD ("FLÜCHTLING? MENSCH!", O.J.) VERFÜGBAR UNTER HTTPS://BLOG.TAGESANZEIGER.CH/MAMABLOG/INDEX.PHP/72077/INTEGRATION-DURCH-FREUNDSCHAFT-STATT-VERTRAG/ [03.09.2020]	0
ABBILDUNG 2: DIMENSIONEN DER DIVERSITÄT (KAPPUS, E. & KUMMER WYSS, A. (2017). SCHULE UND FLUCHT. IN SCHULBLATT. PLÖTZLICH HIER, 2, 10-13.	- 11 -
ABBILDUNG 3: ABLAUFMODELL STRUKTURIERTER INHALTSANALYSE (ALLGEMEIN) (MAYRING, P. (2015). ABLAUFMODELL STRUKTURIERTER INHALTSANALYSE. IN QUALITATIVE INHALTSANALYSE: GRUNDLAGEN UND TECHNIKEN (12. ÜBERARBEITETE AUFLAGE)). BASEL: BELTZ VERLAG.	- 30 -

9. TABELLENVERZEICHNIS

TABELLE 1: THEORETISCHE ASPEKTE IM HINBLICK AUF DIE GESTALTUNG EINES FÖRDERLICHEN PÄDAGOGISCHEN SETTINGS	- 25 -
--	--------

10. ANHANG

- Dokument 1: Interviewleitfaden Lehrperson / Schulische Heilpädagogin
- Dokument 2: Interviewleitfaden DaZ Lehrperson
- Dokument 3: Interviewleitfaden Familie mit Fluchthintergrund
- Dokument 4: Kategoriensystem
- Dokument 5: Ausgewertetes Transkript J.B.
- Dokument 6: Ausgewertetes Transkript J.V.
- Dokument 7: Ausgewertetes Transkript M.H.
- Dokument 8: Ausgewertetes Transkript T.A.
- Dokument 9: Ausgewertetes Transkript S.K.
- Dokument 10: Tabellarische Auswertung der Interviews

Der Anhang befindet sich im beiliegenden Dossier.

ANHANG

zur Masterarbeit „Mein neues Zuhause“

*Der schulische Beitrag zu einer erfolgreichen Integration von Kindern mit Fluchthintergrund
in das Schweizer Schulsystem*

Fabienne Bachtler

INTERVIEWLEITFADEN LEHRPERSON UND SCHULISCHE HEILPÄDAGOGIN

FRAGESTELLUNG: *WIE MUSS DAS (HEIL-) PÄDAGOGISCHE SETTING GESTALTET SEIN, UM KINDER MIT FLUCHTHINTERGRUND ERFOLGREICH SCHULISCH INTEGRIEREN ZU KÖNNEN?*

Im Rahmen meiner Masterarbeit möchte ich herausfinden, wie ein (heil-) pädagogisches Setting aussehen sollte, um ein Kind mit Fluchthintergrund erfolgreich in eine Klasse integrieren zu können. Hierbei geht es um Themen wie das Setting an sich, die Unterrichtsgestaltung und die Beziehungskultur. Ich habe mich hierbei mit den theoretischen Konzepten zum Thema auseinandergesetzt und möchte nun herausfinden, wie sich die Umsetzung in der Praxis gestaltet.

Anmerkung: Nach jeder gestellten Frage nach „Sonstigem“, was es zu diesem Punkt zu sagen geben könnte, fragen.

1. Vorstellung

Würdest du dich bitte zunächst kurz vorstellen?

- Name/Persönliches
- Funktion an der Schule
- Unterrichtsstufe
- Kurze Informationen (Alter, Herkunft) über die bereits integrierten Kinder mit Fluchthintergrund

2. Würdest du mir von deinen Gefühlen berichten, als du zum ersten Mal gehört hast, dass du ein Kind mit Fluchthintergrund in der Klasse haben wirst?

3. Kannst du mir die erste Begegnung mit dem Kind bzw. seinen Eltern beschreiben?

4. Wie würdest du das geflüchtete Kind mit 3 Worten beschreiben?

5. Was wusstest du über die Geschichte der Familie?

6. Wie hast du deine Klasse auf das Kind mit Fluchthintergrund vorbereitet? Und wie haben die Kinder später reagiert?
7. Wie hat ein typischer Schultag mit dem geflüchteten Kind in deiner Klasse ausgesehen?
8. Wie hast du den Unterricht für das geflüchtete Kind gestaltet?
 - Setting und Rahmenbedingungen (Klassenzimmergestaltung, Sitzplatz)
 - Regeln und Rituale / Struktur
 - Schule als sicherer Ort
 - Beziehungskultur (LP-Kind und Kinder-Kinder) / Klassenklima
 - Sprachliche Unterstützung
 - Differenzierung und Ressourcenorientierung
 - Spielerisches, bewegtes & kreatives Lernen / Lernen mit allen Sinnen
- 8.1 Nach welchen Kriterien hast du Materialien für den Unterricht ausgewählt?
9. Welche Bedeutung hat für dich die Zusammenarbeit mit anderen am Integrationsprozess beteiligten Personen?
 - Zusammenarbeit mit den Eltern des Kindes
 - Zusammenarbeit mit LP bzw. SHP, DAZ Lehrperson
 - Zusammenarbeit mit Fachstellen
- 9.1 Wie genau gestaltete sich die Zusammenarbeit?
10. Was wusstest du über die Freizeitgestaltung des Kindes? (z.B. Teilhabe an Vereinen, Kontakte zu anderen Kindern)
11. Zum Abschluss: Was würdest du anderen Lehrpersonen, die ein geflüchtetes Kind in ihre Klasse integrieren, mit auf den Weg geben?

VIELEN DANK FÜR DAS INTERVIEW!

INTERVIEWLEITFADEN

DAZ LEHRPERSON

FRAGESTELLUNG: WIE MUSS DAS (HEIL-) PÄDAGOGISCHE SETTING GESTALTET SEIN, UM KINDER MIT FLUCHTHINTERGRUND ERFOLGREICH SCHULISCH INTEGRIEREN ZU KÖNNEN?

Im Rahmen meiner Masterarbeit möchte ich herausfinden, wie ein (heil-) pädagogisches Setting aussehen sollte, um ein Kind mit Fluchthintergrund erfolgreich in eine Klasse integrieren zu können. Hierbei geht es um Themen wie das Setting an sich, die Unterrichtsgestaltung und die Beziehungskultur. Ich habe mich hierbei mit den theoretischen Konzepten zum Thema auseinandergesetzt und möchte nun herausfinden, wie sich die Umsetzung in der Praxis gestaltet.

Anmerkung: Nach jeder gestellten Frage nach „Sonstigem“, was es zu diesem Punkt zu sagen geben könnte, fragen.

1. Vorstellung

Würdest du dich bitte zunächst kurz vorstellen?

- Name/Persönliches
- Funktion an der Schule
- Unterrichtsstufen
- Kurze Informationen (Alter, Herkunft) über die bereits integrierten Kinder mit Fluchthintergrund

2. Würdest du mir von deinen Gefühlen berichten, als du zum ersten Mal gehört hast, dass du ein Kind mit Fluchthintergrund unterrichten wirst bzw. wenn du erfährst, dass du im Rahmen des DaZ Unterrichts geflüchtete Kinder unterrichtest?

3. Kannst du mir die erste Begegnung mit einem geflüchteten Kind bzw. seinen Eltern beschreiben?

4. Wie würdest du das geflüchtete Kind mit 3 Worten beschreiben? (Bei einem bestimmten Kind). Variieren die Beschreibung stark von Kind zu Kind oder gibt es Parallelen?

5. Was weißt du jeweils über die Geschichten der Familien? Wie erhältst du Informationen darüber?
6. Wie sieht eine typische DaZ-Lektion (auch DaZ Intensiv) mit einem geflüchteten Kind aus?
7. Wie hast du den Unterricht für das geflüchtete Kind gestaltet?
 - Setting und Rahmenbedingungen (Klassenzimmergestaltung, Sitzplatz)
 - Regeln und Rituale / Struktur
 - Schule als sicherer Ort
 - Beziehungskultur (DaZ LP-Kind und Kinder-Kinder) / Klassenklima
 - Sprachliche Unterstützung
 - Differenzierung und Ressourcenorientierung
 - Spielerisches, bewegtes & kreatives Lernen / Lernen mit allen Sinnen
- 7.1 Nach welchen Kriterien hast du Materialien für den Unterricht ausgewählt?
8. Welche Bedeutung hat für dich die Zusammenarbeit mit anderen am Integrationsprozess beteiligten Personen?
 - Zusammenarbeit mit den Eltern des Kindes
 - Zusammenarbeit mit Klassen-LP bzw. SHP
 - Zusammenarbeit mit Fachstellen
- 8.1 Wie genau gestaltet sich die Zusammenarbeit?
9. Was weißt du über die Freizeitgestaltung der Kinder? (z.B. Teilhabe an Vereinen, Kontakte zu anderen Kindern)
10. Zum Abschluss: Was würdest du anderen Lehrpersonen, die ein geflüchtetes Kind in ihre Klasse integrieren, mit auf den Weg geben?

VIELEN DANK FÜR DAS INTERVIEW!

INTERVIEWLEITFADEN

FAMILIE MIT FLUCHTHINTERGRUND

FRAGESTELLUNG: WIE MUSS DAS (HEIL-) PÄDAGOGISCHE SETTING GESTALTET SEIN, UM KINDER MIT FLUCHTHINTERGRUND ERFOLGREICH SCHULISCH INTEGRIEREN ZU KÖNNEN?

Im Rahmen meiner Masterarbeit möchte ich herausfinden, wie Lehrpersonen den Unterricht gestalten sollten, damit Familien aus einem anderen Land gut ins Schweizer Schulsystem integriert werden können. Hierbei geht es um Themen wie die Schule an sich, den Unterricht und die Beziehungskultur. Mich interessiert, wie Sie die Schulzeit Ihrer Kinder, vor allem in der ersten Zeit in der Schweiz, erlebt haben.

Anmerkung: Nach jeder gestellten Frage nach „Sonstigem“, was es zu diesem Punkt zu sagen geben könnte, fragen.

1. Vorstellung

Würden Sie sich bitte zunächst kurz vorstellen?

- Name/Persönliches
- Wann sind Sie in die Schweiz gekommen?
- Möchten Sie über die Hintergründe sprechen?
- Alter der Kinder bei Schuleintritt

2. Sind Ihre Kinder in Ihrem Heimatland bereits zur Schule gegangen?

3. Von wem haben Sie Informationen über die Schule bekommen, auf welche Ihre Kinder gehen sollten?

4. Wie war der erste Schultag Ihrer Kinder für Sie?

5. Wie waren die ersten Wochen in der Schule? Was haben Ihre Kinder zu Hause von der Schule erzählt?

6. Welche Unterstützung haben Ihre Kinder von der Schule bekommen?

- DAZ Unterricht?
- SHP Lektionen?

7. Wie würden Sie die Lehrpersonen Ihrer Kinder in der Schweiz beschreiben?
8. Wurden für Ihre Kinder in der Schule spezielle Sachen veranstaltet (z.B. Feste aus dem Heimatland in der Klasse besprochen/gefeiert?)
9. Was wusste die Lehrperson über Ihre Geschichte? (Falls sie die Geschichte kannte: Haben Sie es geschätzt, dass die Lehrperson sich für Ihre Geschichte interessiert hat?)
10. Was haben Ihre Kinder über ihre Mitschüler/innen erzählt?
11. Hatten Sie das Gefühl, Ihre Kinder konnten dem Unterricht aufgrund der Sprachunterschiede trotzdem gut folgen? Wenn ja, woran könnte das Ihrer Meinung nach gelegen haben?
12. Wie erlebten Sie die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen Ihrer Kinder?
13. Gibt es etwas, das Sie sich von der Schule oder den Lehrpersonen Ihrer Kinder gewünscht hätten?
14. Haben Ihre Kinder während der ersten Zeit in der Schule Freizeitaktivitäten wie einen Verein besucht? Wenn nein, warum nicht?
15. Zum Abschluss: Was wünschen Sie sich für die schulische/berufliche Zukunft Ihrer Kinder?
16. Gibt es sonst noch etwas, das Sie gerne sagen möchten? Vielleicht ein Thema, welches wir im Interview nicht angesprochen haben?

VIELEN DANK FÜR DAS INTERVIEW!

Kategoriensystem mit Ankerbeispielen

Das Zeichen *I steht für „induktiv“. Kategorien mit dieser Abkürzung sind aufgrund der Erkenntnisse aus der Praxis entstanden.

Code	Kategorie	Erkenntnisse aus der Fachliteratur / Theorie	Ankerbeispiele aus der Praxis
A	Ankommen in der Schule	<ul style="list-style-type: none"> - Oftmals verzögert sich der Schuleintritt, weil Kinder mit Fluchthintergrund zunächst in Erstaufnahmeeinrichtungen gebracht werden. Erschwerend kommt hinzu, dass viele geflüchtete Kinder, je nach Herkunftsland, sehr unterschiedliche Erfahrungen im Bereich der Schulbildung gemacht haben (vgl. Adam & Inal, 2013). - Kinder mit Fluchthintergrund kommen zunächst entweder in eine spezielle Aufnahmeklasse (zum Beispiel in Notzentren) oder in eine Aufnahme – bzw. Regelklasse in ihrer Gemeinde (vgl. Loriol, 2015). - Bei integrativen Schulformen sehen die Autoren hierbei eine besondere Chance: Viele sprachliche Vorbilder ermöglichen es den Kindern hierbei, früh mit deutschsprachigen Kindern in Kontakt zu treten und von ihnen zu profitieren (Himmelrath & Blaß, 2016). - Wenn die Kinder zunächst in eine Aufnahmeklasse ankommen, ist es laut essentiell, dass die späteren Übergänge in die neuen Klassen gut geregelt sind (vgl. Costa, 2015, 13:45). 	<p>Z. 32 f. Wir waren hier und die, zuerst sind die Kinder beide ...in einen Deutschkurs gegangen (T.A). Z. 249 ff. Aber was mich auch irgendwo gestört hat, sie wurden ja quasi alle separiert bei mir und ich hätte für sie schön gefunden, wären sie integriert wurden in eine normale Regelklasse (J.V). Z. 265 ff. Ich glaube schon, dass das sonst nicht mehr so viel passiert, aber ich denke dort, wo es noch vorhanden ist, wo es noch die Möglichkeit gibt, wird denke ich schon viel auch dorthin abgeschoben, ja (J.V). Z. 136 f. Ich muss sie zuerst ankommen lassen, beobachten (M.H.). Z. 279 f. Grad wenn so ein Kind ankommt, es erstmal gar nicht so auf den Lerninhalt also als erstes drauf ankommt. Ja, das Kind muss erstmal ankommen können (J.V).</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Kinder mit Fluchtintergrund benötigen viel Zeit, um Ankommen zu können (vgl. Looser, 2017). - Geflüchtete Kinder benötigen ein „warmes Willkommen“ (vgl. Looser, 2017). - Der erste Schultag ist für alle Kinder ein ganz besonderer Tag und mit viel Aufregung verbunden (vgl. Shah, 2015). - Das Staatssekretariat für Migration (2020e) sieht einen frühen Erwerb der Sprache als einen Schlüsselfaktor der Integration an. - Sprachliche Probleme führen nicht selten dazu führen, dass die kognitiven Fähigkeiten des geflüchteten Kindes falsch eingeschätzt werden (vgl. Adam & Inal, 2013). - Deshalb ist es wichtig, den Kindern so viele Gelegenheiten wie möglich zu geben, die Sprache zu hören und zu sprechen (vgl. Shah, 2015). - In der Regel können sich die Kinder innerhalb von ca. 6 Wochen verständigen und nach 6 Monaten ist es gut möglich, dass die Kinder alles verstehen und beinahe fließend sprechen (vgl. Shah, 2015) - Schnoz (2017) misst dem Spracherwerb eine ausserordentlich wichtige Rolle im gesamten Integrationsprozess zu. 	<p>Z. 600 f. Ich glaube am Anfang ist es einfach wichtig, dass das Kind sich wohlfühlen kann, ja, das Kind soll einfach erstmal Zeit haben anzukommen (J.V).</p>
S	Die Rolle der Sprache		<p>Z. 216 ff. Dass er sich halt sprachlich auch nicht so gut ausdrücken konnte manchmal und deswegen auch gefrustet war (J.B).</p> <p>Z. 537 Ja einfach auch sprachlich gab es viele Schwierigkeiten einfach (J.V.).</p> <p>Z. 609 ff. Ich glaube aber, dass Kinder [die Sprache] relativ schnell auch lernen können (J.V.).</p> <p>Z. 239 f. Sonst, klar, ich finde es immer schwierig, herauszufinden: Wieviel liegt an der Sprache und wieviel ist auch kognitiv vielleicht nicht vorhanden? (M.H.)</p> <p>Z. 956 f. Und hier ist die Sprache und Schule so etwas wichtiges. Das ist ja auch nicht überall so (M.H).</p> <p>Z. 38 f. Sie haben sehr schnell Deutsch gelernt. Mit zwei Monaten [in der Auffangklasse] konnten sie gut sprechen (T.A.).</p>
L	Die Rolle der Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> - Laut Looser (2017) tragen Lehrpersonen wesentlich zu einer erfolgreichen Integration von geflüchteten Kindern bei. - Eine Lehrperson, welche humorvoll ist und Spass in der Schule vermittelt, ist laut Siebert 	
L1	Einstellung/Grundhaltung der Lehrperson		<p>Z. 326 f. ... lachen mit dem Lehrer (T.A.).</p>

		<p>(2018) eine enorm wichtige Ressource für geflüchtete Kinder.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kappus und Kummer Wyss (2017) betonen wie zentral es ist, als Lehrperson eine offene Haltung gegenüber geflüchteten Kindern und deren Familien einzunehmen und sensibel auf ihre Situation zu reagieren. Eine wertschätzende Einstellung gegenüber den Kindern ist somit stets einzunehmen. 	<p>Z. 314 f. Ja, sind offen, ja. Sehr schön (T.A). Z. 33 ff. Ja schwierig. Also zuerst muss man sagen war ich ein bisschen unsicher (J.B.). Z. 148 f. Also man nimmt einfach alle offen an, oder (M.H.). Z. 30 f. Am Anfang hat man einfach so die Gedanken: Werde ich der Situation überhaupt gerecht oder werde ich dem Kind gerecht? (J.V.) Z. 810 f. Das Gefühl: Ich kann auch etwas und ich werde wahrgenommen. Ich bin respektiert ... Das ist wie eine Art die Grundvoraussetzung (M.H.).</p>
I L2	Einsatz der Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> - Des Weiteren sind Lehrpersonen in ihrer Rolle gefordert, Lernangebote an die Stärken und Schwächen der Kinder anzupassen (vgl. Kappus & Kummer Wyss, 2017). 	<p>Z. 326 Ja, ich habe schon viel selber auch gemacht (J.B). Z. 476 Also ja man schaut dann selber halt mal bisschen nach ... (J.V).</p>
*I L3	Persönliche Betroffenheit		<p>Z. 60 Das ist also wie ein Faustschlag gewesen, oder (M.H). Z. 375 Ja, das hat mich eben so berührt (J.B.). Z. 830 Dass man einfach teilnimmt (M.H.).</p>
L4	Gesundheit der Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> - So wichtig die Lehrperson für das Kind mit Fluchthintergrund ist, so wichtig ist es aber auch, dass die Lehrperson auf sich selbst achtet (vgl. Siebert, 2018). 	<p>Z. 393 f. Man hat sich dann doch auch manchmal alleine gefühlt, also allein gelassen gefühlt als Lehrperson (J.V.).</p>

		<p>- Viele Studien haben gezeigt, dass sich Lehrpersonen oftmals überfordert und überlastet mit der Situation sehen, ein geflüchtetes Kind zu integrieren (vgl. Frenzel et al., 2016, zit. nach Massumi, 2017).</p>	<p>Z. 626 f. Aber es hat mir auch sehr viel abverlangt. Muss ich sagen (J.B.). Z. 82 f. Und die Lehrerin hat dann auch gefunden, sie kann nicht mehr weiter und das geht so nicht (M.H.).</p>
U	Unterrichtsprinzipien / Unterrichtsgestaltung	<p>- Laut Himmelrath und Blaß (2016) „... hängt die gelungene Eingliederung der schulpflichtigen Flüchtlinge ... von der Qualität des Unterrichts ab (Himmelrath & Blaß, 2016, S. 51).</p> <p>- Lanfranchi (2015a) betont, dass eine Anpassung der schulischen Angebote für Kinder mit Fluchthintergrund unbedingt erfolgen muss.</p> <p>- Das Kind muss die Aufgaben sprachlich bewältigen können (vgl. Jungkamp, 2016)</p> <p>- Viele Lehrmittel noch nicht auf die Anforderungen der Integration von geflüchteten Kindern ausgelegt (vgl. Jungkamp, 2016).</p> <p>- Bei der Differenzierung sollten Lehrpersonen ebenfalls darauf achten, unterschiedliche Lernzugänge zu ermöglichen, da geflüchtete Kinder oftmals zunächst die Art des Lernens im Zielland kennenlernen und hierin unterstützt werden müssen (vgl. Costa, 2015, 22:13).</p> <p>- „Schulen müssen sich den Kindern anpassen, nicht Kinder den Schulen“ (Costa, 2015, 24:10).</p> <p>- Sie haben Stärken, welche als gewinnbringend betrachtet werden müssen, um so das Potential und die Kompetenzen dieser Kinder nutzen zu können (vgl. Hanetseder & Bisegger, 2017)</p> <p>- Laut Müller (2015) ist es hierbei als Lehrperson wichtig, individuell auf die Situation eines geflüchteten Kindes zu schauen und dieses dementsprechend zu fördern und auch zu fordern.</p>	
U.1	Differenzierung		<p>Z. 343 ff. Das war alles sehr individuell am Kind (J.V.). Z. 324 f. Und, ich gebe dann aber auch immer Sachen mit wo es in der Klasse weiterarbeiten kann (M.H.). Z. 242 Also sprachlich differenzieren fand ich echt schwierig am Anfang (J.B.). Z. 384 f. Das ist noch spannend, wie verschieden sie reagieren (M.H.).</p>
U.2	Ressourcen- und Interessensorientierung		<p>Z. 339 ff. Also eben wir haben ganz oft geschaut, wo sind Ressourcen? (J.V.) Z. 247 ff. Dass ich Ressourcen nutze die vorhanden sind (J.B.).</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Als grosse Ressource sieht Hessenberger (2010) auch die Tatsache, dass geflüchtete Kinder oftmals sehr leistungsbereit und lernwillig sind und häufig sehr konzentriert und ernsthaft arbeiten. - Gogolin (2016) sieht vor allem in der Mehrsprachigkeit eine grosse Ressource. - Denn die Aspekte der Diversität können entweder als Ressource oder als Hürde angesehen werden (vgl. Kappus & Kummer Wyss, 2017) - Laut Kristoph (2018) ist es besonders wichtig für geflüchtete Kinder, ihre Welt handelnd wahrnehmen zu können. Denn eine aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt hilft den Kindern dabei, die Sprache leichter erwerben zu können. - Begriffe sollen für geflüchtete Kinder „greifbar“ gemacht werden, was sie in ihrem Lernen in grossem Masse unterstützt (vgl. Kristoph, 2018) - Klare Strukturen können helfen, Kinder mit Fluchthintergrund nicht zu verunsichern (vgl. Shah, 2015). - Die Autoren führen auch aus, dass die Selbstwirksamkeit der Kinder gesteigert werden kann, egal welche Vorerfahrungen sie gemacht haben, sobald die geflüchteten Kinder sich mit der Schule verbunden fühlen (vgl. Adam & Inal, 2013). - Die Selbstwirksamkeit kann gestärkt werden, wenn das geflüchtete Kind stark in den Unterricht eingebunden und somit Partizipation ermöglicht 	<p>Z. 135 f. Er war aber sehr gut im Rechnen, da erinnere ich mich noch dran (J.B.). Z. 215 Sie lernt und macht und will und sie möchte (M.H.). Z. 394 Wenn ich herausfinde: Anknüpfungen, was sie schon kennen (M.H.).</p>
U.3	Handlungsorientierung		<p>Z. 185 f. Also sie schauen, was hat es da alles und sie müssen dann auch alles anfassen (M.H.). Z. 300 ff. Und mir war es einfach wichtig,... dass sie halt auch viel handelnd erlebt haben (J.V.). Z. 357 Zum Anfassen, der Wortschatz, also Handelnd (M.H.). Z. 476 f. Aber eben dann immer das Gleiche, dass sie wissen: Das kommt dann (M.H.). Z. 236 Sie brauchen Struktur (J.V.). Z. 510 f. Ja. Die Sicherheit und eben: Ich kann auch etwas. Das ist schon noch wichtig (M.H.). 518 f. Und das war für ihn auch total wichtig auch. Da hat er grad gemeckt "Hey ich kann was und es ist gut" und das pusht ihn dann wieder (J.B.).</p>
U.4	Strukturiertheit		
U.5	Selbstbewusstsein/ Selbstwirksamkeit und Selbstwert fördern		

* I U.6	Lernen mit allen Sinnen	wird. Dies kann wiederum zu einer Stärkung des Selbstwertes führen und das Kind innerlich stabilisieren (vgl. Siebert, 2018).	Z. 284 ff. Auch das Lernen mit allen Sinnen ..., weil dort ist es auch egal welche Sprache man spricht (J.B.). Z. 355 f. Ganz viele Materialien sind wichtig, dass sie da eben immer mit allen Sinnen erfahren können (M.H).
U.7	Spielerisches und bewegtes Lernen	<ul style="list-style-type: none"> - Denn während dem Sport können die Kinder ihren oft schwierigen Alltag vergessen (vgl. Meier, 2010). - Meier (2010) sieht im Einsatz von Sport und Spiel vielerlei positive Aspekte: So können intrapersonelle (emotionale Komponente) und interpersonelle (soziale Komponente) Kompetenzen gefördert werden. - Gut geeignet sind hierbei laut Zito und Martin (2016) alle Bewegungsausführungen, bei welchen man spürt, dass man einen festen Boden unter den Füßen hat. - Dem spielerischen Lernen kommt in der Integrationsarbeit mit einem gefährdeten Kind somit eine sehr bedeutsame Rolle zu. So beschreibt die Autorin Shah (2015), dass Kinder im Spiel viel lernen und Erlebtes verarbeiten können. 	Z. 277 Also ich find das ist das A und O gewesen (Spiele) (J.B.). Z. 355 f. Und auch viel spielerisch und ja über Spiele ging dann auch ganz viel (J.V.). Z. 322 f. Und einmal war ich dort und die Kinder, das ist nicht immer auf dem Stuhl sitzen (T.A.). Z. 370 f. Oder mit dem Ball ... mit Bewegung (M.H.).
U.8	Kreatives Arbeiten	<ul style="list-style-type: none"> - Für Kinder mit Fluchthintergrund eignet sich das kreative Arbeiten sehr. Vor allem das gemeinsame Musizieren kann ihnen helfen, ihre Gefühle mitzuteilen, ohne dabei sprechen zu müssen (vgl. Shah, 2015). 	Z. 192 ff. Mitgesungen hat er anfangs nicht. Es war für ihn schwierig (J.B.). Z. 228 f. ... wir haben zusammen gesungen und haben so in den Tag gestartet (J.V.).

		<p>- Auch Bilder und Zeichnungen anzufertigen, kann für das geflüchtete Kind laut Shah (2015) bereichernd sein.</p> <p>- Ein gut visualisierter Unterricht bewährt sich in der Arbeit mit einem geflüchteten Kind sehr. Laut Jeuk (2015) zählt die Visualisierung neben der Handlungsorientierung und dem Verbalisieren sogar zu den Grundsätzen eines guten Sprachunterrichts.</p> <p>- Eine grosse Sammlung an Bildern, sowie „Situationsbildern“ sollte somit stets in den Unterricht eingebaut werden (vgl. Jeuk, 2015).</p> <p>- Dass auch veränderte Abläufe stets angekündigt und visuell dargestellt werden sollten, damit die geflüchteten Kinder darauf vorbereitet sind (vgl. Kühn & Bialek, 2017).</p> <p>- Auch wenn die Kinder sich selbst mit Hilfe von Bildern ausdrücken können, da ihnen dies zunächst eine nonverbale Ausdrucksmöglichkeit bietet. Vor allem Kindern mit traumatischen Erlebnissen kann es helfen, das Erlebte durch selbst gemalte Bilder auszudrücken und zu verarbeiten (vgl. Papamokos, 2018).</p> <p>- „Die Räume, in denen wir uns aufhalten, haben einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden (Zito & Martin, 2016, S. 69)“.</p> <p>- Eine Wohlfühlatmosphäre kann zum Beispiel durch eine freundliche, helle Aufmachung mit Bildern erzeugt werden, es können Kuscheiltiere für die Kinder bereit liegen und vor allem sollte es gemütliche Rückzugsmöglichkeiten wie Leseecken geben (vgl. Zito & Martin, 2016).</p> <p>- Spielsachen aus dem Heimatland anzuschaffen und in einer Kuschecke zu deponieren oder</p>	
U.9	Veranschaulichung		<p>Z.371 f. Und sonst <u>mindestens</u> Bilder (M.H.). Z. 379 Möglichst immer alles visuell (M.H.). Z. 303 Und auch mit Bildern erklärt und das war für die zwei ganz gut (J.V.).</p>
U.10	Klassenraumgestaltung		<p>Z. 165 f. Also wo ich mir grad Gedanken drüber gemacht hatte schon vorweg war die Sitzplatzwahl (J.B.). Z. 1041 Das es Rückzugs- Möglichkeiten hat. Das es auch mal ausklinken darf (M.H.).</p>

U.11	Regeln und Rituale	<p>Objekte miteinzubeziehen macht Sinn (vgl. Kühn & Bialek, 2017).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rituale geben den Kindern Sicherheit und einen Orientierungsrahmen (vgl. Adam & Inal, 2013) - Einem Kinder mit Fluchthintergrund kann durch den Einsatz von Ritualen aus seinem Heimatland besonders gut zeigen kann, dass man sie und ihre Kultur wertschätzt (vgl. Adam & Inal, 2013). - Rituale können dem Kind das Gefühl geben, dazuzugehören (vgl. Siebert, 2018). - Bei der Auswahl der Rituale ist es jedoch wichtig, dass die Lehrperson sensibel vorgeht und Kenntnisse über das Herkunftsland des Kindes hat (vgl. Shah, 2015). - Laut Stenger (2010) sind Regeln im Schulalltag für alle Kinder und ganz besonders auch für Kinder mit Fluchthintergrund wichtig. - Regeln helfen den Kindern, ihren Platz in der Gesellschaft einzunehmen (vgl. Stenger, 2010). - Denn gut erklärte Regeln bieten den Kindern Schutz, gerade wenn zu Hause möglicherweise ein Orientierungsrahmen fehlt. - Auch Kappus und Kummer Wyss (2017) betonen, dass Regeln im Schulalltag eine stabilisierende Wirkung auf die geflüchteten Kinder und deren Lernverhalten haben können. - Hierbei ist es dennoch wichtig, den Kindern Zeit zu geben, da diese sich zunächst an ein komplett neues Umfeld mit den damit verbundenen Regeln gewöhnen müssen (vgl. Shah, 2015). 	<p>Z. 205 f. Solche Sachen hat er auch sofort verstanden, was er bei was für einem Geräusch machen muss (J.B.). Z. 754 ff. Der Rhythmus, die Rituale ... wenn die Glocke läutet, dann muss man aufpassen, ja einfach die Rituale, sie sind sehr, ja sie geben wirklich Sicherheit, ja. Sie sind sehr wichtig (M.H.).</p>
*1 U.12	Einsatz von digitalen Medien		<p>Z. 349 ff. Und ich finde grad so Sachen könnte man vielleicht auch nutzen, dass man ..., nicht neben ihm sitzen muss sondern ihm die</p>

			<p>Wörter irgendwie aufsprechen kann, er sie anhören kann.</p>
*I U.13	Repetitionen einbauen		<p>Z. 508 f. Ja, ja genau! Das brauchen sie [Wiederholungen] (M.H.). Z. 727 f. Viel brauchen einfach schon sehr viel Übung, bis das dann drin ist und darum machen sie das bei mir dann auch nochmal (M.H.).</p>
O	Schule als sicherer Ort	<ul style="list-style-type: none"> - Auch die Schule kann so eine „Insel der Sicherheit“ werden (vgl. Zito & Martin, 2016). - Kinder mit Fluchterfahrung benötigen ein solides, soziales Umfeld dringend und müssen davor bewahrt werden müssen, erneute Trennungen oder Strukturverluste zu erfahren (vgl. Lanfranchi, 2015). - Bei vielen geflüchteten Kindern ist die Unsicherheit ein Grundgefühl geworden (vgl. Zito & Martin, 2016). - Die Schule als sicherer Ort kann hier durch ihren schützenden Rahmen sogar psychisch erkrankte Kinder mit Fluchthintergrund stabilisieren (vgl. Adam & Inal, 2013). 	<p>Z. 606 ff. Ich bin jetzt hier. Nicht nur für heute und eben nicht für ein paar Wochen, sondern eben für Monate, für Jahre. Und ja, ich bin jetzt an einem sicheren Ort, wo ich sein kann (J.V.). Z. 76 f. Das Einzige was wir machen konnten war, dass er hier den sicheren Ort hat (M.H.). Z. 995 f. Der sichere Ort hier. Wo sie wissen, was ist. Weil alles, was vielleicht daheim ist, ist so unsicher, oder (M.H.).</p>
B	Beziehung		
B.1	Lehrperson – Kind	<ul style="list-style-type: none"> - Für Shah (2015) ist es zentral, dass Lehrpersonen eine gute Beziehung zu einem geflüchteten Kind aufbauen. Sie sieht es sogar als einzige Möglichkeit an, einen positiven Einfluss auf die Kinder nehmen zu können. - Die Beziehung zur Lehrperson wird gebraucht, damit sich die Kinder gestärkt und ermutigt fühlen (Shah, 2015). 	<p>Z. 632 ff. Und Verständnis haben ... (J.B.). Z. 236 f. Sie brauchen ja jemanden, dem sie vertrauen können (J.V.). Z. 171 f. Dann ist es wichtig gewesen, einfach immer die Beziehung beizubehalten, also auch zu reden (M.H.). Z. 198 ff.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Eine gute Beziehung zur Lehrperson wichtig, damit die Kinder neues Vertrauen in Personen schöpfen können (vgl. Looser, 2021). - Hüttche (2015) sieht eine gute, tragende Beziehung zwischen einer Lehrperson und einem geflüchteten Kind als Grundvoraussetzung und bezeichnet diese sogar als „Medizin“ für die Kinder. - Die Grundhaltung der Lehrperson gegen Rassismus und Intoleranz muss stets eindeutig gezeigt werden, um dem Kind Schutz zu bieten und die Beziehung zu stärken (vgl. Shah, 2015). - Als Lehrperson sollte man darauf achten, das Kind mit Fluchthintergrund nicht zu bevorzugen und schon gar nicht zu bemitleiden (vgl. Shah, 2015). Kinder mit Fluchthintergrund wünschen sich ein ganz normales Leben und keine Extrabehandlung (vgl. Greiner, 2016). - So sollten sie auch angekündigt und behandelt werden: als neue Mitschüler, die jetzt bei uns lernen möchten (Greiner, 2016, zit. nach Himmelrath und Bläß, 2016, S. 18). - Lehrpersonen sollten sich aufrichtig für sie und ihre Geschichte interessieren und dies durch Nachfragen in ruhigen Momenten auch zeigen (vgl. Shah, 2015, S. 25 ff.). 	<p>sie liebt diese Lehrerin einfach ... Und wenn der Lehrer es gut mit den Kindern hat, dann lernen die Kinder schnell (T.A.).</p>
B.2	Kinder – Kinder	<ul style="list-style-type: none"> - Die Autoren Adam und Inal (2013) bezeichnen die Schule als „Rettungslinie“ um soziale Kontakte aufbauen zu können. So können in der Schule neue Kontakte geknüpft werden und ein Freundeskreis in der neuen Umgebung aufgebaut werden. - Damit eine Beziehung zwischen den Kindern aufgebaut werden kann, ist es als Lehrperson auch wichtig, die Mitschülerinnen und Mitschüler 	<p>Z. 621 f. Und sagen: Wer möchte mal mit ihm abmachen, oder? Einfach das auch so ein bisschen thematisieren ... (M.H.). Z. 582 ff. ... Auch Anschluss bekommen hat, weil auch andere Kinder aus der Klasse und auch der Schule eben dort in dem Verein waren (J.B.).</p>

		<p>stets zu ermutigen, auf die Kinder mit Fluchthintergrund zuzugehen und Gruppenspiele zu planen (vgl. Shah, 2015).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Freizeitgestaltung hat eine grosse Bedeutung. Geflüchtete Kinder haben durch die Partizipation an Freizeitangeboten und die Kontakte zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern die Möglichkeit, sich schneller zu integrieren (vgl. Voges, 2016) - Die Schaffung eines sozialen Raumes muss als Priorität angesehen werden (vgl. Kühn & Bialek, 2017). - Erst wenn sich ein geflüchtetes Kind in seiner Klasse wohlfühlt, eine beruhigende und stabilisierende Atmosphäre herrscht, ist das Kind in der Lage, Lerninhalte aufzunehmen (vgl. Kühn & Bialek, 2017). - Die Lehrperson muss Ausgrenzungen schnell bemerken, Das Kind muss sich sicher sein können, dass es auf den Schutz der Lehrperson vertrauen kann (vgl. Shah, 2015). - Looser (2017) empfiehlt, vorsichtig zu sein, wenn es um die Thematisierung der Fluchterfahrung eines Kindes im Klassenverband geht. Es könnte leicht zu Stigmatisierungen kommen und das Kind in eine stetige Opferrolle fallen. - Da Kinder in ihrem Wesen offen und neugierig auf Neues zugehen und somit in der Regel auch auf neue Mitschüler/innen, ist es wichtiger, die Gegenwart des Kindes, statt seiner Vergangenheit zu kennen (vgl. Looser, 2017). - Es sollte nicht über Details gesprochen werden. Es reichen kurze Anmerkungen, dass das Kind 	<p>Z. 245 f. Sonst ja, hat er Freunde auch (S.K.).</p>
K	Klassenführung / Klassenklima		<p>Z. 568 ff. Dass jetzt nochmal ein Bub kommt und das ist ja dann schön ... das wird immer thematisiert und woher es kommt und dass wir uns freuen (M.H.).</p> <p>Z. 99 ff. Da fände ich schon wichtig, die anderen Kinder drauf vorzubereiten auch dass, ja, vielleicht das Kind gewisse Schwierigkeiten haben könnte in manchen Situationen (J.B.).</p> <p>Z. 296 ff. Weil sie denkt, wenn sie die Lehrer fragt ... dann lachen die anderen Kinder über sie. Sie denkt so, dann sagt sie "nein ich frage nicht" (T.A.).</p> <p>Z. 590 f. Ich würde es nicht aufbauschen so, dass sie wie so: Was? Ooh, jetzt kommt ein ganz besonderes Kind, das könnte ja wie das Gegenteil bewirken (M.H.).</p> <p>Z. 603 ff. ... Manchmal kann man auch wie ein Götti haben (M.H.).</p>

		<p>einige Dinge noch nicht aus seinem Heimatland kennt (vgl. Looser, 2017).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Autoren Kühn und Bialek (2017) empfehlen, Patenschaften innerhalb der Klasse einzuführen. 	
Z	Zusammenarbeit	<p>Die Zusammenarbeit hat für Lehrpersonen einen hohen Stellenwert (vgl. Adam & Inal, 2013).</p>	
Z.1	Lehrperson – Eltern	<ul style="list-style-type: none"> - Für die Zusammenarbeit zwischen Eltern eines geflüchteten Kindes und der Lehrperson ist ein hohes Mass an Sensibilität gefragt. Denn oftmals sind auch die Eltern durch Fluchterfahrungen oder die Asylsituation geprägt und befürchten gar, das Land wieder verlassen zu müssen, wenn ihre Kinder Schwierigkeiten in der Schule haben (vgl. Lanfranchi, 2015b). - Ein wichtiger Schritt ist hierbei, ein kommunikatives Umfeld zu schaffen, innerhalb welchem sich die Eltern als vollwertige Gesprächspartner fühlen können (vgl. Siebert, 2018). - Es ist unabdingbar, bei jedem Gespräch mit den Eltern eine(n) Dolmetscher/in miteinzubeziehen (vgl. Siebert, 2018; Looser, 2017). - Auf kurze Gespräche zwischen Tür und Angel sollte nicht verzichtet werden, nur weil gerade kein(e) Dolmetscher/in anwesend ist. Denn kurze Gespräche, auch wenn sie mit „Händen und Füßen“ geführt werden müssen, schaffen Vertrauen zwischen der Lehrperson und den Eltern (vgl. Looser, 2017). - Die Eltern als „Partner“ zu gewinnen, ist nicht zuletzt aufgrund der Sprachförderung wichtig (vgl. Schnoz, 2017) - Innerhalb der Zusammenarbeit es vor allem wichtig, gemeinsam festzulegen, welche Ziele 	<p>Z. 447 f. Ja also die Zusammenarbeit grad mit seiner Mama war mir schon wichtig (J.B.). Z. 395 ff. Auch mit den Eltern. Also die Zusammenarbeit war für mich immer extrem schwierig grad in der einen Familie. Ich hätte so gerne öfters einfach die Mutter erstmal angerufen ... aber da waren halt einfach die sprachlichen Barrieren da (J.V.). Z. 466 ff. Da haben wir wirklich mit Händen und Füßen manchmal versucht zu reden. Es war lustig (lacht) aber vielleicht nicht immer so zielführend in dem Moment (J.B.). Z. 468 ff. Die Sache mit dem Dolmetscher finde ich schon wichtig (J.B.). Z. 506 ff. Es ist gut, wenn die Lehrer ein bisschen Informationen über die Schweiz, die Schulen der Schweiz für die Ausländer ein bisschen erzählen (T.A.). Z. 61 ff. Ja, das ist gut. Einerseits ist es gut, andererseits ist es auch nicht gut [Dolmetscher]. Man kann nie seine Meinung selber äussern, da ist immer eine 2. Person.</p>

		<p>realisierbar sind und wie diese erreicht werden sollen (Lanfranchi, 2015b).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kleinste Fortschritte sollten kommuniziert werden (vgl. Shah, 2015). - Die Eltern des geflüchteten Kindes dürfen auf keinen Fall das Gefühl vermittelt bekommen, dass ihre Lebensgeschichte akribisch genau beleuchtet wird. Dies kann für sie sehr erdrückend sein, was zu Widerstand führen kann (vgl. Lanfranchi, 2015b). - Es muss bedacht werden: Die Eltern sind so verschieden wie ihre Kinder. Manche sind möglicherweise psychisch vorbelastet oder haben Schwierigkeiten, weil sie das Schweizer Schulsystem nicht kennen (vgl. Looser, 2017). - Die Autorin Shah (2015) ist der Meinung, dass Lehrpersonen die Eltern anderer Kinder miteinbeziehen sollten, wenn es um die Integration einer geflüchteten Familie geht. Denn oftmals sind andere Eltern unsicher, wie sie einer Familie mit Fluchthintergrund begegnen sollen. - Die Schule kann eine gute Gelegenheit für geflüchtete Familien sein, um andere Familien kennenzulernen und sich nach und nach in einem sozialen Umfeld vernetzen können (vgl. Burkhardt, 2015). - Es ist notwendig, dass Lehrpersonen Kontakt zu Beratungsstellen aufnehmen, vor allem dann, wenn sich ein geflüchtetes Kind auch nach vielen Wochen noch nicht in der Klasse einfinden kann, aggressives oder depressives Verhalten zeigt und ständig sehr unruhig wirkt (vgl. Shah, 2015). - In einem solchen Fall muss eine Lehrperson unbedingt aktiv werden und Kontakt mit Stellen aufnehmen, welche geflüchtete Familien betreut, 	<p>Und dann finde ich es unangenehm für mich (S.K.).</p>
<p>Z.2</p>	<p>Eltern – Eltern</p>	<p>Z. 602 ff. Und ich habe ihr wie so ein bisschen Möglichkeiten gezeigt, wo sie auch Leute vielleicht kennenlernen kann und treffen kann und auch an den Schulfesten geschaut, dass irgendwie jemand mit ihr redet (J.B.).</p>	
<p>Z.3</p>	<p>Lehrperson – Fachstellen</p>	<p>Z. 529 ff. Also es war einfach so: Ich hätte mir einfach viel mehr Infos gewünscht. Weil ich bin zum Teil schon "geschwommen" (J.B.). Z. 467 Das hat mir schon auch gefehlt ja [Aufklärung von Fachstellen zum Thema Trauma usw.] (J.V.).</p>	

		<p>um weitere Unterstützungen für das Kind und die Familie einleiten zu können (vgl. Shah, 2015).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Generell erachtet es Looser (2017) als wichtig, dass Lehrpersonen von Fachstellen geschult werden. Sie empfiehlt hierfür Weiterbildungen, Supervisionen und Beratungen durch transkulturell geschultes Fachpersonal. 	<p>Z. 44 ff. Weil es hat wie niemand geholfen. Wir haben uns so allein gefühlt. ... (M.H.). Z. 54 f. Und J. hat dort versucht, den KJPD ins Boot zu holen und dann haben sie gefunden, nein, so ein, so einen komplexen Fall können sie nicht übernehmen (M.H.).</p>
Z.4	Lehrperson – Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> - Grundsätzlich plädieren die Autoren Kappus und Kummer Wyss (2017) auf eine multiple Zusammenarbeit: Nur wenn alle Beteiligte an einem Strang ziehen, kann die Integration erfolgreich sein. - Einzelne Lehrpersonen können entlastet werden können, wenn eine gute Zusammenarbeit im Team stattfindet (vgl. Massumi, 2017). 	<p>Z. 391 ff. Aber was mir wichtig ist eben, grad der Austausch mit den Lehrpersonen, die mit ihm zu tun haben (J.B.). Z. 394 f. Also die Zusammenarbeit denke ich spielt eine extrem wichtige Rolle in so einem Prozess (J.V.). Z. 744 f. Also die Zusammenarbeit finde ich sehr wichtig auch mit der Klassenlehrperson (M.H.). 1016 ff. Ich sehe es im Einzelsetting und merkte die Fortschritte und in der Klasse sieht man die natürlich ganz lang nicht oder. Und dann muss ich schon oft beruhigen und sagen: Doch, es geht vorwärts, es kommt etwas (M.H.).</p>
W	Weitere Unterstützungsangebote		
W.1	DaZ Unterricht	<ul style="list-style-type: none"> - Das Vermitteln der deutschen Sprache wird gemeinsam mit dem Aufbau sozialer Kompetenzen in der Schule im ersten Jahr eines geflüchteten Kindes priorisiert (vgl. Reichmuth, 2017). 	<p>Z. 318 ff. Ja, also ich glaube die DaZ-Lehrperson ist schon eine ganz wichtige Person in so einem Fall (J.V.).</p>

		<p>- Der DaZ Unterricht (Deutsch als Zweitsprache) nimmt in der Thematik von geflüchteten Kindern eine zentrale Rolle ein (vgl. Reichmuth, 2017).</p>	<p>Z. 332 ff. Die Erfahrung ist schon, je mehr, dass sie Einzelstunden haben, desto schneller, also grad der Anfang, weil es versteht ja in der Klasse auch nicht viel (M.H.). Z. 147 [Das hilft ihr auch?] Ja, sehr (T.A.). Z. 130 Ja, das hilft ihm wirklich (S.K.).</p>
*1 W.2	Logopädie		<p>Z. 229 ff. Dass er in die Logopädie dazu gehen kann, dass er wirklich einfach sprachlich so das was man halt an Möglichkeiten hat auch für ihn einfach nutzt (J.B.). Z. 812 ff. Ja. Viel ist dort noch schwierig: Ist es jetzt ein logopädisches Problem, oder ist es ein Sprachproblem? (M.H.)</p>
W.3	Schulische Heilpädagogik	<p>- Damit die Integration gelingen kann, brauchen Kinder mit Fluchthintergrund gezielte Unterstützung und Aufmerksamkeit, weshalb auch die vielseitigen Möglichkeiten innerhalb der Heilpädagogik als sehr wirksam in der Zusammenarbeit mit geflüchteten Kindern angesehen wird (Lanfranchi, 2015a)</p>	<p>Z. 486 ff. Ich hatte einfach das Gefühl so in diesem kleinen, geschützten Rahmen, das tut ihm einfach gut zu arbeiten. Z. 242 ff. <i>Frage: Wenn sie viel Unterstützung bekommen, eben auch sogar SHP Stunden oder sowas, ist immer hilfreich [...]?</i> Z. 245 Ja, ja auf jeden Fall, klar (M.H.).</p>
*1 W.4	Schulsozialarbeiterin		<p>Z. 481 ff. Was wir noch hatten. Die Schulsozialarbeiterin. Die war auch immer mal wieder noch mit involviert (J.V.).</p>

*1 W.5	Familienbegleitung		Z. 416 f. Die hatten eine Familienbegleitung in der Familie und das war total gut (J.V.).
H	Hintergrundwissen über das Kind/die Familie	<ul style="list-style-type: none"> - Für Lehrpersonen ist es sehr wichtig, Hintergrundwissen über das Herkunftsland zu haben und sich der vorherigen Lebenssituation der Familie bewusst zu sein. Denn so kann in einem ersten Schritt zunächst nachvollzogen werden, welche Vorerfahrungen das Kind in Bezug auf die Schule bereits mitbringt und ob überhaupt Erfahrungen mit Schulbesuchen gemacht wurden (vgl. Adam & Inal, 2013). - Lehrpersonen müssen über die psychische Verfassung eines geflüchteten Kindes informiert sein (vgl. Adam & Inal, 2013). - Auch in Bezug auf die Gestaltung des Unterrichts und vor allem die Regeleinhaltung ist Hintergrundwissen über ein geflüchtetes Kind dringend nötig (vgl. Shah, 2015). - Indem sich eine Lehrperson Hintergrundwissen über die Familie aneignet, zeigt sie Interesse am Leben des Kindes und kann sich bewusstwerden, unter welchen Schwierigkeiten das geflüchtete Kind gegebenenfalls leben muss (vgl. Shah, 2015). - Die Unterbringungssituation und unsicheren Zukunftsperspektiven der Familie können negative Auswirkungen auf den Integrationsprozess haben, wenn die Situation möglicherweise psychische Probleme hervorruft bzw. verstärkt (vgl. Zito, 2017). - Es ist wichtig, die aktuelle Lebenssituation der Familien zu kennen, zu welchen auch die Wohnverhältnisse oder ein ungewisser Aufenthaltsstatus zählt, um Verhaltensweisen des 	<p>Z. 61 ff. Also allzu viel wusste ich nicht (J.B.).</p> <p>Z. 452 ff. Zum Beispiel waren sie in so einer Unterkunft untergebracht, die sie überhaupt nicht schön fand und sie hat immer erzählt zum Beispiel, dass es durch die Fenster zieht und schimmelt und sie war einfach wirklich verzweifelt (J.B.).</p> <p>Z. 91 ff. ... der war eben auch so ein Stückweit fürsorglich, er kannte das schon von zu Hause, Verantwortung für alles zu übernehmen (J.V.).</p> <p>Z. 100 ff. Das eine Kind hat immer zu Hause 8 Kinder, Somalia, immer den ganzen Haushalt schmeissen müssen, der ist immer k.o. gewesen, oder. Eigentlich immer übermüdet, Verantwortung übernehmen müssen (M.H.).</p> <p>Z. 948 Ja, wie bei uns auch. Also jede Familie ist anders, oder (M.H.).</p> <p>Z. 827 f. Das ist jetzt auch bei den Familien oft eine Belastung, weil sie wie „überlastet“ sind (M.H.).</p> <p>Z. 108 f, Wenn die Eltern irgendwie schon, ja, einfach das Kind nicht tragen können also</p>

		<p>Kindes oder der Familie besser nachvollziehen zu können (vgl. Kappus & Kummer Wyss, 2017).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manche Eltern setzen ihre Kinder unter Druck, weil sie den „verlorenen Status“ durch die Flucht wiederherstellen möchten (vgl. Hessenberger, 2010, S. 29 f.). - Um generell Hintergrundwissen zum Thema Flucht und die damit zusammenhängenden Hintergründe sowie Grundwissen zu Asylprozessen erlangen zu können, plädiert Costa (2015) darauf, eine Aufklärung über geflüchtete Familien in der Aus- bzw. Weiterbildung einer jeden Lehrperson zu verankern. 	<p>dort schon kein Vertrauen ist, dann wird es schwierig (M.H.). Z. 263</p> <p>Ja, das ist gut [wenn die Lehrperson nachfragt und sich dafür interessiert, warum die Familie da ist] (T.S.).</p>
T	Trauma und professionelle Hilfe	<ul style="list-style-type: none"> - Was die Kinder auf ihrer Flucht in die Schweiz erlebt haben, kann sich somit negativ auf ihre Entwicklung und ihr Verhalten auswirken (vgl. Kühn & Bialek, 2017). - Manche Wunden sind so tief, dass professionelle Hilfe benötigt wird (vgl. Zito & Martin, 2016). - Laut Adam und Inal (2013) ist es dennoch wichtig, sich bewusst zu sein, dass traumatische Erlebnisse nicht zwingend zu kognitiven und emotionalen Veränderungen führen müssen, welche das Lernen behindern könnten. - Nicht jedes geflüchtete Kind ist gleichermassen traumatisiert. Ob Folgesymptome auftreten, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab und ist sehr individuell. Viele Kinder verfügen über gute Bewältigungsstrategien (vgl. Siebert, 2018). - Eine reine Fokussierung auf ein mögliches Trauma ist nicht zielführend für die Integration eines geflüchteten Kindes, „weil sie Flucht auf 	<p>Z. 382 ff. Da wusste ich nicht so recht: Soll ich ihn darauf ansprechen? Oder soll ich mit ihm überhaupt drüber sprechen oder viel oder nicht? Und da war ich sehr unsicher, ob er nicht vielleicht doch professionelle Hilfe benötigt (J.B.). Z. 97</p> <p>... er hatte aber ein starkes Trauma und war auch immer wieder ziemlich aggressiv (J.V.). Z. 166 ff. Wenn irgend so ein Trigger. Irgendein Ball wo nur schon gekommen ist (M.H.). Z. 107 f. Er ist gesund, er hat keine psychischen Probleme (S.K.).</p>

	<p>Trauma reduziert – und Trauma auf Flucht.“ (Kappus & Kummer Wyss, 2017, S. 10).</p> <ul style="list-style-type: none">- Man sollte die Kinder eher dabei unterstützen, ihre „Selbstheilungskräfte“ zu entfalten, welche bei sehr vielen Kindern ohnehin bereits in gutem Ausmass vorhanden sind (vgl. Shah, 2015).- Dies kann vor allem durch eine sogenannte Resilienzförderung erreicht werden (vgl. Siebert, 2018).- „Resiliente Kinder und Jugendliche haben etwa die Fähigkeit, eine Normalität zu schaffen, die das Leben trotz traumatischer Ereignisse wieder lebenswert und sinnvoll macht“ (Siebert, 2018, S. 38). Aus diesem Grund ist eine Förderung der Resilienz vor allem für Kinder mit Fluchthintergrund enorm wichtig (vgl. Siebert, 2018).- Resilienz kann auch vom schulischen Umfeld gestärkt werden, indem zum Beispiel vertrauensvolle Beziehungen aufgebaut werden (vgl. Kappus & Kummer Wyss, 2017).- Wichtig im pädagogischen Kontext ist somit die Kenntnis darüber, dass Kinder und Jugendliche, welche über stabile soziale Beziehungen verfügen, viel weniger an Traumata erkranken oder Folgesymptome zeigen. Zu diesen stabilen sozialen Bindungen wird auch die Schulklasse gezählt (vgl. Siebert, 2018).- Zentral ist, dass Lehrpersonen in der Lage sind, vorhandene Traumata zu erkennen und diese ernst zu nehmen (vgl. Kappus & Kummer Wyss, 2017).- Pädagogen und Pädagoginnen müssen aufpassen, sich nicht von der blossen Erwähnung des Wortes Traumas abschrecken zu	
--	---	--

		<p>lassen: Denn so übertragen sie möglicherweise die bei ihnen auftretenden Gefühle der Ohnmacht und Hilflosigkeit auf das Kind (vgl. Zito & Martin, 2016).</p>	
--	--	---	--

Angaben zum Interview:

Interviewthema	Die Gestaltung eines förderlichen pädagogischen Settings in Bezug auf die Integration eines Kindes mit Fluchthintergrund
Datum des Interviews	03.12.2020
Interviewer (I)	Fabienne Bachtler
Befragte Person / Respondentin (B)	J.B. Klassenlehrperson
Aufnahmedauer	31:38 Minuten

Kurzfragebogen zur Respondentin:

Geschlecht: weiblich

Alter: 30

Persönliches: Verheiratet, keine Kinder

Berufserfahrung: 8 Jahre

Postskript:

Das Interview hat im Klassenzimmer der Respondentin stattgefunden. Die Abstandsregeln aufgrund der Corona Pandemie wurden eingehalten. Die Atmosphäre war angenehm, das Gespräch sehr offen.

1 **Transkript Interview mit J.B. / Lehrperson**

2
3 *I: So also, erst einmal vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für das Interview. Ähm,*
4 *würdest du dich vielleicht erst einmal vielleicht kurz vorstellen, so also deinen*
5 *Namen, etwas Persönliches, vielleicht auch die Funktion an der Schule und vielleicht*
6 *kannst du kurz darüber was sagen, ja über die Integration von einem Flüchtlingskind,*
7 *du hattest ja ein Kind bei dir in der Klasse. #00:00:19-6#*

8
9 B: Ja, also ich bin J.B., ich bin Unterstufenlehrerin, im Moment an einer 2. Klasse
10 und hatte in meinem letzten Klassenzug eben ein Kind mit Fluchthintergrund und
11 zwar einen Jungen aus Eritrea, der in meinem letzten Klassenzug aber mit den
12 anderen 1. Klässlern gemeinsam eingeschult wurde, in die 1. Klasse dann eben.
13 #00:00:41-9#

14
15 *I: Ah, ok also er kam dann nicht irgendwie mittenrein im Schuljahr sondern wirklich*
16 *#00:00:45-6#*

17
18 B: Nein, mhm (verneinend). #00:00:45-4#

19
20 *I: Mit den anderen #00:00:46-2#*

21
22 B: Er wurde mit den anderen zusammen. Die neuen 1. Klässler kamen und er
23 war Teil #00:00:49-8#

24
25 *I: Ja #00:00:47-8#*

26
27 B: Von der Klasse. #00:00:50-9#

28
29 *I: Ok. Ähm, würdest du mir vielleicht kurz von deinen Gefühlen berichten, also als du*
30 *zum ersten Mal gehört hast, dass du auch ein Kind mit Fluchthintergrund in der*
31 *Klasse haben wirst. #00:00:59-9#*

32 *ERFAHRUNG / HALTUNG*

33 B: (...) (atmet tief ein). Ja schwierig. Also zuerst muss man sagen war ich ein
34 bisschen unsicher, weil ich habe keinerlei Erfahrung mit Flüchtlingskindern also mit
35 Migrationshintergrund schon das ist ja normal, hat man immer in der Klasse aber ein
36 Flüchtlingskind hatte ich noch nie und ich habe mich schon gefragt: Was ist, wenn
37 das Kind ein Trauma hat? Wie soll ich damit umgehen und so eine gewisse
38 Unsicherheit hatte ich schon als ich gestartet bin muss man sagen. #00:01:24-7#

39 *UNSICHERHEIT*

40 *I: Mhm (bejahend) Kann ich verstehen, ja. Wie war denn dann die erste Begegnung*
41 *also als das Kind dann wirklich auch kam. Ihr habt ja dann wahrscheinlich auch den*
42 *1. Schultag gestaltet und eben als er dann auch mit seinen Eltern kam, wie würdest*
43 *du jetzt den Bub oder auch die Eltern beschreiben? #00:01:40-3#*

44
45 B: Äh, ja ich war sehr gespannt auf das Kennenlernen, ähm, er war sehr sehr
46 schüchtern anfangs, da erinnere ich mich noch gut dran. Aber ich hatte sofort einen
47 positiven Eindruck von ihm, ich fand ihn sehr lieb, äh, seine Mutter auch. Sie ist
48 alleinerziehend muss man noch sagen. Ähm, aber man hat sofort gemerkt, dass
49 beide wirklich kaum Deutsch gesprochen haben. Aber auch ohne Sprache hat man

50 gemerkt, dass es beide sehr warmherzige Menschen sind. Also es war so mein
51 erster Eindruck, der wirklich positiv war. #00:02:08-6#

52 I: Schön. Jetzt vielleicht ein bisschen eine schwierige Frage. Würdest du das
53 geflüchtete Kind einfach versuchen, mit drei Worten zu beschreiben? #00:02:17-0#

54
55 B: 3 Worte (...) Äh, scheu. Äh, lieb (...) und sehr sehr lernbegierig. #00:02:16-6#

56
57 I: Mhm (bejahend). Spannend. Ok. Ähm, kannst du mir sagen, was du über die
58 Geschichte der Familie wusstest? Also wusstest du da irgendwie bescheid, was sie
59 erlebt haben und ja die ganze Geschichte der Familie. #00:02:40-5#

60
61 B: Also allzu viel wusste ich nicht. Es war eher so, dass die Schulleitung mir
62 vorher gesagt hat, dass ich eben ein Kind in die Klasse bekommen werde, das
63 geflüchtet ist, mit einem Boot und ähm dann später in die Schweiz kam und dass sie
64 dann hier Asyl beantragt haben und auch bekommen haben. #00:02:58-7#

65
66 I: Ok. Das waren so die Informationen, die du bekommen #00:03:01-2#

67
68 B: Genau. #00:03:01-2#

69
70 I: Von der Schulleitung #00:03:01-8#

71
72 B: Ja. Mhm (bejahend). #00:02:59-8#

73
74 I: Ok. Mhm (bejahend). Und jetzt, du hast jetzt vorhin erzählt, dass das Kind ja direkt
75 mit den anderen Kindern in die Klasse kam, also grad zum Schulstart eigentlich.
76 Aber hast du jetzt die Klasse vielleicht auch noch irgendwie vorbereitet auf das Kind
77 mit Fluchthintergrund, hast du das thematisiert? Und wenn ja, wie haben jetzt die
78 Kinder da reagiert drauf, die anderen Kinder? #00:03:22-7#

79
80 B: Also ehrlich gesagt habe ich gar nicht war vorbereitet in der Hinsicht, weil die
81 anderen Kinder waren ja auch neu und der Junge war auch neu, wie auch die
82 anderen und keiner kannte sich und alle müssen sich erstmal zurechtfinden in der
83 Anfangsphase. Es war nicht so, dass äh der Junge mitten im Schuljahr
84 beispielsweise gekommen ist, sondern er war von Anfang an neu wie alle anderen
85 auch und deswegen habe ich ihm keine grossartig besondere Rolle in dem Sinne
86 zukommen lassen sondern wir sind alle gleich miteinander neu gestartet. #00:03:52-
87 2#

88
89 I: Mhm (bejahend). Wie würdest du das machen, wenn du jetzt doch vielleicht mal
90 ein Kind so mitten im Schuljahr, würdest du es dann eher thematisieren? #00:03:59-
91 4#

92
93 B: Ja. #00:04:00-3#

94
95 I: Ok. #00:04:00-5#

96
97 B: Ich glaub schon schon, also weil man ja eben nicht weiss, ob ein Kind ein
98 Trauma vielleicht hat oder ähm ob das Kind speziell ist ob das sehr spricht äh
99 schlecht spricht zum Beispiel. Da fände ich schon wichtig, die anderen Kinder drauf

100 vorzubereiten auch dass, ja, vielleicht das Kind gewisse Schwierigkeiten haben
101 könnte in manchen Situationen. #00:04:18-3# B2

102
103 I: Also meinst du so zum Sensibilisieren auch so ein bisschen? #00:04:21-2#

104 B: Genau. Empathie fördern und Verständnis auch für das Kind und ja. B2
105 #00:04:25-6#

106
107
108 I: Mhm (bejahend) #00:04:26-3#

109
110 B: Sowas fänd ich dann schon wichtig aber eben so dadurch, dass er in die 1.
111 Klasse mit allen kam wusste ich ja auch die anderen Kinder nicht was da kommt
112 oder deswegen habe ich mich überraschen lassen. #00:04:35-8#

113
114 I: Ok. Ähm, würdest du jetzt vielleicht mal so einen typischen Schulalltag, so wie du
115 dich dran erinnerst mit ihm beschreiben, also mit jetzt dem geflüchteten Bub aus
116 deiner Klasse, wie würdest du das beschreiben? #00:04:46-0#

117
118 B: (...) Also ich erinnere mich vor allem dran, dass er beim Leselehrgang sehr
119 viel Hilfe benötigt hat. #00:04:54-4#

120
121 I: Entschuldigung, dass ich ganz kurz einhake: War das der Tobi-Leselehrgang?
122 #00:04:57-2#

123
124 B: Genau, ja. #00:04:57-9#

125
126 I: Der Tobi, ok. #00:04:58-2#

127
128 B: Und das Problem bei dem Tobi-Leselehrgang ist, dass sie ja sehr viele Bilder
129 haben am Anfang wo sie zum Beispiel die Anlaute dazu schreiben müssen und das
130 Problem bei ihm war, dass er die Namen auf Deutsch nicht gekannt hat und S
131 eigentlich fast bei jedem Bild fragen musste, was es denn ist. Weil sonst konnte er
132 die Aufgabe natürlich nicht lösen. Ähm, er hat Buchstaben aber gut heraushören
133 können, also wenn er dann mal wusste, was das "A" ist, konnte er auch sagen ob es
134 jetzt im "Apfel" zum Beispiel vorkommt, aber er wusste halt zuvor nicht was ein Apfel
135 ist beispielsweise. Das hat es eben schwierig gemacht, ähm. Er war aber sehr gut im PHONOLOG.
136 Rechnen, da erinnere ich mich noch dran. Und es gab halt oft Situationen, dass er BEWUSSTH.
137 neben mir am Tisch stand und mir was gezeigt oder sagen wollte und ich einfach RESSOURCE
138 raten musste, was er möchte, weil ich es einfach zum Teil nicht wusste und auch (+) RECHNEN
139 nicht wusste, wie ich ihm helfen kann aber irgendwie ging es dann immer.
140 #00:05:55-3# S

141
142 I: Mhm. Also hattest du das Gefühl er war dann fast schon ein bisschen stumm dann
143 und hat einfach nichts gesagt oder hat er versucht irgendwie.. #00:06:02-2#

144
145 B: Beides, Es kommt drauf an. #00:06:03-2#

146
147 I: Ok. #00:06:03-2#

148

149 B: Wenn er sicher wusste, was er möchte und auch sicher eine Frage im Kopf
150 hatte hat er schon versucht sich auszudrücken, aber bei Sachen, die er einfach
151 erzählen wollte war es manchmal schwierig. Also wenn es so nicht zielführend in
152 dem Moment war, dann hatte ich schon manchmal Schwierigkeiten. #00:06:18-1#

153
154 I: Ja. #00:06:19-7#

SCHWIERIGKEITEN
SPRACHE

155
156 B: Und er auch. #00:06:20-0#

157
158 I: Ok. Ähm. Jetzt würde ich so ein bisschen auf den Unterricht eingehen jetzt mit
159 dem geflüchteten Kind. Du kannst mir sagen, zu verschiedenen Punkten vor allem
160 vom Setting her oder vielleicht auch Regeln und Rituale, die Beziehungskultur,
161 Differenzierung, einfach zu solchen Punkten, was dir einfällt. Was würdest du da
162 sagen? #00:06:39-2#

163
164 B: Also wo ich mir grad Gedanken drüber gemacht hatte schon vorweg war die
165 Sitzplatzwahl. Äh und ich hab immer geschaut also ob wir jetzt im Kreis gearbeitet
166 haben oder auch er am Platz, dass er in der Nähe von mir ist. Weil ich schon damit
167 gerechnet hab, dass sprachlich vielleicht Schwierigkeiten bestehen könnten und er
168 vielleicht meine Hilfe deswegen mehr braucht. Das war sowas, dass ich eben seinen
169 Sitzplatz so gewählt hab, dass er einen kurzen Weg zu mir hat sozusagen und nicht
170 immer von ganz vorne durchs halbe Klassenzimmer laufen muss bis zu meinem
171 Tisch, der hinten ist (lacht). #00:07:00-7#

172
173 I: Ok. Also du sasst hinter der Klasse praktisch? #00:07:14-6#

174
175 B: Genau. #00:07:14-6#

176
177 I: Ah ok. #00:07:14-4#

178
179 B: Des ist ein bisschen speziell das muss man vielleicht sagen als ich, mein Pult
180 ist hinter dem Pult der Kinder und deswegen müssen sie dann nach hinten laufen zu
181 mir. Und ich habe ihn eben dann recht nach hinten gesetzt, dass der Weg einfach
182 kurz ist zu meinem Tisch. Ähm, sonst also Regeln und Rituale finde ich generell
183 wichtig also nicht nur für geflüchtete Kinder, sondern generell für alle. Das hilft eben
184 allen, dass man weiterkommt, dass man weiss, wie was läuft, dass man eben
185 leichter lernt und ich habe Rituale wie zum Beispiel dass wir immer das gleiche
186 "Guten-Morgen-Lied" singen, zusammen erzählen machen und auch immer dieselbe
187 Verabschiedung zum Beispiel. #00:07:53-1#

188
189 I: Mhm (behahend). Wie hast du ihn da dann erlebt? Also hat er da mitgemacht und
190 konnte er das dann auch nachher? #00:07:57-4#

191
192 B: Ja, also mitgesungen hat er anfangs nicht. Es war für ihn schwierig aber die
193 Bewegungen zum Beispiel hat er auch grad mitgemacht von dem Lied. Und erzählt
194 jetzt vor allem das ging sehr lange bis er sich getraut hat, vor allen was zu sagen,
195 aber er wusste genau wenn dieses Lied kommt dann passiert das und das, wenn
196 jemand das Windspiel läutet passiert das also das versteht er genauso wie alle
197 anderen Kinder auch. #00:08:19-1#

198 I: Also du hattest dann auch so akustische Signale. #00:08:20-8#

AKUSTISCHE
SIGNALE

199 B: Genau. #00:08:20-8#

200
201 I: Du hast grad, also Wind..oder..? #00:08:23-2#

202
203 B: Windspiel. Genau. Was geläutet wird um die Aufmerksamkeit der Kinder auf
204 sich ziehen oder ich habe noch so eine kleine Spieluhr, die gespielt wird, da müssen ^{UM}
205 sie in den Kreis kommen zum Beispiel und solche Sachen hat er auch sofort ^{RITUALE}
206 verstanden, was er bei was für einem Geräusch machen muss sozusagen.
207 #00:08:39-3#

208
209 I: Ok. Fällt dir sonst noch zum Unterricht was ein was du wie oder gerne erwähnen
210 würdest? #00:08:43-7#

211
212 B: Also zum Unterricht nicht, aber so sozial beispielsweise. Ähm. Ich musste
213 sehr viel am Klassenklima arbeiten, auch mit ihm. Auch obwohl er so lieb war ähm
214 war er schon oft in Streitigkeiten verwickelt. Also es hat, war schon auffällig. Es war
215 zwar nie was Schlimmes, aber immer so, er war immer dabei irgendwie. Ich denke,
216 es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass er sich halt sprachlich auch nicht so
217 gut ausdrücken konnte manchmal und deswegen auch gefrustet war, ähm, ja. Aber ^{SPRACHE}
218 es war wie gesagt jetzt nie eine schlimme Situation oder auch Gewalt oder so des ^{FRUST}
219 war jetzt nicht das Thema. Aber einfach immer mit dabei. #00:09:19-1#

220
221 I: Ok. Und so sprachliche Unterstützung, hatte er da was? Jetzt im Rahmen jetzt
222 grad vom Unterricht her? #00:09:25-9#

223
224 B: Ähm, also er hatte DaZ Unterricht und.. #00:09:28-4# ^{WA}

225
226 I: Von Anfang an oder? #00:09:28-4# ^{DAZ VON ANFANG AN}

227
228 B: Ja. Und weil das wussten wir ja schon, dass ihm das wahrscheinlich gut tun
229 würde. Und ähm dann habe ich relativ schnell aber auch noch dafür gesorgt, dass er
230 in die Logopädie dazu gehen kann, dass er wirklich einfach sprachlich so das was ^{*LOGO-}
231 man halt an Möglichkeiten hat auch für ihn einfach nutzt. #00:09:32-1# ^{PAÖIE}

232
233 I: Mhm (bejahend). Ok. #00:09:32-1#

234
235 B: Aber sonst ausser den beiden Sachen nichts Spezielles. #00:09:32-1#

236
237 I: Mhm (bejahend). Ok. Und jetzt so von der Differenzierung her also hast du
238 geschaut also wie hast du den Unterricht gestaltet jetzt grad also Differenzierung ist
239 ja immer wichtig auch in der Klasse aber so bei dem Flüchtlingskind hast du da
240 irgendwas speziell gemacht oder.. #00:10:04-7#

241
242 B: Also sprachlich differenzieren fand ich echt schwierig am Anfang, weil sie
243 können ja auch noch nicht lesen also da war man ja wirklich mit 20 anderen Kindern,
244 die auch nicht lesen können. Und ähm, was ich halt eben gemacht habe war, dass ^{UM}
245 ich die Bilder mit ihm immer nochmal besprochen habe. Dass er eben weiss, wie das
246 Wort auf Deutsch heisst und das hat ihm auf jeden Fall geholfen. Und ansonsten
247 habe ich schon geschaut, dass ich Ressourcen nutze die vorhanden sind. Also zum
248 Beispiel, wenn er sich bei einem Thema gut auskannte zum Beispiel Interesse an ^{U2}
^{RESSOURCEN}

249 Raubtieren hatte dann habe ich. schon geschaut, dass ich sowas auch einbaue, weil
250 er da halt schon über einen gewissen Wortschatz verfügt hat. Wo ich sehr unsicher
251 war, ich hatte auch überlegt, ob ich die Kultur vom Kind miteinbringen soll. So ein
252 bisschen in den Unterricht oder auch in die Rituale. Aber ich war einfach sehr
253 unsicher ob ihn das nicht vielleicht traurig macht oder er auch negative Sachen mit
254 zum Beispiel Musik oder Liedern aus der Heimat verbindet und da hatte ich einfach
255 so Sorge und hab das dann deswegen nicht gemacht, weil ich eben Angst hatte,
256 dass er sich dann zurückzieht oder ich damit irgendwie Sachen in ihm aufwühle wo
257 er jetzt noch nicht bereit für ist. #00:11:19-1#

*INTERESSE
SUS
UM
KULTUR
EINBAUEN!
UNSICHER

259 I: Mhm. Spannend. Ok. Also hast du dann die Kultur nicht eingebaut? #00:11:22-7#

261 B: Ne. Mhm (verneinend). #00:11:23-6#

263 I: Ja. Mhm. ok. Eben aus den Gründen, weil du Angst hattest, dass es wie ein
264 Trigger zum Beispiel so wirken könnte? #00:11:27-6#

266 B: Genau. #00:11:29-8#

268 I: Und dann irgendwas auslöst. #00:11:30-6#

270 B: Ja. #00:11:30-3#

272 I: Ok. Mhm. Spannend, ja. Ähm. Mich würde so interessieren auf Unterrichtsebene
273 jetzt vielleicht noch eben, was meinst du denn so zum spielerischen und bewegten
274 und kreativen Lernen? Oder auch so Lernen mit allen Sinnen. Würdest du sagen das
275 ist wichtig, oder ja, grad auch für ein Kind mit Fluchthintergrund? #00:11:48-4#

U7
U8 JA & O!

277 B: Ja. Ja, also ich find das ist das A und O gewesen. Also grad in der
278 Anfangsphase, nicht nur mit einem Flüchtlingskind, sondern generell habe ich sie
279 wahnsinnig viel spielen lassen. Damit sie sich eben so kennenlernen und man kann
280 einfach auch Spiele spielen ohne dass man dieselbe Sprache spricht. Es ist nicht
281 immer unbedingt nötig, dass man auch viel spricht beim Spielen, sondern die Kinder
282 verstehen sich dann auch so und ich hatte auch das Gefühl, das Spielen tut ihm
283 auch so gut. Da hat er sich so selber mal als wirksam erlebt, er konnte auch
284 gewinnen und ähm auch das Lernen mit allen Sinnen zähle ich dort mit rein, weil
285 dort ist es auch egal welche Sprache man spricht. Da können alle Kinder glänzen
286 sozusagen. Und auch hier konnte er immer sehr gut mitmachen. Er konnte sich
287 natürlich nicht ausdrücken so gut wie die anderen, nach wie vor, aber da, das war
288 auch nicht der Sinn der Sache und er hatte immer viel Freude und das war mir viel
289 wichtiger in dem Moment. Einfach auch dass sie sich kennenlernen übers Spiel,
290 sozusagen, ja. #00:12:48-4#

!
B2
U7
SPIELE:
SPRACHE
"ZWEITRANGIG"

292 I: Ja, ok, spannend. Gibt es sonst noch was zu dem Punkt wo du, wo dir einfällt, wo
293 du gerne sagen würdest oder? #00:12:55-2#

294 B: Ähm, ne. Ausser dass ich es generell gut finde mit 1. Klässlern viel zu spielen
295 weil ich finde das fördert einfach auch das soziale Miteinander und das hat ihn auch
296 mehr integriert fand ich. #00:13:06-7#

U7
B2

297 I: Ja, ok. Spannend, ja. Ähm, nach welchen.. Wenn du jetzt Unterricht gestaltet hast.
298 Nach welchen Kriterien hast du denn das Material ausgesucht. Hast du da extra ein

299 *bisschen geschaut jetzt nach ihm, wo dann eben jetzt so schlecht Deutsch spricht.*
300 *Wie hast du das ausgewählt? #00:13:45-2#*

301
302 B: *Ja das war schon schwierig (...). Also grad in Deutsch also das Kind also das*
303 *Kind musste ja die Sprache eigentlich erst lernen, weil grad so der Lehr, also die*
304 *Lehrmittel oder auch der Erstleselehrgang sind ja schon drauf ausgelegt, dass die*
305 *Kinder wissen, was zum Beispiel ein "Apfel" auf Deutsch heisst. Und bei Kindern mit*
306 *Migrationshintergrund ist es ja auch so, nicht nur bei Flüchtlingskindern, dass sie* ▽
307 *viele Wörter im Vorhinein noch nicht kannten und die man erst zusammen* ○
308 *besprechen muss damit die dann wirklich dran arbeiten können eigentlich.*
309 *#00:13:58-4#*

310
311 *I: Ja. Mhm. Hast du das dann auch gemacht? Also du hast es glaube ich vorhin*
312 *schonmal erwähnt, dass du es mit ihm auch speziell immer dann mal so ein*
313 *bisschen angeschaut hast, mit ihm nochmal die Bilder? #00:13:59-8#* U9

314
315 B: *Ja habe ich immer. Habe ich wirklich immer gemacht. Einfach auch damit ich*
316 *sehe, hat er überhaupt phonologische Bewusstheit oder hat er gar keine? Also liegt* U2
317 *es nur daran, dass er das Bild nicht kannte oder kann er es einfach nicht? Das war*
318 *für mich schon wichtig und da habe ich auch viel Zeit investiert, um das*
319 *herauszufinden. #00:14:23-8#*

320
321 *I: Ja. Ähm, hast du dann auch zum Beispiel selber mal Unterrichtsmaterialien*
322 *vorbereitet, weil du, also hattest du das Gefühl es gibt genug Lehrmittel oder eben*
323 *Sachen die du jetzt grad für ein Kind mit Fluchthintergrund nutzen kannst oder fehlt*
324 *des noch so ein bisschen? #00:14:33-5#*

325
326 B: *Ja, ich habe schon viel selber auch gemacht und eben auch wirklich Bilder* U9
327 *aus dem Alltag mehr genommen, weil ich find grad bei den Tobis, also ich finde das* BILDER
328 *ist ein gutes Lehrmittel an sich aber es hat auch viele Bilder wo ich denke das* AUS DEM
329 *braucht jetzt ein Flüchtlingskind nicht sofort an Wortschatz. Sondern dann habe ich* ALLTAG
330 *halt geschaut, dass ich eben dann zum Beispiel "Schere" und "Stift" und so dass*
331 *solche Wörter halt viel mehr vorkommen, die er halt auch braucht in seinem Alltag.*
332 *#00:15:02-8#*

333
334 *I: Ah, spannend, ok. #00:15:05-0#*

335
336 B: *Oder auch wenn ich Spiele gespielt habe mit allen zum Beispiel habe ich auch*
337 *drauf geachtet, dass es jetzt nicht viele sind wo einen extrem grossen Wortschatz* U7
338 *brauchen, sondern dass es Wortschatz, ähm, schon drin vorkommt aber Wörter*
339 *einfach aus dem Alltag die die Kinder einfach aktuell brauchen. Das wäre halt*
340 *wirklich auch so, vielleicht mehr Fortschritte macht. #00:15:25-2#*

341 *I: Mhm. So würdest du dir das vielleicht aber auch wünschen, dass du ein bisschen*
342 *mehr, oder weisst du von Material wo man dann noch bestellen oder eben irgendwo*
343 *holen könnte, ähm, ja einfach wo dir denn geholfen hätten oder hast du das Gefühl*
344 *das war schon jetzt viel Arbeit weil du alles selber machen musstest? #00:15:42-4#*

345
346 B: *Es war schon viel Arbeit. Also vielleicht hätte ich mich da auch ein bisschen*
347 *mehr hinterklemmen müssen. Ich habe auch nicht so danach gesucht muss ich*
348 *sagen. Aber jetzt würde ich schon wieder zum Teil Sachen anders machen. Also wir*

ERFAHRUNG

349 haben ja jetzt beispielsweise aufgerüstet mit Tablets. Und ich finde grad so Sachen
350 könnte man vielleicht auch nutzen, dass man äh, nicht neben ihm sitzen muss
351 sondern ihm die Wörter irgendwie aufsprechen kann, er sie anhören kann. Ich glaub
352 das würde mich auch entlasten, beispielsweise. Den Einsatz von eben Medien mehr
353 nutzen. #00:16:06-6#

*
DIGITAL:
WÖRTER
VORSPRECHEN

355 I: Ok. Ja, spannend. Mhm (bejahend). Ähm, jetzt wenn man grad so an die
356 Zusammenarbeit denkt. Du hast vorhin erzählt, er hat auch DaZ Unterricht
357 bekommen zum Beispiel. Ähm, welche Bedeutung hat jetzt für dich die
358 Zusammenarbeit mit allen die am Integrationsprozess beteiligt sind? Also vielleicht
359 sogar auch Fachstellen, gab es da welche? Oder jetzt auch Lehrpersonen
360 untereinander? Was kannst du zur Zusammenarbeit generell sagen, so? #00:16:38-
361 6#

363 B: Also da fällt mir grad noch eine Geschichte vorher ein. Das interessiert dich
364 vielleicht auch. Ähm, also bei diesem Bub aus Eritrea eben habe ich in seinem Fach,
365 also jedes Kind hat so eine Schublade wo sie ihre persönlichen Sachen reinmachen.
366 Und bei ihm im Fächli habe ich eine Zeichnung gefunden, die er mal in der Freiarbeit
367 gemalt hat. Ähm. Was ich sehr sehr sehr eindrücklich fand. Also er hat sich selbst
368 gemalt, in einem Boot. Und über ihm hat er so eine Sprechblase oder
369 Gedankenblase oder wie man es nennt gezeichnet und da reingeschrieben: "Warum
370 ich muss gehen?" Also die Worte die werde ich auch nicht mehr vergessen, das ist
371 so eindrücklich gewesen. #00:17:20-3#

373 I: Wow. Da bekommt man grad Gänsehaut. #00:17:22-4#

375 B: Ja. Ja, das hat mich eben so berührt. Einfach auch mehreren Ebenen.
376 Einmal, weil ich gemerkt habe, es war für ihn eine schlimme Erfahrung und zum
377 anderen auch dass er den Satz einfach auf Deutsch geschrieben hat (lächelt).
378 #00:17:20-4#

380 I: Wow. #00:17:20-4#

382 B: Weil er war ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht lange in der Schule und da
383 wusste ich nicht so recht: Soll ich ihn darauf ansprechen? Oder soll ich mit ihm
384 überhaupt drüber sprechen oder viel oder nicht? Und da war ich sehr unsicher, ob er
385 nicht vielleicht doch professionelle Hilfe benötigt. Ähm, ja. Ich musste das dann
386 wirklich, also ich habe erstmal beobachtet und eben auch mal mit anderen
387 Lehrpersonen besprochen was sie finden. Und wir haben dann mal abgewartet und
388 es war aber so, dass mit der Zeit, er auch einfach viel offener wurde und auch
389 einfach so fröhlich war und er hat gut gelernt und auch die Sprache wurde immer
390 besser nach kurzer Zeit und dann haben wir eigentlich nicht mehr gefunden, dass er
391 unbedingt professionelle Hilfe benötigt hat. Aber was mir wichtig ist eben, grad der
392 Austausch mit den Lehrpersonen, die mit ihm zu tun haben. Also zum Beispiel die
393 DaZ Lehrerin. Oder auch SHP oder wer auch immer ihn betreut hat. Dass man sich
394 schon abspricht, weil wir ein besonderes Augenmerk eben auf ihn legen wollten grad
395 eben nach der Geschichte mit dem Bild. #00:18:27-6#

T
TRAUMA
JA ODER
NEIN?

Z4

396 I: Mhm, ja. #00:18:42-4#

397

398 B: Weil wir nicht wussten, was geht in ihm vor manchmal. Weil er es ja eigentlich
399 nicht so äussern konnte wie jetzt vielleicht ein deutschsprachiges Kind. Und das war
400 mir dann schon wichtig, dass ich wie nichts verpasse sondern dass wir alle
401 miteinander schauen. #00:18:53-7# Z4

402
403 I: Ja. Und hast du das dann auch also das Bild, von dem Bild hast du dann auch
404 erzählt jetzt zum Beispiel der DaZ Lehrperson. #00:18:59-8#

405
406 B: Genau, ja. #00:18:59-8#

407
408 I: Dass sie wie auch wussten.. #00:18:57-8#

409
410 B: Ja, auch der Schulleitung. Weil ich einfach abgesichert sein wollte auch und
411 mich richtig verhalten wollte und nicht alleine eine Entscheidung treffen wollte, die
412 vielleicht in dem Moment auch nicht richtig war. Also einfach auch um mich auch zu
413 entlasten, finde ich es wichtig, dass man sich austauscht. #00:18:58-6# Z4

414
415 I: Ja. Aber ist ja dann auch schön, du hast dann jetzt gerade erzählt, dass es bergauf
416 ging sozusagen. #00:19:20-4# R ENTLASTUNG

417
418 B: Ja. #00:19:20-4#

419
420 I: Dass er dann trotzdem eben trotzdem fröhlicher und offener wurde. Hättest du
421 professionelle Hilfe angenommen für ihn oder eben für ihn beantragt sozusagen,
422 wenn das jetzt mehrmals vorgekommen wäre? Hättest du dich dann gemeldet
423 irgendwo? #00:19:31-0#

424
425 B: Ja. Ja auf jeden Fall. #00:19:32-4#

426
427 I: Ok. Mhm (bejahend). #00:19:32-7#

428
429 B: Also (...). Im Nachhinein denke ich, vielleicht hätte es so oder so nicht
430 geschadet also er hat eine super positive Entwicklung gemacht, aber ich denke mir:
431 Vielleicht hätten wir ihm einfach auch vieles noch erleichtern können, wer weiss.
432 #00:19:45-7# T

433
434 I: Mhm, ok. #00:19:45-7# UNSICHERHEIT IM UMGANG

435
436 B: Wobei es in dem Moment wirklich nicht nötig, also aus unserer Sicht nicht
437 nötig war. Und ich bereue des jetzt auch nicht, dass wir es nicht gemacht haben.
438 Aber im Nachhinein denke ich schon, man kann doch eigentlich alle Hilfe in
439 Anspruch nehmen die man hat und vielleicht wäre das für ihn einfach auch schön
440 gewesen mit jemandem noch drüber zu sprechen oder so. #00:20:00-8#

441
442 I: Mhm, ja. Spannend, ok. Ähm die Zusammenarbeit, jetzt hatten wir es so ein
443 bisschen auf der schulischen Ebene also eben mit anderen Lehrpersonen. Ähm. T
444 Jetzt gibt es natürlich ja auch die Zusammenarbeit mit den Eltern von dem
445 geflüchteten Bub. Wie hast du die gestaltet? Gab es da Punkte, wo man drauf
446 achten muss oder, ja, so? #00:20:21-2#

447 B: Ja also die Zusammenarbeit grad mit seiner Mama war mir schon wichtig. Z1
448 Einfach auch weil mich die Familiengeschichte von ihnen schon interessiert hat und
449 es hat mich ja auch irgendwo beschäftigt und seine Mama war auch eine sehr
450 aufgeschlossene, herzliche Person und sie war einfach sehr oft verzweifelt. Also sie
451 kam auch oft in die Schule, wir haben so Tür, zwischen Tür- und Angelgespräche
452 geführt. Ähm. Zum Beispiel waren sie in so einer Unterkunft untergebracht, die sie
453 überhaupt nicht schön fand und sie hat immer erzählt zum Beispiel dass es durch
454 die Fenster zieht und schimmelt und sie war einfach wirklich verzweifelt und hat
455 auch manchmal sogar geweint auch wenn wir ein Elterngespräch hatten. #00:21:00-
456 4#

H
VERTRAUENS-
BASIS

457
458 I: Ok. #00:21:00-4#

460 B: Ähm, ja des war oft für sie nicht einfach aber umso schöner dann, dass sie
461 gemerkt hat, dass schulisch mit ihrem Kind einfach vorwärts geht und sie hat sich
462 dann auch viel darauf noch fokussiert und wollte ihn auch unterstützen dabei und
463 hatte Freude dran dass es in der Schule gut läuft und ja also ich muss sagen, grad
464 die zwischen Tür- und Angelgespräche waren nicht so einfach. Weil sie wirklich auch
465 sehr schlecht Deutsch gesprochen hat und ich hatte da ja nicht sofort einen
466 Dolmetscher irgendwie zur Hand und da haben wir wirklich mit Händen und Füßen
467 manchmal versucht zu reden. Es war lustig (lacht) aber vielleicht nicht immer so
468 zielführend in dem Moment. Also grad äh die Sache mit dem Dolmetscher finde ich
469 schon wichtig. Also dass man auch Gespräche vielleicht auch gut plant mit Eltern
470 von Flücht also aus Flüchtlingsfamilien oder eben auch mit Migrationshintergrund.
471 Und dass man wirklich merkt, wenn die sprachliche Barriere zu gross ist, dass man
472 sich auch um einen Dolmetscher wirklich bemüht. #00:21:57-1#

Z1
UNTERSTÜTZUNG
DER ELTERN
SPONTANE
GESPRÄCHE:
DOLMETSCHER

473
474 I: Ok, ja. #00:21:56-3#

476 B: Würde ich schon empfehlen. #00:21:58-9#

477
478 I: Ja, ok. Und jetzt wir haben schon ein bisschen über die Zusammenarbeit zwischen
479 Lehrpersonen und der DaZ Lehrperson zum Beispiel gesprochen. Du hast vorhin
480 mal erwähnt, dass er schulisch eigentlich sonst soweit ganz gut mitkam, aber eben
481 jetzt zum Beispiel SHP-Stunden. Hat er die denn trotzdem irgendwie in Anspruch
482 genommen manchmal oder ging er nicht zur schulischen Heilpädagogi, weil er
483 eigentlich, du hast mal gesagt, vor allem in der Mathematik war er ganz gut. Ähm, ja.
484 Gab es da trotzdem Unterstützung für ihn, kannst du dich da erinnern? #00:22:32-5#

486 B: Ähm. Ja. Also wir haben schon auch SHP Stunden zugesprochen. Ähm, weil
487 ich hatte einfach das Gefühl so in diesem kleinen, geschützten Rahmen das tut ihm
488 einfach gut zu arbeiten. Also eben schulisch grad eben im Rechnen hätte er es nicht
489 gebraucht, aber was ich halt schön fand war, dort konnte er halt auch mal mehr zu
490 Wort kommen und das war für ihn nicht so eine Überwindung vor einer kleinen
491 Gruppe oder eben nur eine Lehrperson und vielleicht noch einem anderen Kind zu
492 sprechen als jetzt vor einer ganzen Klasse. #00:22:42-1#

W3
KLEINE
GRUPPE

493 I: Also hat die Heilpädagogin dann auch speziell mit ihm zum Beispiel nicht
494 unbedingt nur am Schulischen dann gearbeitet, sondern auch so ein bisschen
495 Selbstwertgefühl oder so Selbstbewusstsein, an solchen Themen dann? #00:23:15-
496 0#

W3
SELBST-
BEWUSSTSEIN/
SELBSTWERT

497 B: Ja, total. Also wir haben äh viel auch so ein bisschen Sozialprogramm-Mässig
498 gearbeitet am Anfang und eben so Themen auch wie "Meine Gefühle" und so
499 besprochen mit also in der 1. Klasse und des war für ihn natürlich nicht immer so
500 einfach. Einfach auch sprachlich und die SHP hat dann viel auch in den Lektionen
501 noch dran weitergearbeitet. #00:23:34-3#

B2

502
503 I: Ok, ja. #00:23:34-3#

504
505 B: Grad auch das Thema vorgenommen eben um auch ein gutes Gefühl zu
506 geben eben, sein Selbstbewusstsein zu stärken und dass er eben nicht so sein
507 Können so sehr über seine Sprache definiert, weil er eben viele Kompetenzen hatte
508 und deswegen fand ich es auch wichtig ihn zur SHP zu schicken weil er dort so eine
509 direkte Rückmeldung immer bekommen hat, auf das, was er gemacht hat.
510 #00:23:55-8#

U5

U2

W3

511
512 I: Mhm, spannend. #00:23:55-8#

513
514 B: Was ich ja mit 20 Kindern in dem Moment nicht so kann. #00:23:58-4#

515
516 I: Mhm. #00:23:59-5#

517
518 B: Und das war für ihn auch total wichtig auch. Da hat er grad gemerkt "Hey ich
519 kann was und es ist gut" und das pusht ihn dann wieder und deswegen hat er schon
520 auch SHP Stunden bekommen, ja. Noch dazu. #00:23:57-7#

U5

521
522 I: Ok, ja spannend. Ja, ok. Jetzt du hast vorhin erzählt, dass so Fachstellen, eben wo
523 jetzt vielleicht auch professionelle Hilfe anbieten würden so bei Traumata zum
524 Beispiel, die habt ihr ja jetzt nicht in Anspruch genommen. Ähm. Weisst du aber von
525 Stellen, wo du dich irgendwie hinwenden könntest oder wie siehst du die
526 Zusammenarbeit? Hattest du irgendeine Zusammenarbeit mit solchen Fachstellen
527 oder gar nicht? #00:24:33-0#

528
529 B: (...) Ääh. Also es war einfach so: Ich hätte mir einfach viel mehr Infos
530 gewünscht. Weil ich bin zum Teil schon "geschwommen". Und äh, ich weiss nicht so
531 Sozialamt oder irgendwas gibt es ja schon wo sich um die Familie kümmert und ich
532 habe einfach irgendwie nie Infos so richtig bekommen ich wusste auch nicht: Wo soll
533 ich mich jetzt eben hinwenden. Weil ich hätte schon gerne die ganze Geschichte
534 gerne von der Familie gekannt. Und nicht so: Sie sind mit einem Boot in die Schweiz
535 gekommen und haben jetzt Asyl. #00:25:01-2#

Z3

⚡

FEHLENDE
INFORMATIONEN

UNSICHER-
HEIT

536
537 I: Ja. #00:25:02-5#

538
539 B: Einfach über die Hintergründe bisschen mehr erfahren wäre für mich schon
540 wichtig gewesen, aber ich hätte auch nicht gewusst eben wo ich solche
541 Informationen bekomme und auch ob mir solche Informationen zustehen als
542 Lehrperson. #00:25:14-6#

Z3

543
544 I: Ok, ja. Da hat es dir wie so ein bisschen gefehlt in dem Fall, oder? #00:25:12-7#

545
546 B: Ja. Also ich hatte da nicht so eine Ahnung ehrlich gesagt. #00:25:20-6#

547 I: Mhm, ok. Ähm, ja. Dann: Ja du hast ja eigentlich vorhin schon recht viel erzählt
548 über die Zusammenarbeit. Ähm, mich würde noch interessieren, wie regelmässig
549 gestaltest du den Kontakt auch jetzt mit den Eltern oder mit den, ähm, anderen
550 Lehrpersonen? #00:25:42-6#

551
552 B: Also wir haben schon eben drauf geachtet, dass wir also mit der SHP eh also
553 mehrmals die Woche waren wir zusammen und haben besprochen, eben weil wir
554 auch wirklich rausfinden wollten, braucht das Kind professionelle Hilfe? Ist er sehr
555 traumatisiert? Und deswegen haben wir sehr sehr sehr viel Kontakt gehabt und auch
556 nachher dann als wir dann uns um einen Dolmetscher bemüht haben haben wir
557 schon auch geschaut, dass mit der Mama der Kontakt sehr regelmässig war. Einfach
558 auch weil ich gemerkt habe, sie braucht es auch weil sie hatte auch nicht so viele
559 Kontakte und sie war eben viel verzweifelt und auch hilflos und ich wollte ihr auch
560 ein bisschen helfen und das schulische war für sie auch so ein Anker wo sie wusste,
561 das läuft und ich wollte ihr da einfach Einblick geben dass sie auch da in der Hinsicht
562 wenigstens beruhigt ist. #00:26:26-8#

WB

Z4

Z1 Z2

R

PERSÖNLICHE
BETROFFENHEIT

563
564 I: Ok, ja. #00:26:26-7#

565
566 B: Und deswegen haben wir schon auch viele Gespräche gehabt. Eben auch
567 manchmal zwischen Tür und Angel (lacht) aber grad die Elterngespräche eben, ja,
568 so grad am Anfang haben wir uns schon alle paar Wochen immer mal wieder
569 gesehen. #00:26:39-7#

Z1

REGELMÄSSIG-
KEIT

570
571 I: Ok, ja. Ähm, war es dir denn auch wichtig, also hast du auch danach geschaut, ob
572 das Kind ausserschulische Kontakte pflegt? Oder ob es eben zum Beispiel jetzt
573 irgendwie an Vereinen teilhatte? War dir das wichtig danach zu schauen oder hast
574 du gefunden, das geht vielleicht doch über die Schule hinaus? Ja, wie war das?
575 #00:26:57-5#

576
577 B: Ähm. Also es war mir schon wichtig. Ähm, natürlich war mir klar, ich hab da
578 jetzt nicht den grossen Einfluss drauf aber wenigstens mal der Familie so zu zeigen
579 was für Möglichkeiten es hat und was man so machen kann. Ähm, dass er eben
580 auch nicht nur zu Hause in der Unterkunft irgendwie sitzen muss. Und tatsächlich
581 hat er sich dann im Fussballclub eben vom Dorf angemeldet. Das fand ich natürlich
582 super. Also einmal, weil er halt auch Anschluss bekommen hat, weil auch andere
583 Kinder aus der Klasse und auch der Schule eben dort in dem Verein waren. Und er
584 hat auch immer gestrahlt, wenn er von seinem Match erzählt und hat und so. Und
585 äh, ich fand es aber auch gut, weil er eben auch dort sprachlich noch gefördert
586 wurde weil da haben ja auch alle Deutsch gesprochen und zu Hause in der
587 Unterkunft mit der Mama hat er halt einfach nicht Deutsch gesprochen. Und so
588 wurde halt auch die Sprache noch gefördert im Spiel, im Verein und natürlich auch
589 für das Soziale war es sehr wichtig fand ich also das würde ich auch allen Eltern
590 empfehlen, generell ein Sportverein. #00:27:59-1#

FREIZEIT

B2

FUSSBALL
KONTAKTE
ZU ANDEREN

591
592 I: Ja, das wollte ich gerade fragen. Wenn er das nicht gemacht hätte, ob du das
593 dann der Mama auch vielleicht ans Herz gelegt hättest oder eben.. #00:28:04-4#

594
595 B: Ja. #00:28:04-4#

596

597 I: Ja. #00:28:05-3#

598

599 B: Also eben habe ich ja eigentlich in dem Sinne ja auch, dass ich ihr gezeigt
600 habe, was es noch so gibt für Angebote überhaupt. Weil sie weiss das ja alles, also
601 wusste das ja gar nicht. Sie war so an einem neuen Ort, sie kannte niemanden, Z2
602 kennt sich nicht aus, war alles schwer für sie. Und ich habe ihr wie so ein bisschen Z1
603 Möglichkeiten gezeigt, wo sie auch Leute vielleicht kennenlernen kann und treffen
604 kann und auch an den Schulfesten geschaut, dass irgendwie jemand mit ihr redet. Z2
605 #00:28:27-3#

R PERSÖNLICHE BETROFFENHEIT

606

607 I: Wow, mega schön. #00:28:27-3#

608

609 B: Weil ich sie einfach ein bisschen integrieren wollte eben. So war das. EINSATZ
610 #00:28:30-9# DER LP

611

612 I: Ja, toll, ja, schön. #00:28:33-2#

613

614 B: So ein kleiner Tropfen auf einem heissen Stein aber immerhin (lacht).

615 #00:28:35-9#

616

617 I: Kann viel bewirken (lacht). #00:28:33-9#

618

619 B: (lacht) #00:28:33-9#

620

621 I: Schön. Ja toll. Ähm, ja. Einfach so zum Abschluss: Was würdest du den anderen
622 Lehrpersonen, die jetzt auch ein geflüchtetes Kind in die Klasse bekommen oder
623 integrieren möchten, was würdest du denen auf den Weg mitgeben? Bisschen
624 schwierige Frage vielleicht auch (lacht). #00:28:51-8#

625

626 B: Ja (lacht). Ääh. Also es war spannend. Aber es hat mir auch sehr viel, GESUNDHEIT
627 abverlangt. Muss ich sagen. Also man sollte sich finde ich, also was mir geholfen LP
628 hat, immer bewusst sein, man ist nicht alleine. Also vielleicht nicht nur in so einer
629 Situation, sondern generell ist man nicht alleine, man kann sich Hilfe holen und ich BA
630 finde es schon auch wichtig, dass grad wir Lehrpersonen auch offen sind gegenüber HALTUNG
631 solchen Kindern, dass wir auch ihre Bedürfnisse ernst nehmen, auch ihr Leid und äh LP
632 ihre Verzweiflung auch erkennen. Und auch einfach manchmal auch sehen und
633 Verständnis haben füreinander, dass für ihn einfach Sachen extrem viel schwieriger
634 waren als für andere Kinder und einfach auch zu merken, wo ist so eine Grenze, EMPATHIE
635 was kann ich ihm zumuten und wo muss man jetzt vielleicht einfach mal sein lassen.
636 So ein bisschen. #00:29:43-3#

637

638 I: Mhm (bejahend). #00:29:43-5#

639 B: Ähm, ich fand generell schon, dass es eine gute Erfahrung war für mich auch
640 eine tolle Erfahrung und ähm man hat auch gemerkt eben Integration kann einfach BA
641 funktionieren. Wenn man eben Verständnis fördert und eben auch das soziale B2
642 Miteinander war sehr wichtig für mich, dass man da ein grosses Augenmerk drauf
643 legt. Ähm. Ich denke aber schon, wenn er jetzt traumatisierter gewesen wäre, also
644 ich mein man hört ja wirklich auch schlimme Geschichten über Kinder mit T
645 Flüchtlingshintergrund. Ich find da muss man schon den Mut haben, dass man eben
646 auch sich an Profis wendet. Also dass man eben schaut, dass das Kind
PROFESSIONELLE
HILFE

647 professionelle Hilfe bekommt, dass man da auch vielleicht noch mehr geschult wird. SCHWUNG
648 Das wäre mir schon auch wichtig. Deswegen finde ich es auch toll, dass du deine LP
649 Arbeit zu dem Thema machst, weil ich finde das ist so ein Thema man redet
650 irgendwie so wenig drüber und das ist trotzdem was das beschäftigt einen, äh, es * BETROFFEN-
651 berührt einen auch emotional und da ist man vielleicht auch nicht immer drauf HEIT
652 vorbereitet, dass es einen so treffen kann. #00:30:44-1#
653
654 I: Ja. #00:30:45-4#
655
656 B: Und es einem ja eben auch was mit einem selber macht und ich finde das
657 eben schön, dass man sich damit auseinandersetzt und ja, es sollte finde ich mehr
658 Leute irgendwie geben weil das ist ein Thema das beschäftigt uns jeden Tag und
659 das kann jedem von uns passieren, dass man plötzlich ein Flüchtlingskind in der
660 Klasse hat und ich finde es sollten Lehrpersonen auch ein bisschen mehr
661 sensibilisiert werden für das Thema. #00:31:05-3#
662
663 I: Ok. Ja. #00:31:06-0#
664
665 B: Also das wäre mir schon wichtig. #00:31:05-3#
666
667 I: Spannend. Ja, gibt es sonst noch irgendwas, irgendein Punkt wo wir gar nicht
668 drüber gesprochen haben, ähm, ja, wo du jetzt unbedingt noch loswerden willst oder
669 hast du das Gefühl, du konntest alles sagen, so, was dir wichtig war? #00:31:21-5#
670
671 B: Ja, ich glaube (lacht). Ich konnte alles sagen, ja. #00:31:24-2#
672
673 I: Ok (lacht). Ja dann danke ich dir ganz ganz herzlich für das Interview, ich fand es
674 mega mega spannend und.. #00:31:30-8#
675
676 B: Danke dir. #00:31:30-8#
677
678 I: Ja, ich wünsche dir alles Gute und vielleicht ja nochmal eine schöne
679 Zusammenarbeit mit einer geflüchteten Familie. #00:31:36-0#
680
681 B: Ja, dankeschön (lächelt).

Angaben zum Interview:

Interviewthema	Die Gestaltung eines förderlichen pädagogischen Settings in Bezug auf die Integration eines Kindes mit Fluchthintergrund
Datum des Interviews	11.01.2021
Interviewer (I)	Fabienne Bachtler
Befragte Person / Respondentin (B)	J.V. Schulische Heilpädagogin
Aufnahmedauer	36:14 Minuten

Kurzfragebogen zur Respondentin:

Geschlecht: weiblich

Alter: 30

Persönliches: Verheiratet, zwei Kinder

Berufserfahrung: 7 Jahre (als Schulische Heilpädagogin einer Unterstufe sowie einer Förderklasse)

Postskript:

Das Interview hat im Schulhaus der Respondentin stattgefunden. Die Abstandsregeln aufgrund der Corona Pandemie wurden eingehalten. Die Atmosphäre war angenehm, das Gespräch sehr offen.

Transkript Interview mit J.V./ Schulische Heilpädagogin

1 I: So, also danke nochmal, dass du dich bereit erklärt hast für das Interview.
2 Möchtest du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen, vielleicht auch deine Funktion die
3 du gerade an der Schule hast. Welche Stufe und vielleicht kurz eben den
4 Hintergrund zum Thema geflüchtete Kinder. Was dich damit verbindet. #00:00:18-
5 5#

6
7 B: Ja. Also ich bin J.V. Ich bin 30 Jahre alt. Bin Mama von Zwillingen und
8 arbeite deswegen momentan nur 25% als schulische Heilpädagogin in T. Ich habe
9 bisher meistens auf der Unterstufe gearbeitet und habe da schon verschiedene
10 Flüchtlingskinder kennenlernen dürfen. Es waren vier Flüchtlingskinder, drei Jungs
11 und ein Mädchen. Die meisten kamen aus Eritrea und ein Kind kam aus Somalia.
12 Ja. #00:00:58-3#

13
14 I: Super. Wie alt waren die Kinder dann? #00:01:00-8#

15
16 B: Die waren hm (lacht) ja, zwischen acht und elf. Und bei einem Jungen also
17 ich nenne den Namen jetzt nicht. R. nenne ich ihn jetzt einfach mal. Er kam in der
18 dritten Klasse zu mir und man hat ihn eben auf elf geschätzt oder das Alter wurde
19 als elf angegeben und man hat aber gleich gemerkt, er ist viel älter (lacht) und er hat
20 mir nachher auch ziemlich schnell selber erzählt er sei schon 16 und es hat sich
21 nachher auch wirklich herausgestellt, dass er eben schon 16 war (lacht) und dann
22 eben zu mir in die 3. Klasse gekommen ist. #00:01:40-8#

23
24 I: Spannend. Ok. Wow. Ja wie waren denn so deine Gefühle, würdest du darüber
25 mal kurz berichten, wie hast du dich gefühlt als du zum ersten Mal gehört hast, dass
26 du jetzt auch dann eben, du hast jetzt schon viel mit Flüchtlingskindern gearbeitet.
27 Wie waren so immer deine Gefühle, als du gehört hast, dass die Kinder zu dir in die
28 Klasse gehen werden? #00:01:59-4#

29
30 B: Am Anfang hat man einfach so die Gedanken: Werde ich der Situation
31 überhaupt gerecht oder werde ich dem Kind gerecht und da auch in der einen
32 Klasse hatte ich mit so vielen, ja, schwierigen Kindern zu tun und dann jeder hat halt
33 seine Baustellen und ja da war eigentlich wirklich so das Gefühl: Kann ich dem allen
34 gerecht werden einfach. Kann ich dem Kind eben genug Struktur bieten, einen
35 sicheren Rahmen bieten, wie kann ich es auffangen? So das waren die ersten
36 Gefühle. #00:02:29-7#

Rolle
LP UNSICHERHEIT

37
38 I: Mhm (zustimmend). Ganz kurz, dass ich nochmal so vom Verständnis her: In
39 welcher Klasse war das dann genau? Also du hast gesagt in der 3. Klasse kam ein
40 Kind mal. Gab es auch noch andere Stufen oder hast du noch in anderen Klassen
41 gearbeitet dann wo das war? #00:02:43-5#

42
43 B: Ja. Also, ja. Es war der A. und der F. Die kamen ab der 2. Klasse. Der R.
44 eben in der 3. Klasse und das Mädchen die N., die habe ich in der 1. Klasse
45 kennengelernt. #00:02:54-8#

46
47 I: Ok, ja. Und sie kamen dann auch also sind direkt nach der Flucht zu dir
48 gekommen, oder? #00:03:00-1#

49

50 B: Ja, der R. in der 3. Klasse kam direkt nach der Flucht zu mir. Und die
51 anderen zwei Jungs, die waren schon ein Jahr lang, der eine war in der 1. Klasse
52 ganz normal und der andere war in der Einschulungsklasse. und kam dann danach
53 zu mir in die 2. Klasse, in die Förderklasse. Also sie wurden separativ beschult. SEPARATIV
54 #00:03:24-8#

55
56 I: Ok, ja. Und dann als sie dann zu dir gekommen sind. Kannst du dich an die ersten
57 Begegnungen erinnern auch mit den Kindern oder auch mit den Eltern? Wie wirken
58 sie auf dich? #00:03:37-8#

59
60 B: (lächelt) Also das eine Kind, den F. den habe ich damals in der EK einfach
61 besucht, um ihn kennenzulernen. Da ist er auch nicht besonders irgendwie K
62 aufgefallen, also er war da ganz gut in der Klasse integriert und es ging ihm da ganz
63 gut. Dann das andere Kind der R. er kam direkt nach der Flucht zu mir den habe ich
64 dann einfach schon ein paar Tage vorher kennengelernt, wo er halt dann kam mit
65 seiner Mama halt ins Schulhaus und wir haben uns halt das Schulhaus zusammen L
66 angeschaut, dass er halt mal weiss wohin er dann am Montag kommt und das dann
67 alles schon mal kennenlernen konnte. Er war auch so der aufgeschlossenste U4
68 eigentlich von allen, was sicherlich auch mit dem Alter schon zu tun hat und er ist U5
69 alleine mit seiner Mama und seinem Bruder geflüchtet und der Vater also man weiss
70 nicht genau, er ist auf jeden Fall im Land geblieben. Ob er überlebt hat oder nicht
71 kann ich nicht genau sagen. Und da hat man auch gemerkt, er hat schon so viel FEHLENDE
72 Verantwortung übernehmen müssen also er war quasi so der Vaterersatz von der INFORMATIONEN
73 Familie. #00:04:42-7#

74
75 I: Ok. #00:04:43-9#

76
77 B: Ja. Dann der A., der andere Junge, der kam nach einem Halbjahr einfach zu
78 uns in die Klasse und den habe ich davor nicht kennengelernt, habe ihn dann erst
79 am 1. Schultag gesehen. Er war dann auch ziemlich aufgeregt und ja er war
80 eigentlich so ein ganz herzlicher Junge und ja. #00:05:10-1#

81
82 I: Ok. Ja. Jetzt eben du hast jetzt von mehreren Kindern berichtet und ich wollte
83 eigentlich auch fragen, eben wie du jetzt ein Kind beschrieben hättest mit drei
84 Worten das beschreiben könntest. Jetzt habe ich schon so ein bisschen rausgehört,
85 dass sie auch unterschiedlich also du hast unterschiedliche Erfahrungen gemacht.
86 Würdest du sagen, eben dass der eine Bub jetzt eher aufgeschlossener war, die
87 anderen eher scheuer? Gab es vielleicht auch Traumata, wusstest du, also hattest
88 du das Gefühl, dass manche mehr belastet waren als jetzt der Bub der so offen war?
89 Wie war das? #00:05:38-8#

90
91 B: Also eben der Ältteste, der R. der war eben ganz höflich, der war eben auch
92 so ein stückweit fürsorglich, er kannte das schon von zu Hause, Verantwortung für
93 alles zu übernehmen und er war auch mega engagiert, also er wollte auch ganz RESSOURCEN
94 schnell die Sprache lernen und wollte einfach vorankommen. Und dann der F. der
95 war eher noch so ganz verspielt und er war total sportlich. Er hat Fussball geliebt,
96 über alles und konnte so auch mit anderen Kindern dann da in Kontakt treten. Und INTERESSEN

BZ VEREINE

97 er hatte aber ein starkes Trauma und war auch immer wieder ziemlich aggressiv. T
98 Also, ja. #00:06:16-1#
99
100 I: Also hat es sich dann in aggressivem Verhalten geäußert? #00:06:19-1#
101
102 B: Ja, er war dann auch gewalttätig auch den anderen Kindern gegenüber. Und B2
103 auch verbal und ja. Er hat auch eine ganz tiefe Frustrationstoleranz, also es war T
104 ganz schwierig, ja. Sobald irgendwas nicht gut gelaufen, ja, ist er ziemlich schnell
105 halt an die Decke gegangen und das war ganz schwer für ihn. #00:06:37-3#
106
107 I: Ok. #00:06:38-6#
108
109 B: Und er hatte auch grosse Probleme mit dem anderen Kind, mit dem A. die
110 zwei haben sich überhaupt nicht verstanden und haben sich dann gegenseitig auch B2
111 ziemlich geärgert. Und ja. Beim A. war es auch ganz unterschiedlich. Also er war
112 eigentlich ganz, ja ein ganz herziger und er konnte auch mega lieb zu den anderen RESSOURCEN
113 Kindern sein, war immer total fürsorglich und dann gab es aber auch wieder
114 Phasen, wo es dann einfach mega schlecht ging und ihm einfach alles zu viel war. ÜBERFORDERUNG
115 Also wo er selber auch, ja, wirklich nicht mehr wollte also er wollte dann auch aus KIND
116 dem Fenster springen und also ganz schlimm also ihm ging es dann richtig richtig
117 schlecht. Er hat halt auch seine Mama auf der Flucht zurücklassen müssen und er
118 wusste auch nicht was mit der Mama ist und wo sie ist und das war immer extrem H
119 schlimm für ihn und F. hat ihn dann immer so ein bisschen damit aufgezogen. Und
120 er wusste natürlich auch dass das ihn dann wütend macht und die zwei für die zwei B2
121 war es halt schwer miteinander, ja. #00:07:37-6#
122
123 I: Ok. Und die anderen Kinder? Hattest du da das Gefühl, dass sie auch so ihn
124 geärgert haben oder war das wirklich eher zwischen den beiden? #00:07:44-9#
125
126 B: Es war eher zwischen den beiden. Also die anderen da ging es eigentlich, ja. B2
127 #00:07:51-2# K
128
129 I: Mhm. Ok. Dann in dem Fall wusstest du über die Geschichten der Familien so also
130 du hast jetzt erzählt, du wusstest, dass bei dem einen eben die Mutter
131 zurückgelassen wurde. Oder der andere der mit der Mutter und den Bruder flüchtet.
132 Wie hast du die Informationen bekommen? Also woher wusstest du das? Über die
133 Geschichte Bescheid so? #00:08:07-5#
134
135 B: Also bei dem einen Kind. Bei dem F. da war es so, der ist dann in die EK
136 gegangen und da hatte ich eigentlich alle Informationen von der Lehrperson davor. H
137 Die sind eben mit der Mama zusammen geflüchtet. Und er hatte noch einen kleinen, INFOS
138 nein, einen grossen Bruder hatte er noch und der Vater ist zurückgeblieben. Und sie VON LP
139 sind damals zuerst nach Italien geflüchtet und dann gibt es ja, ich bin mir nicht mehr KEINE
140 sicher wie es heisst, ist es das Dublin Abkommen, wo die Schweiz hat wo dann die FACHSTELLE
141 Flüchtlinge wieder zurück müssen in das Land in das sie als erstes geflüchtet sind.
142 Und das war bei ihm schon ziemlich kurze Zeit dann danach wo er in der Schweiz
143 angekommen war, das war auch in der Zeit in der er in der EK war, hätten sie eben
144 wieder zurück nach Italien gemusst. Und dann ist die Mutter abgetaucht, hat die
145 Kinder alleine zurückgelassen, dass sie eben nicht wieder zurück müssen nach ZUKUNFTS-
ANGST
FAMILIE

146 Italien. Und dann musste die Lehrperson halt auch ja ziemlich sich für die Kinder
147 einsetzen und hat halt geschaut wo sie unterkommen können und die haben dann L
148 auch Pflegefamilien gefunden für die Zeit haben dann auch dort gelebt eine Zeit
149 lang, ein halbes Jahr ungefähr. Dann ist die Mutter wieder aufgetaucht und sie sind
150 wieder aus den Familien rausgekommen und haben dann wieder mit der Mutter
151 einfach zusammengelebt. Und zirka ein Jahr später war es dann wieder der Fall,
152 dass sie wieder nach Italien hätten zurück müssen. Damals war er dann schon bei
153 mir in der Klasse. Und dann hatte er aber mega Glück also wir hatten auch Briefe
154 geschrieben und alles und haben uns auch für die Familie dann eingesetzt und sie
155 hatten Glück und konnten dann nachher bleiben. #00:09:45-3#

EINSATZ
LP

157 I: Wow. Gut. Zum Glück, ja. Also hattest du auch das Gefühl, es hört sich das jetzt
158 so an als wären sie irgendwie nie zur Ruhe gekommen. obwohl sie dann mal da
159 waren irgendwie? #00:09:53-3#

161 B: Genau. Und dann auch immer die ständige Angst einfach, oder, dass man
162 nicht bleiben kann und, ja. #00:09:58-7#

"ÄNGSTE
FAMILIE

164 I: Mhm (zustimmend). Spannend. Ja. #00:10:01-7#

166 B: Und eben der R. kam eben alleine mit seiner Mama auch und der A. der kam
167 mit seinem Papa und der hatte, ich weiss jetzt ehrlich gesagt nicht mehr wieviel,
168 aber er hatte vier Geschwister meine ich, drei Schwestern und noch einen Bruder.
169 Genau. Und die Familie hatte aber auch Unterstützung dann von einer
170 Familienbegleitung. #00:10:32-7#

171 I: ^{WIE} Ok. Mhm (zustimmend). Ja, ich komme später nochmal ein bisschen genauer
172 drauf. Ja, super. Das ist auf jeden Fall spannend. Hast du dich irgendwie auch
173 speziell vorbereitet, so ein bisschen, als du wusstest, dass ein Flüchtlingskind
174 kommt oder ja, bist du da einfach mal reingestartet und hast geschaut, wie es läuft?
175 #00:10:51-4#

* WEITERE UNTERSTÜTZUNG

178 B: Ich bin eher so reingestartet. Ich habe geschaut was auf mich zukommt. Es
179 war ja, also ich hatte ja eine Förderklasse und ich hatte ganz viele spezielle Kinder
180 und jeder hatte seine Bedürfnisse und hat einen sicheren Rahmen gebraucht. Eben
181 ich hatte auch Kinder mit ADHS, mit Autismus, mit Depressionen. Also es war wie
182 alles dabei wo die Schule eigentlich auch für die Kinder eigentlich mehr so, ja, ein
183 sicherer Ort war. Wo man zusammenkommt, ja. #00:11:25-9#

SICHERER ORT

185 I: Mhm (zustimmend). Du hast vorhin schon ein bisschen, ja, angetönt, so dass die
186 anderen Kinder eigentlich nicht so grosse Probleme hatten oder eben nicht so viel
187 geärgert haben wie jetzt sie untereinander. Wie haben sie trotzdem reagiert, weil bei
188 dir war es ja jetzt nicht so, dass sie alle miteinander gestartet sind jetzt bei den
189 einen. Sie kamen dann doch so mitten im Schuljahr sozusagen. Wie haben die
190 anderen Kinder reagiert, kannst du dich erinnern? #00:11:49-4#

192 B: Also. Wir haben es miteinander thematisiert und gerade auch wo dann das
193 dritte Flüchtlingskind kam, also wussten die anderen ja auch schon immer wieder

K
FLUCHT
THEMATISIEREN

194 von den anderen Flüchtlingskindern was sie erlebt haben und wie es ihnen ENPATHIE
195 ergangen ist auf der Flucht und wir haben dann auch Bilderbücher zusammen
196 angeschaut, wo die Kinder dann halt auch so ein bisschen nachfühlen konnten, wie
197 es denen wohl ergangen ist. Ja. und so haben wir es halt so ein bisschen so
198 zusammen angeschaut. Sie konnten sich dann auch schon ein bisschen so ÜBER
199 reinfühlen, dadurch dass halt dann schon andere Flüchtlingskinder in der Klasse GEFÜHLE
200 waren wo selber auch schon so ein bisschen erzählen konnten was sie, ja, noch SPRECHEN
201 wussten oder woran sie sich noch erinnern konnten und ja. #00:12:31-5#

202
203 I: Ja, spannend. Hattest du das Gefühl das würdest du immer wieder so machen?
204 Also hat es geholfen, das auch wirklich zu thematisieren oder ja? Wie ist da deine
205 Einstellung? #00:12:40-6#

206
207 B: Ja, ich denke in der Situation schon. Weil auch das Interesse von den
208 Kindern einfach da war und es sie auch interessiert hat und ja sie auch einfach mehr
209 wissen wollten und da hat es auf jeden Fall Sinn gemacht. Und ich denke es macht
210 auf jeden Fall Sinn mit Kindern die Situation anzuschauen, also eben grad auch
211 über Bücher und über Bilder und es gibt ja auch viele Tiere oder so wo dann ja zum AUFBAU
212 Beispiel kein zu Hause haben, grad halt auch einfach die Situation oder kein zu VON
213 Hause zu haben, nirgendwo sicher zu sein. Ja. Dass sie sich auch so ein bisschen VERSTÄNDNIS
214 in die Kinder reinversetzen können oder wieso sie dann manchmal vielleicht auch so IM KLASSEN-
215 sind wie sie dann ja sind. #00:13:21-4# VERBAND

216
217 I: Ja, schön. Also du hast da wirklich so daran gearbeitet dann kann man sagen,
218 oder so ein bisschen dann? #00:13:23-7#

219
220 B: Ja, ein Stückweit, ja. #00:13:25-7#

221
222 I: Ja, schön. Kannst du vielleicht von deinem typischen Schulalltag erzählen dann?
223 Wenn du jetzt ja wirklich mehrere Flüchtlingskinder auch hattest, ja, kannst du dich
224 an wirklich solche Situationen erinnern, die jetzt so typisch waren? #00:13:37-8#

225
226 B: Also es gab ja, gute Tage und es gab auch wirklich schlechte Tage. An guten
227 Tagen ist alles relativ normal verlaufen sag ich mal, ja sie kamen in die Schule, sie
228 kamen an, wir haben halt begonnen mit unserem Ritual also wir haben zusammen UM
229 gesungen und haben so in den Tag gestartet, haben geschaut, was der Tag bringt
230 und so wie man halt einfach ganz normal in einer Klasse ist. Was der Tag so bringt.
231 Und dann gab es aber Tage, wo einfach überhaupt nichts ging weil es den Kindern
232 einfach schlecht ging, wo sie wirklich halt, ja, auch ausgerastet sind also halt auch K
233 den Tisch umgeschmissen haben, die Stühle umgeschmissen haben und sich
234 geschlagen haben und ja, wo es nicht ums Lernen ging sondern halt um ganz
235 andere Sachen. Ja. Wo man wirklich auch gemerkt hat, sie brauchen einfach, ja, U4
236 Sicherheit, sie brauchen Struktur, sie brauchen ja, jemanden dem sie vertrauen BA K
237 können. Ja sie müssen sich wohlfühlen können sie müssen ja, wissen, irgendwie,
238 hier kann ich jetzt mal eine Zeit lang bleiben, hier kann ich mich irgendwie auch ja
239 ein Stückweit drauf einlassen und hier ist jeden Tag das und das gleich und ich U4
240 weiss was auf mich zukommt, ich weiss was mich erwartet. Ja. #00:14:58-5#

241

242 I: Also würdest du die Schule auch so als sicheren Ort bezeichnen für die Kinder
243 auch irgendwie? #00:15:03-6#

244
245 B: Schon. Ein Stückweit, ja. #00:15:03-6#

246
247 I: Ja. #00:15:05-9#

248
249 B: Aber was mich auch irgendwo gestört hat, sie wurden ja quasi alle separiert
250 bei mir und ich hätte für sie schön gefunden, wären sie integriert wurden in eine
251 normale Regelklasse. Weil so, ja. Es waren einfach so viele Kinder an einem Ort, wo
252 jeder so eine grosse Baustelle hatte und ja auch wegen sprachlichen Vorbildern und
253 alles wären in der Regelklasse sicher nochmal besser gewesen. Und da wären sie*
254 vielleicht nochmal anders angekommen wie jetzt da in der Förderklasse. Also grad
255 auch der eine Junge, der A., bei ihm war es so: In der Regelklasse hätte er sich
256 glaube ich viel besser, wohler gefühlt wie jetzt in der Förderklasse. Grad auch weil
257 er so viele Schwierigkeiten mit dem F. dann hatte, die beiden sich halt immer
258 gegenseitig hochgeschaukelt haben. Ja. #00:15:53-7#

EINTEILUNG
*SEPARATIVE
BESCHULUNG
SCHULSTART
IN
B2 NEUEN
LAND

260 I: Würdest du sagen, das ist ein allgemeines Problem? Also hast du so das Gefühl,
261 dass die Kinder dann öfters mal in solche separativen Rahmen kommen? Obwohl es
262 nichtmal unbedingt kognitiv vielleicht nötig wäre? Oder wie ist da dein Eindruck?
263 #00:16:05-9#

264
265 B: Also da wo ich gearbeitet habe da wars schon definitiv so. Ich glaube sonst
266 wird heutzutage schon viel integriert und ja, die meisten Gemeinden haben ja
267 eigentlich ein integratives Setting. Ich glaube schon, dass das sonst nicht mehr so
268 viel passiert, aber ich denke dort wo es noch vorhanden ist, wo es noch die
269 Möglichkeit gibt, wird denke ich schon viel auch dorthin abgeschoben, ja.
270 #00:16:19-8#

*SEPARATIVE
BESCHULUNG

271
272 I: Ok, ja. Spannend. Jetzt sind wir schon so ein bisschen ja zu deinem Unterricht
273 gekommen oder du hast schon ein bisschen erzählt so vom Tagesablauf. Ja, kannst
274 du einfach erzählen, was dir wichtig war, also grad so Punkte wie das Setting oder
275 die Rahmenbedingungen, du hast auch schon viel erwähnt oder eben Regeln,
276 Rituale und Struktur. Die Beziehungskultur. Ja einfach so ein bisschen über diese
277 Punkte, kannst du da irgendwas sagen? #00:16:53-5#

278
279 B: Also ich glaube einfach, dass am Anfang, grad wenn so ein Kind ankommt,
280 es erstmal gar nicht so auf den Lerninhalt also als erstes drauf ankommt. Ja, das
281 Kind muss erstmal ankommen können, es muss ja Sicherheit bekommen, ich muss
282 erstmal eine Beziehung zu ihm aufbauen können, dass es weiss, es kann mir
283 vertrauen und auch wenn wir es mal nicht gut miteinander haben, dass ich es
284 trotzdem gern hab und es ja trotzdem willkommen ist. Ich glaube, dass die
285 Beziehung, der Beziehungsaufbau erstmal extrem wichtig ist. In dieser Situation und
286 ich hatte auch ein Kind, zu dem hatte ich wirklich keine gute Beziehung, also wir
287 hatten schon auch immer wieder gut miteinander, aber ich hatte nicht das Gefühl,
288 dass ich so wirklich an ihn ran komme und ja Leute die mit ihm

SICHERHEIT
VON ANFANG
AN
B1

289 zusammengearbeitet haben, die eine bessere Beziehung zu ihm hatten, ja die
290 konnten auch viel besser mit ihm zusammenarbeiten. #00:17:46-9# BA

291
292 I: Also das war auch ein geflüchtetes Kind war das? #00:17:47-9#

293
294 B: Genau, ja. Ihm ist es zum Beispiel auch leichter gefallen, mit einem Mann
295 zusammenzuarbeiten. Ja, mit ihm hat er es mega gut gehabt. Ich denke des spielt BA
296 auf jeden Fall eine ganz wichtige Rolle. Und aber auch so ein geregelter Schulalltag U4
297 einfach. Dass sie wissen, was kommt auf mich zu? Was erwartet mich heute? Und UM
298 ja, einfach so dass was sie sonst eben halt überhaupt gar nicht erlebt haben. Und
299 nachher beim Unterrichtsmaterial, also ich hatte ja welche, die konnten schon recht
300 gut Deutsch für ihre Verhältnisse die zwei, der A. und der F. und mir war es einfach
301 wichtig, dass sie halt auch viel spielerisch machen konnten und dass sie halt auch
302 viel handelnd erlebt haben und das war für die zwei dann noch extrem wichtig und
303 auch halt einfache Sätze und auch mit Bildern erklärt und das war für die zwei ganz
304 gut. Dann für den R. der kam ja mit keinen Deutschkenntnissen, er kannte aber das
305 System "Schule", weil er halt in einem Flüchtlingscamp schon Unterricht hatte und
306 von dem her war ihm das mehr oder weniger vertraut. Und er konnte einfach gut
307 Englisch und man konnte sich halt auch so mit ihm dann verständigen und er war
308 im Deutschunterricht zum Beispiel gar nie wirklich bei mir weil er DaZ-Intensiv hatte
309 und dann auch mit der DaZ Lehrperson ja gemeinsam gearbeitet hat. Oder wir
310 haben uns halt auch immer abgesprochen, was sie halt grad mit ihm behandelt hat
311 und dass wir das dann halt zusammen nochmal wiederholt haben in der Klasse. Ja, Z4
312 so haben wir halt geschaut, dass es dann stimmt und dass je nachdem welches
313 Themenfeld sie hatte, habe ich dann auch behandelt. #00:19:37-9#

314
315 I: Schön. Ja. Also würdest du sagen, es war eine sehr wertvolle Zusammenarbeit so
316 grad so die DaZ Lehrperson, oder? #00:19:42-3#

317
318 B: Ja, also ich glaube die DaZ-Lehrperson ist schon eine ganz wichtige Person WA
319 in so einem Fall. Also, sie arbeitet ja auch immer ganz intensiv mit dem Kind BA
320 zusammen, grad auch am Anfang also er hatte ja dann Einzelunterricht mit ihr also
321 drei Lektionen glaube ich in der Woche und sonst war er noch bei einer Gruppe bei
322 ihr und das war extrem wichtig für ihn und auch für das andere Flüchtlingskind für
323 den F. mit dem ich es eben nicht so gut hatte, er hatte es auch mega gut mit der
324 DaZ Lehrperson und sie hat sie teilweise auch zu Hause besucht und sie eingeladen BA
325 und ja das hat er dann auch gerne gemacht und das ging dann viel besser wie mit
326 mir einfach zusammen. Also, ja. #00:20:26-1#

327
328 I: Spannend. Hatten sie noch andere Unterstützung? Also ausser jetzt das DaZ? Gab
329 es noch irgendetwas anderes, was besonders war? #00:20:35-9#

330
331 B: Ne. #00:20:38-6#

332
333 I: Und jetzt, du hast ja schon erzählt, dass die Klasse allgemein, also ganz viele
334 Kinder hatte die wirklich Schwierigkeiten hatten und so ihr Päckchen zu tragen
335 hatten. Wie bist du da so mit der Differenzierung umgegangen oder eben hast du

336 geschaut, welche Ressourcen da sind? Wie hast du da die Sachen vorbereitet
337 auch? #00:20:56-9#

338
339 B: Also eben wir haben ganz oft geschaut, wo sind Ressourcen? Wir haben U2
340 auch geschaut, wo sind die Interessen von den Kindern? Und des war auch grad INTERESSEN
341 bei dem einen, bei dem F., ganz wichtig. Eben er hat Fussball geliebt, Sport geliebt DER SUS
342 und da war schon noch das Interesse grösser und auch die Motivation bisschen
343 grösser und das war alles sehr individuell am Kind, also jeder hat eigentlich quasi so U1
344 fast schon sein Päckchen gehabt, wo er halt gearbeitet hat, seine eigenen Lernziele
345 und wir hatten schon immer ein Thema wo man halt immer runtergebrochen hat für
346 jedes einzelne Kind und so dass jeder quasi an seinem gearbeitet hat. Also es gab
347 Kinder, die haben im Zahlenraum 10 gearbeitet und andere schon eben im U1
348 Zahlenraum 1000. Also aber eben wir haben halt zusammen Plus gerechnet (lacht)
349 so halt, ja. #00:21:48-9#

350
351 I: Dass es wie so ein gemeinsamer Gegenstand war dann? #00:21:50-5#

352
353 B: Genau, die Spanne war extrem gross, ja. Und am meisten hat es motiviert U1
354 nach Interessen. Also das was sie halt gerne hatten, das haben sie dann auch, klar INTERESSEN
355 logischerweise, lieber gemacht. Und auch viel spielerisch und ja über Spiele ging U7
356 dann auch ganz viel das haben sie auch gemocht. Wobei es manchmal dann auch
357 nicht leicht war mit den Gruppen dann (lacht) und ja, aber das hat sie gefreut. B2
358 #00:22:16-5#

359
360 I: Schön, ja. Also du hast ganz viel auf das Spielerische schon angedeutet, dass du
361 das viel gemacht hast. Hattest du das Gefühl, das hat auch ganz besonders den
362 Kindern mit Fluchthintergrund geholfen? Wenn ja, warum? #00:22:27-0#

363
364 B: Ja, weil im Spiel spielt ja auch nicht nur die Sprache eine wichtige Rolle U7
365 sondern es gibt ja auch viel einfach so und ja für sie, ihnen hat es einfach Spass
366 gemacht sie haben denke ich auch einfach mal alles drum herum vergessen und ja
367 einfach kein Druck, es ist kein Druck da irgendwo sondern ja. Sie haben es gerne U7
368 gemocht, ja. #00:22:59-9#

369
370 I: Schön. Und du hast auch jetzt grad ganz viel erzählt, dass du eigentlich auch für
371 jedes Kind fast schon so ein bisschen extra Sachen. vorbereitet hast. Nach welchen
372 Kriterien hast du dann das Material für die Kinder mit Fluchthintergrund ausgewählt?
373 Also hast du auf irgendwas Bestimmtes geachtet, was das einfach dort irgendwie
374 Material zu finden, was dir geholfen hat oder war das manchmal auch schwierig für
375 dich? #00:23:25-2#

376
377 B: Schon auch schwierig. Ich habe aber eben auch viel mit der DaZ Lehrperson Z4
378 zusammengearbeitet, die dann auch einiges an Material hatte eben wo ich dann U1
379 auch verwenden konnte und einfache Darstellungen, dass alles übersichtlich ist, U4
380 dass alles einfach also einfache Sätze oder nur Wörter und auch viel mit Bildern U9
381 auch. Einfach Wortschatzarbeit, dass der Wortschatz grösser wird. Ja. Und eben
382 grad dann im Thema haben wir halt auch einfach viel handelnd gemacht, dass also U3
383 da haben wir halt geschaut ja. Und in Mathe da war es jetzt eigentlich nicht, da war

384 es kein Problem. Der eine war sehr stark im Rechnen, der andere normal und also JA
385 da hat es kein Problem eigentlich dargestellt. #00:24:20-0#

386
387 I: Mhm (zustimmend). Und was kannst du denn zur Zusammenarbeit sagen also
388 welche Bedeutung hat das für dich gehabt mit allen Personen, die am
389 Integrationsprozess beteiligt waren? Also zum Beispiel jetzt auch eben die DaZ-
390 Lehrperson hast du schon angesprochen, vielleicht auch andere Lehrpersonen doch
391 noch, die noch da waren oder auch die Zusammenarbeit mit den Eltern. Was kannst
392 du dazu sagen? #00:24:39-7#

393
394 B: Also die Zusammenarbeit denke ich spielt eine extrem wichtige Rolle in so
395 einem Prozess. Auch mit den Eltern. Also die Zusammenarbeit war für mich immer Z1
396 extrem schwierig grad in der einen Familie. Ich hätte so gerne öfters einfach die
397 Mutter erstmal angerufen und hätte ihr erzählt, wie der Tag war, dass es dem Kind SCHWIERIG-
398 heute nicht gut ging und ja aber da waren halt einfach die sprachlichen Barrieren KEITEN
399 da, wo es halt schwer gemacht haben. Klar, wir haben uns schon zusammengesetzt INNERHAB
400 auch mit einem Dolmetscher, haben uns dann halt überlegt, eben wie ich halt Z1
401 Rückmeldung geben kann, dass sie es auch ohne grosses sprachliches Wissen halt
402 einfach verstehen. Und das hat dann auch mehr oder weniger gut funktioniert, aber DOLMETSCHER
403 es war schon schwierig. Was wir dann aber auch mal probiert haben als das Kind
404 eine ganz schlimme Phase hatte, hat die Mutter ihn zum Beispiel dann auch in die
405 Schule immer mal wieder begleitet. Also sie war immer mal wieder mit ihm dabei.
406 Da hatte die Stadt hatte so ein Projekt gemacht mit das hiess irgendwie "Sit in",
407 dass halt alle, es waren glaube ich hauptsächlich die eritreischen Familien, wo die
408 Kinder halt verhaltensauffällig waren in der Schule dass dann halt die Mütter auch
409 mal mitkommen in die Schulen eine zeitlang die Kinder begleiten und sie so
410 unterstützen. #00:25:56-9#

411
412 I: Spannend! Dann war sie im Unterricht dabei dann praktisch auch und so?
413 #00:26:02-4#

414
415 B: Genau, ja. Und mit der anderen Familie zum Beispiel mit dem A. die hatten W5
416 eine Familienbegleitung in der Familie und das war total gut. Also man konnte sich
417 auch immer an sie wenden und die hat das dann mit der Familie besprochen und Z3
418 auch allgemein hat sie die Kultur einfach der Familie halt näher gebracht und hat
419 auch mit den Kindern Sachen unternommen hat auch mit ihnen gekocht und
420 gebacken und ja so hatten sie es glaube ich auch ein stückweit leichter, weil sie
421 einfach auch immer einen Ansprechpartner hatten und da war der Vater auch immer W5
422 extrem dankbar weil sie hat ihm dann auch in Gesprächen immer versucht zu
423 erklären, ja wie wir des denn hier sehen und ihm war es manchmal auch einfach gar BRÜCKEN
424 nicht so bewusst halt, dass es halt einfach bei uns anders ist und dass das aber gar BAUEN
425 nichts Schlimmes von uns ist sondern wir kennen das halt nur so und ich glaube
426 das hat der Familie extrem viel gebracht. Dass sie einfach so viel für sie da war und
427 ja. Aber sie haben sich auch gut mit ihr verstanden, also sie mochten sie gerne und
428 sie haben sich auch gefreut, wenn sie kam und sie hat, klar, hat der Familie auch
429 die Mama gefehlt und ich denke ja, sie konnte ihnen da ein stückweit auch helfen
430 einfach. #00:27:12-6#

431

432 I: Und hat dich das dann wiederrum auch im Unterricht entlastet? Hast du das
433 Gefühl? #00:27:18-1#

434
435 B: Ich finde schon ein Stückweit. Weil man auch wirklich halt auch einfach
436 immer wieder Rückmeldung geben konnte und man einfach kommunizieren konnte
437 und ja, so ist es dann auch im Unterricht immer wieder leichter gefallen und auch
438 weil ja einfach alle auch an einem Strang gezogen haben ein Stückweit. Und alle das
439 Gleiche auch wollten und ja. #00:27:39-6#

W5

441 I: Spannend. Wie kam denn das zu Stande? Also es ist ja auch wie so eine
442 Fachstelle dann auch ein bisschen? Weisst du das noch? #00:27:45-0#

443
444 B: Das weiss ich leider nicht, nein. Sie war schon damals in der Familie.
445 #00:27:51-0#

447 I: Ah, ok. Also sie kannten sich wirklich länger auch. #00:27:52-3#

448
449 B: Ja. Und sie hat sie schon ganz lange begleitet, ja. #00:27:56-3#

W5

451 I: Ja. Also würdest du auch sagen, dass es wichtig ist, dass man solche eben
452 Familienberatungen oder vielleicht auch psychologische Hilfe dazu zieht, wenn du
453 jetzt, du hast von Traumata auch erzählt die wahrscheinlich vorhanden waren.
454 Würdest du sagen, das ist schon wichtig? #00:28:09-9#

455
456 B: Ja, auf jeden Fall. Also das eine Kind eben, der der auch die
457 Familienbegleitung hatte ist auch zum Kinderpsychologen gegangen und wurde da
458 noch betreut und ja um einfach das alles auch aufzuarbeiten. Ihm hat es denke ich,
459 schon gut getan ja. Oder er ist dann auch in den Hort gegangen nach der Schule,
460 wo er dann auch mit den anderen Kindern nochmal spielen konnte und so nochmal
461 Kontakte hatte. #00:28:35-2#

W5

HILFE

B2

463 I: Schön, ja. Würdest du darüber aufgeklärt so grad so zum Beispiel über Traumata
464 oder also hast du gewusst wie du dich verhalten sollst oder hat dir das gefehlt?
465 #00:28:42-5#

467 B: Das hat mir schon auch gefehlt ja. #00:28:46-1#

Z3

469 I: Also gab es da keine Stelle, die sich jetzt bei dir als Lehrperson mal gemeldet
470 hätte oder so? #00:28:49-7#

472 B: Nein. Mhm (verneinend). #00:28:49-7#

WENIG ZUSAMMENARBEIT
MIT FACHSTELLEN

474 I: Ok. Ja. #00:28:51-8#

476 B: Also ja man schaut dann selber halt mal bisschen nach aber sonst, mhm
477 (verneinend). #00:28:56-8#

EINSATZ LP

479 I: Ok. #00:28:58-3#

480

481 B: Was wir noch hatten. Die Schulsozialarbeiterin. Die war auch immer mal
482 wieder noch mit involviert und aber die Zusammenarbeit, ja, die fand ich jetzt nicht
483 so wertvoll wie jetzt das andere was ich erwähnt habe, #00:28:58-3#

WA

484
485 I: Ja, ok. Mhm (bejahend). Aber war noch da, so ein bisschen als Background.
486 #00:29:16-5#

487
488 B: Ja, aber eben sie ist auch schnell irgendwie an ihre Grenzen gestossen und
489 war dann schnell auch nicht mehr dabei und..ja. #00:29:24-1#

WA

490
491 I: Ok. #00:29:25-1#

492
493 B: Man hat sich dann doch auch manchmal alleine gefühlt, also allein gelassen
494 gefühlt als Lehrperson. #00:29:29-7#

495
496 I: Ok. Ja. Dann umso wichtiger wahrscheinlich die Zusammenarbeit mit wirklich
497 dann der DaZ Lehrperson, oder? Wo du gewusst hast, da zieht ihr an einem Strang
498 auch. #00:29:39-3#

ZA

499
500 B: Ja, genau. #00:29:41-9#

501
502 I: Wie hast du denn die Zusammenarbeit genau gestaltet also von der
503 Regelmässigkeit her jetzt grad mir der DaZ-Lehrperson oder auch mit den Eltern?
504 Du hast erzählt eben, ja, du hättest eigentlich öfters mal, aber gab es dann wie so
505 "Anker" oder so "Eckpfeiler" wo man gesagt hat, da trifft man sich oder da bespricht
506 man oder auch alle zusammen etwas, wie war das? #00:29:58-6#

507
508 B: Also mit der DaZ Lehrperson habe ich mich eigentlich wöchentlich also
509 getroffen, wir haben halt immer geschaut eben, welche Themen wir machen, was
510 wir nächste Woche zusammen machen, was sie macht und was ich dann noch
511 machen kann. Das war ein ganz enger Kontakt eigentlich. Und dann mit den Eltern,
512 haben wir halt einfach so Heftchen mit so Symbolen eingeführt, wo man halt so
513 Rückmeldung geben kann, wöchentlich, dass sie halt gesehen haben eben, was wir
514 gemacht haben und wie es dem Kind ergangen ist. Die Elterngespräche hatten wir
515 eigentlich immer nach Bedarf. Also wenn man halt gesehen hat, ja, jetzt müssen wir
516 dringend irgendwas klären oder so, es braucht noch einen Dolmetscher dann haben
517 wir auch wieder ein Elterngespräch gemacht. Und bei Elterngesprächen war halt
518 meistens eben der Dolmetscher halt dann dabei, die Mutter oder der Vater und die
519 DaZ-Lehrperson eigentlich. Und bei dem anderen Kind noch die Familienbegleitung.
520 #00:30:52-7# WA

ZA ZA
DZ
SEHR
ENGER
KONTAKT
HEFTE
MIT
SYMBOLEN

W5

521
522 I: Ja, mhm (zustimmend). #00:30:57-3#

523
524 B: Ja, so also so es war jetzt nicht so häufig, also. #00:31:03-3#

525
526 I: Mhm (zustimmend). Und war der Dolmetscher auch dabei am Elternabend zum
527 Beispiel? Gab es sowas auch, oder? #00:31:05-6#

528
529 B: Er wäre dabei gewesen, wenn die Eltern gekommen wären, ja. #00:31:09-3#

530 I: Ah, sie waren gar nicht da? #00:31:10-0#

531
532 B: Aber die waren da nicht da. #00:31:12-0#

533
534 I: Ok. Ja. Hast du Gründe dafür oder was vermutest du warum das so war?
535 #00:31:17-1#

536
537 B: Ja einfach auch sprachlich gab es viele Schwierigkeiten einfach und ich finde ELTERN
538 auch grad bei so Kindern ist das Elterngespräch irgendwie viel bedeutsamer und ja NICHT AM
539 also wie der Elternabend selber. Da konnte man dann immer eher auf sie eingehen, ELTERN-
540 auf die Situation gehen und ja. Wir haben eigentlich mit allen dann ziemlich schnell ABEND
541 ein Elterngespräch auch gemacht, wo sie dann angekommen sind und ja. DABEI
542 #00:31:41-4# FOKUS AUF
543 ELTERN-
544 I: Und die Symbole, die du vorhin erwähnt hast, habt ihr die selber gestaltet? Oder GESPRÄCHEN
545 also euch selber überlegt oder wie habt ihr das gemacht? #00:31:47-7#

546
547 B: Ja. #00:31:48-3#

EINSATZ LP

548
549 I: Ah ja, ok. #00:31:48-3#

550
551 B: Hauptsächlich die DaZ-Lehrperson, die hat das dann schon öfters gemacht.
552 #00:31:52-4#

553
554 I: Ok. Spannend. Weisst du auch was, du hast vorhin erzählt, ein Kind war so ganz
555 sportlich unterwegs, er hat Fussball geliebt. Hat er dann auch wirklich so an
556 Vereinen teilgehabt und auch wie war das bei den anderen Kindern? War dir das
557 auch wichtig zu schauen, ob sie dort was machen oder fandest du das war nicht
558 mehr dein Bereich sozusagen? #00:32:10-6#

559
560 B: Wir haben schon auch im Elterngespräch geschaut was sie machen. Also
561 eben der der so sportlich war der war auch im Fussballverein, hat da Fussball R
562 gespielt. Dann was da auch noch war in der Kirchengemeinde war er ganz aktiv und
563 der andere auch, sie waren zusammen da in der Gemeinde. Aber ich glaube es war
564 fast so eine Gemeinde von Eritrea aus halt dass sie halt alle zusammen da
565 irgendwie Gottesdienste gefeiert haben und so und das andere Kind, der A., der W5
566 war eben durch die Familienbegleitung eigentlich auch in der Freizeit gut
567 eingebunden, mit anderen Kindern und..genau. Ja aber ob er in einem Verein oder
568 so war, das weiss ich nicht mehr genau. #00:32:53-9#

569
570 I: Aber sie haben in dem Fall was gemacht und waren unterwegs. #00:32:56-2#

571
572 B: Genau. Ja. Also eben, dass die Familienbegleitung halt auch immer mal W5
573 wieder was mit ihnen unternommen hat und danach geschaut hat, ja. #00:33:02-4#

574
575 I: Hat sich dann auch an den sozialen Kontakten was getan? Also hast du das
576 Gefühl, das hat auch wirklich was gebracht? Also grad soziale Kontakte oder auch B2
577 sprachlich? Findest du das wichtig? #00:33:11-3#

578

579 B: Also ich glaube bei dem F. und dem R. eben wo auch in dieser eritreischen
580 Gemeinde waren da war es glaube ich eher so, also mit dem Fussballspielen hat
581 ihm sicherlich gut getan, aber sonst waren sie eher so wie für sich. Also sie haben
582 auch zusammen in einem Wohnhaus gewohnt und das waren alles eritreische
583 Familien und sie sind glaube ich auch viel unter sich einfach gewesen. Jetzt bei dem
584 anderen Kind, bei dem A. da hat es schon auch was gebracht, dass er eben mit
585 anderen Kindern dann unterwegs war und..auch sprachlich eben. War es sicherlich
586 besser auch für ihn dann. #00:33:47-8#

B2

587
588 I: Ja, dann würden wir so langsam zum Abschluss kommen. Gibt es etwas, was du
589 bis jetzt noch zu irgendeinem Punkt gerne sagen wollen würdest, was wir jetzt ja
590 vielleicht auch vergessen habe oder was dir noch wichtig wäre zu erwähnen?
591 #00:34:05-6#

592
593 B: Hm...So spontan, haben wir so alles Wichtige gesagt. #00:34:18-3#

594
595 I: Ja. Und jetzt einfach so ein bisschen zum Abschluss: Was würdest du denn, du
596 hast ja jetzt echt schon viel Erfahrung jetzt auch mit geflüchteten Kindern. Was
597 würdest du anderen Lehrpersonen mit auf den Weg geben, die jetzt auch ein
598 geflüchtetes Kind integrieren möchten oder in die Klasse bekommen? #00:34:33-6#

599
600 B: Ich glaube am Anfang ist es einfach wichtig, dass das Kind sich wohlfühlen
601 kann, ja, das Kind soll einfach erstmal Zeit haben anzukommen. Wirklich auch die
602 Regeln kennenzulernen, die Strukturen kennenzulernen. Viele kennen ja auch gar
603 nicht das System "Schule". Wie funktioniert das überhaupt in der Schule? Und auch
604 Anschluss zu anderen Kindern zu bekommen. Einfach erstmal so das Ankommen,
605 allgemein. Was einfach extrem wichtig ist die Beziehung aufzubauen, zur
606 Lehrperson und auch so Vertrauen zu gewinnen. Ich bin jetzt hier. Nicht nur für
607 heute und eben nicht für ein paar Wochen, sondern eben für Monate, für Jahre. Und
608 ja, ich bin jetzt an einem sicheren Ort, wo ich sein kann. Und ich finde dann kommt
609 erst so das wo es so auf die Lerninhalte. Und ja, dass es einfach die Sprache lernt.
610 Ich glaube aber, dass Kinder sie relativ schnell auch lernen können, gerade auch im
611 Kontakt mit den anderen Kindern und dass sie sich auch ganz viel ohne Worte auch
612 verstehen und sich verständigen können und ja. Sie dazu einfach eben da einfach
613 begleiten. Einfach auf die Kinder auch eingehen, wo sind ihre Stärken? Wo kann
614 man da auch einfach anknüpfen? Ja. Wie kann ich sie da gut begleiten, dass sie
615 weiterkommen. #00:35:59-3#

U4

U11

B2

B1

U2

616
617 I: Schön. Ja. Gibt es sonst noch etwas, das du gerne sagen wollen würdest?
618 #00:36:03-5#

619
620 B: Ich glaube das war es so weit (lacht). #00:36:07-8#

621
622 I: (lacht) Dann vielen Dank für das Interview, es war mega spannend deine
623 Erfahrungen zu hören. Vielen, vielen Dank. #00:36:09-7#

624
625 B: Gerne (lächelt).

Angaben zum Interview:

Interviewthema	Die Gestaltung eines förderlichen pädagogischen Settings in Bezug auf die Integration eines Kindes mit Fluchthintergrund
Datum des Interviews	08.02.2021
Interviewer (I)	Fabienne Bachtler
Befragte Person / Respondentin (B)	M.H. DaZ Lehrperson
Aufnahmedauer	1 h 20 Minuten

Kurzfragebogen zur Respondentin:

Geschlecht: weiblich

Alter: 62

Persönliches: Verheiratet, zwei Kinder

Berufserfahrung: 30 Jahre

Postskript:

Das Interview hat im Klassenzimmer der Respondentin stattgefunden. Die Abstandsregeln aufgrund der Corona Pandemie wurden eingehalten. Die Respondentin war aufgeregt, aber sehr offen und hatte sich sehr ausführlich auf das Interview vorbereitet. Auf Grundlage des Interviewleitfadens, welcher ihr auf Wunsch im Vorhinein geschickt wurde, hatte sie sich sehr viele Notizen gemacht und diese zum Gespräch mitgebracht.

1 **Transkript Interview mit M.H./ DaZ-Lehrperson**

2
3 *I: So, also nochmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview*
4 *heute. Möchtest du dich erstmal kurz vorstellen, eben so Persönliches, deine*
5 *Funktion an der Schule, wie lange du schon an der Schule bist vielleicht auch? Und,*
6 *ja, vielleicht auch die Anzahl von den geflüchteten Kindern, die du schon*
7 *kennenlernen durftest. #00:00:20-8#*
8

9 B: Also, der Name ist M.H. und ich habe zwei erwachsene Kinder zu Hause,
10 nein nicht mehr zu Hause (lacht), sie sind schon ausgezogen und bin dort schon, an
11 dieser Schule, seit (...) 90'. Also schon sehr lange (lacht). Und habe dort eine volle
12 Stelle gehabt, nachher habe ich eben durch die Kinderpause einfach reduziert
13 gearbeitet, aber konnte immer in Teilzeit bleiben und bin immer, meistens, Teilzeit
14 an einer EK gewesen. Nachher habe ich mal noch im XX Schulhaus 6 Jahre auch so
15 ein Teilpensum gehabt und ja. Und jetzt bin ich schon fast 10 Jahre auch bei der J.
16 Und eben auch EK. Und so sonst bin ich mal noch an einer Förderklasse gewesen,
17 immer Teilpensum, also immer so ein Sondersetting. Und DaZ, das gebe ich, ui, das
18 habe ich vergessen nachzuschauen (...) seit wann (...). Das ist schon ewig. Also man
19 sieht es nicht an den Jahrgängen von den Kindern, also sicher auch schon seit 12
20 etwa. Äh, 2005 ist das schon gewesen. #00:01:58-6#
21

22 *I: Wow, also wirklich schon viel Erfahrung, mhm, toll. #00:01:58-6#*
23

24 B: Wo ich einfach das DaZ noch zusätzlich übernommen habe zu der Zeit als
25 ich nicht mehr im XX Schulhaus gewesen bin, mhm. #00:02:13-3#
26

27 *I: Schön, und in dem Rahmen hast du auch Flüchtlingskinder kennenlernen dürfen?*
28 *#00:02:11-3#*
29

30 B: Also da, an dieser Schule, ja, genau. Zuerst, ja, gut, der erste ist 2013
31 gewesen und ist auch grad der "happigste" gewesen. Zwei (...) ja. Im Ganzen habe
32 ich so ungefähr 11-12 gezählt, wo wirklich, ich meine, also ich habe ja viel mehr
33 fremdsprachige Kinder also im DaZ oder, aber dort wo ich wirklich weiss, das sind
34 aus Fluchtgründen sind da Kinder da, mit solchen wo einfach dort aufgewachsen
35 sind, aber die Sprache zu wenig können. Und es ist mir eigentlich so 2-3 Fälle, die
36 ersten, wo auch am "happigsten" gewesen sind. Wir können auch noch, ich weiss
37 nicht ob ich jetzt schon drauf kommen soll, wo ich denke, warum. #00:03:08-8#
38

39 *I: Ja gerne, sehr gerne. #00:03:11-6#*
40

41 B: Also der erste irgendwie, der ist auch in der EK gewesen und die sind
42 wirklich, also er ist sicher traumatisiert. Und auch die Mutter. Und er ist nur mit der
43 Mutter gekommen und ja, das ist ein ganz trauriges Erlebnis eigentlich gewesen.
44 Weil es hat wie niemand geholfen. Wir haben uns so allein gefühlt. Also auch J.
45 noch, wir haben gewusst, die Mutter, klar, sie hat vom Haus der Kulturen,
46 Sozialdienst, das hat schon stattgefunden und die haben aber, wir haben nie mit
47 ihnen reden können. Ja, das ist immer Allgemeines: Ja, die Frau hat Schlimmes
48 erlebt, dann ist fertig gewesen. Und wir haben gemerkt, das Kind ist wirklich
49 verstört und also ja, das ist 6-7 gewesen, Sprache ganz schlecht, wir wissen aber

TRAUMA
UNTERHALB
DER FAMILIE
Z
Z3
ZU WENIGE
INFORMATIONEN
-> ZUSAMMEN-
ARBEIT
KAUM
VORHANDEN

50 auch nicht, ob er sie auch schon in seiner Sprache, weil er hat da wegen daheim
51 ganz Schlimmes schon erlebt, ob er seine eigene Sprache eigentlich wirklich auch
52 konnte. Ja. Das ist noch der "happigste" Fall gewesen, den wir gehabt haben. Und MUTTER-
53 da hat es Settings gegeben mit SAB, mit, eben mit allen Beteiligten, Sozialdienst SPRACHE
54 und J. hat dort versucht, den KJPD ins Boot zu holen und dann haben sie
55 gefunden, nein, so ein, so einen komplexen Fall können sie nicht übernehmen. Z3
56 #00:04:54-3# ZUSAMMENARBEIT
"VERWEIGERT"

57
58 I: Ok, woah. #00:04:54-3#

59
60 B: Das ist also wie ein Faustschlag gewesen, oder. #00:04:57-8#

61
62 I: Ja, das verstehe ich. #00:04:57-8#

63
64 B: Und, ja. Ja, wir sind so weit einfach, wir haben gewusst, wenn die Mutter
65 keine Hilfe bekommt, dann, er hat die Mutter auf eine Art abgelehnt, was auch FEHLENDE
66 immer passiert ist auf dieser Reise, oder auf dieser Flucht, oder eben daheim, das INFORMATIONEN/
67 wissen wir eben nicht. Und wir haben einfach gefunden, er braucht dringend, wie
68 die Mutter auch, eine Unterstützung. #00:05:35-8# Z3

69
70 I: Mhm. Und die kam wie nicht. Und ihr habt euch.. #00:05:36-7#

71
72 B: Ja. #00:05:37-9#

73
74 I: Ok, mhm. #00:05:37-9#

75
76 B: Denn, ja. Das Einzige was wir machen konnten war, dass er hier den sicheren
77 Ort hat. Aber ja. #00:05:48-3# SCHULE ALS
SICHERER ORT

78
79 I: Weisst du, was aus ihm geworden ist? Hattest du mal wieder Kontakt? #00:05:51-
80 4#

81
82 B: Er ist nachher in der Förderklasse gewesen, in der 2. Und die Lehrerin hat
83 dann auch gefunden, sie kann nicht mehr weiter und das geht so nicht. Er ist jetzt
84 glaube ich in der XX Schule. #00:05:49-4# ÜBERFORDERUNG
LP

85
86 I: Ok, ja. #00:05:47-4#

87
88 B: Also, ja. Heutzutage hat es glaube ich so eine Stelle an der Uniklinik, oder.
89 Ja, das hat es damals noch nicht gegeben. Das wäre sehr hilfreich gewesen.
90 #00:06:16-4#

91
92 I: Ja. #00:06:16-4#

93
94 B: Und bei, also auch die anderen beiden, wo ich denke, sie haben es mega ANKOMMEN
95 schwer, da, und zwar weil, meistens aus den Gründen, weil die Eltern auch nicht IM LAND
96 dort angekommen sind. Also. Also oder immer wieder überlegt haben: Gehen wir
97 wieder zurück? Oder alles verneint haben, was hier läuft. Dann sind die Kinder wie
98 zwischendrin. Also sie fühlen sich gar nicht, gehalten. Sie haben kein Vertrauen.

99 Und da sind sie da genau zwischen zwei Welten. Sei das wegen der Religion her
100 oder das eine Kind hat immer zu Hause 8 Kinder, Somalia, immer den ganzen
101 Haushalt schmeissen müssen, der ist immer k.o. gewesen, oder. Eigentlich immer
102 übermüdet, Verantwortung übernehmen müssen. #00:07:25-6#

WISSEN ÜBER
LEBENS-LAGE →
AUSWIRKUNG AUF
SCHULE

103
104 I: An Schulisches dann gar nicht zu denken, oder? #00:07:25-6#

105
106 B: Nein. Nein. Überhaupt nicht. Ja, er hat immer mit Abwehr reagiert. Jetzt will
107 man auch noch in der Schule, will noch jemand etwas von ihm. Und ja, das ist so
108 der 2. Grund wo ich. Also wenn die Eltern irgendwie schon, ja, einfach das Kind
109 nicht tragen können also dort schon kein Vertrauen ist, dann wird es schwierig. Also
110 das ist schon mal so, für mich, so ein Grundsatz. Es gibt andere Kinder, die sicher
111 auch, die ich dort gehabt habe, wo sehr viel Schlimmes erlebt haben oder lange, 3
112 Jahre im Lager und wieder Flucht und immer wieder. Aber wenn sie als Familie
113 schon nicht eine Einheit sind, dann wird es schwierig. ja. Aber wir sind da irgendwie
114 schon mittendrin (lacht). #00:08:24-1#

115
116 I: (lacht) Alles gut. Es ist so spannend du darfst gerne erzählen, wirklich, das ist toll.
117 Kannst du dich erinnern, jetzt ist es bei dir ja schon ein bisschen länger her, als du
118 das erste Flüchtlingskind dann zu dir, also wo du wusstest, es kommt. Kannst du
119 dich an die Gefühle erinnern, die du damals hattest? Oder welche Gefühle hast du
120 heute noch, wenn du hörst, dass Flüchtlingskinder kommen? #00:08:45-0#

121
122 B: Ah, eigentlich gell. Ich bin schon in einer EK. Da hat es schon viele
123 verschiedene Kind. Also jedes hat so seinen Rucksack, oder irgendetwas. Drum. Ich
124 habe jetzt gar nicht so, als hätte ich andere Gefühle gehabt, sondern, ja. Er kann
125 jetzt einfach weniger, also die Sprache nicht, es kommt von irgendwo. Aber wir
126 nehmen ja eigentlich alle Kinder auf wie sie sind oder, also nicht. Ja. Was habe ich
127 mir da aufgeschrieben..Ich könnte es nicht sagen. Dass ich jetzt da besonders, das
128 besonders anders gefunden habe. Musst vielleicht mal Stopp stellen (lacht).
129 #00:09:36-3#

130
131 I: (lacht) Alles gut. Wir lassen es einfach, du kannst gerne nachschauen. #00:09:40-
132 7#

133
134 B: Was ich noch geschrieben habe zu dem (...). Ja. Genau. Wenn ich jetzt so
135 mit 3 Adjektiven. Ich bin wie bei allen Kindern offen. Also alle Kinder kommen, ich
136 bin gespannt gewesen, wie sie sich verhalten, aber. Ich muss zuerst sie ankommen
137 lassen, beobachten. Ja. So. #00:10:12-7#

EINSTELLUNG
LP
OFFEN-
HEIT

138
139 I: Schön, ja super. #00:10:14-5#

140
141 B: Also eben, das ist ja wie bei allen Kindern oder. #00:10:18-8#

142
143 I: Ja, ja sicher. #00:10:18-8#

144
145 B: Ob sie jetzt die Sprache nicht gut können, oder. #00:10:21-2#

146
147 I: Ja, mhm. schön. #00:10:20-7#

148 B: Also ich hatte auch schon Kinder mit Behinderung, also man nimmt einfach
149 alle offen an, oder. #00:10:36-0#

150

151 I: Mhm. Schön. Und wenn du die Kinder dann siehst, oder auch die Eltern, ihnen so
152 zum ersten Mal begegnest. Würdest du sagen, es gibt da Gemeinsamkeiten bei den
153 geflüchteten Kindern oder ist da wirklich jede Begegnung, also natürlich auch
154 anders, aber gibt es so etwas, wo du darüber sagen kannst über die ersten
155 Begegnungen, wie du das wahrnimmst? #00:10:54-7#

156

157 B: Mhm (bejahend). Es hat, wieder jetzt auf das Kind, das ist aber für mich
158 einzigartig gesehen, weil das war tief unten. Also tief nachgegangen. Weil ich habe
159 dort selten so ein Kind gesehen, wo null Ausstrahlung, wo in den Augen wie TRAUMA
160 apathisch ist. Ja. teilnahmslos. #00:11:29-2#

161

162 I: Ok, also eher teilnahmslos. Oder waren auch Aggressionen manchmal da?

163 #00:11:33-8#

164

TRIGGER

165 B: Das ist dann eben. Wenn irgend so ein ~~Tag~~. Irgendein Ball wo nur schon
166 gekommen ist. Ich habe immer gemerkt: Etwas kommt. Und ich habe jetzt nicht
167 gewusst, ob ich da an eine Bombe denken soll oder irgendetwas. Aber auf einmal
168 ist er einfach weggerannt oder. Dann ist er einfach im Zimmer herumgerannt und
169 hat dann immer viele Spielsachen gehabt. Meistens hat er dann irgendein Tier
170 genommen oder ein Plüschtier und ist selbst dann mit dem herumgelaufen,
171 gekrochen, also kleinkindliches Verhalten. Ja. Dann ist es wichtig gewesen, einfach
172 immer die Beziehung beizubehalten, also auch reden. Also du bist jetzt hier in der
173 Schule. Also ich habe ihn eigentlich gespiegelt, einfach immer weitergeredet, bis er
174 wieder gekommen ist, oder. Das sind manchmal wie so Aussetzer gewesen. Wo ich
175 dann schon gedacht habe, er hat Angst. Also dann ist er ganz ängstlich geworden.
176 #00:12:41-5#

177

178 I: Ja. Und wie würdest du so die Kinder beschreiben, die nicht so traumatisiert, oder
179 wo du das Gefühl hattest, da ist vielleicht auch nicht so ein schweres Trauma
180 vorhanden. Wie sind sie dir begegnet? Also gibt es da auch so, vielleicht auch
181 Adjektive oder irgendwas, wie du sie beschreiben würdest, die Kinder? #00:12:53-
182 6#

183

184 B: Gibt eben so, es ist bei jedem so ein bisschen anders, viele sind sehr
185 neugierig. Also sie schauen, was hat es da alles und sie müssen dann auch alles
186 anfassen, da muss man ihnen dann auch einfach viel Zeit lassen in dem Zimmer.
187 Um anzukommen. Was hat es da alles Neues? Sie nehmen es dann viel auch mit
188 den Fingern. Er dort hat sogar an allem gerochen. Also das Kind hat alles in die
189 Hände genommen und daran gerochen, oder. Und das habe ich ein paar Mal erlebt.
190 Oder wo, ja. Was gehört mir, was gehört dir? Es ist alles einfach wie. Wie ein
191 Kulturschock, also da hat es so viele Sachen, Spielsachen auch oder ja ich weiss
192 auch nicht, und Locher. Also eben ich nehme jetzt einfach einen Gegenstand der
193 grad da steht, wo man nicht kennt und da muss man halt ausprobieren und
194 schauen. Das. Und dann gibt es auch solche, wo ich finde, wo sehr erwartungsvoll
195 gewesen sind, die aufgesaugt haben wie ein Schwamm. Das sind dann viele solche,

U.2
Ressourcen

UG

UG

U2

196 wo ich weiss, die machen ihre Laufbahn, oder. Wo vielleicht 3 Jahre nicht in die
197 Schule gehen konnten, weil sie im Lager gewesen sind oder nur so grad in 1. Klasse
198 oder in den Kindergarten konnten. Und nachher. Also ein Mädchen kommt mir da in
199 den Sinn. Die ist so offen gewesen und freudig und dankbar. Dankbarkeit das hat
200 sie ausgestrahlt und sie hat einfach aufgesogen wie ein Schwamm. Das gibts. Ja da ^{U2}
201 habe ich zwei, die ich sicher so beschreiben würde. Wo, ja. Also das ist natürlich
202 gut gewesen, grad bei dem Mädchen, wo ich mit der J. zusammenarbeiten konnte.
203 Sie ist in die EK gekommen, obwohl sie überaltert gewesen ist. Sie hat ja auch ein
204 bisschen. Vielleicht ein bisschen rechnen, aber sonst gell, arabisch, andere Schrift,
205 alles anders. Sie hat dann in einem Jahr haben wir gemerkt, eben sie saugt auf wie
206 ein Schwamm, sie hat einfach grad Erste und Zweite haben wir ihr lernen können
207 und sie ist dann direkt in die Dritte gekommen. #00:15:29-4#

208

209 I: Ah, wow! #00:15:29-4#

210

211 B: Das ist eine super Erfahrung gewesen. #00:15:32-6#

212

213 I: Ja, so schön, das glaube ich. #00:15:32-6#

214

215 B: Oder, wenn man merkt: Sie lernt und macht und will und sie möchte und dort ^{U2}
216 wieder das Elternhaus, das hat man eben gemerkt, steht dahinter. Also sie haben,
217 ja, das ist rundum einfach eine Einheit gewesen. #00:15:49-9#

218

219 I: Schön. Hast sich dann auch die Sprache schnell entwickelt, oder? #00:15:52-3#

220

221 B: Ja, ja ja sehr! Und mit Schreiben und Lesen wo sie dann gelernt hat das ist ^{SCHNELLE}
222 natürlich sehr schnell gegangen. #00:16:01-5# ^{ENTWICKLUNG}
223 ^{SPRACHE}

224 I: Mhm. schön. Wow. Hast du das Gefühl manchmal, dass die Kinder dann gar nicht
225 so viel spezielle Unterstützung sozusagen gebraucht hätten, dass man manchmal
226 vielleicht, weil die Sprache nicht da ist, dass man vielleicht auch Talente verkennt so
227 ein bisschen, bei den Kindern und sie deshalb eben dann eher in die EK kommen
228 oder eher in eine Förderklasse, obwohl sie es gar nicht unbedingt bräuchten
229 vielleicht auch kognitiv? Wie ist da so deine Erfahrung. #00:16:27-7#

230

231 B: Mhm (bejahend). Also das ist jetzt, der Fall ist eben jetzt so ein Glücksfall ^{U2}
232 gewesen, weil wir auf sie eingehen konnten und sie hat natürlich individuell können ^{UA}
233 weiter. Also wir haben das eigentlich so gesteuert. Aber das ist jetzt schulhausintern
234 gewesen. Wenn man sie jetzt alle einfach zugeteilt hätte wäre sie vielleicht einfach,
235 ja. In eine Erste hätte sie nicht können, weil sie schon ein Jahr älter gewesen ist, ja.
236 Das habe ich jetzt einen Glücksfall gefunden, dass sie in der EK gelandet ist und wir
237 zu zweit gewesen sind und ich habe dann gleich schon mit ihr den Mathestoff
238 angefangen, eben in der 2. Klasse oder. Ja, das habe ich jetzt als Erfolg gesehen.
239 Sonst, klar, ich finde es immer schwierig, herauszufinden: Wieviel liegt an der
240 Sprache und wieviel ist auch kognitiv vielleicht nicht vorhanden, oder? #00:17:32-0#

241

242 I: Ja, mhm. Aber dann würdest du auch sagen, wenn sie einfach viel Unterstützung
243 bekommen, eben vielleicht auch sogar SHP-Stunden oder sowas, ist immer
244 hilfreich, oder? Höre ich so ein bisschen raus. #00:17:39-4#

245 B: Ja, ja auf jeden Fall, klar. Viele sind schon auch, nein, nur zwei drei wo in der
246 Förderklasse gewesen sind. Ich weiss auch nicht warum. Weil sie vielleicht
247 überaltert gewesen sind und bei der Einteilung ist ja immer schwierig, oder, ob sie
248 schon abgeklärt worden sind. Ja. #00:18:12-1#

249
250 I: Mhm. Vorhin hast du erzählt, dass du von den Fachstellen nicht so wirklich
251 Informationen bekommen hast, bei den ersten Kindern. Jetzt, was weisst du sonst
252 so über die Familien der Kinder? #00:18:23-6#

253
254 B: Eigentlich immer noch sehr wenig. Weil also wir reden jetzt ja nur immer von ^{z3}
255 Kindern die direkt integriert werden, oder? #00:18:32-1#

256
257 I: Genau, ja. #00:18:31-9#

258
259 B: Und über die. Bekomme ich einfach eine Überweisung. Eine Zustellung. Ein
260 Datenblatt. Eigentlich ein Datenblatt. #00:18:37-4#

261
262 I: Ok. Woher bekommst du das? #00:18:43-6#

263
264 B: Von der XX. Also bei uns ist das in Schaffhausen, sie macht so die
265 Erstgespräche. #00:18:51-4#

266
267 I: Ok und dann bekommst du da wie... #00:18:53-2#

268
269 B: Ja, ein Datenblatt. Wenn es direkt in eine Klasse kommt oder eben, wenn
270 eine Zuteilung ist, dann ist immer schon klar zu welcher Klasse, bei welcher
271 Lehrperson, ob, der Dolmetscher ist drauf den sie schon gehabt haben oder eben
272 sozial. Wer begleitet die Familie? Und was ist noch.. Sonst, ja die Geschwister, die
273 Sprache. #00:19:19-4# W4

274
275 I: Ja. Aber sonst, so ganz konkret weisst du das nicht so wirklich bescheid. ^{z3}
276 #00:19:22-0#

277
278 B: Nein (bestimmt). Mhm (verneinend). Das ist dann erst eigentlich. Ich erfahre
279 dann mehr so mit der Klassenlehrperson. Bei den Elterngesprächen. Entweder, ^{ZA}
280 wenn ich dabei bin, oder einfach im Austausch. Also J. erzählt mir dann natürlich
281 die Hintergründe. #00:19:43-1#

282
283 I: Ja, ja klar. Aber würdest du dir auch wünschen, dass grad so von den Fachstellen
284 da auch ein bisschen mehr Zusammenarbeit vorhanden wäre? #00:19:48-9# ^{z3}

285
286 B: Ja! Manchmal sehr, ja. Also auch bei Familienbegleitungen, bei anderen ^{WUNSCH}
287 Settings, ja. #00:19:56-1# W4

288
289 I: Mhm. Spannend, ja. Verstehe ich. Mhm. Ja. Jetzt, wenn du eine DaZ Lektion bei
290 den Kindern gibst, also so eine typische DaZ oder gibst du auch Intensiv-DaZ
291 Lektionen dann? #00:20:09-3#

292
293 B: Ja. beides. #00:20:07-3#

294 I: Wie würdest du beschreiben so, wie sieht so eine typische DaZ Lektion von
295 dir aus? Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Oder auch, auf was legst du
296 wert, was ist dir wichtig? #00:20:17-0#

297

298 B: Also meistens, ja der Aufbau ist mal: Eine typische.. Also zuerst nehme ich
299 mal den Kontakt auf, ich gehe vorher schon in die Klasse, dass sie mich kennen.
300 Eben ich habe ja auch grad viele auch, grad von der J. Dann bin ich ja schon drin,
301 also sie kennen mich schon. Also meinst du so ein Erstding, wenn sie zum ersten
302 Mal kommen oder allgemein? #00:20:52-4#

303

304 I: Du darfst gerne beides erzählen. Also ob es da Unterschiede oder
305 Gemeinsamkeiten gibt, oder, ja. Von beidem erzählen. #00:21:02-9#

306

307 B: Also eben, wenn sie zum 1. Mal kommen, dann schaue ich, dass sie mich
308 schon vorher kennen. Dass sie wissen, dass das Gespräch schon stattgefunden
309 hat. Dass sie sehen, sie dürfen dann mal noch zu mir oder ich sehe ja auch das
310 Kind in der Klasse, wenn sie jetzt so neu kommen. Und dann hole ich sie am Anfang
311 immer ab. #00:21:18-5#

BEZIEHUNGS-
AUFBAU
B1

312

313 I: Mhm. ja. Zu dir. Und hast dann praktisch separat dann Lektionen mit den
314 Schülern? #00:21:21-7#

315

316 B: Genau. Also es ist beides. #00:21:26-1#

WA

317

318 I: Ja. schön. Also ihr versucht beides einzubauen: In der Klasse und separat.
319 #00:21:30-5#

320

321 B: Ja, das kommt auch immer ein bisschen drauf an, von der
322 Klassenlehrperson, wo sie wünscht, dass ich dabei bin. Ja, das sprechen wir ab.
323 Aber die Mehrheit, ganz am Anfang ist die Mehrheit schaue ich, dass er eigentlich
324 bei mir ist. Und, ich gebe dann aber auch immer Sachen mit wo es in der Klasse
325 weiterarbeiten kann. #00:21:55-7#

ZA

JA U2

B1

326

327 I: Ok, ja schön. #00:21:58-1#

328

329 B: Oder, es kann aber auch sein, dass die Klassenlehrperson mir Material
330 mitgibt und ich das dann alleine mit ihm mache. Oder eben begleite in der Klasse
331 drin, da gibt es alles. Das ist eigentlich, da kann man nicht Sachen, es ist ein
332 Muster. Und ja. Die Erfahrung ist schon, je mehr dass sie Einzelstunden haben,
333 desto schneller, also grad der Anfang, weil es versteht ja in der Klasse auch nicht
334 viel. Und ja. #00:22:36-3#

335

336 I: Und hast du auch so das Gefühl, die Beziehung, also es tut dann gut, dass du
337 dann wenn du sie einzeln hast vielleicht auch die Beziehung besser aufbauen kannst
338 zu ihnen? #00:22:44-0#

B1

339

340 B: Ja. klar! Also ja und sonst geht es halt so um Vorstellen, also ich stelle mich
341 vor. Mache das dann bei den Kleinen mit Puppen auch, ja eben immer wieder die
342 Spielsachen oder, mit dem Ball, zeige ich das Zimmer, was es da alles hat. Dann

U7

343 geht es über vorstellen und dann geht es gleich mal über Redewendungen, die
344 ersten Redewendungen lernen, dass, ja. Begrüssung und alles und dann kommen
345 die Ganzen, ja Schulmaterial, wo man kennenlernt, eben: „Darf ich aufs WC
346 gehen?“ Und ja, eben so die Redewendungen, wo man halt im Schulalltag braucht. ALLTAGS-
347 „Können Sie mir bitte helfen?“ Und auch so. Ja. Die Redewendungen. Das ist so SPRACHE
348 zuerst. Dass es sich in der Klasse mal mitteilen, dass sie auch mal etwas sagen
349 können, oder. So das Erfolgserlebnis. Ja und nachher geht es um Schulmaterial U5
350 kennenlernen, dass sie wissen, so Befehle kennen, „Kommt alle nach vorne und
351 geht nach hinten oder setz dich wieder“ ja einfach alle die, die Befehle, dass sie da
352 gleich mitmachen können. Gut da können sie auch oft einfach abschauen, was die
353 anderen machen, oder. Und dann ja, es geht halt von der Schule geht es nach
354 aussen, Familie, dann erweitert sich so der Wortschatz. Und ja sonst, vielleicht da
355 schon zwischendrin. Ganz viele Materialien sind wichtig, dass sie da eben immer U6
356 mit allen Sinnen erfahren können. Also der eine habe ich ja schon gesagt, der immer U8
357 alles an die Nase gehalten hat, zum Anfassen, der Wortschatz, also Handeln. Ja, U3
358 alle Sinne brauchen. Auch Kochen habe ich schon. Du hast ja gesehen, viele U6
359 Spielsachen, viele Tiere, das ist ganz wichtig! Da hat es ganz viele Kinder, wo das U7
360 sehr wichtig ist. Manchmal auch grad aus Eritrea, Somalia, die tun da gern, das ist
361 das, das sie kennen. Ein Geiss. Oder man hat so ein Anknüpfungspunkt, oder. Dann TIERE
362 spielen sie oft mit dem. Gut, die Mädchen dann vielleicht eher mit den Babys oder ANKNÜPFUNGS-
363 mit dem Puppenhaus, dann kann man schon die Wohnung wieder durchnehmen. PUNKTE
364 Sie können auch spielen, also wenn man merkt, dass sie eine Pause brauchen, SCHAFFEN
365 dann ja, dann sieht man auch noch viel, wenn sie mit den Puppen spielen. U7
366 #00:25:40-7#

367
368 I: Ja, ja auf jeden Fall. #00:25:40-7#

369
370 B: Oder mit dem Ball. Oder eben das habe ich schon alles gesagt: Mit U7
371 Bewegung, mit Wortschatz mit viel Material, immer zum Anfassen und sonst U6 U3
372 mindestens Bilder, dass es ja auch über alle Sinne geht. Aber ja, ist grad so ein
373 bisschen kreuz und quer, hm (lacht). #00:26:02-7# U9

374
375 I: Nein, das ist alles gut (lacht). Das ist so spannend. #00:26:08-3#

376
377 B: Auch beobachten natürlich dann. Auf was spricht es eher an? Also ich hatte
378 schon Kinder, die waren auditiv sehr schwach und dort ist es dann schön gewesen
379 wo sie dann die Schrift mal konnten und dann möglichst immer alles visuell, also U9
380 auch schreiben dass sie dort lesen können, also mehr über den Kanal mal U2
381 gearbeitet. Dann gibt es wieder andere, die können ganze Sätze nachsprechen oder
382 haben es gerne, wenn ein Tonband so einen Dialog von Kindern hat. Dann merkt
383 man, sie gehen richtig auf und spielen es nach also die lernen dann mehr auditiv
384 und im Dialog aber einzelne Wörter lernen: Fast keine Chance. Das ist noch
385 spannend, wie verschieden sie reagieren. Also eben beobachten ist immer lang und
386 ganz wichtig. #00:27:15-4# UA!

387
388 I: Ja, das glaub ich. Gibt es etwas, wo du sagst, dass es allen Kindern schon hilft,
389 also grad das Spielerische hast du das Gefühl, das ist wirklich sehr wichtig bei den
390 Kindern mit Flüchtlingshintergrund oder zum Beispiel eben das Visualisieren. Gibt es

391 etwas, wo du immer gesagt hast: Das zeigt die Erfahrung, dass das wirklich sehr gut
392 hilft. #00:27:33-2#

393

394 B: Ja, wenn ich auch herausfinde: Anknüpfungen, was sie schon kennen. Also U2
395 bei den einen Kind, oder zwei Kindern, da habe ich gemerkt: Ah, die sprechen recht
396 auf Tiere an, sie haben also weder lesen, sie haben noch gar nichts können, 2.
397 Klasse und aber das ist aus ihrer Erfahrungswelt. Und das Lesenlernen, sie sind
398 schon älter gewesen, ist recht harzig gewesen. Dann habe ich mit der
399 Klassenlehrerin gemerkt, das ist ganz wichtig, sie müssen jetzt einfach Lesen lernen
400 auch. Eben auch visuell. Dann haben wir zuerst einfach nur Tiere, also zweisilbig. U9
401 Also Ha-, der Ha-se und so, Tiere gelernt, ganz lang. Bis sie lesen konnten.

402 #00:28:24-6#

403

404 I: Mhm (bejahend). Also bist du auch immer so für so Ressourcenorientierung also
405 du schaust wirklich: Was ist vorhanden? #00:28:30-7#

406

407 B: Ja, ja genau. Was sind ihre Ressourcen, was machen sie gerne? Oder was
408 kennen sie schon aus ihrer Erfahrungswelt? #00:28:41-8#

409

410 I: Mhm, ja. Spannend, ja. #00:28:45-1#

411

412 B: Ja, was kann es selber besonders gut, oder? Das eine, wenn man merkt sie
413 malen können, dann kann man ja immer ein bisschen auf das zurückgreifen, oder das
414 einbauen, dass es sich einfach wohl fühlt und merkt: Ah, ich kann ja auch etwas!

415 Weil sie können ja auch etwas, also gleich wo sie aufgewachsen sind und aus was
416 für Umständen. Manche haben auch so Lebensstrategien entwickelt, wo nicht zu
417 verneinen sind, wo man auch anerkennen muss. Ja und dann auch die Frage: Wo
418 hast du denn das gelernt und wieso geht das so gut? Und wenn man dann so das

419 Gespräch: Ja dann probieren wir doch das da dann auch. Ich probiere dann so
420 einen Transfer zu machen. Wieso, ja wieso jetzt jemand mit einem Seil zum Beispiel
421 ganz gut umgehen kann und so geschickt mit den Händen ist, oder. Oder ob er das
422 auch üben musste und lernen. Und jetzt bist du da, dann kann so den Dialog
423 suchen und jetzt brauchen wir halt die Sprache noch. Dass du das auch, ja. Oder,
424 hm. Beim einen habe ich gemerkt, er kann ganz gut Lieder. Er ist zwar recht religiös
425 gewesen, ist dann immer so in eine Kirche und hat dort aber Verse auswendig
426 gelernt, also die hat er mir dann vorsagen dürfen, oder. Wie so, dass er das so gut
427 kann. Das sei ihm eben so wichtig, oder. Dann kann man sagen: Ja, jetzt probieren
428 wir das da auch, oder. Also vom Tonband etwas zu hören und nachsprechen. Ja.
429 Das ist jetzt ein bisschen mehr ein Durcheinander gell (lacht). #00:30:53-8#

430

431 I: (lacht) Nein, nein überhaupt nicht. Es ist so spannend alles. Mega wichtige Punkte,
432 die du ansprichst. #00:31:00-2#

433

434 B: Also ja, die Redemittel gell, zuerst. Ja wenn man jetzt sonst auf eins, also
435 meinst du, das ist die 7 glaube ich oder, wie so sonst eine Stunde abläuft, oder?
436 #00:31:18-1#

437

438 I: Ja, mhm. #00:31:19-7#

439

U2

U2

ZENTRAL!

U2

U5

SELBSTBEWUSST-
SEIN STÄRKEN
DURCH RESSOURCEN
ORIENTIERUNG

440 B: Ja, eben, Begrüssung. Und dann machen wir am Anfang immer quasi ein U11
441 Ritual am Anfang. Also je nach Thema. Also ein Ritual, das ist vielleicht ein bisschen
442 übertrieben aber wir haben den gleichen Einstieg auf eine Art. So entweder reden
443 wir, wenn jetzt vielleicht Kalender grad ist oder das Datum. Da weiss ich auch was ZA
444 in der Klasse das Thema ist, es kann aber auch Frühling sein, irgendetwas. Einfach,
445 nochmal auf das eingehen und dann sind es meistens so Standardsätze. Einfach an
446 dem anknüpfen was man schon gelernt hat, was man schon kann. Und das geht U2
447 dann über eine längere Zeit. Also immer jetzt Frühling dann ist es immer gleich mal
448 ein paar Wochen kann und dann kommt wieder ein Neues. Je nachdem was sonst
449 für ein Thema dran ist. Wochentage auch. #00:32:19-7#

450
451 I: Mhm. Wieviele Kinder hast du dann immer so im Grüppchen? Also hast du dann
452 auch einzeln oder hast du auch mal öfters... #00:32:26-3#

453
454 B: Einzeln. Oder zwei oder, ja einmal habe ich sogar 5 gehabt. In einer Klasse.
455 #00:32:24-3#

456
457 I: Wow, also 5 geflüchtete Kinder? #00:32:39-6#

458
459 B: Mhm (bejahend). Weil es sind auch Zwillinge grad noch gewesen. Nein, es
460 sind nicht geflüchtete alles. Die Zwillinge, nur 3 von denen. Aber sie sind mit
461 anderen zusammengekommen grad in die erste, wo man gemerkt hat, sie sind zwar
462 da aufgewachsen, aber also sogar da im Kindergarten, aber das reicht gar nicht.
463 Oder das eine Mädchen, gut das war sehr clever, aber hat auch die Sprache nicht
464 können. Aber sie ist eingeschult worden. Sie ist nur kurz im Kindergarten gewesen
465 und hat die Sprache nicht können und deshalb hat es dort so eine grosse Gruppe
466 gegeben, aber das ist eigentlich die Ausnahme. #00:33:25-7#

467
468 I: Ok, ja. Und hast du auch das Gefühl in der Klasse drin jetzt, also wenn ihr das
469 Teamteaching zum Beispiel macht, wie reagieren die Kinder dann dort so auf Rituale
470 oder auf Regeln. Denkst du das ist besonders wichtig für die Kinder? #00:33:40-1#

471
472 B: Das ist sehr wichtig. Also immer gleich, die Sicherheit, dass es immer gleich U4
473 abläuft. Sie schauen auch ob, wenn man mal nicht schon an der Tür steht, dann UM
474 kommen sie schon rein und: Oh, ist heute etwas anderes? Oder wo ist sie? Also wo
475 ist sie jetzt? Wo ist die Lehrperson? Ja. Eben drum, am Anfang hole ich sie immer
476 und nachher können sie das ja auch gleich selber. Aber eben dann immer das
477 Gleiche, dass sie wissen: Das kommt dann. Und dann vielleicht die Begrüssung,
478 wie es geht, habt ihr etwas Besonderes. Es könnte auch so ein Eingangssatz sein:
479 Was hast du am Wochenende gemacht? Dann ist es immer das Gleiche. Aber nach
480 einem Schema: Also eine Struktur. Du erzählst mir mit wem du wo gewesen bist. U4
481 Und, hat es dir gefallen. Vielleicht nur die 3 Punkte. So, Strategien, also so Struktur
482 geben. Das finde ich auch sehr wichtig. Dass sie wissen: Ah, jetzt muss ich wieder
483 das, dann das, dann das. Erzählen. #00:34:48-0#

484
485 I: Mhm (bejahend). #00:34:49-9#

486
487 B: Ja, das gibt ihnen Halt. Und einfach auch Sicherheit und sie merken dann U5
488 auch, eben mit dem, der Einstieg: Ich kann ja schon etwas. Oder. Ich habe das

489 gelernt, ah, es geht immer besser. Wir können es jetzt. Dann kommt immer das,
490 eine Repetition, was wir das letzte Mal gelernt haben. Also das kann, das ist jetzt
491 nicht nur einfach der Themensatz, sondern aber auch dass wo wir halt sonst sind.
492 Einfach dort wieder anknüpfen. Dass sie auch merken: Ahja genau. Ja wenn sie ja
493 für einzelne Stunden rauskommen, dann muss man wieder ja, was machen wir da,
494 oder? Dann wäre dann eben die Repetition so vom Gelernten und dann sagen, was
495 wir heute machen. Also worauf lege ich Wert heute? Ich frage auch immer am REPETITION
496 Schluss: Was hast du denn gelernt? Oder was kannst du jetzt? Oder was hast du JA
497 Neues gelernt? In dieser Stunde. Und was auch. Das habe ich erst, das habe ich
498 noch nicht lange gemacht aber das bewährt sich recht: Eben durch das
499 Beobachten und Hinhören: Ah, der Satz, den sagt er jedes Mal falsch, das ist mir
500 jetzt aufgefallen. Dann hat jedes Kind, jedes Kind hat eine Art, sein Satz. Wo ich
501 sage: Schau, ich helfe dir. Das ist falsch, wie du das sagst, oder wie du das jetzt
502 schon gelernt hast. Der heisst: So und so. Oder. Einfach dann sage ich ihn richtig Häufige
503 und dann immer beim Tschüss sagen, sagen sie mir ihren Satz. Und das machen REPETITION
504 wir 5 Wochen lang oder je nachdem. Merken: Ah, jetzt ist er drin. #00:36:45-7# VON
505 SÄTZEN
506 I: Wow, ja. Also so die Wiederholung auch. #00:36:47-7# * WIEDERHOLUNGEN WICHTIG
507
508 B: Ja, ja genau! Das brauchen sie. Man denkt immer: Oh das ist langweilig. Sie
509 lieben es! Weil, sie haben dann das Gefühl: Ich kann es ja jetzt, oder. Jetzt habe ich U5
510 das gelernt. Ja. Die Sicherheit und eben: Ich kann auch etwas, das ist schon noch
511 wichtig. Weil natürlich auch viel die Frage ist: Weisst du das, wie heisst das in
512 deiner Sprache? Dann ja, viele können das dann natürlich nicht sofort sagen, oder.
513 Oder fragt doch mal nach daheim. Dann merkt man auch, nicht gross der
514 Wortschatz in ihrer Sprache, das ist auch sehr unterschiedlich. Und ein Kind hat, ja.
515 Hat mir mal ganze Rezepte auf Arabisch geschrieben vom Vater also schreiben
516 lassen, das hat mega schön ausgesehen (lacht). #00:37:45-6#
517
518 I: Wow (lacht) mega schön. #00:37:45-6#
519
520 B: Oder aber auch das mache ich auch immer: Zum ihnen zeigen, dass sie ja ①
521 jetzt eigentlich schon die zweite Sprache lernen oder. Dass ich da fast ein bisschen EINSTELLUNG
522 eifersüchtig bin, weil in dem Alter konnte ich noch keine zwei Sprachen, oder. Also LP
523 einfach auf dem Bauen, dass sie ja schon eine können. Und die andere jetzt noch U2
524 nicht. Also nachher dann natürlich schon, wenn sie in der 5. sind. Da kommen ja U2
525 dann noch mehr Sprachen dazu auch, oder. Einfach dass sie merken: Ja, ich kann
526 auch etwas, oder. Schon bevor sie da hinkommen. Dass man einfach nicht nur den
527 Fokus legt auf: Was kannst du alles nicht, sondern schaut: Was kannst du schon?
528 #00:38:33-3#
529
530 I: Toll, ja, sehr schön. Also beziehst du die Kultur der Kinder auch manchmal zum
531 Beispiel mit ein? #00:38:33-3#
532
533 B: Ja, manchmal. Also. Jetzt grad: Was sind deine Lieblingsessen und also da
534 kann man ja ganze Redewendungen: Ich mag das, das mag ich nicht. Das habe ich
535 gerne und ja einfach, dass sie das ausdrücken können. Und dann kommt natürlich,

536 ja da frage ich schon: Was kocht denn deine Mami? Und wie sieht das aus? Und
537 ich bin auch schon eingeladen worden. #00:38:55-9#

538

539 I: Oh, schön. #00:38:55-9#

540

541 B: Ja, das ist ganz speziell, ja. Mhm. Oder sie haben dann gemerkt, wenn sie
542 merken: Ich habe Interesse oder an dem, wo sie kochen. Also von einem Kind habe
543 ich immer wieder etwas bekommen. Sie hat mir immer wieder, ein Gebäck
544 gebracht. Ja das ist mir fast zu viel geworden, gell (lacht). Ja, so eigentlich ja. Oder
545 sonst. Ja was die Schwestern machen. Da schaue ich schon, je nach Thema, dass
546 da immer etwas von ihnen zu Hause. #00:39:52-1#

547

548 I: Mhm. Und im Klassenzimmer selbst, schaut ihr da jetzt also du und die
549 Klassenlehrperson dann, schaut ihr auch irgendwie ganz speziell auf den Sitzplatz
550 vom Kind oder ja so allgemein die Klassenzimmergestaltung oder so, gibt es da was
551 wo ihr dann speziell schaut wenn ihr wirklich geflüchtete Kinder in der Klasse hat?
552 Dass es irgendwie einen bestimmten Platz braucht oder so etwas? #00:40:13-9#

553

554 B: Also ich schaue immer, ich kann jetzt nur das sagen, wie ich es sehe: Ich
555 schaue immer, dass es so sitzt, dass es erstens die Türe im Fokus hat. Oder sieht: UAO
556 Da hat es einen Ausweg, also einen Ausgang. Und sonst, gut, das ist so gross, da
557 lasse ich sie dann auch oft wählen. Und zusammen, entweder sitze ich dann nehme
558 ihm, ja. Oder vis-a-vis. Je nach, was man auch spielt und wie man redet. Also ob es UAO
559 ein Dialog ist oder ob ich ihm etwas zeige, nebendran. Aber sonst, in der Klasse
560 drin, weiss ich jetzt nicht. Ob sie dort dem Kind schon einen besonderen Platz
561 geben. Ja. Das weiss ich nicht. #00:41:26-3#

562

563 I: Und jetzt in der Klasse drin, wie hast du das Gefühl vom Klassenklima her? Also
564 wenn jetzt ein Kind neu geflüchtet kommt. Wird das thematisiert oder macht ihr das
565 nicht in der Klasse. Ja, wie sind so deine Erfahrungen, was bewährt sich da auch
566 vielleicht? #00:41:39-4#

567

568 B: Also wie bei jedem eigentlich neuen Kind, das kommt, wird das thematisiert
569 vorher. Dass jetzt nochmal ein Bub kommt und das ist ja dann schön, weil wir sind
570 jetzt noch wenig oder ja, das wird immer thematisiert und woher es kommt und
571 dass wir uns freuen. Und, ja. #00:41:39-4#

572

573 I: Mhm (bejahend). Und ist auch die Flucht dann ein Thema? Also besprecht ihr das
574 zum Beispiel auch in der Klasse oder ist das so ein Thema, das wie ausgeklammert
575 wird? Wie macht ihr das als? #00:42:18-9#

576

577 B: Ich. Das weiss ich jetzt gar nicht. Man sagt sicher, woher es kommt und dass
578 es noch nicht lange da ist und darum schauen wir, dass es ihm dort gut geht und ja,
579 einander willkommen heissen, ja. Aber, gut ich rede jetzt halt immer von der EK.
580 Das erste Ding so, das Thema bringen: Sie sind lange unterwegs gewesen oder ja,
581 wie mit dem Schiff oder über von der Türkei mit dem Flugzeug oder wie sie dort
582 hergekommen sind: Das, nein. #00:43:00-4#

583

NICHT GROSS THEMATISIEREN
(„FLUCHTDETAILS“)

584 I: Ja. Und in älteren Klassen, würdest du es dort eher machen? Oder wie siehst du
585 das? Also denkst du, das würde noch helfen dann, das in der Klasse zu
586 thematisieren dann? #00:43:03-3#

587

588 B: Ja, bei wirklich Älteren. Ja. Flucht (...). Ich würde es vielleicht sagen, warum
589 es gekommen ist. Also dass ja, die Älteren ja keine Zukunft mehr gesehen haben,
590 oder. Ich würde es nicht aufbauschen so, dass sie wie so: Was? Ooh, jetzt kommt
591 ein ganz besonderes Kind, das könnte ja wie das Gegenteil bewirken. Dass das so:
592 Oh das ist jetzt ganz was Besonderes. Ja. Jedes Kind ist was Besonderes, oder.
593 Also, nein. Auf eine Art nicht. Also jetzt grad so wirklich spontan. #00:44:09-9#

594

595 I: Ja, ja das ist super. Ja. Genau. Und sonst so zwischen den Kindern die Beziehung.
596 Wie erlebst du, ja, die Kinder untereinander? Grad mit geflüchteten Kindern, ist es
597 manchmal sprachlich vielleicht schwierig oder ist das, macht ihr da besondere
598 Sachen auch um den Zusammenhalt irgendwie zu stärken oder ja wie erlebst du so
599 die Interaktion mit den Kindern? Gibt es da etwas Besonderes zu sagen?
600 #00:44:32-2#

601

602 B: Ja. Ja, man nimmt jedes Kind. Jedes Kind wird offen aufgenommen und
603 dann sagen wir halt: Wie können wir ihm helfen? Eben es kann halt die Sprache
604 noch nicht, aber wir können, ihr müsst ihm das halt zeigen. Oder dass wie, Götti-Kind
605 manchmal kann man auch wie ein Götti haben. Ein Götti-Kind, oder, wo dann das
606 Kind begleitet oder wie die Verantwortung für das Kind bekommt zum Zeigen:
607 Schau, wie es dort in der Garderobe abläuft und dass man so versucht, das zu
608 integrieren, oder. Und eben immer so ein bisschen unter dem Aspekt: Wir begleiten
609 es. Und, hm (...). Ja, dass man immer offen formuliert: Ja das kann er jetzt halt noch
610 nicht aber ich glaube nicht dass man da noch gross mehr macht. Aber ja, dass man
611 es im Auge hat: Er braucht jetzt mehr Hilfe. Dass man das sagen darf. Also genauso
612 wie man sagt: Du brauchst halt an einem anderen Ort mehr Hilfe. Und jedes wenn
613 es neu ist und dort niemanden kennt, dann wer geht mit ihm in die Pause? Wer
614 zeigt ihm mal den Spielplatz und solche Sachen? #00:46:14-0#

615

616 I: Mhm (bejahend), ja, schön. #00:46:14-0#

617

618 B: Oder der Pausenhof. Oder sogar mal darüber reden, das ist dann vielleicht
619 dann erst wenn es mal ein bisschen angekommen ist, aber so die Frage: Wer hat
620 Freunde daheim, wer geht zueinander? Also auch abmachen oder, wäre natürlich
621 etwas Schönes. Und sagen: Ja, wer möchte mal mit ihm abmachen, oder? Einfach
622 das auch so ein bisschen thematisieren. Vielleicht, ja. Man merkt immer, wenn man
623 so die Interessen merkt: Ja, der spielt auch gerne Fussball, willst du ihn nicht auch
624 mal mitnehmen? Oder dass man da auch neben Freizeit ein bisschen, wäre eben
625 immer gut, wenn sie natürlich auch in einen Sportverein gehen würde. Also es muss
626 ja nicht Sport sein, es kann ja auch Musik oder irgendetwas sein, wo es einfach
627 noch andere Kinder hat ja, wo sie die Sprache noch schneller lernen. So Interaktion
628 ist immer, lernt man es einfach immer besser, oder. #00:47:16-9#

629

630 I: Ja, auf jeden Fall. Gibst du das den Eltern auch mit? #00:47:19-7# Z1

631

632 B: Ja. Also das wird auch bei der Klassenlehrperson schon auch ein Thema bei
633 Elterngesprächen. Es wäre so schön, wenn es in einen Fussballclub oder, sie turnt Z1
634 so gerne oder Basteln, sie macht das so gerne. Es gibt noch eine Meitliriese, nein
635 nicht Meitliriese, so Blauring oder Pfadi oder was auch immer, oder. Einfach wenn
636 man so ein bisschen merkt: Was sind die Interessen von den Kindern? Ja, dann Z1
637 kann man das schon thematisieren. #00:47:58-2#

638
639 I: Mhm. Schön. Jetzt waren wir grad so ein bisschen auch bei der Zusammenarbeit.
640 Was kannst du denn über die Zusammenarbeit mit den Eltern von geflüchteten
641 Kindern berichten. Auf was legt ihr besonders viel Wert, ja, wie gestaltet sich die
642 Zusammenarbeit, ganz allgemein? #00:48:11-3#

643
644 B: Es läuft halt schon meistens über die Klassenlehrperson. Ich lade immer ein.
645 Es wird sehr wenig gebraucht. Vielleicht weil sie selber auch eben, sich nicht trauen Z1
646 oder, es ist ganz unterschiedlich, also es wird wenig gebraucht. Ich lade sie immer
647 wieder ein also ich stelle mich vor und schaue, dass ich bei den Elterngesprächen
648 entweder dabei sind, vielmals ist es halt noch mit Dolmetscher, oder. Jetzt grad,
649 Corona-Zeit, natürlich ist das eher wieder, dass man wenig Personen ist. Da lasse
650 ich dann immer alles ausrichten, dass die Lehrperson das dann sagt, was ich noch
651 dazu meine, oder gefunden habe. Sie bekommt dann eben einen ganzen Bericht, Z1 Z4
652 was ich sozusagen hätte. Aber das ist dann schon viel sprachlich. Und sonst ist
653 schon die Zusammenarbeit, ja einfach mit der Klassenlehrperson und auch, es hat Z4
654 auch schon mit Sozialdienst, also, Begleitung, habe ich auch schon Kontakt gehabt
655 aber eigentlich immer selten. #00:49:34-0#

656
657 I: Mhm. Und wenn jetzt die Eltern ganz schlecht sprechen, eben wenn ihr jetzt einen
658 Dolmetscher braucht. Wie ist das dann so, wenn einfach am Tag mal irgendwas war
659 und jetzt zum Beispiel J. Müsste jetzt als Klassenlehrperson Bescheid sagen. Das
660 stelle ich mir schwierig vor. Wie löst ihr das als? Oder gibt es da irgendwie, ja.
661 Weisst du da was, wie sie es dann macht, wenn es da irgendwie? Oder auch jetzt
662 du, wenn dir etwas Besonderes auffällt im DaZ Unterricht, irgendwie was noch
663 wichtig wäre, ja? #00:50:03-8#

664
665 B: Ja, Telefon sind immer sehr schwierig. Vielmals. Nein. Also am besten ist
666 schon, wenn sie in die Schule kommen. Weil dann kann man auch mal etwas Z1
667 zeigen, oder. Es ist, am Telefon ist ganz schwierig oder. Eben mit Händen und
668 Füßen muss man ja dann eine Art reden oder. Wie man so schön sagt. Oder eben KONTAKT-
669 das Elternkontaktheft. Das hat man natürlich. Wo man dann halt etwas reinschreibt HEFT
670 und sie haben dann meistens schon ihr Netz, wem sie das zum Lesen geben. Ja,
671 wir machen es eigentlich mehr mit Elternkontaktheft. Gut, die Elternbriefe, ja. Also
672 wenn das Schulhaus einen herausgibt, dann können wir das auf drei Sätze
673 reduzieren. Dass es einfach möglichst einfach ist. #00:51:06-9# EINSATZ LP

674
675 I: Ah, super. Also das macht ihr dann, dass ihr es... #00:51:09-4#

676
677 B: Ja, ja angleichen. Also möglichst einfache Sprache: Morgen ist keine Schule.
678 So, ja einfach. #00:51:17-5#

679

680 I: Ja, ja super. Cool. #00:51:17-5#

681

682 B: Also ganz, ja. Vielmals bekommen sie ja irgendeine Information und die ist
683 vollgeschmissen, da sind sie grad aufgeschmissen, also haben schon gar keine
684 Lust das zu lesen. Und dann wichtig sind ja meistens 3 Sachen draus. #00:51:38-
685 1#

686

687 I: Mhm. Ja das ist noch spannend. Bei dem Material, wo du aussuchst dann eben,
688 wenn du sagst, das veränderst du manchmal. Fällt dir das leicht? Also du hast mega
689 viel Erfahrung, aber fällt es dir irgendwie auch manchmal schwer, Material zu finden,
690 das jetzt wirklich auch für DaZ Kinder oder eben auch für geflüchtete Kinder
691 irgendwie speziell ist. Oder auch für die Klassenlehrperson, so die Lehrmittel sind ja
692 manchmal auch nicht ganz ausgelegt darauf oder wie sind da deine Erfahrungen?
693 Also hast du das Gefühl, man muss sehr viel verändern, dass das dann funktioniert?
694 Oder? #00:52:11-7#

695

696 B: Ja, also dass sie Material von dort nehmen können? #00:52:14-3#

697

698 I: Ja, also zum Beispiel jetzt die Lehrmittel, wenn sie jetzt lesen und schreiben
699 lernen. Wird das bei den geflüchteten Kindern auch von euch verwendet oder gibt
700 es ganz viel Zusatzmaterial wo ihr dann eben auf das Kind sozusagen.. #00:52:27-3#

701

702 B: Nein, eigentlich. Also wenn sie jetzt lesen und schreiben lernen. Sie macht
703 dort, nein, genau das Gleiche wie dort. Bei mir ist es ja einfach mehr das Reden
704 oder und die Wortschatzerweiterung und (...). Ja ich. Also klar es gibt auch
705 manchmal, dass ich auch Bildchen mit heim gebe, das sie daheim lernen können.
706 Ich merke immer, wo die Eltern mitarbeiten, oder mitarbeiten können, das hilft
707 manchmal schon auch. Aber. Jetzt wirklich Lehrmittel.. Ich arbeite schon mit den
708 Lehrmitteln, die extra für Kinder sind, wo keine Sprache haben, wo es aufbaut. Ja
709 mit dem mache ich eigentlich schon gute Erfahrungen. Dass ich dort weiter komme,
710 oder. Und es ist immer so: In der Schule läuft noch etwas anderes oder. Und da ist
711 dann auch das Zusammenarbeiten oder. Wenn sie jetzt in der 3., 4. Klasse schon
712 älter sind und ich weiss sie haben jetzt Mensch und Mitwelt Themen, das Wetter,
713 oder irgendwas, dann ist es gut, wenn ich das weiss, dann nehme ich das immer
714 mit. Also so dass sie den Wortschatz mal so vorrangig können. #00:54:08-2#

715

716 I: Mhm. Dass sie dann gut mitmachen können in der Klasse. #00:54:14-1#

717

718 B: Ja, genau. #00:54:12-4#

719

720 I: Weil manche Bildchen dann vielleicht auch nicht klar sind, wenn sie jetzt den
721 Leselehrgang vielleicht auch haben und die Bilder nicht kennen, das wäre dann auch
722 schwierig, oder? #00:54:16-1#

723

724 B: Ja, ja. Dass nur mal der Grundwortschatz, also die Grundvoraussetzung. Es
725 ist dann noch genug schwierig, die komplizierten Sätze zu verstehen. Und bei den
726 Kleinen ist es auch, dass J. mir dann vielleicht sagt: Wir lernen jetzt grad das „B“.
727 Wortschatzerweiterung. Ja, viel brauchen einfach schon sehr viel Übung, bis das
728 dann drin ist und darum machen sie das bei mir dann auch nochmal. Also wenn ich

WIEDERHOLUNGEN

729 weiss, dann gibt sie mir dann manchmal auch Sachen mit. Also bei einem Kind
730 habe ich jetzt, jetzt grad haben wir eins wo die ersten drei, ja, nein fast bis zum
731 Herbst die Zahlen 1,2,3,4 gelernt. Und die visualisieren. Also das ist ganz ganz ganz
732 schwierig gewesen. Und ich habe fast eine Stunde auch Zahlen und Buchstaben
733 mit ihm gemacht und dann noch meinen Stoff die zweite Stunde, oder. Also das ist
734 schon gut, so eine Ergänzung. #00:55:36-8#

ERGÄNZENDES MATERIAL
DURCH ZUSAMMENARBEIT

735
736 I: Ja, also würdest du sagen, es ist auch eine Gelingensbedingung auch ein
737 stückweit, dass die Zusammenarbeit da ist? #00:55:40-7#

738
739 B: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das ist sehr, eben, wie ist das Umfeld.

740 Daheim und wie stehen sie dahinter oder natürlich spielt die Kultur auch immer eine
741 Rolle. Also ob es egal ist, ob man da 10 Minuten oder eine halbe Stunde zu spät
742 kommt, oder am Montag nicht kommt. Das gibt es alles auch, oder. Und das sind
743 dann schon Themen, wo man gleich ansprechen muss, oder. Also, ja. Möchte man
744 da sein? Dann ist das etwas Wichtiges für Gelingen, oder. Also die Zusammenarbeit
745 finde ich sehr wichtig auch mit der Klassenlehrperson, ja. #00:56:28-7#

Z 1
VERTRAUEN

746
747 I: Mhm (bejahend). Ganz bestimmt, ja. Ja schön. Also das ist auf jeden Fall ein
748 Punkt, wo du erwähnt hast, eben mit der Zusammenarbeit und würdest du jetzt
749 auch sagen, dass die Schule auch irgendwie, also schaut ihr, dass sie wie so ein
750 bisschen so ein sicherer Ort auch ist für die Kinder dann? Wie würdest du das
751 beschreiben, also warum ist das so wichtig? #00:56:46-4#

752
753 B: Sie müssen wissen, dass es immer gleich abläuft. Dass eigentlich immer die
754 gleichen Personen da sind. Ja. Dass. Der Ablauf, der Rhythmus, die Rituale. Sie
755 wissen, wenn die Glocke läutet, dann muss man aufpassen, ja einfach die Rituale,
756 sie sind sehr, ja sie geben wirklich Sicherheit, ja. Sie sind sehr wichtig. Dass es
757 nicht immer wieder wechselt und einmal: Heute ist es so und morgen ist es wieder
758 anders. #00:57:19-4#

KONSTANTE ABLÄUFE

759
760 I: Mhm (bejahend). Und am Besten natürlich auch die Beziehung oder, schön ist es
761 natürlich wenn sie lang eben bei dir sind, dass du sie lange begleitest, ist auch
762 wichtig oder? #00:57:27-7#

763
764 B: Ja, ja. Und dass sie auch merken, wir eben wir schaffen zusammen, es gilt
765 das Gleiche. Wir, eben, wenn ich sie rausnehme, aber das ist ja auch für jede, wenn
766 ich jetzt nicht in dieser Klasse wäre, ist es wichtig, dass sie merken: „Ah, wir
767 schaffen ja zusammen. Ahja, das hilft mir“. Wir machen jetzt etwas, das dir auch in
768 der Klasse hilft. Oder. Es ist ja jetzt nicht immer der Glücksfall, mit der EK und bei
769 mir jetzt oder, sondern es könnte ja auch eine dritte Klasse sein. Aber dass sie
770 merken: Ah komm, wir lernen jetzt auch Wörter, wo du dann dort in der Klasse
771 gebrauchen kannst. Dass sie dann das merken, oder. #00:58:16-7#

U 1
REGELN

772
773 I: Ja. Ich hätte noch, was mich interessieren würde: Hast du auch das Gefühl, dass
774 du manchmal ein bisschen am Selbstwertgefühl oder am Selbstbewusstsein von
775 den Kindern auch arbeitest jetzt innerhalb von einer kleinen Gruppe wenn du sie nur

776 bei dir hast, hast du das Gefühl, das ist auch noch ein wichtiger Punkt oder?

777 #00:58:44-3#

778

779 B: Ja. Es gibt Kinder. Es gibt Kinder. Wenn sich die Eltern wie als Opfer schon
780 sehen, dann sehen sich die Kinder oft auch als Opfer und „ich kann ja das nicht und U5
781 ich kann die Sprache nicht“, das ist ein schwieriges Setting, oder. Aber ja, das ist SELBSTBEWUSST-
782 dann halt das Einzelding, wo spannend ist, dass man dann das die andere Seite, SEIN &
783 aber ich weiss nicht, ob das dann wie ein Tropfen auf dem heissen Stein ist, oder SELBSTWIRKSAM-
784 Aber ich finde das ist allgemein wichtig. Dass sie das immer wieder hören, oder. KEIT
785 Ihnen das zeigen. #00:59:26-7#

786

787 I: Ja und eben wie ich es auch heraushöre. Genau, du sagst ja auch schon, du
788 schaut wirklich auf die Ressourcen und schaut, dass sie wirklich das Gefühl U2
789 haben, ich kann was. #00:59:32-2#

790

791 B: Ja. #00:59:32-2#

792

793 I: Das hast du ja schon erwähnt, dass dir das ganz wichtig ist. #00:59:34-5#

794

795 B: Eben, dass nicht: „ich kann die Sprache nicht“, sondern nur schon eben mit U2
796 dem Satzsatz: „Hey, der Satz, du kannst es jetzt“. Und ich frage da einfach RESSOURCEN
797 wohin gehst du: „Ah ich gehe zu meiner Mutter“ und nicht bei, oder. Ja. Es sind so → POSITIVE
798 die Klassiker, oder. Da muss ich sagen: Ja, jetzt ist super. Dass sie einfach immer VERÄNDERUNGEN
799 merken: Ich bin, ich. Also ich sehe auch meine Rolle so. Ich bin da, zum Helfen, U5
800 dass es dir auch in der Klasse, in der Schule besser geht. Ich bin nicht da zum
801 Fehler: „Oh du machst das falsch“, oder. Sondern: Ich zeige dir, was falsch ist, weil
802 oft eben, schleicht sich dann so etwas ein, oder. Aber ich bin da zum Zeigen, zum L
803 Unterstützen. Ja. #01:00:27-4#

804

805 I: Ja, spannend. So schön. Ja. Gibt es sonst noch zu einem Punkt wo wir
806 gesprochen haben oder wo dir noch ganz wichtig ist wo wir vielleicht noch nicht
807 drüber gesprochen haben. Gibt es noch etwas, das du unbedingt sagen möchtest?
808 #01:00:43-6#

809

810 B: (...) Ja, es ist schon das. Das Gefühl: Ich kann auch etwas und ich werde L
811 wahrgenommen. Ich bin respektiert. Ja. So. Das ist wie eine Art die
812 Grundvoraussetzung. Ja. Viel ist dort noch schwierig: Ist es jetzt ein logopädisches
813 Problem, oder ist es ein Sprachproblem? Manchmal komme ich mir fast auch wie S
814 eine Logopädin vor. Also es ist ja auch eine andere Sprache, eine andere Sprache
815 braucht andere Muskeln, oder. Manchmal ja, ist es schwierig, da. Und jetzt ist es
816 besonders schwierig wegen Corona. Ich tu immer wieder die Maske abziehen, weil
817 den Mund, auf den Mund schauen ist extrem wichtig. Wenn sie dann reden, dass
818 ich, ich habe es nicht gehört, ich habe es aber auch nicht gesehen, so. Die letzten
819 Silben. Und klar, bei den einen kann man (...) Bilderbücher, wo sie vielleicht auch INTERESSEN
820 mitnehmen, wenn ich merke, ah, da sprechen sie an, der das fasziniert sie, dann DER SUS
821 gebe ich das halt auch mal mit heim, oder. Und bei Grösseren die haben eher lieber
822 wieder Hörbücher. Das sage ich dann auch immer bei den Elterngesprächen, was Z1
823 auch noch hilft, unterstützen, oder. Weil sie kennen ja nicht alles hier. Dass man in

824 die Bibliothek gehen kann. Aber das ist auch in der Klasse ein Thema, oder. Dass
825 sie dort (...) Und, was ich auch immer sage: Rede in der Muttersprache daheim. S
826 Oder ich unterstütze auch viel und sage: Wenn sie in ihre Familienschule gehen, so,
827 sie erzählen von dort auch. Vielmals ist es aber auch, das ist jetzt auch bei den
828 Familien oft eine Belastung, weil sie wie „überlastet“ sind. Und andere, wo ich
829 gemerkt habe: Sie gehen freudig noch in eine Schule am Abend, sie erzählen dann
830 auch: Ja wir haben eine Prüfung gehabt und ja. Dass man einfach teilnimmt. L
831 #01:03:27-5#

832
833 I: Ja, schön. Hättest du das Gefühl es würde helfen, wenn die Kinder, bevor sie jetzt
834 zum Beispiel in eine Regelklasse kommen würden, grad nach der Flucht eher eben
835 wirklich in so DaZ wirklich nur die Sprache lernen, erstmal nur da den Fokus,
836 würdest du denken das würde mehr helfen und dann erst einschulen oder ja, wie
837 siehst du das? #01:03:48-7#

838
839 B: Bei älteren Kindern finde ich das gut, ja. Mhm. #01:03:54-8# EINSCHULUNG
840 ÄLTERE SUS

841 I: Mhm. Wieso? #01:04:00-6#

842
843 B: Weil ich habe das Gefühl, einige sind überfordert, weil so viele Fächer, die
844 schon sprachlich sehr anspruchsvoll sind. Dass sie zuerst wirklich ein Grund (...) ja.
845 Bei den Kleineren nicht. Also eben ich finde ideal. Ideal finde ich fast in die 1. Klasse.
846 Oder Kindergarten natürlich. Aber, Kindergarten ist halt immer schwierig, dann EINSCHULUNG
847 lernen sie noch Mundart auch noch. Und dann. Gibt es so ein Durcheinander. Also JÜNGERE
848 sie hören ja dann wie zwei Sprachen also einfach für Ohr, das stelle ich mir so vor. SUS
849 Ich probiere ja manchmal auch in anderen Sprachen: Zähl du mir mal vor und ich L
850 probiere es. Und merke, oh, das ist ja mega schwierig oder. Das ist schon noch. VERSTÄNDNIS
851 Wenn man merkt, was sie alles leisten, oder. Aber eben bei den Kleinen 1. Klasse LP
852 finde ich ideal. Wegen dem Buchstabenlernen, mit Zahlen lernen. Grad auch die
853 Sprache lernen. Und dann vielleicht, ich habe fast lieber Deutsch Integrierte also
854 vom Grund. Ich habe das Gefühl, wenn sie einen sauberen Aufbau haben, reden sie
855 nachher besser, wie wenn sie schon so Brocken können aber eben ja, irgendwie
856 falsch. Oder keine Sätze oder so halbe oder einfach so Fragmente. Das finde ich
857 viel schwieriger. Es ist, wie die Umwelt reagiert: Wenn sie sagen. Ja, ich weiss jetzt
858 auch nicht grad was für ein Beispiel ich nehmen soll, ähm: „Kann ich Apfel?“ Dann
859 könnte man ja darauf reagieren, weil da hat es einen Apfel, dann gibt man ihn ja. S
860 Und dann denkt es: Also wieso soll es noch weiter lernen? Weil es hat ja bekommen
861 was es möchte. Und die Sprache ist dann so wie, die bleibt dann so. Und das dann
862 umändern, das ist viel viel schwieriger. #01:06:36-7#

863
864 I: Spannend. #01:06:36-7#

865
866 B: Ja. Mhm. Und ich habe fast mehr Erfolg bei Kindern, die nicht hier geboren
867 sind, wo noch nicht lange da sind. Wo die Sprache von Grund auf lernen, wie wenn
868 sie da schon paar Fetzen und da etwas auffassen und dann, ja. Oder die Eltern
869 schon hier aufgewachsen sind und die Sprache auch nicht richtig können. Dann
870 schleichen sich so: „Darf ich in WC gehen?“ Das ist so ein typischer Satz. Und
871 wenn, ja. Ich sage dann: Willst du wirklich drin schwimmen? Dann denken sie dran,

L HUNOR LP

872 sie wissen das. Wenn ich das einmal sage, das Bild, möchtest du wirklich..(lacht).
873 Aber das haben alle Kinder. Das bleibt dann. Und das zu ändern, das braucht
874 manchmal mehr Energie, wie das neu lernen. Also Redewendungen grad richtig
875 lernen, oder. Ja. #01:07:39-7#

S

876
877 I: Ja, spannend. #01:07:39-7#

878
879 B: Aber jetzt eben nochmal zu der Frage: Sonst ist es natürlich schon gut, wenn
880 sie grad immer die Sprache lernen, wie wenn sie zuerst, du hast ja gesagt wenn sie
881 in eine Deutsch-Intensivklasse kommen, oder. Dort hat es ja, sie können alle die
882 Sprache nicht. Das ist ja vielleicht das Positive, weil sie müssen dann Deutsch
883 reden. Und auch, andererseits lernen sie dann grad in der Klasse grad wie der
884 Ablauf ist, sonst. Aber bei Älteren, eben, denke ich, ist es gut. Wenn sie es zuerst
885 lernen. Und bei Jüngeren kann man sie eher in die Klasse grad tun, weil sie einfach
886 schneller lernen. #01:08:44-7#

EINSCHÜUNG

887
888 I: Ja. Ist das auch deine Erfahrung jetzt bei all den geflüchteten Kindern, die du
889 betreust, du hast eben erzählt, so viele sind einfach erfolgreich oder so schöne
890 Sachen gesehen. #01:08:54-1#

891
892 B: Ja. #01:08:54-1#

893
894 I: Dann konnten sie Sprache auch dann wirklich schnell oder hast du das Gefühl sie
895 lernen wirklich auch schneller in dem Alter, oder? #01:08:58-6#

896
897 B: Die Jüngeren, ja. Aber man kann es nicht generell sagen, oder. Man weiss oft
898 nicht, da hat es auch kognitive Fähigkeiten und es lernen auch Ältere ganz schnell.
899 Ja. Es hat immer wieder spannende. Ja ich habe jetzt auch grad letztens jemanden
900 getroffen wo jetzt grad vor 3 Jahren ist Deutsch-Intensiv glaube ich ein halbes Jahr
901 oder Jahr und dann hier in die Klasse gekommen. Und was ich noch einen guten
902 Übergang finde ist: Sie ist in die Intensivklasse und ist, sie hat dann gemerkt ja, sie
903 muss höchstens ein Jahr hier sein, sie kann schon genug, hat schon genug gelernt
904 und ist dann so ein Quartal schon in die Klasse gekommen, immer am Nachmittag.
905 #01:09:55-2#

ÜBERGÄNGE AUFNAHMEKLASSE -
REGIELASSE

906
907 I: Ah, schön! #01:09:55-2#

908
909 B: So ein Übergang, oder. Dann ist sie schon in der Klasse ein bisschen
910 gewesen, das ist eine gute Zusammenarbeit gewesen, ja. Und sie ist sogar dann in
911 die Sek. Also sie ist in die 5. gekommen, oder in die 6. Sie ist in die 5. im Frühling
912 nachher in die 6. und nachher, ich habe sie letztens getroffen, dann hat sie gesagt
913 in der Sek sei es mega schwierig aber wir haben gemerkt, sie hat Potenzial. Aber
914 sie hat das erste halbe Jahr glaube ich wahnsinnig gelitten und sehr viel gelernt und
915 sie geht in die Kanti. Sie macht jetzt Kantiprüfung und ist empfohlen oder (stolz).
916 #01:10:42-5#

ZA

917
918 I: Wow. #01:10:43-5#

919

920 B: Ja, es gibt manchmal solche Erfolge dann. Aber eben das ist ganz
921 unterschiedlich. Wir haben auch schon Ältere gehabt, wo, ja wo ich nicht weiss, wo
922 sie landen. Also ein Kind habe ich vor Augen, er ist auch gekommen und ist schon
923 überaltert gewesen. Ist in die 3. Klasse gekommen, obwohl es schon die 5. oder 6.
924 gewesen wäre. Einfach, er war relativ klein, dann hat man es nicht gemerkt. Und er
925 hat die Sprache fast nicht gelernt. Es ist wie so auch eine innere, ja, das ist eben S
926 das Kind das Verse und Lieder supergut auswendig lernen konnte in seiner
927 Sprache, aber Deutsch fast nicht können. Ich habe auch irgendwie gemerkt, er AUSWIRKUNG
928 hatte nur etwas in den Augen: Ich möchte Priester werden. Und er ist so gut im DER SPRACHE
929 Leichtathletik gewesen und er ist dann eine zeitlang ins Leichtathletik. Ich habe AUF INFE-
930 dann sogar einen Zeitungsbericht noch dort hängen gehabt, weil er hat da, eben er GRATION
931 ist mega gut gewesen. Und ist dann nicht mehr, weil er eben immer, Religion, eben
932 dorthin ist. Und ich habe gemerkt: Das ist ein innerer Widerstand auch da. Weil es
933 wirkte so gut. #01:12:19-1#

934
935 I: Ja und wie du vorhin schon erzählt hast, bei denen die wirklich schwer
936 traumatisiert sind braucht es halt auch noch andere Hilfe. #01:12:22-6#

937
938 B: Mhm, mhm (bejahend) #01:12:22-6#

939
940 I: Und das ist wie du gesagt hast oder und auch von zu Hause dann, wenn die Eltern
941 auch ein Trauma haben, dann ist es für die Schule auch schwierig, oder? #01:12:34-
942 4#

943
944 B: Ja, oder hier nicht zurechtkommen. #01:12:34-4#

945
946 I: Ja. Das muss man auch einfach individuell dann anschauen, oder? #01:12:43-3#

947
948 B: Ja, ja total. Ja, also da kann jeder. Ja wie bei uns auch. Also jede Familie ist Z1
949 anders, oder. Und kommt mit einem anderen Rucksack oder einem anderen
950 Vertrauen auch. Grundvertrauen, oder ja, andere Ziele. Und natürlich eben auch
951 andere Fähigkeiten schon. Ich würde auch nicht auf einmal woanders leben, wo es
952 so anders ist, wo ich mich dann verloren fühlen würden. #01:13:21-7# L
953 VERSTÄNDNIS LP

954 I: Ja, das stimmt, ja. #01:13:24-6#

955
956 B: Und hier ist die Sprache und Schule so etwas wichtiges. Das ist ja auch nicht
957 überall so, oder. #01:13:32-5# S

958
959 I: Ja, klar. #01:13:31-2#

960
961 B: Aber. Wenn sie hier sind, ja. Oder auch die Erwartungen, das ist auch noch
962 verrückt. Wenn die Eltern halt dann ganz viele Erwartungen haben. #01:13:49-1#

963
964 I: An die Schule jetzt? #01:13:51-3#

965
966 B: Oder einfach auch ans Kind, ja. Ob es die Chance: Mein Kind muss jetzt
967 unbedingt dort mega gut Deutsch lernen oder die Schulbildung machen, es muss

968 es besser haben wie wir, oder. Wenn das in das Kind projiziert wird, dann steht es
969 auch eigentlich unter einem Druck, oder. #01:14:10-9#

970

971 I: Hast du das auch schon erlebt so, bei den Kindern die du jetzt.. #01:14:13-9#

972

973 B: Ja. Aber ich kann jetzt nicht sagen nur bei Geflüchteten. Wo schon, ja. Wo
974 schon Generationen vorher gekommen sind. #01:14:28-6#

975

976 I: Aber klar, ja. Das spielt alles eine Rolle gell. #01:14:31-3#

977

978 B: Mhm (bejahend). #01:14:32-0#

979

980 I: Ja, spannend. Ja, gibt es sonst noch etwas, das du unbedingt sagen möchtest?
981 Was dir noch wichtig wäre? #01:14:45-6#

982

983 B: (...) Ja. Eben auch halt Sicherheit und die Rituale. Und auch immer forschen:
984 Was kommt Neues. Also dass man das schon vorankündigt. #01:15:05-5# U4

985

986 I: So vorrausschauend ein bisschen, oder? #01:15:05-9#

987

988 B: Ja. Oder: Morgen gibt es dann eine Änderung. Jä, also bei den Kleinen ist es
989 denke ich schon noch wichtig. Dass es nicht grad so: Ah wie ist es denn? Sie U4
990 fragen auch, sie wollen es wissen, oder. #01:15:11-2#

991

992 #01:15:22-2#

993

994 I: Ja, ja klar. #01:15:25-5#

995

996 B: Wer ist dann da? Oder. Ja. Der sichere Ort hier. Wo sie wissen, was ist. Weil
997 alles, was vielleicht daheim ist, ist so unsicher, oder. Also wo man vielleicht nicht
998 weiss, hat jemand wieder Arbeit oder nicht. Wie sieht die Zukunft aus? Haben wir
999 eine Wohnung? Ich meine, sie haben ganz andere Sorgen. Das können wir uns gar
nicht vorstellen, oder. #01:15:53-9#

1000

1001 I: Das stimmt. #01:15:57-2#

1002

1003 B: Und bei uns ist die Schule so das Wichtige. Und trotzdem, in dem Rhythmus
1004 müssen sie trotzdem reinkommen und nicht: Ja, ihr seid entschuldigt. Das wäre
1005 schwierig, oder. #01:16:15-8#

1006

1007 I: Ja, ja klar. #01:16:15-8#

1008

1009 B: Aber dass sie da wissen: Da läuft es immer gleich. #01:16:20-5# U4 O

1010

1011 I: Schön. Ja vielleicht so zum Abschluss. Was würdest du denn jetzt anderen
1012 Lehrpersonen, also ob es Klassenlehrpersonen oder DaZ- Lehrpersonen sind, was
1013 würdest du ihnen so mit auf den Weg geben, wenn sie ein geflüchtetes Kind in die
1014 Klasse bekommen? Gibt es etwas was du sagen würdest? #01:16:37-9#

1015

UM

ÄNDERUNGEN IN
DER STRUKTUR
KOMMUNIZIEREN

O

SCHULE
ALS SICHERER
ORT

L EMPATHIE LP

L

1016 B: Geduld! (lacht). Geduld. Warten können. Das merke ich viel auch bei den
1017 Klassenlehrpersonen. Also grad, wenn sie in einer 3. sind: „(seufzt) Ach das geht
1018 nicht vorwärts“. Also, da sehe ich meine Aufgabe schon manchmal auch: Warte,
1019 warte. Zeit lassen. Es kommt. Ich sehe es im Einzelsetting und merkte die
1020 Fortschritte und in der Klasse sieht man die natürlich ganz lang nicht oder. Und
1021 dann muss ich schon oft beruhigen und sagen: Doch, es geht vorwärts, es kommt
1022 etwas. Also eben: Zeit lassen, Geduld. #01:17:21-9#

Z4
UNTERSTÜTZUNG
UND ERMU-
TIGUNGEN
FÜR KLP

1024 I: Ja, so das Ankommen auch erstmal, oder? #01:17:21-9#

1026 B: Ja, ja. Die Klasse. Jetzt nicht nur. Also allgemein: Zeit lassen. Und nicht nur
1027 nach 6 Wochen verzweifeln: „Oh das geht gar nicht“. Aber ich denke das ist
1028 schwierig oder, ich mein sie haben 20 und dann ist noch eins, wo man merkt: „Oh,
1029 es geht noch nicht“, oder. Aber eben ich finde dann ist immer das Gespräch
1030 wichtig. Komm mal und schau oder wie können wir das anders machen, mehr
1031 Stunden? Anders verteilen? Dann viele Wiederholungen. Wiederholungen. Man
1032 denkt immer: „Ja wenn sie es diese Stunde können, dann können sie es“. Aber ich
1033 mein, ich weiss nach einer Woche auch nicht mehr: „Wie hat man jetzt wieder auf
1034 Albanisch auf 5 gezählt?“ Ich könnte es auch nicht mehr, oder. Also
1035 Wiederholungen, Wiederholungen, Rituale, Tagesablauf anschauen, ja. Also meinst
1036 du jetzt nur, allgemein Lehrpersonen der DaZ? #01:18:40-3#

L

Z4
VIELE
WIEDERHOLUNGEN
U11

1038 I: Du kannst beides sagen, ist beides spannend, ja. #01:18:40-3#

1040 B: Ja, dass auch die Stärken gesehen werden, die ein Kind hat. Die Fähigkeiten.
1041 Dass es Rückzugsmöglichkeiten hat. Dass es auch mal ausklinken darf. Man denkt
1042 immer. Wir wissen ja selber, wie es ist, wenn wir mal 8 Stunden etwas lernen
1043 müssen, dass man dann irgendwann weg schweift und für sie ist es natürlich
1044 extrem anstrengend, oder. Dass man eben auch mal Pause machen kann, dann ist
1045 es halt mal nicht da. Eben, sich bewusst sein, wie schwierig das ist. Ja. Und immer
1046 an die Fähigkeiten glauben, die das Kind hat! #01:19:41-7#

U2

U10

L EMPATHIE & VERSTÄNDNIS

1048 I: Ja, schön. #01:19:56-4#

1050 B: Und eben, Zeit, Geduld, das ist schon. Klar, da denkt man manchmal auch,
1051 da geht gar nie. Und eben: Geduld nicht verlieren, dranbleiben! #01:20:11-8#

1053 I: Ja, super. Gibt es noch etwas, das du sagen möchtest, oder hast du das Gefühl
1054 wir haben alle wichtigen Punkte angesprochen? #01:20:18-5#

1056 B: Ja (lacht). #01:20:18-5#

1058 I: Ja, wir haben ganz viel gesprochen, es war so spannend. Ja, sonst, dann danke
1059 ich dir auf jeden Fall für deine Zeit und für all die Mühe und ich fand es mega mega
1060 spannend das Interview mit dir, vielen vielen Dank! #01:20:32-9#

1062 B: Ja, ich hoffe du kannst etwas anfangen. #01:20:38-8#

1063 I: Ja, ganz bestimmt! Dankeschön! #01:20:38-8#

1064 B: Gern geschehen.

Dokument 8: Ausgewertetes Transkript T.A.

Angaben zum Interview:

Interviewthema	Die Gestaltung eines förderlichen pädagogischen Settings in Bezug auf die Integration eines Kindes mit Fluchthintergrund
Datum des Interviews	29.01.2021
Interviewer (I)	Fabienne Bachtler
Befragte Person / Respondentin (B)	T.A. Mutter einer geflüchteten Familie
Aufnahmedauer	22:21 Minuten

Kurzfragebogen zur Respondentin:

Geschlecht: weiblich

Alter: 38

Persönliches: Alleinerziehend, drei Kinder, ursprünglich aus dem Irak.

Ihre beiden Töchter wurden im Irak geboren und sind dort bereits in den Kindergarten und in die Schule gegangen. Ihr Sohn wurde in der Schweiz geboren. Gemeinsam mit ihren Töchtern flüchtete T.A. vor sechs Jahren in die Schweiz. Die Töchter wurden zunächst in einer Auffangklasse unterrichtet, bevor sie in die Regelschule in N. eingeschult wurden.

Postskript:

Das Interview hat bei der Respondentin zu Hause stattgefunden. Die Abstandsregeln aufgrund der Corona Pandemie wurden eingehalten. Die Respondentin war aufgeregt und sehr gastfreundlich. Um das Gespräch persönlicher zu gestalten, wurde auf den Einsatz eines Dolmetschers/einer Dolmetscherin verzichtet. Auf manche Fragen konnten keine Antworten gefunden werden, da die Fragen falsch oder nur teilweise verstanden wurden. Zudem wurden teilweise zu viele Interviewfragen hintereinander und „verschachtelt“ gestellt, was eine Beantwortung für die Respondentin an manchen Stellen schwierig machte.

1 **Transkript Interview mit T.A. / Mutter**

2
3
4 *I: So, dann erstmal wirklich nochmal vielen Dank, dass ich kommen darf. Ähm,*
5 *wollen Sie sich erst kurz vorstellen? Vielleicht mit dem Namen und etwas*
6 *persönlich.. Wie lange sie schon in der Schweiz leben vielleicht auch? #00:00:12-3#*
7

8 B: Ja, äh, ich heisse Frau T. A. und ich komme aus dem Irak. Und ich wohne mit
9 drei Kindern alleine und äh ich bin fast (...) schon seit 6 Jahren in der Schweiz.
10 #00:00:29-8#
11

12 *I: Wow, so schön. Möchten Sie über die Hintergründe sprechen, warum Sie*
13 *hergekommen sind? #00:00:36-2#*
14

15 B: Äh, wir sind als Flüchtlinge hierhergekommen. #00:00:38-7#
16

17 *I: Mhm (bejahend). #00:00:38-7#*
18

19 B: Ja. #00:00:35-3#
20

21 *I: Ok. #00:00:40-9#*
22

23 B: Wir hatten im Land Probleme oder so. #00:00:43-0#
24

25 *I: Ja und dann vor 6 Jahren war das, dann sind Sie hier angekommen? #00:00:45-8#*
26

27 B: Ja. #00:00:47-3#
28

29 *I: Sehr schön, ok. Wie alt waren denn Ihre Kinder beim Schuleintritt? Sie haben drei*
30 *Kinder, ist das richtig? #00:00:53-3#*
31

32 B: Ja. (...) Äh wir waren hier und die, zuerst sind die Kinder beide äh in einen ^{SEPARATIV}
33 Deutschkurs gegangen, aber es ist kein Erwachsenen Deutschkurs. #00:01:07-2#
34

35 *I: Mhm (bejahend). #00:01:07-2#*
36

37 B: In der Schule gibt es spezielle Deutschkurse für die Kinder. Und sie waren
38 dort und äh sie haben sehr schnell Deutsch gelernt. Äh mit zwei Monaten konnten
39 sie gut sprechen und dann haben sie einen Test gemacht wegen der, in welcher
40 Stufe sie bleiben können, mit dem Alter und so und dann die Kleinste ist in dem
41 zweiten Schuljahr und die Grosse im vierten Schuljahr geblieben. #00:01:36-8#
42

43 *I: Sehr schön. Und dann noch das Jüngste im Kindergarten, oder? #00:01:41-5#*
44

45 B: Äh, das Jüngste war noch nicht geboren, aber jetzt. #00:01:45-2#
46

47 *I: Ah (verstanden) ok. #00:01:47-2#*
48

49 B: Aber jetzt ist er im Kindergarten. #00:01:47-0#

50 I: Ah so schön. #00:01:47-3#
51
52 B: Ja (lachend). #00:01:47-3#
53
54 I: Ok, toll. Super. Das heisst, wie haben Sie denn Informationen bekommen, über
55 diese Deutsche Schule wo die Kinder hingehen? Hat sich jemand bei Ihnen
56 gemeldet und gesagt dass die Kinder dort hingehen können? #00:02:02-2#
57
58 B: Äh, ja. Es ist äh die Gemeinde. #00:02:04-2#
59
60 I: Die Gemeinde hat sich gemeldet. // B: Die Gemeinde, ja. #00:02:06-5#
61
62 I: Ok, ja. Und dann wussten Sie / #00:02:08-4#
63
64 B: Die Kinder mussten zuerst diesen Weg gehen. #00:02:10-7#
65
66 I: Mhm (bejahend). #00:02:11-5#
67
68 B: Und dann finden sie den richtigen Weg. #00:02:13-8#
69
70 I: Super und dann wurden sie in Schaffhausen eingeschult in die Schulen, oder?
71 #00:02:17-7#
72
73 B: Ähm, am Anfang in Neuhausen. #00:02:19-4#
74
75 I: Aha (verstanden). #00:02:19-4#
76
77 B: Und dann jetzt in Schaffhausen. #00:02:21-5#
78
79 I: Ah super. Ok. Sehr schön. Sind denn die Kinder auch im Heimatland dann schon
80 zur Schule gegangen? Die Grosse? #00:02:26-0#
81
82 B: Ah, ja. Die beiden sind in den Kindergarten und in die Schule gegangen.
83 #00:02:33-5#
84
85 I: Ja, schön. Und ähm, wie war denn der erste Schultag so für Sie und die Kinder?
86 Können Sie sich erinnern? #00:02:40-6#
87
88 B: Ja, sie sind sehr freundlich und haben ein gutes Gefühl und sie sind am
89 Morgen sehr früh aufgestanden, sie haben sich vorbereitet und wir sind zusammen
90 in die Schule gegangen. Und denn ich auch. Und denn habe ich wegen die viele (..)
91 dass die Kinder in die Schule gehen, Glück bekommen, dann habe ich geweint
92 (lacht). #00:03:06-5#
93
94 I: So schön. Das ist so toll. #00:03:10-1#
95
96 B: Ja das war gut für mich. Schöner Tag, ja. #00:03:10-1#
97

UNTERSCHIEDLICHE
ERFAHRUNGEN

EMOTIONEN 1. SCHULTAG

1. SCHULTAG

98 I: So schön. Und können Sie sich erinnern, was an diesem Tag gemacht wurde?
99 #00:03:16-2#

100
101 B: Äh, sie waren in der Schule und ich hatte Essen für beide äh (...) vorbereitet.
102 Und sie haben viel, sind dann Nachhause gekommen und sie haben viel
103 gesprochen. "Mama der Lehrer ist so und die Schule ist ganz anders, es ist nicht
104 wie in unserem Land, es ist, sie sagen, bei uns ist es hier so hier ist alles besser hier
105 gibt es keine Unterschiede mit den ausländischen Kindern und schweizer Kindern
106 es, sie schauen beide in das gleiche Auge, ja. #00:03:48-4#

ERSTE ZEIT IN DER
SCHULE

107
108 I: Sehr schön, das ist toll, dass sie das so erleben konnten. #00:03:55-1#

109
110 B: Ja. #00:03:55-1#

111
112 I: Sehr schön, das freut mich. Und wie hatten Sie das Gefühl, dann die ersten
113 Wochen? Als die Kinder dann schon eine Weile in die Schule gingen? Was haben
114 Sie dann erzählt, wie haben sie sich gefühlt? #00:03:53-1#

115
116 B: Immer der Lehrer macht es so oder wir haben Freunde oder zweite, dritte.
117 Wir kennen die andere Klasse, die Kinder sie erzählen immer, ja. #00:04:14-9#

118
119 I: Sehr schön, sie haben viel erzählt dann zu Hause. #00:04:20-1#

120
121 B: Ja. #00:04:20-1#

122
123 I: Ok, das ist schön. Und Sie haben dann erzählt, sie haben Deutschunterricht
124 bekommen, bevor sie dann nach Schaffhausen eingeschult wurden. #00:04:29-6#

125
126 B: Ja. #00:04:29-6#

127
128 I: Und in der Schule dann in Schaffhausen, gab es dort auch noch Deutsch Stunden
129 diesen DaZ Unterricht, vielleicht sagt Ihnen das etwas? Oder ja haben sie noch
130 spezielle Unterstützung bekommen ihre Kinder? #00:04:41-8#

131
132 B: Ja, äh, jetzt meine Tochter bekommt immer es ist DaZ, ja. #00:04:47-8#

WΛ

133
134 I: Ja, genau. #00:04:47-8#

135
136 B: Sie geht immer ins DaZ. #00:04:48-9#

137
138 I: Ok. Wie viele Lektionen geht sie dorthin? #00:04:51-3#

139
140 B: In der Woche zwei Lektionen. #00:04:52-9# WΛ

141
142 I: Ok. Ja. Sehr schön. #00:04:56-2#

143
144 B: Geht sie dorthin. #00:04:56-2#

145
146 I: Gut. Haben Sie das Gefühl, das hilft ihr auch nochmal dann? #00:04:58-6#

147 B: Ja, sehr. #00:05:00-5# W1
148
149 I: Ja, super. #00:05:00-5#
150
151 B: Und die, meine grosse Tochter jetzt, der Lehrer von DaZ hilft jetzt auch
152 immer. Der Lehrer aber hilft immer. Sehr gute Lehrerin. #00:05:12-3# L2
153
154 I: Sehr schön. Oh wow, das ist natürlich toll (lacht). #00:05:14-2#
155
156 B: Ja. Wegen der richtigen Grammatik und so. Sie schickt Texte und sie
157 korrigiert sie und sagt du musst so, so machen. Sie erzählt ein bisschen und macht
158 Verbesserungen und schickt es meiner Tochter zurück. #00:05:27-4# L2
159
160 I: Oh toll. #00:05:28-0#
161
162 B: Ja. #00:05:28-0#
163
164 I: Oh das ist toll. Dann hilft sie ihr sehr. #00:05:31-0#
165
166 B: Sehr, ja. #00:05:31-0#
167
168 I: Schön. Und haben Sie auch noch andere Unterstützung bekommen, vielleicht von
169 der Schulischen Heilpädagogin, kennen Sie da auch noch etwas, wo Ihre Kinder
170 noch Unterstützung erhalten? #00:05:40-7# W3
171
172 B: Was meinen Sie? #00:05:43-9#
173
174 I: Das ist so etwas spezielles, es gibt ja die Lehrperson von Ihren Kindern und dann
175 normalerweise noch wie eine zweite Lehrperson, die Schulische Heilpädagogin, die
176 hilft ein bisschen. Gibt es das bei Ihren Kindern? #00:05:55-8#
177
178 B: Ah. Bis jetzt nicht. Aber jetzt habe ich gehört, dass es das gibt. #00:06:03-6#
179
180 I: Ah, ok (zustimmend). #00:06:03-6#
181
182 B: Vielleicht diese Woche habe ich das schon gehört, ja. #00:06:01-6#
183
184 I: Ok, alles klar. Und wie würden denn Sie jetzt die Lehrerinnen oder die Lehrer von
185 Ihren Kindern beschreiben, wenn Sie sie beschreiben müssten, was würden Sie
186 über sie sagen? #00:06:17-6#
187
188 B: Ja, von meiner grossen Tochter (...) kann ich den Namen geben? #00:06:24-
189 5#
190
191 I: Ja, natürlich, dürfen Sie gerne. #00:06:25-3#
192
193 B: Frau xxx. Ich war vielmal an den Gesprächen dort, sie ist sehr, sehr nett. Z1
194 #00:06:32-3#
195

196 I: Sehr schön. #00:06:32-3#

197

198 B: Das meine Tochter, ich weiss nicht, sie liebt diese Lehrerin einfach. Sehr BA
199 gerne. Und wenn der Lehrer es gut mit den Kindern hat, dann lernen die Kinder
200 schnell. Sie wollen mehr von diesen Lektionen, äh, sie wollen in Mathe gehen oder
201 wenn der Lehrer ein ganz anderer ist, dann wollen die Kinder nicht in diese
202 Lektionen gehen, wollen sie nicht. Wenn der Lehrer gut ist, dann wollen die Kinder
203 gehen, viel lernen in diesen Lektionen, bei dieser Lehrerin immer bleiben, das habe
204 ich bei meinen Kindern gesehen. #00:06:34-0# #00:07:10-0# BA

205

206 I: Sehr schön. Und hatten Sie das Gefühl, dass war bei allen Kindern so oder gab es
207 auch etwas wo sie gespürt haben, das war nicht so? #00:07:10-0#

208

209 B: Manchmal gibt, ja. Aber manche, aber ist gut. #00:07:21-8#

210

211 I: Ok, hatten Sie das Gefühl, dass lag dann daran, dass die Beziehung nicht so da
212 war? Dass sie sich nicht so gut verstanden haben mit den Lehrern dann? #00:07:29-
213 0#

214

215 B: Ja. #00:07:29-8# BA

216

217 I: Ok, ja. Das gibt es auch. #00:07:30-7#

218

219 B: Ja, vielleicht, ja. (lacht). #00:07:30-7#

220

221 I: Ok (lacht). Und hatten Sie das Gefühl, dass in der Schule auch mal etwas zu ihrem
222 Heimatland, jetzt dem Irak gemacht wurde, oder ähm, also etwas Spezielles,
223 vielleicht Feste gefeiert oder gab es dort so etwas, wo man die Kultur ein bisschen
224 in der Schule mit den anderen Kindern besprochen hat, auch? #00:07:52-9#

225

226 B: Äh, es gibt wenig. Mehr Lektionen, immer Lektionen. Keine Schulreise. Kein
227 in den Schnee gehen, oder ins Schwimmbad gehen, solche Sachen gibt es nicht.
228 Manchmal gibt es eine kleine Reise aber dann gehen sie am Morgen und am
229 Nachmittag oder Abend müssen sie zurückkommen. #00:08:07-1#

UNTERRICHT
IM HEIMAT-
LAND

230

231 I: Ja, ok. Und hat die Lehrerin von Ihren Kindern auch ähm mit den anderen Kindern
232 gesprochen, wo ihre Kinder herkommen, warum sie hier sind? Oder hat sie da gar
233 nicht drüber gesprochen, wissen Sie da etwas? #00:08:28-5#

234

235 B: Ähm. Mit dem Heimatland? Oder hier? #00:08:32-7#

236

237 I: Genau, vom Heimatland, dann. #00:08:33-2#

238

239 B: Nein, meine Kinder haben den Kontakt nicht mehr (lacht). Weil früher haben
240 wir kein Handy oder so gehabt, weniger in meinem Land, aber nur manche Männer
241 und dann haben die Kinder kein Handy oder eine Nummer, da waren wir hier und
242 dann haben sie sich nicht mehr gefunden. #00:08:54-4#

243

244 I: Ja, ok. Und haben Sie der Lehrperson auch erzählt von ihrer Geschichte oder
245 wusste sie nicht genau über ihre Geschichte Bescheid, also warum sie
246 hergekommen sind, haben Sie das mit der Lehrerin besprochen? #00:09:12-0#
247

248 B: Äh, jetzt bei meiner Tochter in der Schule, nein. Nur in dieser Woche haben ~~wir~~ ^{Z1}
249 wir gesprochen. Früher nein. Weil manche Sachen, wir kommen hierher, dann
250 wissen wir es nicht. Es ist denke ich besser, die Lehrer erzählen uns das besser.
251 Weil wir denken wir (unverständlich) und wir haben keine Gedanken was die Lehrer
252 der Schweiz machen, was sie nicht machen. Was ist richtig für die Kinder? Oder
253 wenn die Kinder traurig sind, solche Sachen, gibt es speziell solche Sachen, ich
254 weiss nicht. Aber in diesen zwei Wochen, ein kleines Problem von meiner Tochter ^{Z1}
255 ist aufgetreten, dann habe ich ein bisschen gelernt. Wenn ich es früher weiss, dann
256 bekommt meine Tochter diese Schwierigkeiten nicht. Ich denke. Aber ist auch, es
257 geht gut. #00:10:06-5#
258

259 I: Ok, das ist schön. Und hätten Sie sich gewünscht, dass die Lehrperson vielleicht
260 auch ein bisschen nachfragt und sich interessiert dafür, warum Sie hier sind?
261 #00:10:16-3#
262

263 B: Ja, das ist gut. #00:10:17-3#
264

265 I: Ja, das finden Sie gut? #00:10:18-1#
266

267 B: Ist gut, ja. #00:10:21-1#
268

269 I: Und wurde das gemacht oder eher nicht? #00:10:21-1#
270

271 B: Äh, (...) bis jetzt haben drei, vier Lehrer meiner Kinder gewechselt.
272 #00:10:30-1#
273

274 I: Ja, ah (verstanden) ok. #00:10:30-1#
275

276 B: Ja. Deswegen habe ich gar nicht mit allen gesprochen. #00:10:35-5# ^{B3}
277

278 I: Ja, klar. Dann gab es einen Wechsel und dann hat man auch nicht allen das
279 erzählt, oder? #00:10:38-3#
280

281 B: Ja. #00:10:36-3#
282

283 I: Ok, mhm (zustimmend). Und (...) hatten Sie das Gefühl, dass Ihre Kinder im
284 Unterricht gut mitkommen, also dass sie gerade wegen der Sprache alles gut
285 verstehen? Oder gab es manchmal Situationen, wo sie es nicht verstanden haben?
286 #00:10:57-5#
287

288 B: Ja, die gibt es. Jetzt, normal verstehen sie gut, aber dann eine Stufe
289 hochzugehen, da muss man schwierige Worte lernen, mehr sprechen, andere Worte
290 benutzen. Dann bekommen sie ein bisschen Schwierigkeiten, stimmt, ja.
291 #00:11:13-9#
292

293 I: Ja, ok. Meldet sich die Lehrerin dann bei Ihnen und sagt Ihnen Bescheid, dass es
294 Schwierigkeiten gab oder eher nicht? #00:11:21-4#

295

296 B: Zum Beispiel jetzt meine Tochter macht zu wenig. Weil sie denkt, wenn sie
297 die Lehrer fragt, sie versteht es nicht, dann lachen die anderen Kinder über sie. Sie
298 denkt so, dann sagt sie "nein ich frage nicht". Aber manchmal spricht das Kind
299 alleine mit Lehrern, was bedeutet dieses Wort und so. Oder beim DaZ fragt sie das
300 so. #00:11:42-6#

B1
WA
WICHTIGKEIT

301

302 I: Ah, sehr gut. #00:11:45-7#

303

304 B: Ja. #00:11:45-7#

305

306 I: Also hilft ihr auch der DaZ Unterricht sehr? #00:11:49-6#

307

308 B: Ja, sehr. #00:11:49-6# WA

309

310 I: Ok, das ist schön. Und, ähm, wie haben Sie jetzt die Zusammenarbeit erlebt mit
311 der ganzen Schule und den Lehrern? Hatten Sie das Gefühl, dass Sie sich gut um
312 sie kümmern und offen sind? Wie würden Sie das sagen? #00:11:55-7#

313

314 B: Ja, sind offen, ja. Sehr schön, ja. Sehr gute Lehrer und Lehrerinnen. Lehrer
315 und Lehrerinnen sind in der Schweiz sehr gut, ja. #00:12:12-3# ZA

316

317 I: Das ist toll. Was finden Sie so gut an den Lehrern in der Schweiz? Können Sie das
318 beschreiben, was gefällt Ihnen so gut? #00:12:18-5#

319

320 B: Äh, einmal war ich in der Klasse mit den Kindern wo sie eben (...) äh Mutter
321 oder Vater gehen einmal in die Schule, schauen, was die Kinder in der Klasse
322 machen. Und einmal war ich dort und die Kinder, das ist nicht immer auf dem Stuhl
323 sitzen, nicht sprechen, nichts machen. In meinem Land zum Beispiel musst du so,
324 die Kinder müssen immer so sitzen und schauen, nur die Lehrer sagen etwas, dann
325 müssen sie sich melden. Nicht sprechen, nicht lachen. Das gibt es nicht. Aber wenn
326 ich das in der Schweiz gesehen habe, die Kinder sprechen oder lachen mit dem
327 Lehrer oder machen eine kleine Sache, da kann man fragen so oder etwas nehmen,
328 von den anderen Kindern, das freut mich sehr. Gut. Weil die Kinder kann man (...) HUMOR
329 (lacht) fühlen sich gut. Dann kann man alles machen. Nicht immer ruhig sitzen, LP
330 nichts machen, langweilig. Nicht langweilig. #00:13:28-9#

331

332 I: Ja, ist nicht langweilig. So empfinden Sie das. Ja, schön #00:13:30-7#

333

334 B: In meiner Zeit habe ich immer auf die Uhr geschaut, wann die Lektion endlich
335 fertig ist, weil es war langweilig. Aber hier, ich denke nein. In dieser Lektion, in der
336 ich dringesessen bin, war es für mich auch nicht langweilig. Ich habe immer
337 geschaut. Es macht immer etwas anderes, nicht am gleichen Punkt geblieben.
338 #00:13:50-3#

339

340 I: Schön. Ja toll, das hört sich gut an (lacht). Aber gibt es auch etwas, was sie sich
341 noch gewünscht hätten von der Schule? Was vielleicht nicht gemacht wurde, wo sie

342 *noch froh gewesen wären, wenn das passiert wäre? Irgendetwas, was sie sich*
343 *wünschen würden? #00:14:08-2#*

344

345 B: Ja, es ist so: Wenn die Kinder nicht (...) Schweizerdeutsch ist nicht ihre
346 Muttersprache, das Deutsch. Dann muss man ein bisschen mit anderen Augen
347 schauen, wegen der Sprache. Mehr helfen wie einem Muttersprachenkind.

348 #00:14:30-1#

349

350 I: Ja. Würden Sie sich dann auch wünschen, dass das im Zeugnis zum Beispiel,
351 dass man das sieht, dass es einfach schwieriger ist, dass es die Muttersprache nicht
352 ist? #00:14:36-0#

353

354 B: Nicht ist, ja. #00:14:38-0#

355

356 I: Ok. Und haben Sie auch Freizeitaktivitäten besucht, Ihre Kinder? Also haben Sie in
357 der Freizeit irgendetwas besucht, was machen sie gerne in der Freizeit, Ihre Kinder?

358 #00:14:49-4#

359

360 B: Mit der Schule oder zu Hause? #00:14:52-4#

361

362 I: Auch zu Hause, das würde mich sehr interessieren. #00:14:53-8#

363

364 B: Ja. In dieser Zeit nicht (Anmerkung: Corona Pandemie) #00:14:59-3#

365

366 I: Ja, das ist klar. Schade. #00:14:59-3#

367

368 B: Ja und sie gehen ins Schwimmbad mit dem Lehrer oder mit der Eisenbahn.

369 Oder sie machen viel. Oder Grillieren. Oder gehen schlafen in einer anderen Stadt L2

370 oder am schönsten, was die Lehrer gemacht haben: 2019 denke ich, äh die

371 Französischelehrer haben (...) aus dem Kanton Luzern und Genf sind die Kinder

372 hierhergekommen um mit unseren Kindern, äh, französisch zu sprechen, dann

373 können sie die Leute ein bisschen sehen, wie sie Französisch sprechen. Und die 32

374 Kinder sind einen Abend bei den anderen Kindern geblieben. Zum Beispiel drei

375 Mädchen haben bei mir geschlafen, bei meiner Tochter und sie haben ein bisschen

376 Deutsch und ein bisschen Französisch gesprochen. Das finde ich sehr gut. Und bis

377 jetzt schicken die Kinder immer SMS und manchmal telefonieren sie. Aber sie

378 verstehen nicht ganz gut aber ist gut, denn sie hören ein paar Worte auf

379 Französisch von den anderen Kindern und sie lernen auch Deutsch, die anderen

380 Kinder. #00:16:23-1#

381

382 I: Das ist toll. Und das wurde von der Schule organisiert? #00:16:27-5#

383

384 B: Ja. #00:16:27-5#

385

386 I: Ah, ok. Sehr schön. Das hört sich super an. Und wie hatten Sie dann das Gefühl,

387 jetzt eben, sie erzählen viel, dass Ihre Kinder sehr gerne sprechen und fröhlich sind.

388 Wie würden Sie die anderen Kinder aus der Klasse beschreiben? Was erzählen Ihre

389 Kinder, wenn sie heimkommen? Haben sie Freunde gefunden? Sind die anderen

390 Kinder nett zu ihnen? #00:16:51-2#

391 B: Äh, ja. Mit Jungs ist es ein bisschen schwierig mit Mädchen (lacht), aber es
392 geht ja. Mit den Mädchen geht es gut. #00:16:59-9#

32

393
394 I: Das ist schön. Und haben sie sich von Anfang an wohlgefühlt? Haben sie gleich
395 Freunde finden können? #00:16:59-2#

396
397 B: Ja (lächelt). #00:16:59-2#

398
399 I: Sehr schön. Das lag bestimmt auch daran: Sie konnten ja auch schon gut dann
400 Deutsch sprechen. Sie haben erzählt, dass sie ganz viel schon gelernt haben schon
401 am Anfang, gell? Das ist schön. Dann haben sie schon gut sprechen können und
402 auch viel verstanden, oder? #00:17:18-6#

403
404 B: Ja. #00:17:19-9#

405
406 I: Sehr schön. Würden Sie sagen, dass dieser Weg immer am besten ist, dass die
407 Kinder zuerst Deutsch lernen und dann in die Schule, wie bei Ihnen in Schaffhausen,
408 kommen? Oder hätten Sie gesagt, man hätte gleich nach Schaffhausen gehen
409 können? #00:17:35-6#

410
411 B: Nein, das ist besser. #00:17:39-2#

412
413 I: Ja, so ist es besser? Mhm (zustimmend). #00:17:38-3#

414
415 B: Besser, ja. Einfach Zeit, dann wenn sie direkt in die Schule gehen, lernen sie
416 nicht am Anfang Sachen. Sie lernen wie in der Schule dann, wenn was hinten
417 geblieben ist, lernen sie das nicht. Bleiben immer hinten. Wenn du am Anfang nicht
418 gut in eine Stufe gehen kannst, dann bekommst du am Ende immer
419 Schwierigkeiten, bekommst du. Es ist gut denke ich, einfach, am Anfang für Monate
420 in einen Deutsch Kurs zu gehen und dann erst in die Schule, das denke ich auch.
421 #00:18:12-0#

START IN DIE
SCHULE

422
423 I: Das ist super. Und ähm, wie waren die Klassen dort? Gab es auch Kinder, die
424 auch aus dem Irak dann kamen oder aus anderen Ländern? Wie war die Klasse
425 dort? #00:18:20-3#

426
427 B: Ist Klasse, weil es Deutsch Unterricht ist, gibt es immer alle Länder.
428 #00:18:25-1#

429
430 I: Ok. Und wie viele waren das in der Klasse? Wissen Sie das ungefähr, wie viele
431 Kinder? #00:18:29-7#

432
433 B: Es ist (unverständlich). Weil wenn die Kinder schnell lernen, dann gehen sie
434 schnell weg. Manchmal 15, manchmal 10. Es bleibt für die Kinder, ist nicht alles
435 gleich. Manche Kinder bleiben 5 Monate. Vielleicht ein Jahr. Weil sie lernen nicht
436 schnell. Äh. Ich rede, weil meine Kinder haben sehr schnell gelernt. In zwei Monaten
437 sind sie schon in die Schule gegangen. #00:18:56-6#

438
439 I: Wow, so schnell. Das ist wirklich schnell. #00:18:59-3#

440 B: Ja (lächelt). *Manche Kinder bleiben vielleicht ein Jahr. Vielleicht so.*
441 #00:19:03-5#
442
443 I: *Ok.* #00:19:05-4#
444
445 B: Ja, es geht um die Kinder. Wie lernen sie? #00:19:07-9#
446
447 I: *Das ist spannend. Das habe ich gar nicht gewusst, das ist spannend.* #00:19:09-
448 2#
449
450 B: Ja, manche Kinder lernen sehr, sehr langsam. Dann ist es schwierig direkt in
451 die Schule zu gehen. #00:19:18-2#
452
453 I: *Das stimmt.* #00:19:18-2#
454
455 B: Ja. #00:19:18-2#
456
457 I: *Und hat dann die Lehrperson Ihnen das dann so mitgeteilt, dass sie schon in die*
458 *Schule können, weil sie schon so gut sind?* #00:19:25-5#
459
460 B: Ja. Und sie hat gesagt: Wir machen einen Test. In diesem Test schauen wir:
461 Welche Stufe ist gut für deine Kinder? Weniger wegen dem Alter, aber es geht mehr
462 darum, um zu schauen in Mathe oder Deutsch. Dann in welcher Stufe ist es gut in
463 der Schule und dann bekommen sie sofort DaZ. #00:19:49-1#
464 vΛ
465 I: *Super, das ist schön.* #00:19:52-5#
466
467 B: Ja. #00:19:52-0#
468
469 I: *Sehr gut. Und wie gestaltet sich jetzt die Zusammenarbeit mit den Lehrern? Haben*
470 *Sie viel Kontakt oder gibt es dann die Elterngespräche nur, oder sehen sie auch*
471 *zwischendurch vielleicht mal die Lehrer und sprechen? Wie ist das bei Ihnen?*
472 #00:20:04-8#
473
474 B: Wenn der Lehrer immer sagt: "Haben Sie eine Frage?", sie können
475 vorbeikommen. Nach den Lektionen. Da können sie kommen, oder eine E-Mail
476 schreiben. Oder Elterngespräche. #00:20:21-3# ZΛ
477
478 I: *Ja, genau. Und Elternabende wahrscheinlich dann, oder?* #00:20:24-0#
479
480 B: Auch, ja. #00:20:22-6#
481
482 I: *Ok. Ja. Das ist gut. Ja sehr schön. In dem Fall würden Sie sagen Sie fühlen sich*
483 *sehr wohl, die Kinder sind sehr gut gestartet?* #00:20:32-4#
484
485 B: Ja. #00:20:32-8#
486
487 I: *Das ist toll. Was würden Sie sich denn für die Zukunft von Ihren Kindern*
488 *wünschen?* #00:20:37-3#

489 B: (...). Ja (...). Wie sie wollen, ich will mitgehen. Ihren Traum, ich hoffe, dass es
490 gut geht. #00:20:52-1#

491
492 I: Das ist schön. Das will man als Mama wahrscheinlich immer, das ist toll (lächelt).
493 #00:20:50-1#

494
495 B: Ja (lächelt). #00:20:51-2#

496
497 I: Ja. Gibt es sonst noch etwas, das Sie gerne sagen möchten? Vielleicht ein Thema,
498 das wir jetzt gar nicht angesprochen haben? Gibt es noch etwas, was sie erzählen
499 oder sagen möchten? #00:21:01-7#

500
501 B: Ja. Ich denke wir haben alles besprochen. Aber über einen Punkt will ich
502 etwas mehr drüber reden. #00:21:17-1#

503
504 I: Ja, gerne. #00:21:17-7#

505
506 B: Es ist der: Es ist gut, wenn die Lehrer ein bisschen Informationen über die
507 Schweiz, die Schulen der Schweiz für die Ausländer ein bisschen erzählen. Wegen
508 speziellen Sachen in der Schule. #00:21:28-3#

Z1

509
510 I: Ja. #00:21:30-7#

511
512 B: Ja. Zum Beispiel wie DaZ. Ich kenne manche Familien: Sie wissen nicht, was
513 DaZ ist. #00:21:38-5#

514
515 I: Ok, ja (verstehend). #00:21:38-5#

516
517 B: Oder Sie haben gesagt es gibt einen zweiten Lehrer, es sind so spezielle
518 Sachen, es ist. Wenn wir es am Anfang wissen, dann ist es gut für uns. #00:21:53-
519 2#

Z1

520
521 I: Ja. Da würden Sie sich wünschen, dass viele Informationen zu Ihnen kommen,
522 dass Sie das wissen einfach? #00:21:56-4#

523
524 B: Ja. #00:21:57-6#

525
526 I: Weil es auch so anders ist? Sie haben vorhin erzählt, im Heimatland ist die Schule
527 ja ganz anders und deshalb wäre das natürlich gut wenn sie dort wissen: Was wird
528 gemacht in der Schweiz? #00:22:09-0#

529
530 B: Ja. Sehr schön. #00:22:11-4#

531
532 I: Vielen Dank für das Interview, ich fand das so spannend und es ist toll, dass Sie
533 sich Zeit genommen haben. #00:22:17-4#

534
535 B: Danke vielmals. Vielen Dank auch (lächelt). #00:22:21-4#

Angaben zum Interview:

Interviewthema	Die Gestaltung eines förderlichen pädagogischen Settings in Bezug auf die Integration eines Kindes mit Fluchthintergrund
Datum des Interviews	15.02.2021
Interviewer (I)	Fabienne Bachtler
Befragte Person / Respondentin (B)	S.K. Mutter einer geflüchteten Familie
Aufnahmedauer	16:18 Minuten

Kurzfragebogen zur Respondentin:

Geschlecht: weiblich

Alter: 34

Persönliches: Alleinerziehend, ein Kind (11 Jahre, m), ursprünglich aus Eritrea

Ihr Sohn S. wurde in Eritrea geboren. Gemeinsam mit seiner Mutter flüchtete er in die Schweiz, als er vier Jahre alt war. Die Familie lebt mittlerweile seit sieben Jahren in der Schweiz.

Postskript:

Die Respondentin bat darum, das Interview draussen durchführen zu können (aufgrund der Corona Pandemie). Die Abstandsregeln wurden eingehalten. Die Respondentin war aufgeregt und sehr freundlich. Weil das Interview draussen stattgefunden hat, ist auf der Interviewaufnahme viel Wind zu hören, was die Qualität der Aufnahme stark beeinflusst hat. Die Aussagen von S.K. konnten dennoch verstanden und ausgewertet werden.

1 **Transkript Interview mit S.K. / Mutter**

2
3 *I: So, also vielen Dank nochmal, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute. Wollen*
4 *Sie sich kurz vorstellen? Einfach, Sie müssen nicht den Namen sagen, einfach*
5 *woher Sie kommen, wie lange Sie schon hier leben. #00:00:15-7#*
6

7 B: Ich komme aus Eritrea, Afrika und ich bin seit 7 Jahren in der Schweiz. Und
8 ich habe einen Sohn, er ist 11 Jahre alt. #00:00:25-7#
9

10 *I: Ja, er ist dann in Eritrea geboren? #00:00:26-9#*
11

12 B: Ja, in Eritrea geboren. #00:00:28-2#
13

14 *I: Und dann sind Sie hergekommen, ok. Ja, das ist schön. Und wie alt war denn der*
15 *S. als er jetzt dann in die Schweiz gekommen ist? #00:00:28-2#*
16

17 B: Als er in die Schweiz gekommen ist war er fast 4 Jahre alt. #00:00:42-1#
18

19 *I: Ja. Und dann ist er vorher schon in den Kindergarten gegangen auch in Eritrea?*
20 *#00:00:44-1#*

21 KEINE KIGAI SCHULERFAHRUNG
22 B: Nein. Er ist nicht gegangen. #00:00:42-1#
23

24 *I: Noch nicht, ok. #00:00:46-5#*
25

26 B: Er hat hier begonnen mit dem Kindergarten, ja. #00:00:54-8#
27

28 *I: Ok, ja. Und von wem haben Sie dann Informationen bekommen, also in welche*
29 *Schule S. gehen wird, ja oder eben den Kindergarten dann eben, in welchen. Woher*
30 *hatten Sie da die Informationen? #00:01:05-3#*
31

32 B: Aha. Die Informationen habe ich vom Sozialamt gehabt. Weil ich wurde beim
33 Sozialamt eingetragen als asylsuchend und dann haben Sie mir gesagt, dass er
34 auch in den Kindergarten und in die Schule gehen soll, so. #00:01:19-3#
35

36 *I: Ja. #00:01:20-7#*
37

38 B: Dann haben Sie mir die Informationen gegeben. #00:01:20-7#
39

40 *I: Ok. Ja, super. (I. vergewissert sich, ob man die Aufnahmen hören kann)*
41 *#00:01:20-5#*
42

43 B: Können Sie sich erinnern, an den allerersten Tag im Kindergarten, als S. in
44 den Kindergarten gegangen ist? #00:01:41-0#
45

46 *I: (lacht) Ja. Ich kann mich erinnern, ja. Wir waren hier neu, wir konnten auch die* A
47 *Sprache nicht und dann, die Sprache war für uns ein Problem, die Kultur war auch* S
48 *neu, ja. Es war mega schwierig am Anfang, wirklich. Wir sind immer mit*
49 *Dolmetscherin gegangen (unverständlich). #00:02:02-5#*

DOLMETSCHERIN

50 B: Ja, ist sie dann mit in den Kindergarten gekommen? Die Dolmetscherin?
51 #00:02:04-4#

Z. 1

52
53 I: Ja. Als er angefangen hat, ja. #00:02:09-2#

54
55 B: Ja, ok. Also war sie dann auch dabei und hat S. begleitet? #00:02:11-0#

56
57 I: Ja, sie war auch dabei. #00:02:12-0#

58
59 B: Ja. Haben Sie das als gut empfunden? War das gut für Sie? #00:02:11-9#

60
61 I: Ja, das ist gut. Einerseits ist es gut, andererseits ist es auch nicht gut, weisst du
62 was ich meine? Man kann nie seine Meinung selber äussern, da ist immer eine 2. Z. 1
63 Person. Und dann, finde ich es unangenehm für mich. #00:02:33-5# DOLMETSCHERIN

64
65 B: Ja. Das kann ich verstehen. Es ist anders, als wenn man miteinander spricht.
66 #00:02:35-2#

67
68 I: Ja, wenn man direkt miteinander spricht, das ist gut. Aber mit einem Dolmetscher
69 ist es ein bisschen schwierig. #00:02:42-8#

70
71 B: Ja, mhm. Und können Sie sich erinnern, was hat S. von den ersten Tagen
72 erzählt im Kindergarten, wenn er nach Hause gekommen ist? #00:02:49-0#

73
74 I: An dem ersten Tag war er wütend. #00:02:54-3#

75
76 B: Ok. #00:02:54-3#

A

77
78 I: Er war traurig. Und weinte. Er kannte die Regeln vom Kindergarten nicht. Und er
79 wollte nur Fussball spielen am Anfang. Und die Sprachprobleme hatte er auch. Und
80 dann, sie wollten auch dass er bei ihnen teilnimmt, was sie machen im Kindergarten.
81 Und er wollte spielen. Sie haben irgendwie Probleme gehabt. Dann war er nicht
82 zufrieden am Anfang, wirklich. Er hat immer gesagt: „Mama, ich will lieber zu Hause
83 bleiben“. Dann habe ich gesagt „nein, du gehst jetzt“, so. #00:03:23-3#

84
85 B: Ok. Ja. Und wie war das dann, hat sich das dann entwickelt, dass er sich
86 wohler gefühlt hat irgendwann? Wann hatten Sie das Gefühl, dass das war?
87 #00:03:31-7#

KIGA - WECHSEL

88
89 I: Äh. Er hat den Kindergarten gewechselt, nachher. Weil wir haben grosse
90 Probleme gehabt. Ich weiss jetzt, er konnte die Sprache nicht. Aber die Lehrerinnen
91 haben auch gedacht, dass er einfach nicht ruhig ist. Und dann haben wir ein
92 Gespräch geführt, dass er den Kindergarten wechselt, nach x. Wo ein
93 Sonderkindergarten, irgendwie so. Und dann war er zufrieden wirklich. Als er den
94 Kindergarten gewechselt hat. #00:04:05-1#

95 B: Ok. Und hatten Sie das Gefühl, das lag an der ganzen Situation oder auch ein
96 bisschen an den Lehrpersonen? Wie haben Sie das empfunden, wie waren die
97 Lehrpersonen? Also die Lehrerinnen von ihm? #00:04:12-8#

98 I: Äh. Ich finde beide haben Recht. S. hat Recht, aber die Lehrerin hat auch Recht,
99 weisst du (Unsicherheit, ob Name genannt werden darf) #00:04:23-3#

„SONDER - KINDERGARTEN“

100 B: (lacht) Alles gut, Sie können gerne Namen sagen. #00:04:27-5#

101

102 I: (lacht) Ja, S. war ja. S. wollte nicht hören, weil er die Sprache auch nicht versteht. !
103 Und die Lehrerin will auch nicht verstehen, dass er die Sprache nicht kann. Das war HALTUNG
104 das Problem. Und das ist von beiden Seiten. Von S. und von der Lehrerin auch. Die LP Z
105 Lehrerin war auch wirklich.. Ja. Sie ist nett, aber bei dieser Situation hat sie uns auch
106 nicht unterstützt. Einfach hat sie ihn zum KJPD hingebacht, sie hat uns dort B.1
107 hingeschickt. Und wir haben das auch gar nicht gut gefunden. Er ist gesund, er hat
108 keine psychischen Probleme. Und dann ist er aber in den Kindergarten, wie heisst FEHLENDE
109 es? Sonderschule, Sonderkindergarten gekommen. Das schadet uns nicht. Es war UNTER-
110 auch gut für ihn, weil er hat es mega gut gefunden dort. #00:05:15-7# STÜTZUNG
111 L

112 B: Ja. Da ging es ihm dann gut? #00:05:17-5#

113

114 I: Ja. #00:05:17-5#

115

116 B: Und wie ging es dann weiter? Die Schullaufbahn? Wo ist er dann in die
117 Schule gekommen und wie geht es ihm heute? #00:05:22-2#

118

119 I: In der Schule hat er im x Schulhaus begonnen. Ja, ihm geht es gut, wirklich. Er
120 findet die Schule mega gut und jetzt möchte er in der Schule bleiben. Er mag das,
121 wirklich. #00:05:35-5#

122

123 B: Schön. Sehr schön. Hat er dann dort auch DaZ Unterricht bekommen? W.1
124 #00:05:40-1#

125

126 I: Ja, DaZ Unterricht hat er bis jetzt auch. #00:05:41-9#

127

128 B: Ja, hat er jetzt auch noch. Haben Sie das Gefühl, das hilft ihm? #00:05:48-6#

129

130 I: Ja, das hilft ihm wirklich. #00:05:51-2# W.1

131

132 B: Schön. Ja toll. Und, genau. Hat er sonst noch Unterstützung erhalten, also
133 ausser dem DaZ Unterricht? Gab es noch etwas, wo er auch noch hingehen konnte,
134 in der Schule dann? #00:05:56-6#

135 #00:06:01-8#

136

137 I: Nein. Nur DaZ. #00:06:07-2#

138 B: Ja, ok. #00:06:07-2#

139

140 I: Aber wir sind jetzt am Überlegen, ob wir auch Englisch Nachhilfe holen können,
141 vielleicht. #00:06:12-5#

142

143 B: Oh, wow, schön. #00:06:12-5#

144

145 I: Sonst ist es nur DaZ, ja. #00:06:17-7#

146

147 B: Das heisst, hat S. die Sprache dann schnell gelernt? Wie haben Sie das
148 empfunden? #00:06:20-9#

149 I: Ja, er hat schnell gelernt. Aber er braucht auch noch Zeit zum noch besser lernen.
150 #00:06:28-3#

151
152 B: Ja. Aber er hat dann Unterstützung bekommen in der Schule? #00:06:32-1#

153
154 I: Ja. Mhm (bejahend). #00:06:32-1#

155
156 B: Und wie würden Sie die neuen Lehrerinnen beschreiben von ihm? Zu denen
157 er jetzt geht. Würden Sie die auch beschreiben können? #00:06:37-7#

158 z. 1
159 I: Persönlich kenne ich sie nicht alle. Aber was ich von S. höre. S. findet alle Lehrer
160 und Lehrerinnen in dem x Schulhaus toll. #00:06:47-6# B. 1

161
162 B: Schön. #00:06:48-0#

163 z. 1
164 I: Und wenn er „toll“ sagt. Ich habe sie nicht gesehen, wirklich. Ausser Herr x. Die
165 anderen habe ich nicht gesehen, ich kann sie nicht beschreiben. Aber was ich von
166 ihm höre, ist alles gut. #00:07:01-3#

167
168 B: Schön, das ist toll. Das hört sich gut an. Schön. Und wie ist denn das jetzt in
169 der Schule? Werden auch manchmal spezielle Sachen veranstaltet, zum Beispiel
170 jetzt Rituale aus ihrem Heimatland? Ist das Thema in der Schule? Oder eher nicht?
171 #00:07:19-1#

172 U. 11
173 I: Nein, ich habe nichts gehört. #00:07:21-2#

174
175 B: Ja. Würden Sie sich das manchmal auch wünschen, dass man das ein
176 bisschen macht? #00:07:23-9#

177
178 I: Ja. Das fände ich auch toll, wenn sie das machen könnten, wirklich. #00:07:29-7#

179
180 B: Ja. Das würden Sie schätzen, wenn man das macht? #00:07:30-0#

181
182 I: Ja. #00:07:28-8#

183 B: Einfach so in den Alltag ein bisschen miteinbauen? #00:07:33-8#

184
185 I: Ja, in den Alltag oder, ja. #00:07:38-9#

186
187 B: Ja schön. Mhm. Und wie ist das, haben Sie der Schule auch erzählt, also
188 haben Sie den Lehrerinnen erzählt, warum Sie da sind und haben Sie da ein
189 Vertrauensverhältnis zu den Lehrern aufbauen können? Oder wollten Sie nicht
190 reden, wie ist das bei Ihnen? #00:07:56-3# z. 1

191
192 I: Doch, doch. S. war in der 1. und 2. Klasse mit einer Frau. Mit ihr konnte ich viel
193 reden, viel sprechen auch über mich und was ich mir wünsche. Alles. Ich konnte ihr
194 vertrauen. Aber mit dieser jetzigen Lehrerin habe ich keinen Kontakt, wirklich. Weil
195 ich auch den ganzen Tag auf der Arbeit bin, habe ich sie gar nicht getroffen,
196 gesehen. #00:08:21-0#

197

z. 1
VERTRAUEN

198 B: Ja, ok. Aber würden Sie sich auch wünschen, dass die Lehrerinnen auf Sie
199 zukommen und nachfragen? Oder ist das eher, wollen Sie das nicht? #00:08:29-1#
200
201 I: Äh, nein. Ich kann auch zu ihnen gehen, wenn ich Fragen habe. #00:08:32-9# z. 1
202
203 B: Ja. Wäre Ihnen das lieber, dass es von Ihnen aus kommt? #00:08:35-4#
204
205 I: Ja, ja. #00:08:35-4#
206
207 B: Das ist besser? #00:08:35-9#
208
209 I: Ja. #00:08:36-7#
210
211 B: Ok, ja. Ok. Ja. Also in dem Fall: Wenn Sie erzählen möchten, dann würden
212 Sie auf die Lehrer zugehen? #00:08:44-3#
213
214 I: Ja. Wenn ich erzählen möchte oder Fragen habe, dann würde ich gerne auf die
215 Lehrer zugehen. #00:08:44-3#
216
217 B: Ja. Und sonst wollen Sie nicht unbedingt, dass die Lehrer nachfragen.
218 #00:08:53-0#
219
220 I: Doch, doch. Über meinen Sohn. Ja, doch. #00:08:57-4# z. 1
221
222 B: Ah, ok. Und über ihre Geschichte? #00:08:58-7#
223
224 I: Über meine Geschichte, das ist mega schwierig. Ich mag das nicht. #00:09:06-2#
225
226 B: Ja. Da wollen Sie nicht drüber sprechen auch mit den Lehrerinnen nicht?
227 #00:09:08-1# z. 1
228
229 I: Nicht ganz, eigentlich. #00:09:13-2#
230 B: Ja, mhm. Das verstehe ich. Ja, ok. Und was hat denn der S. über die anderen
231 Kinder so erzählt in der Schule? Hat er Freunde gefunden gleich? #00:09:24-5#
232
233 I: Ja (lächelt). Freunde hat er und er erzählt auch viel. Er spielt gerne Fußball in der
234 Schule er sagt: Ich habe mit der dritten Klasse, vierten Klasse, fünften Klasse. Mit
235 allen spielt er zusammen. Er ist auch kommunikativ und offen. #00:09:39-6#
236
237 B: Schön, ja. #00:09:39-6# 32
238
239 I: Aber er hat auch mit manchen Kindern auch Probleme, Streit. Das ist bei allen
240 Kindern so. Er sagt: Er hat mir so gemacht, er hat zu mir das gesagt. Ich glaube
241 jemand hat ihn einmal „Neger“ genannt, oder. Er war mega wütend bei diesem Mal
242 und ich habe ihm gesagt: Er darf. Wenn er das zu dir sagt, wenn er das nicht
243 respektiert, dann, was kannst du machen? Da musst du nicht so wütend sein. Und
244 dann hat er gesagt: „Ok. Wenn er mich jetzt so nennt, dann ignoriere ich ihn
245 einfach“. Und ich habe gesagt: „Ok, dann ignorier ihn“. Sonst ja, hat er Freunde
246 auch. #00:10:14-1#
247

248 B: Ja, schön. Und wie lange spielt er schon Fussball? Spielt er schon lange?
249 #00:10:15-7#

250
251 I: Ja, ja. Seit 2015, ich glaube. Im ersten Kindergarten oder so hat er begonnen.
252 Oder im zweiten Kindergarten, ich kann mich nicht ganz erinnern. #00:10:26-6#

253
254 B: Toll. Und dann nie aufgehört, immer weiter? #00:10:28-2#

255
256 I: Nie. Immer weiter. #00:10:30-3#

257
258 B: Schön, das ist toll. Da ist er dann gerne hingegangen von Anfang an?
259 #00:10:33-5#

260
261 I: Ja, mhm (bejahend). #00:10:34-8#

262
263 B: Schön. Hatten Sie das Gefühl, das war auch für die Sprache gut? Dass er
264 dann schneller lernen konnte im Fussball auch mit den anderen Kindern? #00:10:41-
265 3#

266
267 I: Das kann auch sein, ja. Das kann auch sein. #00:10:44-0#

268
269 B: Schön, das hat ihm einfach Spass gemacht? #00:10:44-4#

270
271 I: Ja. Das hat ihm auch alles Spass gemacht. #00:10:48-4#

272
273 B: Toll, das ist schön, super. Dann, sie haben vorhin erzählt, dass es im
274 Kindergarten noch recht schwierig war, gerade wenn man die Sprache noch nicht
275 konnte. #00:10:54-9#

276
277 I: Ja. #00:10:54-9#

278 B: Und dann ganz neu war. Jetzt nachher in der Schule, haben Sie das Gefühl,
279 S. versteht alles, oder braucht er manchmal noch ein bisschen Hilfe, grad in der
280 Sprache? #00:11:04-6#

281
282 I: Er braucht noch in der Sprache Hilfe. Er kann nicht alles verstehen auch. Er
283 braucht Zeit, er ist nicht hier geboren und für zweisprachige Kinder ist es auch mega
284 schwierig. Aber ich gehe davon aus, dass die Lehrerinnen auch da sind für ihn,
285 wenn er Fragen hat, wenn er Unterstützung braucht. #00:11:24-7#

286
287 B: Ja. Also haben Sie das Gefühl sie unterstützen ihn so, dass es trotzdem gut
288 geht in der Schule, ja das ist schön. Und im Kindergarten war das nicht so?
289 #00:11:33-9#

290
291 I: Im Kindergarten war es mega mega schwierig. Ich weiss nicht, keine Ahnung. Sie
292 hat gedacht. Wir waren neu hier, oder. Und die Kindergärtnerin hat gedacht, dass er
293 gut versteht, was sie meint, aber er hat es nicht verstanden. Ich habe damals auch
294 nichts verstanden, kein Wort. Und sie sagte: Er versteht gut, aber er will nicht auf
295 mich hören. Dann hat sie die Sache schlimmer gemacht. Aber, das ist alles vorbei.
296 Alles vorbei. #00:12:01-4#

297

298 B: Ja, genau. Aber.. #00:12:03-6#

299

300 I: Aber damals konnte ich mich auch nicht wirklich ausdrücken, ich brauchte einen
301 Dolmetscher, ich weiss nicht, was sie übersetzen, ob sie auch richtig übersetzen.

302 #00:12:11-8#

z.1

303

304 B: Ja. Und jetzt sprechen Sie so toll. #00:12:11-5#

305

306 I: (lächelt) Ich spreche jetzt selber, obwohl ich es nicht gut kann (lacht). #00:12:16-4#

307

308 B: Doch, sie machen das super (lächelt). Ganz toll, ja schön. Ja. Was würden
309 Sie sich denn wünschen für den S. in seiner Zukunft auch in der Schule, oder? Gibt
310 es etwas, das er gerne machen möchte? #00:12:21-4#

311

312 I: Wie meinen Sie? Was er gerne machen möchte? #00:12:30-0#

313

314 B: Wenn er jetzt älter wird, zum Beispiel. Was wünschen Sie sich, wie seine
315 weitere Schule vielleicht auch aussehen wird? #00:12:32-6#

316

317 I: Aha. Ja. Ich gehe davon aus, für was er sich interessiert. Ich kann für ihn nicht. Ja,
318 ich habe klar einen Wunsch, dass er seine Schule gut absolviert und dann eine
319 Lehre absolviert und dann sein eigenes Geld, Lohn verdient und dass er
320 selbstständig wird. Aber sein Wunsch ist, dass er auch Buchhalter wird. #00:13:04-
321 2#

322

323 B: Wow, ja, schön. #00:13:04-5#

324 I: Er ist auch gut in Mathe. #00:13:04-2#

325

U2 RESSOURCEN

326 B: Oh toll. Mhm. #00:13:04-7#

327

328 I: Und auch, dass er Fussballer wird. Das ist sein Traumjob. #00:13:09-7#

329

330 B: Ja, das hört sich ja schon so an, ja. Da übt er ja auch schon ganz lange, das
331 klappt bestimmt (lächelt). #00:13:13-5#

332

333 I: Ja (lächelt). #00:13:19-4#

334

335 B: Sie haben vorhin ein bisschen erzählt von der Zusammenarbeit mit den
336 Lehrerinnen. Was würden Sie sich da wünschen? Fehlt Ihnen da manchmal noch ein
337 bisschen etwas oder wie ist das? Ist das zu viel Kontakt oder zu wenig? #00:13:32-
338 2#

339

340 I: Mit mir meinen Sie? #00:13:32-2#

341

342 B: Ja. Mit Ihnen als Mutter. #00:13:36-8#

343

z.1

344 I: Ja, dass wir wenig Kontakt haben, haben wir zur Zeit. Das ist auch von meiner
345 Seite aus. Ich kann nicht immer vorbeigehen und fragen. An fünf Tagen bin ich auch
346 nicht zu Hause, bin in der Schule, auf der Arbeit. Ja, aber wenn es irgendwelche
347 Informationen gibt kontaktieren sie mich auch. Per E-Mail oder so. #00:14:00-2#

348 B: Ja, super. Per E-Mail oder Telefon? #00:14:02-1#

349

350 I: Per E-Mail. Oft per E-Mail. Ich telefoniere oft, aber sie schicken mir viel per E-
351 Mail. #00:14:10-1# z.1

352

353 B: Ja. Und im Kindergarten damals war Ihnen das dann ein bisschen zu wenig
354 Zusammenarbeit? Oder, haben Sie das Gefühl? #00:14:15-0#

355

356 I: Mhm (bejahend). Das war zu wenig, ja. Damals war es zu wenig. #00:14:19-0#

357

358 B: Ok. Gibt es sonst noch etwas, was Sie sich von der Schule oder von den
359 Lehrern wünschen würden, wenn man ganz neu ins Land kommt. Und gibt es etwas
360 wo Sie sagen: „Das fand ich toll“ oder „das würde ich mir wünschen“. #00:14:32-0#

361

362 I: (lächelt). Ja. Ich würde einfach sagen, wenn die, ja, Leute neu in der Schweiz sind. HALTUNG /
363 Sie brauchen Unterstützung, wirklich. Bei der Sprache, die Kultur kennenlernen, EINSTELLUNG
364 alles. Und man muss nicht nur denken: „Sie können das schnell machen“ oder dass
365 sie die Sprache verstehen. Man versteht nicht schnell. Das ist mega schwierig. Und
366 dass sie Verständnis zeigen. Für die Leute. Dass sie für sie da sind. Dass sie ihnen
367 helfen, wirklich. Ja, das wünsche ich mir nur. Weil viele Kinder sind wegen der
368 Sprache benachteiligt worden. Zum Beispiel, bei meinem Sohn, wenn ich auch an S.
369 denke. S. kann die Sprache nicht. Wir haben viele Probleme gehabt, wir sind zum
370 KJPD gegangen, irgendwo, überall so. Das war mega schwierig für mich. Und für die z.1
371 Eltern ist es auch ein Druck, wenn die Eltern die Sprache nicht können. Da brauchen
372 wir Unterstützung für alles. #00:15:35-6#

373

374 B: Ja und Sie kennen ja dann auch gar nicht oder, die ganzen Fachstellen, die
375 es dann gibt? Dann muss man irgendwo hin.. #00:15:39-7#

376

377 I: Genau, kannte ich nicht. Mhm (verneinend) #00:15:38-8#

378

379 B: Und weiss gar nicht genau was das ist, gell. #00:15:44-0#

380

381 I: Ja. #00:15:44-1#

382

383 B: Ja. Also würden Sie sich einfach mehr Verständnis auch wünschen ab und zu
384 dann? #00:15:46-1#

385

386 I: Ja, mehr Verständnis. #00:15:51-4#

387

388 B: Mhm. Ja. Ja. Das kann ich gut verstehen, ja. Ich schaue mal, ob wir noch..
389 Ja, also ich denke, von meiner Seite aus habe ich alles gefragt. Gibt es noch etwas,
390 das sie unbedingt sagen wollen? #00:15:51-2#

391

392 I: (lächelt) Das ist alles gut, ja, alles gut. #00:16:10-5#

393

394 B: Ja? Ok. Vielen Dank! (lächelt) #00:16:10-4#

395

396

397 I: Bitteschön, Ihnen auch (lächelt).

Dokument 10: Tabellarische Auswertung der Interviews

Kode	Kategorie	Interview J.B.	Interview J.V.	Interview M.H.	Interview T.A.	Interview S.K.
A	Ankommen in der Schule	<p>Z. 11 ff. ...Jungen aus Eritrea, der in meinem letzten Klassenzug aber mit den anderen 1. Klässlern gemeinsam eingeschult wurde.</p> <p>Z. 22 f. Die neuen 1. Klässler kamen und er war Teil.</p> <p>Z. 45 ff. Ich war sehr gespannt auf das Kennenlernen, ähm, er war sehr sehr schüchtern anfangs ... aber ich hatte sofort einen positiven Eindruck von ihm.</p>	<p>Z. 50 ff. Ja, der R. in der 3. Klasse kam direkt nach der Flucht zu mir. Und die anderen zwei Jungs, die waren schon ein Jahr lang, der eine war in der 1. Klasse ganz normal und der andere war in der Einschulungsklasse. und kam dann danach zu mir in die 2. Klasse, in die Förderklasse.</p> <p>Z. 53 Also sie wurden separativ beschult.</p> <p>Z. 77 f. Dann der A., der andere Junge, der kam nach einem Halbjahr einfach zu uns in die Klasse und den habe ich davor nicht kennengelernt.</p>	<p>Z. 94 ff. Wo ich denke, sie haben es mega schwer da [in der Schule anzukommen], und zwar weil, meistens aus den Gründen, weil die Eltern auch nicht dort [im Land] angekommen sind.</p> <p>Z. 97 ff. Dann sind die Kinder wie zwischendrin. Also sie fühlen sich gar nicht, gehalten. Sie haben kein Vertrauen. Und da sind sie da genau zwischen zwei Welten.</p> <p>Z. 106 f. Nein. Nein. Überhaupt nicht [an Schulisches zu denken] ...Jetzt will auch noch in der Schule, will jemand etwas von ihm.</p>	<p>Z. 32 f. Wir waren hier und die, zuerst sind die Kinder beide ... in einen Deutschkurs gegangen.</p> <p>Z. 37 f. Es [gibt] spezielle Deutschkurse für die Kinder. Und sie waren dort.</p> <p>Z. 39 ff. Dann haben sie einen Test gemacht wegen der, in welcher Stufe sie bleiben können, mit dem Alter und so und dann die Kleinste ist in dem zweiten Schuljahr und die Grosse im vierten Schuljahr geblieben.</p> <p>Z. 64 Die Kinder mussten zuerst diesen Weg gehen.</p>	<p>Z. 22 & 26 Nein. Er ist nicht gegangen [Schule im Heimatland]. Er hat hier begonnen mit dem Kindergarten.</p> <p>Z. 46 f. Ja. Ich kann mich erinnern [erster Schultag], ja. Wir waren hier neu, wir konnten auch die Sprache nicht.</p> <p>Z. 47. Die Kultur war auch neu.</p> <p>Z. 74 An dem ersten Tag war er wütend.</p> <p>Z. 78 Er war traurig und weinte.</p>

		<p>Z. 78 f. Habe ihn dann erst am 1. Schultag gesehen. Er war dann auch ziemlich aufgeregt.</p> <p>Z. 249 ff. Aber was mich auch irgendwo gestört hat, sie wurden ja quasi alle separiert bei mir und ich hätte für sie schön gefunden, wären sie integriert worden in eine normale Regelklasse.</p> <p>Z. 265 ff. Ich glaube sonst wird heutzutage schon viel integriert und ja, die meisten Gemeinden haben ja eigentlich ein integratives Setting. Ich glaube schon, dass das sonst nicht mehr so viel passiert, aber ich denke dort, wo es noch vorhanden ist, wo es noch die Möglichkeit gibt, wird denke ich schon viel</p>	<p>Z. 136 f. Ich muss sie zuerst ankommen lassen, beobachten.</p> <p>Z. 186 f. Da muss man ihnen dann auch einfach viel Zeit lassen in dem Zimmer. Um anzukommen.</p> <p>Z. 190 f. Wie ein Kulturschock, also da hat es so viele Sachen, Spielsachen auch.</p> <p>Z. 196 f. Wo vielleicht 3 Jahre nicht in die Schule gehen konnten, weil sie im Lager gewesen sind.</p> <p>Z. 236 ff. Das habe ich jetzt einen Glücksfall gefunden, dass sie in der EK gelandet ist und wir zu zweit gewesen sind und ich habe dann gleich schon mit ihr den Masthestoff angefangen.</p>	<p>Z. 82 Die beiden sind in den Kindergarten und in die Schule gegangen [im Heimatland]</p> <p>Z. 89 ff. Sie sind am Morgen sehr früh aufgestanden, sie haben sich vorbereitet.</p> <p>Z. 91 Dann habe ich geweint [vor Glück].</p> <p>Z. 96 Ja das war gut für mich. Schöner Tag, ja.</p> <p>Z. 102 ff. Sie haben viel gesprochen ... die Schule ist ganz anders, es ist nicht wie in unserem Land, es ist, sie sagen, bei uns ist es hier so hier ist alles besser hier gibt es keine Unterschiede mit den</p>	<p>Z. 81 f. Dann war er nicht zufrieden am Anfang, wirklich.</p> <p>Z. 89 Er hat den Kindergarten gewechselt.</p> <p>Z. 92 f. Ein Sonderkindergarten</p> <p>Z. 93 f. Und dann war er zufrieden, wirklich. Als er den Kindergarten gewechselt hat.</p> <p>Z. 119 f. Er findet die Schule mega gut und jetzt möchte er in der Schule bleiben.</p> <p>Z. 362 f. Ich würde einfach sagen, wenn die, ja, Leute neu in der Schweiz sind. Sie brauchen Unterstützung, wirklich.</p>
--	--	---	---	--	--

		<p>auch dorthin abgeschoben, ja. Z. 279 f.</p> <p>Grad wenn so ein Kind ankommt, es erstmal gar nicht so auf den Lerninhalt also als erstes drauf ankommt. Ja, das Kind muss erstmal ankommen können.</p> <p>Z. 304 ff. Er kannte aber das System "Schule", weil er halt in einem Flüchtlingscamp schon Unterricht hatte und von dem her war ihm das mehr oder weniger vertraut.</p> <p>Z. 600 f. Ich glaube am Anfang ist es einfach wichtig, dass das Kind sich wohlfühlen kann, ja, das Kind soll einfach erstmal Zeit haben anzukommen.</p>	<p>Ja, das habe ich jetzt als Erfolg gesehen. Z. 298 f. Also zuerst nehme ich mal den Kontakt auf, ich gehe vorher schon in die Klasse, dass sie mich kennen. Z. 301 Also sie kennen mich schon. Z. 307 f. ...wenn sie zum 1. Mal kommen, dann schaue ich, dass sie mich schon vorher kennen. Z. 618 f. Das ist dann vielleicht dann erst wenn es mal ein bisschen angekommen ist. Z. 839 ff. Bei älteren Kindern finde ich das gut [erst Sprachkurs, dann Einschulung in Regelklasse]. Weil ich habe das Gefühl,</p>	<p>ausländischen Kindern und Schweizer Kindern. Z. 251 f. Wir haben keine Gedanken, was die Lehrer der Schweiz machen, was sie nicht machen. Z. 411 ... das ist besser [zuerst Deutsch lernen] Z. 415 ff. Besser, ja. Einfach Zeit, dann wenn sie direkt in die Schule gehen, lernen sie nicht am Anfang Sachen ... Wenn was hinten geblieben ist, lernen sie das nicht. Bleiben immer hinten. Wenn du am Anfang nicht gut in eine Stufe gehen kannst, dann bekommst du am Ende immer Schwierigkeiten.</p>	
--	--	---	---	--	--

		<p>Z. 602 f. Viele kennen ja auch gar nicht das System "Schule". Wie funktioniert das überhaupt in der Schule?</p> <p>Z. 604 Einfach erstmal so das Ankommen, allgemein [wichtig].</p>	<p>einige sind überfordert, weil so viele Fähigkeiten, die schon sprachlich anspruchsvoll sind. ... Bei den Kleinen nicht. ... Ideal finde ich fast die 1. Klasse.</p> <p>Z. 851 ff. 1. Klasse finde ich ideal. Wegen dem Buchstabenlernen, mit Zahlen lernen. Grad auch die Sprache lernen. ... Wenn sie einen sauberen Aufbau haben, reden sie nachher besser, wie wenn sie schon so Brocken können ... Das finde ich viel schwieriger.</p> <p>Z. 879 ff. Es [ist] natürlich schon gut, wenn sie grad immer die Sprache lernen, wie wenn sie zuerst ... in eine Deutsch-Intensivklasse kommen, oder. Dort hat es ja, sie können alle die Sprache nicht. Das</p>	<p>Z. 419 f. Es ist gut denke ich, einfach, am Anfang für Monate in einen Deutsch Kurs zu gehen und dann erst in die Schule.</p> <p>Z. 433 f. Wenn die Kinder schnell lernen, dann gehen sie schnell weg.</p> <p>Z. 435 Manche Kinder bleiben 5 Monate. Vielleicht ein Jahr.</p> <p>Z. 460 ff. Wir machen einen Test. In diesem Test schauen wir: Welche Stufe ist gut für deine Kinder? Weniger wegen dem Alter, aber es geht mehr darum, um zu schauen in Mathe oder Deutsch. Dann in welcher Stufe ist es gut in der Schule.</p>	
--	--	--	---	---	--

ist ja vielleicht das Positive, weil sie müssen dann Deutsch reden. Und auch, andererseits lernen sie dann grad in der Klasse grad wie der Ablauf ist, sonst. Aber bei Älteren, eben, denke ich, ist es gut. Wenn sie es zuerst lernen. Und bei Jüngeren kann man sie eher in die Klasse grad tun, weil sie einfach schneller lernen.

Z. 901 ff.
Und was ich noch einen guten Übergang finde ist: Sie ist in die Intensivklasse und ist, sie hat dann gemerkt ja, sie muss höchstens ein Jahr hier sein, sie kann schon genug, hat schon genug gelernt und ist dann so ein Quartal schon in die Klasse gekommen, immer am Nachmittag.

				<p>Z. 909 f. So ein Übergang, oder. Dann ist sie schon in der Klasse ein bisschen gewesen.</p> <p>Z. 1026 f. Also allgemein: Zeit lassen. Und nicht nur nach 6 Wochen ver-zweifeln.</p>		
S	Die Rolle der Sprache	<p>Z. 48 ff. Aber man hat sofort ge-merkt, dass beide wirk-lich kaum Deutsch ge-sprochen haben. Aber auch ohne Sprache hat man gemerkt, dass es beide sehr warmherzige Menschen sind.</p> <p>Z. 130 ff. Dass er die Namen auf Deutsch nicht gekannt hat und eigentlich fast bei jedem Bild fragen musste, was es denn ist.</p> <p>Z. 139 ... aber irgendwie ging es dann immer.</p>	<p>Z. 252 f. Wegen sprachlichen Vorbildern und alles wären in der Regel-klasse sicher noch-mal besser gewesen.</p> <p>Z. 299 f. Konnten schon recht gut Deutsch für ihre Verhältnisse.</p> <p>Z. 304 Dann für den R. der kam ja mit keinen Deutschkenntnissen.</p> <p>Z. 306 f. Er konnte einfach gut Englisch und man konnte sich halt auch so mit ihm dann ver-ständigen.</p>	<p>Z. 49 ff. Sprache ganz schlecht. Wir wissen aber auch nicht ... ob er seine eigene Sprache eigentlich wirklich auch konnte.</p> <p>Z. 124 f. Er kann jetzt einfach weniger, also die Sprache nicht.</p> <p>Z. 145 Ob sie jetzt die Spra-che nicht gut kön-nen, oder.</p> <p>Z. 219 <i>Frage: Hat sich dann auch die Sprache schnell entwickelt?</i></p>	<p>Z. 38 f. Sie haben sehr schnell Deutsch ge-lernt. Mit zwei Mo-naten [in der Auf-fangklasse] konn-ten sie gut spre-chen.</p> <p>Z. 288 ff. Ja, die gibt es. Jetzt, normal ver- stehen sie gut, aber dann eine Stufe hochzugehen, da muss man schwie-rige Worte lernen, mehr sprechen, an-dere Worte benut-zen. Dann bekom-men sie ein biss-chen Schwierigkei-ten, stimmt, ja.</p>	<p>Z. 47 Die Sprache war für uns ein Prob-lem.</p> <p>Z. 48 Es war mega schwierig am An-fang, wirklich.</p> <p>Z. 79 Und die Sprach-probleme hatte er auch.</p> <p>Z. 90 Er konnte die Sprache nicht.</p> <p>Z. 102 S. wollte nicht hö-ren, weil er die</p>

	<p>Z. 150 f. Hat er schon versucht sich auszudrücken, aber bei Sachen, die er einfach erzählen wollte war es manchmal schwierig.</p> <p>Z. 216 ff. Dass er sich halt sprachlich auch nicht so gut ausdrücken konnte manchmal und deswegen auch gefrustet war.</p> <p>Z. 302 f. Also grad in Deutsch also das Kind musste ja die Sprache eigentlich erst lernen</p>	<p>Z. 537 Ja einfach auch sprachlich gab es viele Schwierigkeiten einfach.</p> <p>Z. 585 f. Und..auch sprachlich eben. War es sicherlich besser auch für ihn dann (Fussballverein).</p> <p>Z. 609 ff. Und ja, dass es einfach die Sprache lernt. Ich glaube aber, dass Kinder sie relativ schnell auch lernen können, gerade auch im Kontakt mit den anderen Kindern und dass sie sich auch ganz viel ohne Worte auch verstehen und sich verständigen können.</p>	<p>Z. 221 Ja, ja ja sehr!</p> <p>Z. 226 f. <i>Frage: ... Weil die Sprache nicht da ist, dass man vielleicht auch Talente verkennt?</i></p> <p>Z. 231 Mhm (bejahend).</p> <p>Z. 239 f. Sonst, klar, ich finde es immer schwierig, herauszufinden: Wieviel liegt an der Sprache und wieviel ist auch kognitiv vielleicht nicht vorhanden.</p> <p>Z. 333 f. Also grad der Anfang, weil es versteht ja in der Klasse auch nicht viel.</p> <p>Z. 343 f. Dann geht es über vorstellen und dann geht es gleich mal über Redewendungen, die ersten</p>	<p>Z. 345 ff. Schweizerdeutsch ist nicht ihre Muttersprache, das Deutsch. Dann muss man ein bisschen mit anderen Augen schauen, wegen der Sprache. Mehr helfen wie einem Mutter-sprachenkind.</p> <p>Z. 401 f. <i>Frage: Dann haben sie schon gut sprechen können und auch viel verstanden, oder?</i> Ja.</p> <p>Z. 436 Weil meine Kinder haben sehr schnell gelernt. [Nach] zwei Monaten [Auffangklasse] sind sie schon in die Schule gegangen.</p> <p>Z. 445 Ja, es geht um die Kinder. Wie lernen sie?</p>	<p>Sprache auch nicht versteht.</p> <p>Z. 149 Ja, er hat schnell gelernt. Aber braucht auch noch Zeit zum noch besser lernen.</p> <p>Z. 282 ff. Er braucht noch in der Sprache Hilfe. Er kann nicht alles verstehen auch. Er braucht Zeit, er ist nicht hier geboren und für zweisprachige Kinder ist es auch mega schwierig.</p> <p>Z. 363 f. Bei der Sprache, die Kultur kennenlernen, alles.</p> <p>Z. 367 ff. Weil viele Kinder sind wegen der Sprache benachteiligt worden. Zum Beispiel, bei meinem Sohn, wenn ich auch an S.</p>
--	--	---	--	---	---

			<p>Redewendungen lernen, dass, ja. Begrüssung und alles und dann kommen die Ganzen, ja Schulmaterial, wo man kennenlernt, eben: „Darf ich aufs WC gehen?“ Und ja, eben so die Redewendungen, wo man halt im Schulalltag braucht. „Können Sie mir bitte helfen?“ Und auch so. Ja. Die Redewendungen. Das ist so zuerst.</p> <p>Z. 348 f. Dass es sich in der Klasse mal mitteilen, dass sie auch mal etwas sagen können, oder.</p> <p>Z. 349 ff. Nachher geht es um Schulmaterial kennen lernen ... Befehle kennen „Kommt alle nach vorne ... Die Befehle, dass sie da gleich mitmachen können.</p>	<p>Z. 450 f. Ja, manche Kinder lernen sehr, sehr langsam. Dann ist es schwierig, direkt in die Schule zu gehen.</p>	<p>denke. S. kann die Sprache nicht. Wir haben viele Probleme gehabt.</p>
--	--	--	--	---	---

			<p>Z. 522 f. Also einfach auf dem Bauen, dass sie ja schon <u>eine</u> können.</p> <p>Z. 627 Wo sie die Sprache noch schneller lernen [z.B. Sportverein]</p> <p>Z. 714 Also so, dass sie den Wortschatz mal vorrangig können.</p> <p>Z. 724 f. Dass nur mal der Grundwortschatz, also die Grundvo- raussetzung. Es ist dann noch genug schwierig, die komplizierten Sätze zu verstehen.</p> <p>Z. 795 Eben, dass nicht: [Fokus]: „Ich kann die Sprache nicht“.</p> <p>Z. 812 f. Viel ist dort noch schwierig: Ist es jetzt ein logopädisches</p>		
--	--	--	--	--	--

				<p>Problem, oder ist es ein Sprachproblem?</p> <p>Z. 825 Rede in der Muttersprache daheim.</p> <p>Z.858 ff. „Kann ich Apfel?“ Dann könnte man ja darauf reagieren, weil da hat es einen Apfel, dann gibt man ihn ja. Und dann denkt es: Also wieso soll es noch weiter lernen? Weil es hat ja bekommen was es möchte. Und die Sprache ist dann so wie, die bleibt dann so. Und das dann umändern, das ist viel viel schwieriger.</p> <p>Z. 866 ff. Und ich habe fast mehr Erfolg bei Kindern, die nicht hier geboren sind, wo noch nicht lange da sind. Wo die Sprache von Grund auf lernen, wie wenn sie da schon paar</p>		
--	--	--	--	---	--	--

L	Die Rolle der Lehrperson						
L1	Einstellung/Grundhaltung der Lehrperson	<p>Z. 33 ff. Ja schwierig. Also zuerst muss man sagen war ich ein bisschen unsicher.</p> <p>Z. 348 Aber jetzt würde ich schon wieder zum Teil Sachen anders machen.</p> <p>Z. 626 f. Also es war spannend.</p> <p>Z. 629 ff. Ich finde es schon auch wichtig, dass grad wir Lehrpersonen auch offen sind gegenüber solchen Kindern.</p> <p>Z. 639 ff. Ich fand generell schon, dass es eine gute Erfahrung war für mich auch eine tolle Erfahrung und ähm man hat auch gemerkt eben Integration kann einfach funktionieren.</p>	<p>Z. 30 f. Am Anfang hat man einfach so die Gedanken: Werde ich der Situation überhaupt gerecht oder werde ich dem Kind gerecht?</p> <p>Z. 34 f. Kann ich dem Kind eben genug Struktur bieten, einen sicheren Rahmen bieten, wie kann ich es auffangen?</p> <p>Z. 178 Ich bin eher so reingestartet. Ich habe geschaut was auf mich zukommt.</p> <p>Z. 612 ff. Sie dazu einfach eben da einfach begleiten. Einfach auf die Kinder auch eingehen, ... Ja. Wie kann ich sie da gut begleiten, dass sie weiterkommen.</p>	<p>Z. 123 f. Ich habe jetzt gar nicht so, als hätte ich andere Gefühle gehabt.</p> <p>Z. 125 f. Aber wir nehmen ja eigentlich alle Kinder auf wie sie sind, oder.</p> <p>Z. 127 ff. Ich könnte es nicht sagen. Dass ich jetzt da besonders, das besonders anders gefunden habe.</p> <p>Z. 135 f. Ich bin wie bei allen Kindern offen. Also die Kinder kommen, ich bin gespannt gewesen, wie sie sich verhalten.</p> <p>Z. 148 f. Also man nimmt einfach alle offen an, oder.</p>	<p>Z. 314 f. Ja, sind offen, ja. Sehr schön. Lehrerinnen und Lehrer sind in der Schweiz sehr gut, ja.</p> <p>Z. 326 f. ... lachen mit dem Lehrer.</p>	<p>Z. 90 ff. Aber die Lehrerinnen haben auch gedacht, dass er einfach nicht ruhig ist. Und dann haben wir ein Gespräch geführt, dass er den Kindergarten wechselt.</p> <p>Z. 103 f. Und die Lehrerin will auch nicht verstanden, dass er die Sprache nicht kann. Das war das Problem.</p> <p>Z. 105 f. Ja. Sie ist nett, aber bei dieser Situation hat sie uns nicht unterstützt.</p> <p>Z. 291 ff. Im Kindergarten war es mega mega schwierig. Ich weiss nicht, keine Ahnung. Sie hat gedacht. Wir</p>	

			<p>Z. 211 Das ist eine super Erfahrung gewesen.</p> <p>Z. 377 Auch beobachten natürlich dann. Auf was spricht es eher an?</p> <p>Z. 385 f. Also eben beobachten ist immer lang und ganz wichtig.</p> <p>Z. 419 f. Ja, dann probieren wir doch das da dann auch. Ich probiere dann so einen Transfer zu machen.</p> <p>Z. 498 ff. Das bewährt sich recht: Eben durch das Beobachten und Hin hören: Ah, der Satz, den sagt er jedes Mal falsch, das ist mir jetzt aufgefallen. Dann hat jedes Kind ... eine Art, <u>sein</u> Satz.</p>	<p>waren neu hier, oder. Und die Kindergärtnerin hat gedacht, dass er gut versteht, was sie meint, aber er hat es nicht verstanden. Ich habe damals auch nichts verstanden, kein Wort. Und sie sagte: Er versteht gut, aber er will nicht auf mich hören. Dann hat sie die Sache schlimmer gemacht.</p> <p>Z. 364 Und man muss nicht denken „Sie können das schnell machen“.</p> <p>Z. 365 ff. Und dass sie Verständnis zeigen. Für die Leute. Dass sie für sie da sind. Dass sie ihnen helfen, wirklich. Ja, das wünsche ich mir nur.</p>
--	--	--	--	--

			<p>Z. 514 f. Und ein Kind hat, ja. Hat mir mal ganze Rezepte auf Arabisch geschrieben ... das hat mega schön ausgesehen (lacht).</p> <p>Z. 520 ff. Oder aber auch das mache ich auch immer: Zum ihnen zeigen, dass sie ja jetzt eigentlich schon die zweite Sprache lernen oder. Dass ich da fast ein bisschen eifersüchtig bin, weil in dem Alter konnte ich noch keine zwei Sprachen, oder. Also einfach auf dem Bauen, dass sie ja schon <u>eine</u> können.</p> <p>Z. 526 f. Dass man einfach nicht nur den Fokus legt auf: Was kannst du alles <u>nicht</u>, sondern schau: Was kannst du schon?</p>		Z. 386. Ja, mehr Verständnis.
--	--	--	---	--	----------------------------------

L2	Einsatz der Lehrperson	<p>Z. 317 ff. Das war für mich schon wichtig und da habe ich auch viel Zeit investiert.</p> <p>Z. 326 Ja, ich habe schon viel selber auch gemacht.</p> <p>Z. 559 ff. Ich wollte ihr auch ein bisschen helfen und das schulische war für sie auch so ein Anker, wo sie wusste, das läuft und ich wollte ihr da einfach Einblick geben, dass sie auch da in der Hinsicht wenigstens beruhigt ist.</p>	<p>Z. 63 ff. Habe ich dann einfach schon ein paar Tage vorher kennengelernt, wo er halt dann kam mit seiner Mama halt ins Schulhaus und wir haben uns halt das Schulhaus zusammen angeschaut.</p> <p>Z. 146 f. Und dann musste die Lehrperson halt auch ja ziemlich sich für die Kinder einsetzen und hat halt</p>	<p>Z. 1016 Geduld (lacht). Geduld. Warten können.</p> <p>Z. 1045 Eben sich bewusst sein, wie schwierig das ist. Und immer an die Fähigkeiten glauben, die ein Kind hat.</p> <p>Z. 1051 Geduld nicht verlieren, dranbleiben!</p> <p>Z. 672 f. Dann können wir das auf drei Sätze reduzieren. Dass es einfach möglichst einfach ist [Elternbriefe].</p> <p>Z. 539 f. Ja da frage ich schon: Was kocht denn deine Mami? Und wie sieht das aus? Und ich bin auch schon eingeladen worden.</p> <p>Z. 545 f. Da schaue ich schon, je nach</p>	<p>Z. 151 f. Der Lehrer von DaZ hilft jetzt auch immer. Sehr gute Lehrerin.</p> <p>Z. 156 ff. Sie [DaZ LP] schickt Texte und sie korrigiert sie ... und macht Verbesserungen und schickt es meiner Tochter zurück.</p> <p>Z. 368 f. Ja und sie gehen ins Schwimmbad mit dem Lehrer</p>	<p>Z. 284 f. Aber ich gehe davon aus, dass die Lehrerinnen auch da sind für ihn, wenn er Fragen hat, wenn er Unterstützung braucht.</p>
----	------------------------	---	--	---	--	---

		<p>Z. 578 f. Wenigstens mal der Familie so zu zeigen was für Möglichkeiten es hat und was man so machen kann.</p> <p>Z. 609 Weil ich sie [Mutter] einfach ein bisschen integrieren wollte eben.</p>	<p>geschaut, wo sie unterkommen können</p> <p>Z. 476 Also ja man schaut dann selber halt mal bisschen nach</p> <p>Z. 544 ff. <i>Frage: Und die Symbole, die du vorhin erwähnt hast, habt ihr die selber gestaltet? Oder also euch selber überlegt oder wie habt ihr das gemacht?</i> B: Ja.</p>	<p>Thema, dass da immer etwas von ihnen zu Hause.</p> <p>Z. 830 Dass man einfach teilnimmt.</p>	<p>oder mit der Eisenbahn. Oder sie machen viel.</p>	
<p>*1 L3</p>	<p>Persönliche Betroffenheit</p>	<p>Z. 369 ff. „Warum ich muss gehen?“ Also die Worte die werde ich auch nicht mehr vergessen, das ist so eindrücklich gewesen.</p> <p>Z. 375 Ja, das hat mich eben so berührt.</p> <p>Z. 650 f. Und das ist trotzdem was, das beschäftigt</p>	<p>Z. 155 f. ... Also wir hatten auch Briefe geschrieben und alles und haben uns auch für die Familie dann eingesetzt.</p>	<p>Z. 60 Das ist also wie ein Faustschlag gewesen, oder.</p> <p>Z. 915 Sie macht jetzt Kaniprüfung und ist empfohlen ... (stolz).</p>		

		einen ... es berührt einen auch emotional. Z. 656 Und es einem ja eben auch was mit einem selber macht.				
L4	Gesundheit der Lehrperson	Z. 626 f. Aber es hat mir auch sehr viel abverlangt. Muss ich sagen.	Z. 393 f. Man hat sich dann doch auch manchmal alleine geföhlt, also allein gelassen geföhlt als Lehrperson.	Z. 82 f. Und die Lehrerin hat dann auch gefunden, sie kann nicht mehr weiter und das geht so nicht.		
U	Unterrichtsprinzipien / Unterrichtsgestaltung					
U.1	Differenzierung	Z. 242 Also sprachlich differenzieren fand ich echt schwierig am Anfang.	Z. 302 f. Und auch halt einfache Sätze. Z. 343 ff. Das war alles sehr individuell am Kind, also jeder hat eigentlich quasi so fast schon sein Päckchen gehabt, wo er halt gearbeitet hat, seine eigenen Lernziele und wir hatten schon immer ein Thema wo man halt immer runtergebrochen hat für jedes einzelne Kind und so dass jeder	Z. 232 f. ... weil wir auf sie eingehen konnten und sie hat natürlich individuell können weiter. Also wir haben das eigentlich so gesteuert. Z. 324 f. Und, ich gebe dann aber auch immer Sachen mit wo es in der Klasse weiterarbeiten kann.		

			<p>quasi an seinem gearbeitet hat.</p> <p>Z. 377 <i>Frage: Material für Unterrichtsfinden</i> Schon auch schwierig.</p> <p>Z. 379 ff. Einfache Darstellungen, dass alles übersichtlich ist, dass alles einfach also einfache Sätze oder nur Wörter. Einfach Wortschatzarbeit, dass der Wortschatz grösser wird.</p> <p>Z. 383 f. Und in Mathe da war es jetzt eigentlich nicht, da war es kein Problem.</p> <p>Z. 91 ff. Der war eben ganz höflich, der war eben auch so ein Stückweit fürsorglich, er kannte das schon von zu Hause, Verantwortung für alles zu übernehmen und er war auch mega</p>	<p>Z. 384 f. Das ist noch spannend, wie verschieden sie reagieren.</p> <p>Z. 707 ff. Ich arbeite schon mit den Lehrmitteln, die extra für Kinder sind, wo keine Sprache haben, wo es aufgebaut. Ja mit dem mache ich eigentlich schon gute Erfahrungen.</p>		
U.2	Ressourcen- und Interessensorientierung	<p>Z. 247 ff. Dass ich Ressourcen nutze die vorhanden sind. Also zum Beispiel, wenn er sich bei einem Thema gut auskannte. Zum Beispiel Interesse an Raubtieren hatte dann habe ich schon geschaut, dass ich sowas</p>	<p>Z. 184 f. Viele sind sehr neugierig.</p> <p>Z. 194 ff. Und dann gibt es auch solche ... wo sehr erwartungsvoll gewesen sind, die aufgesaugt haben</p>	<p>Z. 324 Er ist auch gut in Mathe.</p> <p>Z. 328 ... Fussballer Das ist sein Traumjob.</p>		

		<p>auch einbaue, weil er da halt schon über einen gewissen Wortschatz verfügt hat.</p> <p>Z. 135 f. Er war aber sehr gut im Rechnen, da erinnere ich mich noch dran.</p>	<p>engagiert, also er wollte auch ganz schnell die Sprache lernen und wollte einfach vorankommen.</p> <p>Z. 94 ff. Und dann der F. der war eher noch so ganz verspielt und er war total sportlich. Er hat Fussball geliebt, über alles und konnte so auch mit anderen Kindern dann da in Kontakt treten.</p> <p>Z. 339 ff. Also eben wir haben ganz oft geschaut, wo sind Ressourcen? Wir haben auch geschaut, wo sind die Interessen von den Kindern? Und des war auch grad bei dem einen, bei dem F., ganz wichtig. Eben er hat Fussball geliebt, Sport geliebt und da war schon noch das Interesse grösser und auch die</p>	<p>wie ein Schwamm. Das sind dann viele solche, wo ich weiss, die machen ihre Laufbahn.</p> <p>Z. 199 ff. Die ist so offen gewesen und freudig und dankbar. Dankbarkeit das hat sie ausgestrahlt und sie hat einfach aufgesogen wie ein Schwamm. ... Also das ist natürlich gut gewesen.</p> <p>Z. 205 ff. Sie hat dann in einem Jahr haben wir gemerkt, eben sie saugt auf wie ein Schwamm, sie hat einfach grad die Erste und Zweite haben wir ihr lernen können und sie ist dann direkt in die Dritte gekommen.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

		<p>Motivation bisschen grösser.</p> <p>Z. 353 ff. <i>Frage: Am gemeinsamen Gegenstand gearbeitet?</i> Genau Und am meisten hat es motiviert nach Interessen. Also das was sie halt gerne hatten, das haben sie dann auch, klar logischerweise, lieber gemacht.</p> <p>Z. 384 Der eine war sehr stark im Rechnen.</p> <p>Z. 613 f. Wo sind ihre Stärken? Wo kann man da auch einfach anknüpfen?</p>	<p>Z. 215 Sie lernt und macht und will und sie möchte.</p> <p>Z. 377 ff. Also ich hatte schon Kinder, die waren auditiv sehr schwach und dort ist es dann schön gewesen wo sie dann die Schrift mal konnten und dann ... also auch schreiben dass sie dort lesen können, also mehr über den Kanal mal gearbeitet. Dann gibt es wieder andere, die können ganze Sätze nachsprechen oder haben es gerne, wenn ein Tonband so einen Dialog von Kindern hat. Dann merkt man, sie gehen richtig auf und spielen es nach.</p> <p>Z. 394 Wenn ich herausfinde: Anknüpfungen, was sie schon kennen.</p>	
--	--	--	--	--

				<p>Z. 795 f. Sondern nur schon eben mit dem Schlusssatz: „Hey, der Satz, du kannst es jetzt!“</p> <p>Z. 819 ff. Bei den einen kann man Bilderbücher, wo sie vielleicht auch mitnehmen, wenn ich merke, ah, da spre- chen sie an, der das fasziniert sie, dann gebe ich das halt auch mal mit heim, oder. Und bei Grös- seren die haben eher lieber wieder Hörbü- cher.</p> <p>Z. 913 Wir haben gemerkt, sie hat Potenzial.</p> <p>Z. 1040 f. Ja, dass auch die Stärken gesehen werden, die ein Kind hat. Die Fähigkeiten.</p> <p>Z. 185 f. Also sie schauen, was hat es da alles und sie müssen</p>		
U.3	Handlungsorien- tierung		<p>Z. 300 ff. Und mir war es ein- fach wichtig, ... dass sie halt auch viel</p>			

			handelnd erlebt haben.	dann auch alles anfassen. Z. 192 ff. Einfach einen Gegenstand der gerade steht, wo man nicht kennt und da muss man halt ausprobieren und schauen. Z. 357 Zum Anfassen, der Wortschatz, also Handeln. Z. 371 Mit Wortschatz, mit viel Material, immer zum Anfassen. Z. 427 ff. Die Sicherheit, dass es immer gleich abläuft. Sie schauen auch: ... wo ist die Lehrperson? Z. 476 f. Aber eben dann immer das Gleiche, dass sie wissen: Das kommt dann.		
U.4	Strukturiertheit		Z. 66 f. Dass er halt mal weiss wohin er dann am Montag kommt und das dann alles schon mal kennenlernen konnte. Z. 236 Sie brauchen Struktur.			

		<p>Z. 479 ff. Aber nach einem Schema. Also eine Struktur. Du erzählst mir <u>mit wem</u> du <u>wo</u> gewesen bist <u>und</u>, hat es dir gefallen. ... So Strategien, also so Struktur geben. Das finde ich <u>sehr</u> wichtig.</p> <p>Z. 753 f. Sie müssen wissen, dass es immer gleich abläuft. Dass eigentlich immer die gleichen Personen da sind.</p> <p>Z. 756 ff. Dass es nicht immer wieder wechselt und einmal: Heute ist es so und morgen ist es wieder anders.</p> <p>Z. 764 f. Und dass sie auch merken, wir ... schaffen zusammen, es gilt das Gleiche.</p>		
		<p>Z. 296 ff. Und aber auch so ein geregelter Schulalltag einfach. Dass sie wissen, was kommt auf mich zu? Was erwartet mich heute? Und ja, einfach so dass was sie sonst eben halt überhaupt gar nicht erlebt haben.</p>		

				<p>Z. 983 f. Und auch immer for- schen: Was kommt Neues. Also dass man das schon vor- ankündigt.</p> <p>Z. 988 Morgen gibt es dann eine Änderung.</p> <p>Z. 1009 Aber dass sie <u>da</u> wissen: <u>Da</u> läuft es immer gleich.</p> <p>Z. 348 f. Dass es sich in der Klasse mal mitteilen, dass sie auch mal et- was sagen können, oder. So das Erfolgs- erlebnis.</p> <p>Z. 413 ff. Oder das einbauen, dass es sich einfach wohl fühlt und merkt: Ah, ich kann ja auch etwas! Weil sie kön- nen ja auch etwas, also gleich wo sie aufgewachsen sind und aus welchen Umständen.</p>		
U.5	Selbstbewusst- sein/ Selbstwirksam- keit und Selbst- wert fördern	<p>Z. 283 ff. Da hat er sich so selber mal als wirksam erlebt, er konnte auch gewinnen (Spiele).</p> <p>Z. 505 ff. Grad auch das Thema vorgenommen eben um auch ein gutes Gefühl zu geben eben, sein Selbst- bewusstsein zu stärken und dass er eben nicht so sein Können so sehr über seine Sprache defi- niert, weil er eben viele Kompetenzen hatte.</p>				

		<p>518 f. Und das war für ihn auch total wichtig auch. Da hat er grad gemerkt "Hey ich kann was und es ist gut" und das pusht ihn dann wieder.</p>		<p>Z. 417 f. Wo hast du denn das gelernt und wieso geht das so gut? Z. 487 ff. Sie merken dann auch, eben mit dem ... Einstieg: Ich kann ja schon etwas oder ich habe das gelernt, ah, es geht immer besser. Wir können es jetzt. Z. 510 f. Ja. Die Sicherheit und eben: Ich kann auch etwas. Das ist schon noch wichtig. Z. 525 f. Einfach, dass sie merken: Ja, ich kann auch etwas, oder. Schon bevor sie da hinkommen. Z. 766 f. Ah, wir schaffen ja zusammen ... das hilft mir.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

*1 U.6	Lernen mit allen Sinnen	<p>Z. 284 ff. Auch das Lernen mit allen Sinnen ... weil dort ist es auch egal welche Sprache man spricht. Da können alle Kinder glänzen sozusagen. Und auch hier konnte er immer sehr gut mitmachen.</p>		<p>Z. 187 ff. Sie nehmen es dann viel auch mit den Fingern. Er dort hat sogar an allem gerochen. Also das Kind hat alles in die Hände genommen und daran gerochen.</p> <p>Z. 355 f. Ganz viele Materialien sind wichtig, dass sie da eben immer mit allen Sinnen erfahren können.</p> <p>Z. 357 Alles an die Nase gehalten hat.</p> <p>Z. 358 Alle Sinne brauchen. Auch Kochen habe ich schon.</p> <p>Z. 372 Dass es ja auch über alle Sinne geht.</p>		
U.7	Spielerisches und bewegtes Lernen	<p>Z. 192 ff. Mitgesungen hat er anfangs nicht. Es war für ihn schwierig aber die Bewegungen zum Beispielspiel hat er auch grad</p>	<p>Z. 300 ff. Und mir war es einfach wichtig, dass sie halt auch viel spielerisch machen konnten ... das war für die</p>	<p>Z. 169 f. ... hat dann viele Spielsachen gehabt. Meistens hat er dann irgendein Tier.</p>	<p>Z. 322 f. Und einmal war ich dort und die Kinder, das ist nicht immer auf dem Stuhl sitzen.</p>	

		<p>mitgemacht von dem Lied.</p> <p>Z. 277 Also ich find das ist das A und O gewesen (Spiele).</p> <p>Z. 280 ff. Es ist nicht immer unbedingt nötig, dass man auch viel spricht beim Spielen, sondern die Kinder verstehen sich dann auch so und ich hatte auch das Gefühl, dass Spielen tut ihm auch so gut.</p> <p>Z. 336 ff. Oder auch wenn ich Spiele gespielt habe mit allen habe ich auch drauf geachtet, dass es jetzt nicht viele sind wo einen extrem grossen Wortschatz brauchen.</p> <p>294 ff. dass ich es generell gut finde mit 1. Klässlern viel zu spielen weil ich finde das fördert einfach auch das soziale Miteinander</p>	<p>zwei dann noch extrem wichtig.</p> <p>Z. 355 f. Und auch viel spielerisch und ja über Spiele ging dann auch ganz viel das haben sie auch gemocht.</p> <p>Z. 364 ff. Ja, weil im Spiel spielt ja auch nicht nur die Sprache eine wichtige Rolle sondern es gibt ja auch viel einfach so und ja für sie, ihnen hat es einfach Spass gemacht sie haben denke ich auch einfach mal alles drum herum vergessen und ja einfach kein Druck, es ist kein Druck da.</p>	<p>genommen oder ein Plüschtier.</p> <p>Z. 341 f. Mache das dann bei den Kleinen mit Puppen auch, ja eben immer wieder die Spielsachen oder, mit dem Ball, zeige ich das Zimmer, was es da alles hat.</p> <p>Z. 358 f. Viele Spielsachen, viele Tiere, das ist ganz wichtig! Da hat es viele Kinder, wo das sehr wichtig ist.</p> <p>Z. 360 f. Das ist das, das sie kennen ... man hat so einen Anknüpfungspunkt.</p> <p>Z. 364 f. Sie können auch spielen, also wenn man merkt, dass sie eine Pause brauchen ... dann sieht man auch noch viel, wenn sie mit den Puppen spielen.</p>	<p>Z. 329 f. Nicht immer ruhig sitzen, nichts machen, langweilig.</p>	
--	--	---	---	---	---	--

		und das hat ihn auch mehr integriert.					
U.8	Kreatives Arbeiten	Z. 192 ff. Mitgesungen hat er anfangs nicht. Es war für ihn schwierig.	Z. 228 f. ... wir haben zusammen gesungen und haben so in den Tag gestartet.	Z. 262 f. Babys oder mit dem Puppenhaus, dann kann man schon die Wohnung wieder durchnehmen. Z. 370 f. Oder mit dem Ball ... mit Bewegung.			
U.9	Veranschaulichung	Z. 315 Ja habe ich immer. Habe ich wirklich immer gemacht (Bilder verwendet und besprochen) Z. 326 ff. ... wirklich Bilder aus dem Alltag mehr genommen, weil ich find grad bei den Tobis, also ich finde das ist ein gutes Lehrmittel an sich aber es hat auch viele Bilder wo ich denke das braucht jetzt ein Flüchtlingskind nicht sofort an Wortschatz. Sondern dann habe ich halt geschaut, dass ich eben	Z. 303 Und auch mit Bildern erklärt und das war für die zwei ganz gut. Z. 380 Und auch viel mit Bildern.	Z.371 f. Und sonst <u>mindestens</u> Bilder. Z. 379 Möglichst immer alles visuell. Z. 400 Eben auch visuell. Z. 704 f. Es gibt auch manchmal, dass ich auch Bildchen mit heim gebe, das sie daheim lernen können.			

U.10	Klassenraumgestaltung	<p>dann zum Beispiel "Schere" und "Stift" und so dass solche Wörter halt viel mehr vorkommen.</p> <p>Z. 165 f. Also wo ich mir grad Gedanken drüber gemacht hatte schon vorweg war die Sitzplatzwahl.</p> <p>Z. 166 ... dass er in der Nähe von mir ist.</p>		<p>Z. 554 ff. Ich schaue immer, dass es so sitzt, dass es erstens die Türe im Fokus hat. Oder sieht: Da hat es einen Ausweg, also einen Ausgang. Und sonst, ... lasse ich sie dann auch oft wählen. Und zusammen, entweder sitze ich dann nehme ihm, ja. Oder vis-a-vis. Je nach, was man auch spielt und wie man redet. Also ob es ein Dialog ist oder ob ich ihm etwas zeige, neben dran. Aber sonst, in der Klasse drin, weiss ich jetzt nicht. Ob sie dort dem Kind schon einen besonderen Platz geben.</p> <p>Z. 1041 Das es Rückzugs-</p>		
------	-----------------------	--	--	---	--	--

U.11	Regeln und Rituale	<p>Z. 182 ff. Also Regeln und Rituale finde ich generell wichtig also nicht nur für geflüchtete Kinder, sondern generell für alle. Das hilft eben allen, dass man weiterkommt, dass man weiss, wie was läuft.</p> <p>Z. 205 f. Solche Sachen hat er auch sofort verstanden, was er bei was für einem Geräusch machen muss.</p> <p>Z. 251 ff. Ich hatte auch überlegt, ob ich die Kultur vom Kind miteinbringen soll. So ein bisschen in den Unterricht oder auch in die Rituale. Aber ich war einfach sehr unsicher, ob ihn das nicht vielleicht traurig macht.</p>	<p>Z. 228 f. wir haben halt bekommen mit unserem Ritual also wir haben zusammen gesungen und haben so in den Tag gestartet.</p> <p>Z. 601 f. Wirklich auch die Regeln kennenzulernen, die Strukturen kennenzulernen.</p>	<p>Möglichkeiten hat. Das es auch mal ausklinken darf.</p> <p>Z. 440 ff. Und dann machen wir am Anfang immer quasi ein Ritual ... den gleichen Einstieg auf eine Art.</p> <p>Z. 427 f. Das ist <u>sehr</u> wichtig. Also immer gleich.</p> <p>Z. 533 Ja, manchmal [Kultur der Kinder miteinbeziehen]. Also. Jetzt grad: Was sind deine Lieblingsessen und also da kann man ja ganze Redewendungen: Ich mag das, das mag ich nicht.</p> <p>Z. 754 ff. Der Rhythmus, die Rituale ... wenn die Glocke läutet, dann muss man aufpassen, ja einfach die Rituale, sie sind sehr, ja sie geben wirklich Sicherheit,</p>	<p>Z. 78 Er kannte die Regeln vom Kindergarten nicht.</p> <p>Frage: <i>Werden in der Schule Rituale aus Ihrem Heimatland eingebaut?</i></p> <p>Z. 173 Nein, ich habe nichts gehört.</p> <p>Z. 178 Das fände ich auch toll, wenn sie das machen könnten.</p>
------	--------------------	---	--	--	---

					ja. Sie sind sehr wichtig. Z. 983 Eben auch halt Sicherheit und die Rituale.		
*I U.12	Einsatz von digitalen Medien	Z. 349 ff. Und ich finde grad so Sachen könnte man vielleicht auch nutzen, dass man..., nicht neben ihm sitzen muss sondern ihm die Wörter irgendwie aufsprechen kann, er sie anhören kann.					
*I U.13	Repetitionen einbauen			Z. 494 ff. Dann wäre dann eben die Repetition so vom Gelernten ... ich frage auch immer am Schluss: Was hast du denn gelernt? Oder was kannst du jetzt? Z. 503 f. Dann immer beim Tschüss sagen, sagen sie mir <u>ihren</u> Satz: ... Ah, jetzt ist er drin.			

O	Schule als sicherer Ort		<p>Z. 180 Jeder hatte seine Bedürfnisse und hat einen sicheren Rahmen gebraucht.</p> <p>Z. 235 f. Sie brauchen einfach, ja, Sicherheit</p> <p>Z. 281 Es muss ja Sicherheit bekommen.</p> <p>Z. 606 ff. Ich bin jetzt hier. Nicht nur für heute und eben nicht für ein paar Wochen, sondern eben für Monate, für Jahre. Und ja, ich bin jetzt an einem sicheren Ort, wo ich sein kann. Und ich finde dann kommt erst so das wo es so auf die Lerninhalte [ankommt].</p>	<p>Z. 76 f. Das Einzige was wir machen konnten war, dass er hier den sicheren Ort hat.</p> <p>Z. 427 Die Sicherheit, dass es immer gleich abläuft.</p> <p>Z. 487 Ja, das gibt ihnen Halt. Und einfach auch Sicherheit.</p> <p>Z. 995 f. Der sichere Ort hier. Wo sie wissen, was ist. Weil alles, was vielleicht daheim ist, ist so unsicher, oder.</p>		
B	Beziehung – Lehrperson – Kind	<p>Z. 631 f. Dass wir auch ihre Bedürfnisse ernst nehmen, auch ihr Leid ... ihre Verweigerung auch erkennen.</p>	<p>Z. 236 f. Sie brauchen ja jemanden dem sie vertrauen können.</p>	<p>Z. 171 f. Dann ist es wichtig gewesen, einfach immer die Beziehung beizubehalten, also auch zu reden.</p>	<p>Z. 198 ff. sie liebt diese Lehrerin einfach. ... Und wenn der Lehrer es gut mit den Kindern hat, dann</p>	<p>Z. 159 f. S. findet alle Lehrer und Lehrerinnen in dem x Schulhaus toll.</p>

		<p>Z. 632 ff. Und Verständnis haben. ... dass für <u>ihn</u> einfach Sachen extrem viel schwieriger waren als für andere Kinder und ein- fach auch zu merken, wo ist so eine Grenze, was kann ich ihm zumuten und wo muss man jetzt vielleicht einfach mal sein lassen.</p>	<p>Z. 282 ff. Ich muss erstmal eine Beziehung zu ihm aufbauen kön- nen, dass es weiss, es kann mir ver- trauen und auch wenn wir es mal nicht gut miteinander ha- ben, dass ich es trotzdem gern hab und es ja trotzdem willkommen ist. Ich glaube, dass die Be- ziehung, der Bezie- hungsaufbau erstmal extrem wichtig ist.</p> <p>Z. 286 ff. Ich hatte auch ein Kind, zu dem hatte ich wirklich keine gute Beziehung, ... ich hatte nicht das Gefühl, dass ich so wirklich an ihn ran komme und ja Leute die mit ihm zusam- mengearbeitet ha- ben, die eine bessere Beziehung zu ihm hatten, ja die konnten auch viel besser mit ihm zusammenarbei- ten.</p>	<p>Z. 309 ff. Dass sie sehen, sie dürfen dann mal noch zu mir oder ich sehe ja auch das Kind in der Klasse, wenn sie jetzt so neu kommen.</p> <p>Z. 323 f. Ganz am Anfang ist die Mehrheit schau ich, dass er eigent- lich bei mir ist.</p> <p>Z. 336 <i>Frage: Beziehungs- aufbau durch Einzel- lektionen?</i> Z. 340 Ja. Klar!</p>	<p>lernen die Kinder schnell. Sie wollen mehr von diesen Lektionen,... sie wollen in Mathe ge- hen oder wenn der Lehrer ein ganz an- derer ist, dann wol- len die Kinder nicht in diese Lektionen gehen, wenn der Lehrer gut ist, dann wollen die Kinder gehen, viel lernen in diesen Lektio- nen, bei dieser Lehrerin immer bleiben, das habe ich bei meinen Kin- dern gesehen.</p> <p>Z. 298 f. Aber manchmal spricht das Kind al- leine mit Lehrern, was bedeutet die- ses Wort und so.</p>	
--	--	---	--	--	--	--

B.2	Kinder – Kinder	<p>Z. 105 Empathie fördern und Verständnis.</p>	<p>Z. 294 ff. Ihm ist es zum Beispiel auch leichter gefallen, mit einem Mann zusammenzuarbeiten. Ja, mit ihm hat er es mega gut gehabt.</p> <p>Z. 323 ff. Er hatte es auch mega gut mit der DaZ Lehrperson und sie hat sie teilweise auch zu Hause besucht und sie eingeladen und ja das hat er dann auch gerne gemacht und das ging dann viel besser wie mit mir einfach zusammen.</p> <p>Z. 605 f. Was einfach extrem wichtig ist die Beziehung aufzubauen, zur Lehrperson und auch so Vertrauen zu gewinnen.</p> <p>Z. 96 ... konnte so auch mit anderen Kindern in Kontakt treten.</p>	<p>Z. 621 Und sagen: Wer möchte mal mit ihm abmachen, oder? Einfach das auch so</p>	<p>Z. 373 Und die Kinder sind einen Abend bei den anderen Kindern geblieben.</p>	<p>Z. 239 f. Aber er hat auch mit manchen Kindern auch Probleme, Streit. Das</p>

	<p>Z. 212 ff. Auch obwohl er so lieb war ... war er schon oft in Streitigkeiten verwickelt.</p> <p>Z. 216 ff. Dass er sich halt sprachlich auch nicht so gut ausdrücken konnte manchmal und deswegen auch gefrustet war.</p> <p>Z. 289 Dass sie sich kennenlernen übers Spiel.</p> <p>Z. 582 ff. ... Auch Anschluss bekommen hat, weil auch andere Kinder aus der Klasse und auch der Schule eben dort in dem Verein waren. Und er hat auch immer gestrahlt, wenn er von seinem Match erzählt und hat und so. Und äh, ich fand es aber auch gut, weil er eben auch dort sprachlich noch gefördert wurde weil da haben ja auch alle Deutsch gesprochen.</p>	<p>Z. 102 Ja, er war dann auch gewalttätig auch den anderen Kindern gegenüber.</p> <p>Z. 109 ff. Die zwei haben sich überhaupt nicht verstanden und haben sich dann gegenseitig auch ziemlich geärgert.</p> <p>Z. 112 ff. Ein ganz herziger und er konnte auch mega lieb zu den anderen Kindern sein, war immer total fürsorglich und dann gab es aber auch wieder Phasen, wo es dann einfach mega schlecht ging und ihm einfach alles zu viel war.</p> <p>Z. 119 ff. F. hat ihn dann immer so ein bisschen damit aufgezogen. Und er wusste natürlich auch, dass das ihn dann wütend</p>	<p>ein bisschen thematisieren. ... Wenn man so die Interessen merkt: Ja, der spielt auch gerne Fussball, willst du ihn nicht auch mal mitnehmen? Z. 625 f. Wo es einfach noch andere Kinder hat.</p>	<p>Z. 391 f. Mit Jungs ist es ein bisschen schwierig mit Mädchen. Mit dem Mädchen geht es gut.</p> <p>Z. 397 Ja [gleich Freunde gehabt]</p>	<p>ist bei allen Kindern so. Z. 245 f. Sonst ja, hat er Freunde auch.</p> <p>Z. 251 Ja, ja. Seit 2015 (spielt S. im Freizeitverein Fussball).</p> <p><i>Frage: Sprache durch Freizektivitäten verbessert?</i> Z. 267 Das kann auch sein, ja. Das kann auch sein.</p> <p>Z. 233 ff. Freunde hat er und er erzählt auch viel Er ist auch kommunikativ und offen.</p>
--	--	--	--	---	---

macht und die zwei für die zwei war es halt schwer miteinander.

Z. 126

Es war eher zwischen den beiden. Also die anderen da ging es eigentlich.

Z. 257 f.

Die beiden [haben] sich halt immer gegenseitig hochgeschaukelt

Z. 459 ff.

... wo er dann auch mit den anderen Kindern nochmal spielen konnte und so nochmal Kontakte hatte (Hort).

Z. 580 f.

Also mit dem Fussballspielen hat ihm sicherlich gut getan.

Z. 584 f.

Dass er eben mit anderen Kindern dann unterwegs war.

			<p>Z. 603 f. Und auch Anschluss zu den anderen Kindern bekommen [wichtig].</p>			
K	Klassenführung / Klassenklima	<p>Z. 99 ff. Da fände ich schon wichtig, die anderen Kinder drauf vorzubereiten auch dass, ja, vielleicht das Kind gewisse Schwierigkeiten haben könnte in manchen Situationen.</p> <p>Z. 212 ff. Ich musste sehr viel am Klassenklima arbeiten, auch mit ihm.</p> <p>Z. 497 ff. Also wir haben ... viel auch so ein bisschen Sozialprogramm-Mässig gearbeitet</p> <p>498 ff. Am Anfang und eben so Themen auch wie "Meine Gefühle" und so besprochen mit also in der 1. Klasse und des war für ihn natürlich nicht immer so einfach.</p>	<p>Z. 61 ff. Da ist er auch nicht besonders irgendwie aufgefallen, also er war da ganz gut in der Klasse integriert und es ging ihm da ganz gut.</p> <p>Z. 126 Es war eher zwischen den beiden. Also die anderen da ging es eigentlich, ja.</p> <p>Z. 192 ff. Wir haben es miteinander thematisiert und gerade auch wo dann das dritte Flüchtlingskind kam, also wussten die anderen ja auch schon immer wieder von den anderen Flüchtlingskindern was sie erlebt haben und wie es ihnen ergangen ist auf der Flucht und wir haben dann auch</p>	<p>Z. 568 ff. Also wie bei jedem eigentlich neuen Kind, das kommt, wird das thematisiert vorher. Dass jetzt nochmal ein Bub kommt und das ist ja dann schön...das wird immer thematisiert und woher es kommt und dass wir uns freuen.</p> <p>Z. 577 ff. Man sagt sicher, woher es kommt und dass es noch nicht lange da ist und darum schauen wir, dass es ihm dort gut geht und ja, einander willkommen heissen, ja. ... Sie sind lange unterwegs gewesen oder ja, wie mit dem Schiff oder über von der Türkei mit dem Flugzeug oder wie</p>	<p>Z. 296 ff. Weil sie denkt, wenn sie die Lehrer fragt, sie versteht es nicht, dann laichen die anderen Kinder über sie. Sie denkt so, dann sagt sie "nein ich frage nicht".</p>	<p>Z. 240 f. Ich glaube jemand hat ihn einmal „Neuger“ genannt, oder. Er war mega wütend bei diesem Mal.</p>

	<p>Z. 641 ff. Auch das soziale Miteinander war sehr wichtig für mich, dass man da ein grosses Augenmerk drauf legt.</p>	<p>Bilderbücher zusammen angeschaut, wo die Kinder dann halt auch so ein bisschen nachfühlen konnten, wie es denen wohl ergangen ist.</p> <p>Z. 198 f. Sie konnten sich dann auch schon ein bisschen so reinfühlen.</p> <p>Z. 207 ff. Ja, ich denke in der Situation schon [Flucht in der Klasse thematisieren]. Weil auch das Interesse von den Kindern einfach da war und es sie auch interessiert hat und ja sie auch einfach mehr wissen wollten.</p> <p>Z. 209 ff. Und ich denke es macht auf jeden Fall Sinn mit Kindern die Situation anzuschauen, also eben grad auch über Bühcher und über Bilder</p>	<p>sie dort hergekommen sind: Das, nein.</p> <p>Z. 588 f. Ja, bei wirklich Älteren. Ja. Flucht ... Ich würde es vielleicht sagen, warum es gekommen ist. Also dass ja, die Älteren ja keine Zukunft mehr gesehen haben, oder.</p> <p>Z. 590 f. Ich würde es nicht aufbauschen so, dass sie wie so: Was? Ooh, jetzt kommt ein ganz besonderes Kind, das könnte ja wie das Gegenteil bewirken.</p> <p>Z. 603 ff. Wie können wir ihm helfen? Eben es kann halt die Sprache noch nicht, aber wir können, ihr müsst ihm das halt zeigen. ... Manchmal kann man auch wie ein Götti haben. Ein Götti-Kind, oder, wo</p>		
--	---	--	--	--	--

		<p>... grad halt auch einfach die Situation oder kein zu Hause zu haben, nirgendwo sicher zu sein. Ja. Dass sie sich auch so ein bisschen in die Kinder reinversetzen können oder wieso sie dann manchmal vielleicht auch so sind wie sie dann ja sind.</p> <p>Z. 231 ff. Und dann gab es aber Tage, wo einfach überhaupt nichts ging weil es den Kindern einfach schlechting, wo sie wirklich halt, ja, auch ausgerastet sind also halt auch den Tisch umgeschmissen haben, die Stühle umgeschmissen haben und sich geschlagen haben und ja, wo es nicht ums Lernen ging sondern halt um ganz andere Sachen.</p>	<p>dann das Kind begleitet oder wie die Verantwortung für das Kind bekommt zum Zeigen: Schau, wie es dort in der Garderobe abläuft.</p> <p>Z. 608 Und eben immer so ein bisschen unter dem Aspekt: Wir begleiten es.</p> <p>Z. 609 ff. Ja, dass man immer offen formuliert: Ja das kann er jetzt halt noch nicht Aber ja, dass man es im Auge hat: Er braucht jetzt mehr Hilfe. Dass man das sagen darf. Also genauso wie man sagt: Du brauchst halt an einem anderen Ort mehr Hilfe. Und jedes wenn es neu ist und dort niemanden kennt, dann wer geht mit ihm in die Pause? Wer zeigt ihm mal den</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Z. 254 ff. Also grad auch der eine Junge, der A., bei ihm war es so: In der Regelklasse hätte er sich glaube ich viel besser, wohler gefühlt wie jetzt in der Förderklasse.</p> <p>Z. 356 f. Wobei es manchmal dann auch nicht leicht war mit den Gruppen dann.</p>	<p>Spielplatz und solche Sachen?</p> <p>Z. 620 Wer geht zueinander? Also auch abmachen oder, wäre natürlich etwas Schönes.</p>		
<p>Z</p> <p>Z.1</p>	<p>Zusammenarbeit</p> <p>Lehrperson – Eltern</p>	<p>Z. 447 f. Ja also die Zusammenarbeit grad mit seiner Mama war mir schon wichtig.</p> <p>Z. 460 ff. Umso schöner dann, dass sie gemerkt hat, dass schulisch mit ihrem Kind einfach vorwärts geht und sie hat sich dann auch viel darauf noch fokussiert und wollte ihn auch unterstützen dabei.</p>	<p>Z. 395 ff. Auch mit den Eltern. Also die Zusammenarbeit war für mich immer extrem schwierig grad in der einen Familie. Ich hätte so gerne öfters einfach die Mutter erstmal angerufen und hätte ihr erzählt, wie der Tag war, dass es dem Kind heute nicht gut ging und ja aber da waren halt einfach die sprachlichen Barrieren da, wo es halt</p>	<p>Z. 632 ff. Ja. Also das wird auch bei der Klassenlehrperson schon auch ein Thema bei Elterngesprächen. Es wäre so schön, wenn es in einen Fussballclub oder, sie turnt so gerne oder Basteln, sie macht das so gerne. ... Ja, dann kann man das schon thematisieren.</p> <p>Z. 644 ff. Ich lade immer ein. Es wird sehr wenig</p>	<p>Z. 193 Ich war vielmals an Gesprächen dort, sie ist sehr, sehr nett.</p> <p>Z. 254 ff. Aber in diesen zwei Wochen, ein kleines Problem von meiner Tochter ist aufgetreten ... Wenn ich es früher weiss, dann bekommt meine Tochter diese Schwierigkeiten nicht.</p>	<p>Z. 48 f. Wir sind immer mit Dolmetscherin gegangen.</p> <p><i>Frage: Ist die Dolmetscherin mit in den Kindergarten gegangen?</i></p> <p>Z. 53 Ja, als er angefangen hat, ja.</p> <p>Z. 61 ff. Ja, das ist gut. Einerseits ist es gut, andererseits ist es auch nicht gut Man kann nie</p>

	<p>Z. 464 die zwischen Tür- und Angelgespräche waren nicht so einfach.</p> <p>Z. 466 ff. Da haben wir wirklich mit Händen und Füssen manchmal versucht zu reden. Es war lustig (lacht) aber vielleicht nicht immer so zielführend in dem Moment.</p> <p>Z. 468 ff. Die Sache mit dem Dolmetscher finde ich schon wichtig. Also dass man auch Gespräche vielleicht auch gut plant mit Eltern von Flüchtlingsfamilien.</p> <p>Z. 471 f. Und dass man wirklich merkt, wenn die sprachliche Barriere zu gross ist, dass man sich auch um einen Dolmetscher wirklich bemüht.</p> <p>Z. 557 dass mit der Mama der Kontakt sehr regelmässig war.</p>	<p>schwer gemacht haben.</p> <p>Z. 400 ... auch mit einem Dolmetscher.</p> <p>Z. 400 ff. ... dann halt überlegt, eben wie ich halt Rückmeldung geben kann, dass sie es auch ohne grosses sprachliches Wissen halt einfach verstehen. Und das hat dann auch mehr oder weniger gut funktioniert, aber es war schon schwierig.</p> <p>Z. 404 ff. ... hat die Mutter ihn zum Beispiel dann auch in die Schule immer mal wieder begleitet. Also sie war immer mal wieder mit ihm dabei. Da hatte die Stadt hatte so ein Projekt gemacht mit das hiess irgendwie "Sit in".</p>	<p>gebraucht. Vielleicht weil sie selber auch eben, sich nicht trauen oder, es ist ganz unterschiedlich, also es wird wenig gebraucht.</p> <p>Z. 647 f. Ich stelle mich vor und schaue, dass ich bei Elterngesprächen entweder dabei bin, niemals ist es halt noch mit Dolmetscher.</p> <p>Z. 649 ff. Da lasse ich immer alles ausrichten, dass die Lehrperson das dann sagt, was ich noch dazu meine.</p> <p>Z. 665 Ja, Telefon sind immer sehr schwierig.</p> <p>Z. 665 ff. Also am besten ist schon, wenn sie in die Schule kommen. Weil dann kann man auch mal etwas zeigen, oder. Es ist, am</p>	<p>Z. 250 Es ist denke ich besser, die Lehrer erzählen uns das.</p> <p>Z. 474 ff. Wenn der Lehrer immer sagt: "Haben Sie eine Frage?", sie können vorbeikommen. Nach den Lektionen. Da können sie kommen, oder eine E-Mail schreiben. Oder Elterngespräche.</p> <p>Z. 506 ff. Es ist gut, wenn die Lehrer ein bisschen Informationen über die Schweiz, die Schulen der Schweiz für die Ausländer ein bisschen erzählen. We-gen speziellen Sachen in der Schule.</p> <p>Z. 512 f. Ich kenne manche Familien: Sie wissen nicht, was DaZ ist.</p>	<p>seine Meinung selber äussern, da ist immer eine 2. Person. Und dann finde ich es unangenehm für mich.</p> <p>Z. 68 Ja, wenn man direkt miteinander spricht, das ist gut. Aber mit einem Dolmetscher ist es ein bisschen schwierig.</p> <p>Z. 106 f. Einfach hat sie ihn zum KJPD hingebacht, sie hat uns dort hingeschickt. Und wir haben das auch gar nicht gut gefunden.</p> <p>Z. 159 Persönlich kenne ich sie nicht alle.</p> <p>Z. 192 ff. Mit ihr konnte ich viel reden, viel sprechen auch über mich und was ich mir wünsche.</p>
--	---	--	---	--	---

<p>568 f. So grad am Anfang haben wir uns schon alle paar Wochen immer mal wieder gesehen.</p>	<p>Z. 407 ff. ... wo die Kinder halt verhaltensauffällig waren in der Schule dass dann halt die Mütter auch mal mitkommen in die Schulen eine Zeit lang die Kinder begleiten und sie so unterstützen.</p> <p>Z. 511 ff. Und dann mit den Eltern, haben wir halt einfach so Heftchen mit so Symbolen eingeführt, wo man halt so Rückmeldung geben kann, wöchentlich, dass sie halt gesehen haben eben, was wir gemacht haben und wie es dem Kind ergangen ist.</p> <p>Z. 514 ff. Die Elterngespräche hatten wir eigentlich immer nach Bedarf. Also wenn man halt gesehen hat, ja, jetzt müssen wir dringend irgendwas klären oder so, es braucht</p>	<p>Telefon ist ganz schwierig oder. Eben mit Händen und Füßen muss man ja dann eine Art reden.</p> <p>Z. 668 f. Oder eben das Elternkontaktheft ... sie haben dann meistens schon ihr Netz, wem sie das zum Leihen geben.</p> <p>Z. 682 ff. Vielmals bekommen sie ja irgendeine Information und die ist vollgeschmissen, da sind sie grad aufgeschmissen, also haben schon gar keine Lust das zu lesen. Und dann wichtig sind ja meistens 3 Sachen draus.</p> <p>Z. 706 ff. Ich merke immer, wo die Eltern mitarbeiten, oder mitarbeiten können, das hilft manchmal schon auch.</p>	<p>Z. 518 Wenn wir es am Anfang wissen, dann ist es gut für uns.</p> <p>Z. 524 Ja [Wunsch, dass mehr Informationen zu den Familien kommen]</p>	<p>Alles. Ich konnte ihr vertrauen. Aber mit dieser jetzigen Lehrerin habe ich keinen Kontakt, wirklich. Weil ich auch den ganzen Tag auf der Arbeit bin, habe ich sie gar nicht getroffen, gesehen.</p> <p>Z. 201 Äh, nein. Ich kann auch zu ihnen gehen, wenn ich Fragen habe.</p> <p>Z. 214 f. Ja, wenn ich erzählen möchte oder Fragen habe, dann würde ich gerne auf die Lehrer zugehen.</p> <p>Z. 224 Über meine Geschichte, das ist mega schwierig, ich mag das nicht.</p> <p>Frage: <i>Wollen sie mit LPs über ihre</i></p>
--	---	---	--	---

	<p>einen Dolmetscher</p> <p>Z. 517 ff. Und bei Elternge- sprächen war halt meistens eben der Dolmetscher halt dann dabei, die Mut- ter oder der Vater und die DaZ-Lehrper- son eigentlich. Und bei dem anderen Kind noch die Famili- enbegleitung.</p> <p>Z. 529 Er wäre dabei gewe- sen (Dolmetscher), wenn die Eltern ge- kommen wären, ja.</p> <p>Z. 537 ff. Ja einfach auch sprachlich gab es Schwierigkeiten und ich finde grad bei so Kindern ist das El- terngespräch irgend- wie bedeutsamer ... also wie der Eltern- abend selber.</p>	<p>Z. 742 f. Und das sind dann schon Themen, wo man gleich anspre- chen muss [Kultu- relle Unterschiede wie Pünktlichkeit].</p> <p>Z. 822 f. Das sage ich dann auch immer bei den Elterngesprächen, was auch noch hilft, unterstützen, oder. Weil sie kennen ja nicht alles hier.</p> <p>Z. 949 Und kommt mit ei- nem anderen Ruck- sack oder einem an- deren Vertrauen auch. Grundver- trauen.</p>	<p><i>Geschichte spre- chen?</i> Z. 229 Nicht ganz, eigent- lich.</p> <p>Z. 300 f. Ich brauchte einen Dolmetscher, ich weiss nicht, was sie übersetzen, ob sie auch richtig übersetzen.</p> <p>Z. 344 f. Ja, dass wir wenig Kontakt haben, ha- ben wir zur Zeit. Das ist auch von meiner Seite aus. Ich kann nicht im- mer vorbeigehen und fragen.</p> <p>Z. 346 Ja, aber wenn es irgendwelche Infor- mationen gibt, kon- taktieren sie mich auch. Per E-Mail oder so.</p> <p>Z. 350 f. Per E-Mail. Oft per E-Mail. Ich</p>
--	--	---	---

			<p>Z. 560 Wir haben schon auch im Elterngespräch geschaut, was sie machen.</p>			<p>telefoniere oft, aber sie schicken mir viel per E-Mail.</p> <p>Z. 356 Das war zu wenig, ja. Damals war es zu wenig [Zusammenarbeit im Kindergarten].</p> <p>Z. 369 f. Wir sind zum KJPD gegangen, irgendwo, überall so. Das war mega schwierig für mich. Und wir die Eltern ist es auch ein Druck, wenn die Eltern die Sprache nicht können.</p> <p>Z. 377 Genau, kannte ich nicht [die Fachstellen].</p>
<p>Z.2</p>	<p>Eltern – Eltern</p>	<p>Z. 558 f. Sie hatte auch nicht so viele Kontakte und sie war eben viel verzweifelt und auch hilflos</p>				

Z.3	Lehrperson – Fachstellen	<p>Z. 602 ff. Und ich habe ihr wie so ein bisschen Möglichkeiten gezeigt, wo sie auch Leute vielleicht kennenlernen kann und treffen kann und auch an den Schulfesten geschaut, dass irgendwie jemand mit ihr redet.</p> <p>Z. 529 ff. Also es war einfach so: Ich hätte mir einfach viel mehr Infos gewünscht. Weil ich bin zum Teil schon "geschwommen". Und ..., ich weiss nicht so Sozialamt oder irgendwas gibt es ja schon wo sich um die Familie kümmert und ich habe einfach irgendwie nie Infos so richtig bekommen ich wusste auch nicht: Wo soll ich mich jetzt eben hinwenden.</p> <p>Z. 539 ff. Einfach über die Hintergründe bisschen mehr erfahren wäre für mich schon wichtig gewesen, aber ich hätte auch nicht gewusst eben wo ich solche</p>	<p>Z. 416 f. Also man konnte sich auch immer an sie wenden und die hat das dann mit der Familie besprochen [Familienbegleitung].</p> <p>Z. 467 Das hat mir schon auch gefehlt ja (Aufklärung von Fachstellen zum Thema Trauma usw.)</p> <p>Z. 469 ff. <i>I: Also gab es da keine Stelle, die sich jetzt bei dir als Lehrperson mal gemeldet hätte oder so?</i> B: Nein.</p>	<p>Z. 44 ff. Weil es hat wie niemand geholfen. Wir haben uns so allein gefühlt. ... klar, sie hat vom Haus der Kulturen, Sozialdienst, das hat schon stattgefunden und die haben aber, wir haben nie mit ihnen reden können.</p> <p>Z. 54 f. Und J. hat dort versucht, den KJPD ins Boot zu holen und dann haben sie gefunden, nein, so ein, so einen komplexen Fall können sie nicht übernehmen.</p>		
-----	-----------------------------	---	---	---	--	--

Informationen bekomme
und auch ob mir solche
Informationen zustehen
als Lehrperson.

Z. 60

Das ist also wie ein
Faustschlag gewe-
sen, oder.

Z. 67 f.

Und wir haben ein-
fach gefunden, er
braucht dringend,
wie die Mutter auch,
eine Unterstützung.

Z. 70

*Und die [Unterstüt-
zung] kam nicht.*

Z. 72

Ja.

Z. 88 f.

Heutzutage hat es
glaube ich so eine
Stelle an der Unikli-
nik, oder. Ja, das hat
es damals noch nicht
gegeben. Das wäre
sehr hilfreich gewe-
sen.

Z. 250 f.

*Frage:] dass du von
den Fachstellen nicht
so wirklich Informati-
onen bekommen
hast. ... was weisst*

		<p><i>du sonst so über die Familien der Kinder?</i></p> <p>Z. 254 Eigentlich immer noch sehr wenig.</p> <p>Z. 259 Bekomme ich einfach eine Überweisung. Eine Zustellung. Ein Datenblatt. Eigentlich ein Datenblatt.</p> <p>Z. 275 <i>Frage: Aber sonst, so ganz konkret weisst du nicht wirklich Bescheid.</i></p> <p>Z. 278 Nein (bestimmt). Mhm (verneinend).</p> <p>Z. 283 <i>Frage: Wunsch nach mehr Zusammenarbeit mit Fachstellen</i></p> <p>Z. 286 Ja! Manchmal sehr. Also auch bei Familienbegleitungen.</p>		

Z.4	Lehrperson – Lehrperson	<p>Z. 391 ff. Aber was mir wichtig ist eben, grad der Austausch mit den Lehrerinnen, die mit ihm zu tun haben. Also zum Beispiel die DaZ Lehrerin. Oder auch SHP oder wer auch immer ihn betreut hat. Dass man sich schon abspricht, weil wir ein besonderes Augenmerk eben auf ihn legen wollten.</p> <p>Z. 399 ff. Und das war mir dann schon wichtig, dass ich wie nichts verpasse, sondern dass wir alle miteinander schauen.</p> <p>Z. 410 ff. Auch der Schulleitung. Weil ich einfach abgesichert sein wollte auch und mich richtig verhalten wollte und nicht</p>	<p>Z. 309 ff. ... Wir haben uns halt auch immer abgesprachen, was sie halt grad mit ihm behandelt hat und dass wir das dann halt zusammen nochmal wiederholt haben in der Klasse. Ja, so haben wir halt geschaut, dass es dann stimmt und dass je nachdem welches Themenfeld sie hatte, habe ich dann auch behandelt.</p> <p>Z. 377 ff. Ich habe aber eben auch viel mit der DaZ Lehrperson zusammengearbeitet, die dann auch einiges an Material hatte eben wo ich dann auch verwenden konnte.</p>	<p>Z. 654 f. Auch schon mit Sozialdienst, also Begleitung, habe ich auch schon Kontakt gehabt, aber eigentlich immer selten.</p> <p>Z. 278 ff. Ich erfahre dann mehr so mit der Klassenlehrperson. Bei den Elterngesprächen.</p> <p>Z. 321 f. Das kommt auch immer ein bisschen drauf an, von der Klassenlehrperson, wo sie wünscht, dass ich dabei bin. Ja, das sprechen wir ab.</p> <p>Z. 443 f. Da weiss ich auch, was in der Klasse Thema ist.</p> <p>Z. 644 Es läuft halt schon meistens über die Klassenlehrperson.</p>		
-----	----------------------------	--	---	---	--	--

alleine eine Entscheidung treffen wollte, ...
Also einfach auch um mich auch zu entlasten, finde ich es wichtig, dass man sich austauscht.

Z. 394 f.

Also die Zusammenarbeit denke ich spielt eine extrem wichtige Rolle in so einem Prozess.

Z. 508 ff.

Also mit der DaZ Lehrperson habe ich mich eigentlich wöchentlich also getroffen, wir haben halt immer geschaut eben, welche Themen wir machen, was wir nächste Woche zusammen machen, was sie macht und was ich dann noch machen kann. Das war ein ganz enger Kontakt eigentlich.

Z. 551

Hauptsächlich die DaZ Lehrperson, die hat das dann schon öfters gemacht.

Z. 652 f.

Und sonst ist schon die Zusammenarbeit, ja einfach mit der Klassenlehrperson.

Z. 710 ff.

Und da ist dann auch das Zusammenarbeiten oder. ... Dann nehme ich das immer mit [Themen aus der Klasse].

Z. 733 f.

Also das ist schon gut, so eine Ergänzung [Material].

Z. 736

Frage: *Gute Zusammenarbeit als Gelingensbedingung?*

Z. 739

Ja. Auf jeden Fall.

Z. 744 f.

Also die Zusammenarbeit finde ich sehr wichtig auch mit der Klassenlehrperson.

Z. 910

Das ist eine gute Zusammenarbeit

			<p>gewesen [LP Deutschklasse und Regelklassen LP].</p> <p>Z. 1016 ff. Das merke ich viel auch bei den Klas- senlehrpersonen. Also grad, wenn sie in einer 3. sind: „(seufzt) Ach das geht nicht vorwärts“. Also, da sehe ich meine Aufgabe schon manchmal auch: Warte, warte. Zeit lassen. Es kommt. Ich sehe es im Einzelsetting und merkte die Fort- schritte und in der Klasse sieht man die natürlich ganz lang nicht oder. Und dann muss ich schon oft beruhigen und sa- gen: Doch, es geht vorwärts, es kommt etwas. Also eben: Zeit lassen, Geduld.</p> <p>Z. 1029 ff. Aber eben ich finde dann ist immer das Gespräch wichtig.</p>		
--	--	--	--	--	--

					Komm mal und schau oder wie können wir das anders machen, mehr Stunden? Anders verteilen?			
W	Weitere Unterstützungsangebote							
W.1	DaZ Unterricht	Z. 224 Er hatte DaZ Unterricht (von Anfang an).	Z. 308 f. ...weil er DaZ-Intensiv hatte und dann auch mit der DaZ Lehrperson ja gemeinsam gearbeitet hat. Z. 318 ff. Ja, also ich glaube die DaZ-Lehrperson ist schon eine ganz wichtige Person in so einem Fall. Also, sie arbeitet ja auch immer ganz intensiv mit dem Kind zusammen, grad auch am Anfang also er hatte ja dann Einzelunterricht mit ihr Z. 322 ... war extrem wichtig für ihn und auch für	Z. 313 f. <i>Frage: Separat Lektionen oder in der Klasse</i> Z. 316 Genau. Also es ist beides. Z. 329 Oder, es kann aber auch sein, dass die Klassenlehrperson mir Material mitgibt und ich das dann alleine mit ihm mache. Z. 332 ff. Die Erfahrung ist schon, je mehr, dass sie Einzelstunden haben, desto schneller, also grad der Anfang, weil es versteht sich ja in der Klasse auch nicht viel.	Z. 132 Meine Tochter bekommt immer, es ist DaZ, ja. Z. 136 Sie geht immer ins DaZ. Z. 140 In der Woche zwei Lektionen. Z. 147 [Das hilft ihr auch?] Ja, sehr. Z. 299 Oder beim DaZ fragt sie das. Z. 463 Und dann bekommen sie sofort DaZ.	Z. 130 Ja, das hilft ihm wirklich.		

* I W.2	Logopädie	Z. 229 ff. Dass er in die Logopädie dazu gehen kann, dass er wirklich einfach sprachlich so das was man halt an Möglichkeiten hat auch für ihn einfach nutzt.	das andere Flüchtlingskind	Z. 812 ff. Ja. Viel ist dort noch schwierig: Ist es jetzt ein logopädisches Problem, oder ist es ein Sprachproblem? Manchmal komme ich mir fast auch wie eine Logopädin vor. Also es ist ja auch eine andere Sprache, eine andere Sprache braucht andere Muskeln, oder.		
W.3	Schulische Heilpädagogik	Z. 486 Ja. Also wir haben schon auch SHP Stunden zugesprochen. Z. 486 ff. Ich hatte einfach das Gefühl so in diesem kleinen, geschützten Rahmen das tut ihm einfach gut zu arbeiten. Also eben schulisch grad eben im Rechnen hätte er es nicht gebraucht, aber was ich halt schön fand war, dort konnte er halt auch mal mehr zu Wort kommen und das war für ihn nicht so eine		Z. 242 ff. <i>Frage: Wenn sie viel Unterstützung bekommen, eben auch sogar SHP Stunden oder sowas, ist immer hilfreich [...]?</i> Z. 245 Ja, ja auf jeden Fall, klar.	Z. 178 Bis jetzt nicht. Aber jetzt habe ich gehört, dass es das gibt.	

Überwindung vor einer kleinen Gruppe oder eben nur eine Lehrperson und vielleicht noch einem anderen Kind zu sprechen als jetzt vor einer ganzen Klasse.

Z. 508 f.
Und deswegen fand ich es auch wichtig ihn zur SHP zu schicken weil er dort so eine direkte Rückmeldung immer bekommen hat, auf das, was er gemacht hat.

Z. 552 f.
Also wir haben schon eben drauf geachtet, dass wir also mit der SHP eh also mehrmals die Woche waren wir zusammen und haben besprochen, eben weil wir auch wirklich rausfinden wollten, braucht das Kind professionelle Hilfe? Ist er sehr traumatisiert?
Und deswegen haben wir sehr sehr sehr viel Kontakt gehabt.

* I W.4	Schulsozialarbeiterin		<p>Z. 481 ff. Was wir noch hatten. Die Schulsozialarbeiterin. Die war auch immer mal wieder noch mit involviert und aber die Zusammenarbeit, ja, die fand ich jetzt nicht so wertvoll wie jetzt das andere was ich erwähnte habe.</p> <p>Z. 488 f. Ja, aber eben sie ist auch schnell irgendwie an ihre Grenzen gestossen (Schulsozialarbeiterin) und war dann schnell auch nicht mehr dabei</p>			
* I W.5	Familienbegleitung		<p>Z. 169 f. Und die Familie hatte aber auch Unterstützung dann von einer Familienbegleitung.</p> <p>Z. 416 f. Die hatten eine Familienbegleitung in der Familie und das war total gut.</p>	<p>Z. 271 f. Oder eben sozial. Wer begleitet die Familie? <i>Frage: Wunsch nach mehr Zusammenarbeit mit Fachstellen</i> Z. 286 Ja! Manchmal sehr. Also auch bei Familienbegleitungen.</p>		

Z. 417 ff.

Und auch allgemein hat sie die Kultur einfach der Familie halt näher gebracht und hat auch mit den Kindern Sachen unternommen ... so hatten sie es glaube ich auch ein Stückweit leichter, weil sie einfach auch immer eigenen Ansprechpartner hatten.

Z. 421 ff.

Da war der Vater auch immer extrem dankbar weil sie hat ihm dann auch in Gesprächen immer versucht zu erklären, ja wie wir des denn hier sehen und ihm war es manchmal auch einfach gar nicht so bewusst halt, dass es halt einfach bei uns anders ist und dass das aber gar nichts Schlimmes von uns ist sondern wir kennen das halt nur so und ich glaube das

<p>H</p>	<p>Hintergrundwissen über das Kind/die Familie</p>	<p>Z. 10 f Ein Kind mit Fluchthintergrund und zwar einen Jungen aus Eritrea. Z. 61 ff. Also allzu viel wusste ich nicht. Es war eher so, dass die Schulleitung mir vorher gesagt hat, dass ich eben ein Kind in die Klasse bekommen werde, das geflüchtet ist, mit einem Boot und ähm dann später in die Schweiz kam und dass sie dann hier Asyl beantragt haben und auch bekommen haben.</p> <p>Z. 452 ff. Zum Beispiel waren sie in so einer Unterkunft untergebracht, die sie überhaupt nicht schön fand und sie hat immer erzählt zum Beispiel, dass es durch die Fenster zieht und schimmelt und sie war einfach wirklich verärgert und hat auch manchmal sogar geweint auch wenn wir ein Elterngespräch hatten.</p>	<p>Z. 10 f. Es waren vier Flüchtlingskinder, drei Jungen und ein Mädchen. Die meisten kamen aus Eritrea und ein Kind kam aus Somalia. Z. 20 ff. ... er sei schon 16 und es hat sich nachher auch wirklich herausgestellt, dass er eben schon 16 war (lacht) und dann eben zu mir in die 3. Klasse gekommen ist. Z. 68 ff. ... er ist alleine mit seiner Mama und seinem Bruder geflüchtet und der Vater also man weiss nicht genau, er ist auf jeden Fall im Land geblieben. Ob er überlebt hat oder nicht kann ich nicht genau sagen.</p>	<p>Z. 42 f. Und er ist nur mit der Mutter gekommen und ja, das ist ein ganz trauriges Erlebnis eigentlich gewesen. Z. 47 f. Ja, das ist immer Allgemeines: Ja, die Frau hat Schlimmes erlebt, dann ist fertig gewesen. Z. 65 ff. Er hat die Mutter auf eine Art abgelehnt, was auch immer passiert ist auf dieser Reise, oder auf dieser Flucht, oder eben daheim, das wissen wir eben nicht. Z. 96 f. Also. Also oder immer wieder überlegt haben: Gehen wir wieder zurück? Oder alles verneint haben, was hier läuft.</p>	<p>Z.271 ff. Bis jetzt haben drei, vier Lehrer meiner Kinder gewechselt. Deswegen habe ich gar nicht mit allen gesprochen. Z. 263 Ja, das ist gut [wenn die Lehrperson nachfragt und sich dafür interessiert, warum die Familie da ist].</p>	<p>Z. 224 Über meine Geschichte, das ist mega schwierig, ich mag das nicht. <i>Frage: Wollen sie mit LPs über ihre Geschichte sprechen?</i> Z. 229 Nicht ganz, eigentlich.</p>
-----------------	--	---	--	---	--	--

		<p>Z. 91 ff. ... der war eben auch so ein Stückweit fürsorglich, er kannte das schon von zu Hause, Verantwortung für alles zu übernehmen.</p> <p>Z. 117 f. Er hat halt auch seine Mama auf der Flucht zurücklassen müssen und er wusste auch nicht was mit der Mama ist und wo sie ist und das war immer extrem schlimm für ihn.</p> <p>Z. 136 ff. da hatte ich eigentlich alle Informationen von der Lehrperson davor. Die sind eben mit der Mama zusammen geflüchtet. Und er hatte noch einen kleinen, nein, einen grossen Bruder hatte er noch und der Vater ist zurückgeblieben. Und sie sind damals</p>	<p>Z. 100 ff. Das eine Kind hat immer zu Hause 8 Kinder, Somalia, immer den ganzen Haushalt schmeissen müssen, der ist immer k.o. gewesen, oder. Eigentlich immer übermüdet, Verantwortung übernehmen müssen.</p> <p>Z. 108 f, Wenn die Eltern irgendetwas schon, ja, einfach das Kind nicht tragen können also dort schon kein Vertrauen ist, dann wird es schwierig.</p> <p>Z. 112 f. Aber wenn sie als Familie schon nicht eine Einheit sind, dann wird es schwierig.</p> <p>Z. 204 ... arabisch, andere Schrift, alles anders.</p>		
--	--	--	--	--	--

		<p>zuerst nach Italien geflüchtet</p> <p>Z. 142 ff. ... ziemlich kurze Zeit dann danach wo er in der Schweiz angekommen war, das war auch in der Zeit in der er in der EK war, hätten sie eben wieder zurück nach Italien gemusst. Und dann ist die Mutter abgetaucht, hat die Kinder alleine zurückgelassen</p> <p>Z. 147 ff. ... und die haben dann auch Pflegefamilien gefunden für die Zeit haben dann auch dort gelebt eine Zeit lang, ein halbes Jahr ungefähr. Dann ist die Mutter wieder aufgetaucht und sie sind wieder aus den Familien rausgekommen und haben dann wieder mit der Mutter einfach zusammengelebt. Und zirka ein Jahr später war es</p>	
	<p>Z. 215 ff. Und dort wieder das Elternhaus, das hat man gemerkt, steht dahinter. Das ist rundum einfach eine Einheit gewesen.</p> <p>Z. 739 f. wie ist das Umfeld. Daheim und wie stehen sie dahinter oder natürlich spielt die Kultur auch immer eine Rolle.</p> <p>Z. 743 f. Möchte man da sein?</p> <p>Z. 827 f. Das ist jetzt auch bei den Familien oft eine Belastung, weil sie wie „überlastet“ sind. Und andere, wo ich gemerkt habe: Sie gehen freudig noch in eine Schule am Abend.</p> <p>Z. 948 Ja, wie bei uns auch. Also jede Familie ist anders, oder.</p>		

			<p>dann wieder der Fall, dass sie wieder nach Italien hätten zurück müssen.</p> <p>Z. 161 f. Genau. Und dann auch immer die ständige Angst einfach, oder, dass man nicht bleiben kann</p> <p>Z. 166 f. Und eben der R. kam eben alleine mit seiner Mama auch und der A. der kam mit seinem Papa und der hatte, ich weiss jetzt ehrlich gesagt nicht mehr wieviel, aber er hatte 4 Geschwister, meine ich</p>	<p>Z. 944 Oder hier nicht zu- recht kommen [Eltern].</p> <p>Z. 962 Wenn die Eltern halt dann ganz viele Er- wartungen haben.</p> <p>Z. 966 ff. Mein Kind muss jetzt unbedingt mega gut Deutsch lernen oder die Schulbildung ma- chen, es muss es besser haben wie wir, oder. Wenn das in das Kind projiziert wird, dann steht es auch eigentlich unter Druck.</p> <p>Z. 996 ff. Also wo man viel- leicht nicht weiss, hat jemand wieder Arbeit oder nicht. Wie sieht die Zukunft aus? Ha- ben wir eine Woh- nung?</p>		
T	Trauma und pro- fessionelle Hilfe	<p>Z. 382 ff. Da wusste ich nicht so recht: Soll ich ihn darauf ansprechen? Oder soll</p>	<p>Z. 97 ... er hatte aber ein starkes Trauma und war auch immer</p>	<p>Z. 41 f. Also der erste ir- gendwie, der ist auch in der EK gewesen</p>		<p>Z. 107 f. Er ist gesund, er hat keine psychi- schen Probleme.</p>

	<p>ich mit ihm überhaupt drüber sprechen oder viel oder nicht? Und da war ich sehr unsicher, ob er nicht vielleicht doch professionelle Hilfe benötigt.</p> <p>Z. 429ff. Also Im Nachhinein denke ich, vielleicht hätte es (professionelle Hilfe) so oder so nicht geschadet also er hat eine super positive Entwicklung gemacht, aber ich denke mir: Vielleicht hätten wir ihm einfach auch vieles noch erleichtern können, wer weiss.</p> <p>Z. 438 ff. Aber im Nachhinein denke ich schon, man kann doch eigentlich alle Hilfe in Anspruch nehmen die man hat und vielleicht wäre das für ihn einfach auch schön gewesen mit jemandem noch drüber zu sprechen oder so.</p> <p>Z. 643 ff.</p>	<p>wieder ziemlich aggressiv.</p> <p>Z. 102 f. Ja, er war dann auch gewalttätig auch den anderen Kindern gegenüber. Und auch verbal</p> <p>Z. 115 ff. ... also er wollte dann auch aus dem Fenster springen und also ganz schlimm also ihm ging es dann richtig richtig schlecht.</p> <p>Z. 457 ff. ... ist auch zum Kinderpsychologen gegangen und wurde da noch betreut und ja um einfach das alles auch aufzuarbeiten. Ihm hat es denke ich schon gut getan ja.</p>	<p>und die sind wirklich, also er ist sicher traumatisiert. Und auch die Mutter.</p> <p>Z. 48 f. Und wir haben gemerkt, das Kind ist wirklich verstört.</p> <p>Z. 110 ff. Es gibt andere Kinder, die sicher auch, die ich dort gehabt habe, wo sehr viel Schlimmes erlebt haben oder lange, 3 Jahre im Lager und wieder Flucht und immer wieder.</p> <p>Z. 158 ff. Jetzt wieder auf das Kind, das ist aber für mich einzigartig gesehen, weil das war tief unten. Also tief nachgegangen. Weil ich habe dort selten so ein Kind gesehen, wo null Ausstrahlung, wo in den Augen wie apathisch ist. Ja. Teilnahmslos.</p>	
--	--	---	---	--

Wenn er jetzt traumatisierter gewesen wäre ... Ich find da muss man schon den Mut haben, dass man eben auch sich an die Profis wendet. Also dass man eben schaut, dass das Kind professionelle Hilfe bekommt, dass man da vielleicht noch mehr geschult wird.

Z. 166 ff.
Wenn irgend so ein Trigger. Irgendein Ball wo nur schon gekommen ist. Ich habe immer gemerkt: Etwas kommt. Und ich habe jetzt nicht gewusst, ob ich da an eine Bombe denken soll oder irgendetwas. Aber auf einmal ist er einfach weggerannt oder.

Z. 168
Dann ist er einfach im Zimmer herumgerannt

Z. 171
... gekrochen, also kleinkindliches Verhalten.

Z. 174 f.
Das sind manchmal wie so Aussetzer gewesen. Wo ich dann schon gedacht habe, er hat Angst. Also dann ist er ganz ängstlich geworden.